

15ª JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS

DE 20 a 23/06/2012

TEMA

LITERATURA, LINGUAGEM E MULTICULTURALISMO
VEREDAS DO IMAGINÁRIO E CARTOGRAFIA DA MEMÓRIA.

***15ª JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E
LITERÁRIOS***

***LITERATURA, LINGUAGEM E MULTICULTURALISMO VEREDAS DO
IMAGINÁRIO E CARTOGRAFIA DA MEMÓRIA***

CADERNO DE RESUMOS

***20 a 23 de junho de 2012
UNIOESTE – MARECHAL CÂNDIDO RONDON***

PROGRAMAÇÃO DA 15ª JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERÁRIOS – “Literatura, Linguagem e Multiculturalismo - Veredas do imaginário e Cartografias da Memória.”

A 15ª Jornada Internacional de Estudos Linguísticos e Literários CONTA COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO:

20/06/2012- quarta-feira

Tarde:

- Credenciamento e entrega de material: Das 13h30min às 18h30min - (Local: Unioeste-Rondon)
- Mostras Literárias
- Apresentações culturais

Noite:

- **Abertura oficial:** 19h15min - (**Local:** Igreja de Deus no Brasil)
- Apresentação cultural: 20h – Homenagem ao centenário de nascimento do Escritor Jorge Amado, da Poeta Helena Kolody e do Músico e compositor popular Luis Gonzaga.
- **Conferência** com a Pesquisadora e Escritora Profª Ms. Berta Lucía Estrada Estrada (Manizales - Colômbia)
“Breve historia de la literatura occidental y latinoamericana y su rol pedagógico”.
- **Conferência** com a Pesquisadora e Escritora Profª Drª Luísa Cristina dos Santos Fontes (Universidade Estadual de Ponta Grossa) - Título da Conferência: **“Helena Kolody: carbono & diamante – uma biografia ilustrada.”**

21/06/2012: quinta-feira

Manhã: Das 10h30m às 12h

Conferência com a Pesquisadora e Profª Drª María del Carmen Tacconi de Gómez (Universidad Nacional de Tucumán / CONICET / Academia Argentina de Letras) - Tucumán – ARGENTINA – Título da conferência: **“Mito, cultura y literatura”.** –
– Debatedor (Prof. Dr. Gilmei Francisco Fleck (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) - (Local: Unioeste-Rondon - Tribunal do Juri)

Tarde:

- **Comunicações:** Horário: Das 13h30m às 17h - (Local: Salas de Aulas da Unioeste/Rondon).

– **Oficina: “Tecnologia, Literatura e hipertexto”** Ministrante: Prof^ª Dr^ª Beatriz Helena Dal Molin (Universidade Estadual do Oeste do Paraná).

Horário: Das 14h às 17h (Laboratório de informática – Unioeste/Rondon)

- **Seminários Avançados de Linguagem e Ensino** - (Coord.: Prof^ª Dr^ª Clarice Nadir von Borstel) - Horário: Das 13h30min às 17h30min.

- **Seminários Avançados em Estudos Literários I** – Literatura e diálogos interculturais - (Coordenadores.: Prof^ª Dr^ª Ximena Antonia Díaz Merino e Prof. Dr. Antonio Donizeti da Cruz). Horário: Das 13h30min às 17h30min.

- Palestras em língua inglesa: “ENGLISH ETYMOLOGY”. **Ministrante: Prof. Ms Wilson Taveira de Los Santos. (Universidade Tecnológica Federal do Paraná).**

Local: Unioeste/Rondon – Tribunal do Juri – Horário: Das 14h às 17h

Noite:

Mesas redondas - Horário: Das 19h15m às 22h45m

(Local: Salas de Aulas da Unioeste/Rondon e Tribunal do Juri)

1. Veredas da memória na literatura brasileira. – (Prof^ª Dr^ª Rita das Graças Felix Fortes - Prof^ª Ms. Maria Beatriz Zanchet - Prof^ª Dr^ª Izabel Cristina Souza Gimenez - Prof^ª Dr^ª Ellen Mariany da Silva Dias - Prof^ª Dr^ª Regina Coeli Machado e Silva - Prof^ª Dr^ª Clarice Lottermann). (Local: Tribunal do Juri).

2. Veredas do imaginário na literatura latino-americana. – (Prof^ª Ms. Berta Lúcia Estrada Estrada - Prof^ª Dr^ª Lilibeth Janeth Zambrano Contreras - Prof^ª Dr^ª María del Carmen Tacconi de Gómez - Prof. Dr. Antonio Donizeti da Cruz - Prof. Dr. Gilmei Francisco Fleck). - (Local: sala 48, do curso de Letras).

3. Análise de Discursos: estudos de estados de corpora. – (Prof. Dr. João Carlos Cattelan - Prof^ª Dr^ª. Luciane Thomé Schröder - Prof. Dr. Gustavo Biasoli Alves) - Prof^ª Ms. Mariana Lioto - Prof. Dr. Alexandre Sebastião Ferrari Soares - Prof. Ms. Alexandre da Silva Zanella. - (Local: sala 49, do curso de Letras).

4. Literaturas estrangeiras. – (Prof^ª Dr^ª Ximena Antonia Díaz Merino - Prof^ª Ms. Nelza Mara Pallú - Prof^ª Ms. Elise Schmitt - Prof^ª Dr^ª Adriana Aparecida de Figueiredo Fiuza - Prof^ª Esp. Leda Aquino) - (Local: sala 50, do curso de Letras).

5. Linguagem: práticas linguísticas, culturais e de ensino. – (Prof^ª Dr^ª Clarice Nadir von Borstel - Prof^ª Dr^ª Aparecida de Jesus Ferreira - Prof. Dr. Ciro Damke - Prof. Ms. Clóvis Alencar Butzge - Prof^ª Dr^ª Terezinha da Conceição Costa-Hübes, Prof^ª Dr^ª Maria Elena Pires Santos. - (Local: sala 51, do curso de Letras).

6. Formação Docente: inicial e continuada. – (Prof^ª Dr^ª Terezinha Corrêa Lindino - Prof. Ms Osnir Pereira Barbosa - Prof^ª Dr^ª Rita Maria Decarli Bottega - Prof^ª Ms Verônica Pereira Coitinho Constanty - Prof^ª Esp. Adriana da Cunha). - (Local: sala 52, do curso de Letras).

7. Linguagens e Educação. – (Prof^ª Dr^ª Mirian Schröder - Prof^ª Esp. Tânia Aparecida Martins - Prof^ª Dr^ª Sonia Merith-Claras - Prof. Dr. Jorge Bidarra - Prof. Valdenir de Souza Pinheiro) -

(Local: Sala de Vídeo-conferência da Biblioteca do Campus).

22/06/2012: sexta-feira

Manhã:

1 – Oficina: “La obra poética de la escritora paraguaya Susy Delgado”. Ministrante: Profª Drª Lilibeth Janeth Zambrano Contreras - Universidad de Los Andes – Mérida – Venezuela).

Horário: Das 8h às 10h – (Local: Unioeste-Rondon).

2 – Conferência: “Literatura africana de expressão portuguesa”. Ministrante: Pesquisador e Prof. Dr. Sérgio Paulo Adolfo (Universidade Estadual de Londrina).

Horário: Das 10h45m às 12h – Debatedora: Profª Drª Izabel Cristina Souza Gimenez (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) - (Local: Unioeste/Rondon - Tribunal do Juri)

Tarde:

– **Comunicações:** Horário: Das 13h30m às 17h - (Local: Unioeste/Rondon)

1 – Oficina: “Literatura e aspectos míticos”. Ministrante: Escritora e Prof. Ms. Berta Lucía Estrada Estrada – Manizales – Colômbia

Horário: Das 14h às 16h - (Local: Unioeste/Rondon)

2 – Oficina: “Gêneros híbridos da contemporaneidade: leituras da história pela ficção”.

Ministrante: Prof. Dr. Gilmei Francisco Fleck (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)

Horário: Das 14h às 16h - (Local: Unioeste/Rondon)

Noite:

– **Conferências:** Horário: 19h15m às 22h45min (**Local: Igreja de Deus no Brasil**)

– **Conferência** com a Pesquisadora e Profª Drª Lilibeth Janeth Zambrano Contreras (Universidad de Los Andes – Mérida - Venezuela) - Conferência: "**Procesos de intransparencias, velamientos, develamientos y repliegues en la narrativa de Victoria de Stefano**".

– **Conferência** com a Pesquisadora e Profª Drª Salvadora Giménez de Ramírez (Universidad Nacional de Asunción - Assunção - Paraguai) - Conferência: "**Ensino e Educação**".

23/06/2012: sábado

Manhã:

– **Comunicações** – Horário das comunicações: Das 8h às 12h - (**Local: Salas de Aulas da Unioeste/Rondon**)

Manhã: Horário: Das 8h às 10h (**Local: Salas de Aulas da Unioeste/Rondon**)

1 – Oficina: “Ensino e Educação”. Ministrante: Prof^ª Dr^ª Salvadora Giménez de Ramírez (Universidad Nacional de Asunción - Assunção - Paraguai). - Horário: Das 8h às 10h

2 – Oficina: “Cantar e sofrer: o imigrante na obra de Graciliano Ramos e Luis Gonzaga”. Ministrante: Prof^ª Dr^ª Rita das Graças Felix Fortes (Universidade Estadual do Oeste do Paraná). - Horário: Das 8h às 10h

3 – Oficina: “Literatura de autoria feminina: entre silêncio e palavras”. – Ministrante: Prof^ª Dr^ª Alexandra Santos Pinheiro (Universidade Federal da Grande Dourados). - Horário: Das 8h às 10h

Manhã:

Horário: Das 10h15min às 12h15min - (**Local:** Salas de Aulas da Unioeste/Rondon)

4 – Oficina: Cinema e Literatura alemã. Ministrante: Prof. Ms. Bruno Weber (Universidade Estadual do Centro-Oeste). - Horário: Das 10h15min às 12h15min

5 – Oficina: “Libras, educação e exercício da cidadania”. Ministrantes: Prof^ª Esp. Tânia Aparecida Martins (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) e Prof. Heloír Aparecido Montanher (Universidade Estadual do Oeste do Paraná). Horário: Das 10h15min às 12h15min

6 – Oficina: “Literatura infanto-juvenil”. Ministrante: Prof^ª Margareth Caldas Fuchs (Professora e gerente de Bibliotecas e Faróis do Saber do Departamento de Tecnologia e Difusão Educacional da Secretaria Municipal da Educação de Curitiba - PR). Horário: Das 10h15min às 12h15min

MESAS REDONDAS

1. Veredas da memória na literatura brasileira. – (Prof^ª Dr^ª Rita das Graças Felix Fortes - Prof^ª Ms. Maria Beatriz Zanchet - Prof^ª Dr^ª Izabel Cristina Souza Gimenez - Prof^ª Dr^ª Ellen Mariany da Silva Dias - Prof^ª Dr^ª Regina Coeli Machado e Silva - Prof^ª Dr^ª Clarice Lottermann). (Local: Tribunal do Juri).

2. Veredas do imaginário na literatura latino-americana. – (Prof^ª Ms. Berta Lúcia Estrada Estrada - Prof^ª Dr^ª Lilibeth Janeth Zambrano Contreras - Prof^ª Dr^ª María del Carmen Tacconi de Gómez - Prof. Dr. Antonio Donizeti da Cruz - Prof. Dr. Gilmei Francisco Fleck). - (Local: sala 48, do curso de Letras).

3. Análise de Discursos: estudos de estados de corpora. – (Prof. Dr. João Carlos Cattelan - Prof^ª Dr^ª. Luciane Thomé Schröder - Prof. Dr. Gustavo Biasoli Alves) - Prof^ª Ms. Mariana Lioto - Prof. Dr. Alexandre Sebastião Ferrari Soares - Prof. Ms. Alexandre da Silva Zanella. - (Local: sala 49, do curso de Letras).

4. Literaturas estrangeiras. – (Prof^ª Dr^ª Ximena Antonia Díaz Merino - Prof^ª Ms. Nelza Mara Pallú - Prof^ª Ms. Elise Schmitt - Prof^ª Dr^ª Adriana Aparecida de Figueiredo Fiuza - Prof^ª Esp. Leda Aquino) - (Local: sala 50, do curso de Letras).

5. Linguagem: práticas linguísticas, culturais e de ensino. – (Prof^ª Dr^ª Clarice Nadir von Borstel - Prof^ª Dr^ª Aparecida de Jesus Ferreira - Prof. Dr. Ciro Damke - Prof. Ms. Clóvis Alencar Butzge - Prof^ª Dr^ª Terezinha da Conceição Costa-Hübes, Prof^ª Dr^ª Maria Elena Pires Santos. - (Local: sala 51, do curso de Letras).

6. Formação Docente: inicial e continuada. – (Prof^ª Dr^ª Terezinha Corrêa Lindino - Prof. Ms Osnir Pereira Barbosa - Prof^ª Dr^ª Rita Maria Decarli Bottega - Prof^ª Ms Verônica Pereira Coitinho Constanty - Prof^ª Esp. Adriana da Cunha). - (Local: sala 52, do curso de Letras).

7. Linguagens e Educação. – (Prof^ª Dr^ª Mirian Schröder - Prof^ª Esp. Tânia Aparecida Martins - Prof^ª Dr^ª Sonia Merith-Claras - Prof. Dr. Jorge Bidarra - Prof. Valdenir de Souza Pinheiro) - (Local: Sala de Vídeo-conferência da Biblioteca do Campus).

.....

1. VEREDAS DA MEMÓRIA NA LITERATURA BRASILEIRA

Nome: Rita Felix Fortes

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Trabalho: REMEMORAR, NARRAR E ENTENDER: O NARRADOR EM *GRANDE SERTÃO*: VEREDAS

Resumo: Partindo das discussões sobre tempo e memória em *Matéria e memória*: ensaio sobre a relação entre o corpo e o espírito, de Henri Bergson, *Tempo e narrativa*, de Paul Ricoeur, e *Memória e sociedade: lembranças de velhos*, de Ecléa Bosi, objetiva-se, neste estudo, analisar a complexa estrutura narrativa em *Grande sertão: veredas*, bem como a forma como Guimarães Rosa funde dois tipos de narradores: o de fora e o de dentro. O que vem de fora que, ao contrário da tradição, não vem para contar o que viu, mas para ouvir o que o narrador de dentro viu e viveu, mas também para fazer com que Riobaldo, ao contar, reflita, como sói aos velhos, sobre como se deram seus descaminhos pela vida. Teria ele hipotecado sua alma ao diabo? Por que a vida lhe foi tão ardilosa a ponto de lhe negar todas as possibilidades em relação a Diadorim, seu

inefável amor? Partindo do emaranhado de questões imbricadas à fala de Riobaldo analisar-se-á como Guimarães Rosa, através desta maneira peculiar e criativa de narrar, transita pelos causos populares e pela tradição clássica em relação a lembrar para narrar e narrar para entender.

Palavras-chave: Grande sertão: veredas, narrar, entender

.....

Nome: Maria Beatriz Zanchet

Instituição: Unioeste

Trabalho: NA MESA COM DRUMMOND: RAÍZES PATRIARCAIS E AUTOBIOGRÁFICAS

Resumo: Objetivando a análise descritiva do poema “A Mesa”, de Carlos Drummond de Andrade, inserido no livro Claro enigma, editado em 1951, o estudo enfoca duas vertentes: a primeira, de cunho mais sociológico, discute um modelo familiar que busca raízes históricas e sociais no patriarcalismo brasileiro: a importância do pai, o papel e a posição da mãe neste modelo e a relação com o sagrado advinda desses papéis; a segunda vertente estuda o caráter autobiográfico do poema, embora a cena descrita seja ficcional, dado que a evocação é hipotética: a referência aos irmãos, filhos e netos agrupados em torno de uma mesa, num banquete de celebração aos noventa anos do pai. A discussão das duas vertentes caracteriza a importância dos laços familiares na poesia drummondiana, ao mesmo tempo em que aponta os vínculos decorrentes de um sistema cujas raízes estão ancoradas no patriarcalismo agrário brasileiro.

Palavras-chave: A mesa, patriarcalismo, autobiografia, Drummond de Andrade

.....

Nome: Izabel Cristina Souza Gimenez

Instituição: UNIOESTE

Trabalho: PESSOA E PERSONA: MARCAS DA MEMÓRIA EM LUCAS PROCÓPIO, DE AUTRAN DOURADO.

Resumo: A memória é um aspecto marcante na obra de Autran Dourado como um todo, visto que é por meio da memória das personagens que as narrativas se estruturam. É pelos vestígios do passado que cada personagem irá recompor sua história e a si mesma. Os rastros, segundo Ricoeur (1997), são elementos constitutivos da memória. São esses rastros que vão indicar a formação da personalidade da personagem e contribuir para a visão que elas têm de si mesmas e da maneira como veem o mundo. Em Lucas Procópio, desvelam-se os rastros - da pessoa e da persona - que a memória preserva e que são fundamentais à arquitetura da narrativa.

Palavras-chave: Lucas Procópio, Autran Dourado, memória.

.....

Nome: Ellen Mariany da Silva Dias

Instituição: Unioeste - Campus de Mal. C. Rondon

Trabalho: SUJEITO, MEMÓRIA, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EM TRÊS TEXTOS DE CAIO FERNANDO ABREU

Resumo: Neste trabalho, estudaremos uma faceta da obra do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu ainda pouco explorada pela crítica, a que trata de assuntos ligados à infância e à adolescência. Nosso objetivo é partir da seleção de três textos que, numa abordagem comparativa, se referem à construção identitária de seus personagens. Escritos em primeira pessoa, estes contos revelam uma perspectiva endógena destes sujeitos sobre as suas experiências vividas ao longo da infância e adolescência. Neste sentido, a rememoração de sentimentos e impressões sobre si e sobre o mundo que os cerca é utilizada como um instrumento de autoavaliação. Podemos dizer que, em geral, a criança e os jovens aqui representados são atormentados pelo sentimento de culpa, de perda de algo e/ou alguém importantes e pela sensação constante de inadequação ao mundo e à sociedade. Segue-se a isto a constatação de que eles são, inexoravelmente, solitários. A este ciclo melancólico, imediatamente, segue-se uma espécie de euforia que se traduz numa esperança (ainda que efêmera) de que algo ou alguém lhes forneça um “sentido” ou uma assertiva sobre a máscara identitária que devem escolher para enfrentar seus conflitos internos e externos.

Palavras-chave: Caio Fernando Abreu, identidade, infância, adolescência

.....

Nome: Clarice Lottermann

Instituição: UNIOESTE

Trabalho: A PRESENÇA DO INSÓLITO NA LITERATURA INFANTOJUVENIL

Resumo: Considerando-se que a literatura infantojuvenil é, por excelência, marcada por incursões ao universo do maravilhoso e que as obras endereçadas a esse público apresentam fronteiras muito tênues entre a realidade e a fantasia, neste trabalho são analisadas as obras A bolsa amarela e Corda bamba de Lygia Bojunga e Bisa Bia Bisabel de Ana Maria Machado, buscando-se observar como são trabalhados alguns elementos do insólito/maravilhoso. A incursão em narrativas de cunho maravilhoso leva o leitor a descortinar novos mundos, mundos nos quais as convenções e normas do que é plausível, verídico, natural ficam temporariamente suspensas. Nessa zona fronteira, a meio caminho do real e do irreal, do sobrenatural e da realidade, provoca desconforto e obriga o leitor a olhar o mundo a partir de uma perspectiva inusitada e inquietante: o leitor é levado a reler a própria realidade a partir da ficção. Nesse sentido, o maravilhoso atua como elemento questionador, pois, com sua capacidade de gerar ruídos, de provocar/perturbar, a literatura impede o leitor de se acomodar, chamando-o para uma sempre renovada forma de ver o mundo. Reflexões de Todorov, Irleamar Chiampi, Vladimir Propp e Jacques Le Goff serão utilizadas como aporte teórico para a análise.

Palavras-chave: insólito, maravilhoso, narrativa

Nome: Berta Lucia Estrada Estrada

Instituição: Escritora y crítica literaria – Manizales - Caldas - Colombia

Trabalho: BREVE HISTORIA DE LA LITERATURA OCCIDENTAL Y LATINOAMERICANA Y SU ROL PEDAGÓGICO

Resumo: La Historia de la Literatura comienza desde el mismo momento en que la raza humana es capaz de procesar una información y transmitirla a través del lenguaje. Los pueblos mal llamados primitivos comienzan a observar una serie de fenómenos naturales, como puede ser una tormenta de nieve o una sequía, el nacimiento de un nuevo integrante de la comunidad o la muerte de alguno de ellos, una enfermedad, o un rayo que parte un árbol consumiéndose rápidamente a causa del fuego que se propaga... El hombre comienza a establecer relaciones entre los fenómenos y a buscar explicaciones sobre los mismos... es el inicio de lo que hoy conocemos como mitos. Estos primeros esbozos de comprensión y aprehensión del mundo que lo circunda evolucionarán hasta convertirse en mitos cosmogónicos. Paralelo a toda esta construcción de un pensamiento mítico surge otra forma de relato: el pictórico. El artista del paleolítico utiliza la representación plástica - pintura y escultura - como un medio de dominar la realidad. Representando un bisonte puede obtener su fuerza, pero también puede lograr una buena cacería. El pensamiento mítico y su representación oral o plástica, coadyuva a la unión y permanencia del grupo. El artista y el contador de historias pronto adquieren características casi sagradas, por lo que pronto son equiparados a sacerdotes o chamanes. El artista jugó desde la antigüedad un rol decisivo en su comunidad. Si la caza, y posteriormente la agricultura, habían sido malas, el chamán narraba los mitos cosmogónicos relacionados con el problema a resolver. De esta forma se estaba buscando una solución, a todas luces mágica. Los mitos cosmogónicos siempre relatan los orígenes de la vida, de los elementos naturales, y su recreación permanente asegura el tiempo primordial necesario para la preservación de la vida, de la especie, del mundo. Pero también regenera el tiempo, lo purifica. Y por extraño que nos parezca a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, cuando hemos logrado llegar a la luna, cuando estamos conectados a los más lejanos y disímiles lugares del planeta vía satelital, cuando el computador e Internet juegan un papel decisivo en nuestras vidas, cuando diariamente nos paramos frente a un público de estudiantes para reflexionar con ellos, o para contribuir en algo a su proceso de formación, nosotros aún seguimos ligados a esa regeneración del tiempo; es más, la conmemoramos todos los años con la llegada del año nuevo. Y de una u otra forma, la recordamos a diario cuando utilizamos la palabra cronología. Y es que no se debe olvidar que Cronos es el dios del tiempo. El mito cosmogónico está íntimamente ligado al tiempo circular o tiempo sagrado o tiempo primigenio; es decir al tiempo de los dioses. Los mitos son entonces las primeras expresiones literarias producidas por la especie humana. Los mitos pronto dieron origen a las leyendas y cuentos.

Palavras-chave: Mitos, Cosmogonia, cuentos

2. VEREDAS DO IMAGINÁRIO NA LITERATURA LATINO-AMERICANA

Nome: Lilibeth Zambrano

Instituição: Universidad de Los Andes

Professor Orientador: Lilibeth Zambrano

Trabalho: PERSISTENCIA DEL PASADO E IMÁGENES DEL OLVIDO

Resumo: Nos proponemos dar cuenta de los modos como opera la experiencia temporal en un corpus específico de la narrativa paraguaya concebida y publicada a partir de los años '50 del siglo XX. Nos centraremos en las formas de articulación de la memoria y el olvido en La Babosa

(1952) de Gabriel Casaccia; Follaje en los ojos (1952) de José María Rivarola Matto; la novela Hijo de hombre (1960) y los cuentos “Moriencia”, “Nonato” y “Cuerpo presente” del libro Moriencia (1969) de Augusto Roa Bastos; Vagos sin tierra (1999) de Renée Ferrer y el relato Tera'ý (“Sin nombre”) (2007) de Susy Delgado. La reflexión sobre la memoria y el olvido en el corpus señalado nos interesa en relación con la problemática del exilio. El objeto de la memoria, tal como lo manifiesta Paul Ricoeur, es la búsqueda del recuerdo, la anamnesis, puesto que “[...] Acordarse es tener un recuerdo o ir en su búsqueda [...]” (Ricoeur 2003: 20). La memoria ejerce un trabajo reflexivo al referirse a sí misma en el acto de reconstruir las huellas de una existencia anterior. Este evento de volverse sobre sí lleva a la representación de la presencia de lo recordado como imagen de lo ausente, de una eikōn, según la teoría platónica. El olvido es otra modalidad temporal que se concibe como “[...] la amenaza de la destrucción definitiva de las huellas y la seguridad de que siempre permanecen en reserva los recursos de la anamnesis” (Ricoeur, 2003: 14). En ambos casos se trata de dos formas de figuración del pasado que suponen una experiencia temporal particular. De esta manera, consideramos importante para este estudio establecer la vinculación entre memoria, recuerdo y olvido. Asimismo, ver en el corpus elegido las implicaciones de los actos de recordar, hacer memoria y olvidarse. Por otro lado, determinar la significación de la ausencia y la presencia, teniendo en cuenta el sentido de la huella.

.....

Nome: María del Carmen Tacconi

Instituição: Universidad Nacional de Tucumán - Academia Argentina de Letras - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina

Trabalho: MITO, CULTURA Y LITERATURA

Resumo: El mito es un relato que responde a las grandes preguntas, a las más barcoras cuestiones que se plantea el ser humano. Ofrece esas respuestas en forma

simbólica, es decir, como representaciones de sentido figurado, accesible aún para los receptores menos cultivados en su significado literal, vía de los sentidos segundos. Esas respuestas se constituyen en fundamento de la cosmovisión en las comunidades en las que el mito tiene vigencia: le ofrece certezas para comprender el aquí y el ahora e instalarse en el mundo. Las respuestas del mito son la base de la seguridad existencial del creyente. Es decir, el mito es objeto de creencia. Sostiene Eduardo Gicqueaux que, cuando la conciencia mítica se eclipsa, el mito sobrevive en importantes formalizaciones culturales que ha contribuido a fundar: sobrevive en la religión, en la filosofía y en el arte. La filosofía perpetúa los elementos intelectuales del mito, a través de su afán explicativo y de las respuestas a las grandes preguntas que elabora a la luz de la razón; en la religión el mito sobrevive en la vinculación emotiva con el cosmos y en la voluntad de adoración a las hierofanías; el arte rescata lo universal del mito y lo vierte en representaciones de lo concreto. En el ámbito de la literatura esto significa que representa las vivencias, los conflictos, las aspiraciones, los errores y las frustraciones del ser humano en las representaciones de la ficción que lo recrea (no lo repite, por tanto). La recreación literaria de los mitos contribuye a guardar la memoria de la humanidad. El culto de la Madre Tierra ("Tellus Mater") que fue el primero que se manifestó en las más diversas latitudes del planeta -y se mantiene en la América andina- se ha hecho arte; arte de primera categoría estética en la tragedia "El Carnaval del Diablo" de Juan Oscar Ponferrada; la figura mítica del ángel, que se manifiesta en los universos cristiano, musulmán e hinduista, se hizo literatura en poemas de Borges, para citar ejemplos ilustrativos. En la literatura que recrea mitos milenarios reconocemos los constituyentes que identifican este tipo de relatos: temas metafísicos, motivos característicos que impulsan el progreso de las tramas, figuras sobrenaturales, espacios y tiempos sagrados o sacralizados, símbolos específicos. Estos constituyentes ponen de manifiesto que el mito tiene como fundamento básico la existencia de las dimensiones espirituales y su vinculación con lo sagrado, rasgo éste que también lo define, aún cuando los mensajes sapienciales puedan vincularlo con lo puramente pragmático. Mientras tiene vigencia en una comunidad, el mito es objeto de creencia y ofrece conductas ejemplares y cuando pierde vigencia sobrevive como testimonio de visiones del mundo y como arte en sus más diversas manifestaciones. La visión mítica del universo explica, entre un copioso repertorio argentino: cuentos y poemas de Jorge Luis Borges, novelas y cuentos de Manuel Mujica Lainez, poemas y dramas de Leopoldo Marechal, novelas y cuentos de María Granata, poemas de Edelweis Serra y de Olga Orozco. En todos esos textos el universo no se agota en la realidad empírica que perciben nuestros sentidos.

Palavras-chave: mito, preocupaciones metafísicas, símbolo, evolución cultural

.....

Nome: Gilmei Francisco Fleck

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Gilmei Francisco Fleck

Trabalho: O PLURIPERSPECTIVO EM EL MAR DE LAS LENTJAS (1979), DE BENITEZ ROJO: HISTÓRIAS CONVERGENTES PARA UM MESMO PASSADO

Resumo: Objetiva-se, nesse trabalho, analisar a estrutura pluriperspectivista do romance El mar de las lentejas (1979), do cubano Antonio Benitez Rojo e a

convergência de seus múltiplos focos narrativos para revelar novas e instigantes versões do processo da conquista da América. Entre as mais significativas estratégias empregadas na elaboração dos gêneros híbridos, como é o caso do novo romance histórico, está a multiplicidade de olhares e tempos sobrepostos para elucidar outras tantas possibilidades para narrar-se o passado do continente americano, antes visto apenas sob a perspectiva eurocêntrica. O experimentalismo formal e linguístico, característica geral da nova narrativa latino-americana, contribui também para fazer do romance histórico de Benitez Rojo um modelo exemplar de uma das formas mais crítica que esse gênero híbrido alcançou em nosso continente, fazendo da leitura da história pela ficção uma das expressões artísticas mais críticas dos povos colonizados que não tiveram direito a expressar-se nos registros oficiais produzidos sempre pelo contingente conquistador e, portanto, detentor do poder.

Palavras-chave: Novo romance histórico latino-americano, Benitez Rojo (1979), conquista da América.

.....

Nome: Antonio Donizeti da Cruz

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Trabalho: LÍLIA A. PEREIRA DA SILVA: LITERATURA, IMAGINÁRIO E ARTES PLÁSTICAS – DIÁLOGOS INTERCULTURAIS E CONFIGURAÇÕES LATINO-AMERICANAS

Resumo: Lília A. Pereira da Silva, poeta brasileira, que publicou 103 livros nas áreas de Literatura: poesia, romance, literatura infantil, Artes plásticas (pintura, desenho). É poeta, desenhista, pintora (quase 300 mostras) e recebeu um grande número de prêmios brasileiros e estrangeiros. As formas do imaginário não são simples temas na poesia Liliana, ou seja, elas ocorrem entrelaçadas quer às obras literárias quer às pictóricas, que registram imagens direcionadas a um cuidado processo de escritura e elaboração “poético-pictórica” alicerçados na imaginação poética e no tema da identidade latino-americana. A construção poética e o projeto estético liliano residem nos procedimentos e nas formas escolhidas, nos ritmos, “nas pinceladas poéticas” de palavras, cores e formas. Os versos lilianos – marcados pela concentração intensa de uma linguagem esteticamente organizada e de um diálogo centrado na identidade e configurações latino-americanas – deixam transparecer momentos tensos em sua observação atenta da natureza circundante e instauram um jogo de cumplicidades com o leitor para se torna “poesia-revelação”.

Palavras-chave: Lília A. Pereira da Silva, Literatura, Pintura, Desenho, Imaginário, América Latina

.....

MESA 3. ANÁLISE DE DISCURSOS: ESTUDOS DE ESTADOS DE CORPORA.

Nome: João Carlos Cattelan

Instituição: Unioeste

Trabalho: BEBA!!! – com moderação...

Resumo: Assim como acontece com outros produtos cujo consumo pode causar algum mal à saúde, os anúncios de bebidas alcoólicas são obrigados a alertar o consumidor para os males que podem ser ocasionados por sua ingestão. Dito de outro modo: eles são obrigados a viver a trama paradoxal de incentivar o uso, ao mesmo tempo em que devem assumir que o consumo causa danos ao usuário, o que deveria ser suficiente para as pessoas deixarem de procurá-los. Postos na situação de se confessarem perniciosos, eles conseguem se safar, afirmando que não é o consumo que causa danos, mas o exagero e a imoderação. Observado este paradoxo, este estudo pretende analisar os enunciados que fecham os comerciais de cerveja e verificar o seu funcionamento, valendo-se dos conceitos de pressuposto, inferência, encadeamento lógico e cadeia parafrástica, dentre outros, buscando discernir se eles cumprem, e em que medida, o ditame legal de alerta para o perigo que envolve o seu uso.

Palavras-chave: Publicidade, cerveja, pressuposto.

.....

Nome: Luciane Thomé Schröder

Instituição: Unioeste

Trabalho: VOZES DA MATERNIDADE: dois pesos, uma medida

Resumo: Este estudo faz parte de um projeto de pesquisa que está em construção e que tem por objetivo analisar discursos que abordam a maternidade e discutem questões relacionadas à mulher e ao seu papel social como mãe. Nesse sentido, procura-se analisar como as práticas discursivas que se engendram em torno do tema representam um imaginário sociocultural e ideológico sobre o sujeito-mãe, a partir da presença de uma formação discursiva cristã que se realiza nos discursos, sobretudo no tocante a dois sentidos: do desprendimento de si em favor do outro e do sentimento de culpa pelo que não se é culpado. Deseja-se mostrar essa relação conflituosa que parece construir a imagem da mãe por meio da análise de duas materialidades discursivas: algumas cenas de um filme e enunciados de uma propaganda em homenagem às mães. Para o estudo, o trabalho orienta-se pelos conceitos da análise de discurso de linha francesa que, ao polemizar com os sentidos estabelecidos, permite outras compreensões, pois, para ela, os sentidos são efeitos de.

Palavras-chave: discurso, mãe, sociedade.

.....

Nome: Mariana Lioto

Instituição: Unioeste

Professor Orientador: João Carlos Cattelan

Trabalho: FORMAÇÕES DISCURSIVAS E IMAGINÁRIAS EM MÚSICAS SERTANEJAS SOBRE BEBIDAS ALCOÓLICAS

Resumo: Este trabalho é parte da pesquisa “Felicidade Engarrafada: bebidas alcoólicas em músicas sertanejas” desenvolvido como dissertação de mestrado, cujo corpus do trabalho é composto por músicas que abordam o consumo de bebidas alcoólicas de maneira elogiosa. Partindo do pressuposto que a partir dos discursos é possível ter acesso aos sujeitos - e por consequência à ideologia à qual estão submetidos - este artigo tem como objetivo, primeiramente, tecer reflexões sobre a noção de formação discursiva, tal qual é tomada pela Análise do Discurso de linha francesa. Tem-se, nesta etapa do trabalho, como referências principais Pêcheux (1973 e 2009) e Althusser (1985). Além disso, se tomará a noção de formação imaginária, oriunda de Pêcheux (1973) numa proposta de Athayde Júnior (2001). No jogo de formações discursivas e imaginárias, as análises observarão a que grupo de comportamentos o consumo de bebidas está geralmente associado.

Palavras-chave: Formação discursiva, formação imaginária, música sertaneja.

.....

Nome: Alexandre Sebastião Ferrari Soares

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Trabalho: TRAVESTI: A INVENÇÃO DO FEMININO OU UMA SUPERIDENTIFICAÇÃO

Resumo: No presente trabalho, que se orienta pelos pressupostos da análise de discurso francesa, apresento as primeiras observações a respeito de uma pesquisa em desenvolvimento sobre pessoas que cruzam e deslocam as fronteiras do gênero. São duas informantes de Cascavel com as quais realizei entrevista sobre a transformação de seus corpos e a construção de uma “identidade” feminina. As entrevistas foram realizadas conjuntamente. As autorizações foram dadas verbalmente e estão devidamente documentadas na gravação realizada por mim. A força do movimento feminista nos anos 60 impulsionou a construção de novos paradigmas nas áreas das humanidades. Um desses paradigmas foi a ideia de gênero ou a cisão do conceito de sexo em níveis distintos. Esse conceito provocou grandes transformações e deslocamentos no nível político e na elaboração teórica sobre o social, cujas novas dinâmicas são incontestáveis: impressões sobre o corpo, o sexo e as relações sociais. A partir do conceito de identificação (Pêcheux, 1988), proponho discutir uma superidentificação das travestis com o feminino quando decidem se transformar, física e socialmente. É no corpo que elas localizam os principais símbolos do masculino e do feminino; e investem conhecimento, tempo e dinheiro para que possam ostentar, sentir e exibir um corpo diferente, um novo corpo.

Palavras-chave: sujeito, identificação, discurso e sexualidade.

Nome: Alexandre da Silva Zanella

Instituição: Unioeste/Cascavel

Trabalho: NAS VITRINES DE VEJA, QUE CIDADES SÃO MOSTRADAS?

Resumo: Neste trabalho, analiso, com o suporte da análise de discurso de orientação francesa, os sentidos efetivados pelas fotografias do especial “Cidades médias”, publicado pela revista Veja em setembro de 2010. Parto da hipótese de que as fotografias utilizadas na imprensa agem como suportes da materialidade linguística, enquanto representações de realidade, e tenho, como alguns objetivos: a) debruçar sobre o efeito de evidência da fotografia; b) refletir sobre o atravessamento ideológico que perpassa a fotografia e sua representação no discurso jornalístico; e c) analisar que sentidos são produzidos a partir das fotografias que montam o especial de Veja, em suas relações de estancamento e silenciamento de sentidos. Esta investigação se ancora, no que diz respeito à fotografia, nas contribuições de Barthes (1984) e de Dubois (1993), às quais se combinam alguns conceitos-chave da análise de discurso encontrados em Pêcheux (2009 [1988]) e Orlandi (2007).

Palavras-chave: análise de discurso, fotografia, revista Veja.

MESA 4. LITERATURAS ESTRANGEIRAS. –

Nome: Ximena Antonia Díaz Merino

Instituição: UNIOESTE

Trabalho: ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO: UM TRADUTOR DE CULTURAS

Resumo: Ao resgatar a obra do escritor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo – *hombre puente sobre el Atlántico* – pretende-se abrir uma via de acesso para a compreensão do fenômeno Decadentista na América Hispânica e promover uma aproximação a obras e literatos da Europa finissecular. Gómez Carrillo chegou a Paris em 1809 pela gestão de Rubén Darío ante o governo da Guatemala. Foi na capital francesa onde desenvolveu o mais importante de sua obra literária. Considerado um dos mais célebres escritores de seu tempo, Gómez Carrillo converteu-se no mais ativo interlocutor das letras entre a Europa e a América Hispânica, pelo que pode ser considerado, ao lado de intelectuais como Martí e Darío, um tradutor de culturas. O autor guatemalteco escreveu contos, novelas, crônicas, críticas de arte e letras, relatos de viagens, poesia em prosa, biografias e memórias, mas o gênero que o consagrou foi a crônica. Chamado “Príncipe dos cronistas”, foi um renovador da prosa. Sua obra foi reproduzida nas revistas e jornais mais importantes da América Hispânica.

Palavras-chave: Decadentismo, Modernismo hispano-americano, Enrique Gómez Carrillo

Nome: Nelza Mara Pallú
Instituição: UNIOESTE

Trabalho: LITERATURA INGLESA: UMA ABORDAGEM INTEGRADA AO ENSINO DE INGLÊS

Resumo: Este artigo relata reflexões sobre o potencial da literatura inglesa, motivando sua valorização e inserção no contexto de ensino de inglês, sob uma proposta de abordagem de integração entre estudos literários e linguísticos. Tais reflexões são ilustradas por duas experiências realizadas na formação de professores de inglês: uma desenvolvida com professores da rede Estadual de Ensino em uma oficina denominada: Construindo Condições de Sentidos na leitura de Textos Literários da Língua Inglesa, e outra desenvolvida durante o Estágio Supervisionado de Língua Inglesa em atividades desenvolvidas com alunos do Ensino Fundamental de uma Escola da Rede Estadual de Ensino. O artigo visa compartilhar conceitos e experiências realizadas, com o intuito de sensibilizar professores de inglês e seus alunos a apreciação e exploração de textos literários nas aulas de inglês e, desta forma, contribuir para a lacuna existente desta temática na área de Ensino de Línguas Estrangeiras.

Palavras-chave: Literatura Inglesa; Ensino e Aprendizagem de Inglês; Abordagem Integrada.

.....

Nome: Elise Schmitt
Instituição: UNIOESTE - MCR

Trabalho: A LITERATURA E OS AUTORES ALEMÃES DURANTE O REGIME NACIONAL-SOCIALISTA

Resumo: Este trabalho apresenta recortes de nossa dissertação de mestrado e tem como objetivo mostrar os diferentes comportamentos e destinos de autores alemães de representatividade durante os anos do regime nazista. De Bertolt Brecht a Erich Kästner, de Thomas Mann a Gottfried Benn, far-se-á referência a autores que, desgostosos com a política ditatorial de Hitler, ou se exilaram no exterior ou permaneceram na Alemanha, onde muitos deles viveram numa espécie de “emigração interior”, deixando de escrever ou dedicando-se apenas a uma literatura de entretenimento, uma vez que viam sua conduta e seu modo de pensar serem confrontados pela crítica negativa do nacional-socialismo.

Palavras-chave: Literatura alemã, exílio, “emigração interior”.

.....

Nome: Adriana Aparecida de Figueiredo Fiuza
Instituição: UNIOESTE

Trabalho: ENTRE A MEMÓRIA E O ESQUECIMENTO: RELEITURAS DA HISTÓRIA DA GUERRA CIVIL E DO FRANQUISMO NA NARRATIVA E NA

FILMOGRAFIA ESPANHOLA CONTEMPORÂNEA

Resumo: Esta comunicação circunscreve-se dentro de uma gama de estudos que se detêm nas relações entre cultura, linguagem e sociedade, no que se refere à produção literária, histórica e cinematográfica. A pesquisa que realizamos está inserida em um conjunto de trabalhos de crítica literária que se preocupa em examinar como ocorre a releitura da história e da memória da Guerra Civil Espanhol e da ditadura franquista por meio do discurso ficcional na literatura e no cinema. investigação tem como corpus narrativas de autores espanhóis representativos para a história da literatura espanhola contemporânea, que publicaram suas obras no período de 1975 a 2011. Este estudo pretende enfatizar o papel da memória como modelo estético para as escrituras que surgiriam no campo da Literatura Espanhola, originando a denominada "literatura e cinema da memória" e, respectivamente, a relevância destas obras no contexto espanhol para a recuperação das memórias da Guerra Civil e da luta antifranquista. Cabe ressaltar que a pesquisa também enfoca a transposição destas narrativas para o cinema, já que é uma tendência do cinema espanhol levar para a grande tela as histórias relatadas pela literatura, considerando as particularidades da linguagem da sétima arte e sua relação com a linguagem literária.

Palavras-chave: Literatura e Cinema, Literatura Espanhola, Guerra Civil Espanhola

.....

Nome: Leda Aquino

Instituição: UNIOESTE

Trabalho: A MULHER NA SOCIEDADE PATRIARCAL NO CONTO SISÉ DE JOSEFINA PLÁ E A MULHER NA POESIA MADRES DEL PUEBLO DE AUGUSTO ROA BASTOS

Resumo: O presente estudo pretende fazer uma análise comparativa da mulher das classes pobres no universo feminino paraguaio a partir do conto Sisé de Josefina Plá e da mulher mártir a partir da poesia Madres Del Pueblo de Augusto Roa Bastos. A literatura paraguaia ainda é pouco conhecida dos leitores brasileiros. Os autores mais conhecidos são Rubén Bareiro Saguier, Gabriel Casaccia, Augusto Roa Bastos, e Josefina Plá que é considerada uma das principais representantes da “Generación del 40” e uma das precursoras do feminismo no Paraguai. Com seu amor pela arte e espírito inovador trouxe a modernidade à arte e a literatura paraguaia dos últimos anos e influenciou varias gerações de escritores e artistas.

Palavras-chave: Literatura paraguaia, mulher, generación del 40.

.....

MESA 5. LINGUAGEM: PRÁTICAS LINGUÍSTICAS, CULTURAIS E DE ENSINO. –

Nome: Clarice Nadir von Borstel

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Trabalho: A COMPETÊNCIA COMUNICATIVA EM SITUAÇÕES DE DIVERSIDADE LINGUÍSTICA

Resumo: O estudo em questão é refletir sobre a teoria que tem como base a Competência Comunicativa (gramatical, sociolinguística, pragmática), exemplificando a partir de situações de diversidade linguística sobre bidialectalismo e bilinguismo em contextos diversos. Além de indicar caminhos para poder interpretar esses aspectos teóricos em pesquisas “in loco” em contextos sociolinguisticamente complexos.

Palavras-chave: Competência comunicativa, Diversidade linguística, Contextos diversos.

.....

Nome: Aparecida de Jesus Ferreira

Instituição: UEPG/Unioeste

Trabalho: Letramento digital na formação de professores de língua inglesa: Um estudo das aulas de Prática de Ensino

Resumo: Essa pesquisa se deu com professores de língua inglesa em formação que cursam a disciplina Prática de Ensino de Língua Inglesa. Considerando as novas ferramentas tecnológicas disponíveis, há uma expectativa de os professores saibam como utilizá-las, pois os alunos que hoje estão cursando a educação básica, já são letrados digitais, sendo assim para interagir com esses alunos e com suas práticas sociais os professores necessitam estar preparados para a utilização dessas novas ferramentas. Dessa forma, essa pesquisa tem os seguintes objetivos: entender se os professores de língua inglesa em formação que participaram dessa pesquisa se consideram letrados digitais; descobrir quais têm sido as tecnologias educacionais que os mesmos têm utilizado; descobrir se os mesmos sentem-se preparados para a utilização das tecnologias educacionais existentes; entender qual a relação que os mesmos fazem entre letramento digital e letramento crítico. Os referenciais teóricos utilizados para a pesquisa foram letramento digital (Lankshear & Knobel, 2005) e letramento crítico (Pennycook, 2001). A metodologia utilizada para coleta e geração de dados foi um questionário que foi respondido online através da ferramenta Google docs. Os professores em formação que participaram da pesquisa, responderam ao questionário que foi enviada por e-mails com um link que dava acesso ao questionário. A pesquisa demonstrou que a maioria dos participantes estão familiarizados com o uso de tecnologias que podem ser utilizadas para fins educacionais, no entanto, até o momento, os participantes não tiveram formação específica para utilização de tecnologias para fins educacionais.

Palavras-chave: letramentos digitais, identidade professor, língua inglesa

.....

Nome: CIRO DAMKE

Instituição: Unioeste - Mal. Cândido Rondon

Trabalho: SER BRASILEIRO COM A IDENTIDADE DE IMIGRANTE?

Resumo: Bauman (2005, p. 23) diz que a discussão em torno do tema identidade é hoje "papo do momento". A ideia da identidade fixa e imutável não é mais aceita. Os autores são unânimes quanto à dificuldade em definir identidade: McLaren (2000, p. 45) fala em identidades feridas, Moita Lopes (2002, p. 138) usa o termo identidades fragmentadas, Bauman (2005, p. 16) em deslocamento da identidade, Hall (2006, p. 9) em crise de identidade e (Ibidem, p. 69) em identidades híbridas, Meliá (2006, p. 6), em identidade em movimento, Stevens (2007, p. 43) em identidades migrantes. Se isto é válido para qualquer pessoa, muito mais era para os imigrantes ao deixar sua pátria (sua Heimat) e migrar para uma nova terra com características totalmente diferentes. Sempre defendemos o respeito ao pluralismo linguístico, cultural e identitário, mesmo assim, pretendemos questionar até que ponto é possível ser bom patriota, bom cidadão de um determinado país, neste caso do Brasil, estando ligado sob diversos aspectos a outro país, a outra pátria de origem. Em outras palavras, até que ponto é correto ter uma identidade ferida, híbrida ou fragmentada, em vez de uma identidade "totalmente" nacional.

Palavras-chave: Identidade, imigração e identidade, identidade fragmentada.

.....

Nome: CLÓVIS ALENCAR BUTZGE

Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS - Campus Realeza

Trabalho: Variação linguística e ensino da norma padrão

Resumo: As mudanças que ocorrem nas línguas estabelecem diferenças entre as variedades linguísticas usadas pelos falantes e a norma padrão. Assim, a escola, ao ensinar a norma padrão da língua materna, vê-se diante do desafio de dar conta das "perdas linguísticas" (KATO, 1999) das variedades adquiridas pelos alunos em relação à norma estabelecida. Esta apresentação pretende problematizar a relação "variedades linguísticas vs norma padrão" no que tange aos aspectos linguísticos a serem enfocados e nas metodologias adotadas em sala de aula, tendo como base a discussão em torno de um ensino que contemple as variedades linguísticas (BORTONI-RICARDO (2004); FARACO (2008)). Para dar concretude ao debate, será analisado o fenômeno do emprego do clítico acusativo de terceira pessoa em seu uso no português brasileiro e, também, em proposições da gramática normativa e materiais didáticos quanto à norma padrão. Pretende-se demonstrar que há um grande afastamento entre as formas utilizadas no português contemporâneo e o que se propõe a ensinar e que, o que é mais preocupante, muitas vezes se ignora a própria existência da variedade linguística.

Palavras-chave: sociolinguística; gramática normativa;

Nome: TEREZINHA DA CONCEIÇÃO COSTA-HÜBES

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Trabalho: FORMAÇÃO LEITORA NA ESCOLA: EM FOCO, ALUNOS DOS ANOS INICIAIS

Resumo: O objetivo desse trabalho é socializar as ações empreendidas, em 2011, por meio do Projeto de Pesquisa e de Extensão Formação Continuada para professores da educação básica nos anos iniciais: ações voltadas para a alfabetização em municípios com baixo IDEB da região Oeste do Paraná, vinculado à Linha de Pesquisa Linguagem: Práticas Linguísticas, Culturais e de Ensino do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em letras da UNIOESTE. O projeto envolve 7 municípios e 27 pesquisadores com o propósito de: propiciar reflexões sobre o exercício da alfabetização/letramento; identificar as dificuldades de leitura e de escrita dos alunos; e, sobretudo, trabalhar com os professores os problemas encontrados, na tentativa de melhorar o rendimento dos alunos na Prova Brasil e como leitores/escritores ativos dentro da sociedade. Tal perspectiva investigativa se inscreve, teoricamente, nos pressupostos bakhtinianos que compreendem a leitura como uma ação de interação entre os sujeitos; em Rojo (2002), que discorre sobre letramento e capacidade de leitura; em Koch e Elias (2008), as quais compreendem a leitura como a interação entre autor-texto-leitor, dentre. Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa, de cunho etnográfico, que estabelece uma relação direta entre pesquisadores e campo da pesquisa, no sentido de aproximar a Universidade da escola de educação básica. (Apoio: CAPES/INEP, Termo de Concessão e Auxílio Financeiro, AUX-PE-OE 2114/2010)

Palavras-chave: leitura, letramento, formação continuada.

.....

MESA 6. FORMAÇÃO DOCENTE: INICIAL E CONTINUADA –

Nome: Prof^a Dr^a Terezinha Corrêa Lindino

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste/*campus* Mal. Cândido Rondon

Trabalho: A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR

RESUMO: O conceito de competência continua na moda. Apesar da utilização excessiva deste conceito, durante a década de 1990, no contexto educacional brasileiro, poucas vezes foram apontadas as reais contribuições que esse uso possibilitou para a formação docente. Ou, melhor, raros foram os estudos que concentraram suas atenções nos resultados materiais que o modelo de competência trouxe para a qualificação docente universitária. Com este propósito, este artigo procura identificar e analisar o histórico profissional desses professores com base na relação vivida entre sua profissão e o local onde trabalha (valorização profissional, incentivo trabalhista, metodologias de ensino etc.). Esta análise se pauta na exigência de um terço de docentes altamente qualificados no corpo docente que, na verdade, não surgiu diretamente da necessidade da universidade em se aprimorar. Defendemos aqui que ela tornou-se legítima a partir da LDBEN n. 9394/96 e que, segundo Brzezinski (2002), nela podemos observar várias

interpretações equivocadas sobre o que é ser professor. Uma delas é resumi-lo a um profissional especificamente técnico. Neste sentido, constatamos que as políticas educacionais, implantadas na década de 1990, apresentam nuances de perversidade e constituem-se em um obstáculo para que os professores, como categoria profissional e identidade coletiva, desenvolvam plenamente o processo de profissionalização.

PALAVRAS-CHAVE: *Docência no Ensino Superior, Formação de Professores, Sala de aula.*

.....

Nome: Osnir Pereira

Instituição: UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Trabalho: A ATITUDE ÉTICA COMO FORMA DE RESISTÊNCIA À DESPERSONALIZAÇÃO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO DO EDUCADOR

RESUMO: O presente trabalho visa discutir o esvaziamento do sentido ético nas relações ocorridas no exercício da profissão entendendo-o como fenômeno em parte provocado pelas condições socioculturais nas quais a condição humana se elabora e, noutra, pela renúncia humana inconsciente à resistência, frente aos impositivos de reificação que aparecem no cenário complexo em que atuamos. Admite que tal contexto geralmente se configure *na e pela* tensividade estabelecida entre os interesses pessoais e coletivos que orientam nossas ações, produzindo impactos para o indivíduo, para a Educação e por sobre a cultura. Visando refletir sobre o binômio “presença-ausência” de intencionalidade nas ações e deliberações profissionais, recorre a dois efeitos de burnout, a *despersonalização* e a *falta de realização pessoal* enquanto condições – entre outras – resultantes e ou possivelmente motivadoras dessa renúncia à ação voluntária quando no desempenho da função profissional, algo indissociável da condição *de ser* no mundo.

.
RESUMO:

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Intersubjetividade; Trabalho.

.....

Nome: RITA MARIA DECARLI BOTTEGA

Instituição: Unioeste - Rondon

Trabalho: OS DISCURSOS E AÇÕES DOCENTES NO TRABALHO COM A LEITURA EM SALA DE AULA

Resumo: Questões relacionadas à leitura estão presentes constantemente nas exposições de professores das mais diferentes series. Dentre elas, sobressaem-se as de caráter denunciativo, que explicitam dificuldades dos alunos para com a leitura, seja no nível de quantidade, com o de qualidade (o que diz respeito ao trabalho desenvolvido na

formação inicial). Como a pretensão de contribuir com reflexões sobre o ensino de LP, o trabalho expõe resultados de uma pesquisa que investigou as dificuldades para ensinar e aprender Língua Portuguesa, sob o ponto de vista de professores do Nível Fundamental de alguns municípios do Oeste do Paraná, coletadas em momentos de formação em serviço. Dentre os vários aspectos presentes nas respostas dos professores, há a afirmação da necessidade da leitura e, ao mesmo tempo, a dificuldade em desenvolvê-la em sala de aula. O trabalho analisa os discursos dos professores, relacionando-os também aos discursos que estão presentes na formação inicial, a partir dos pressupostos da pesquisa qualitativa (LUDKE, 1986). As respostas serão analisadas na relação do professor com os discursos sobre ensino que são produzidos pelos formadores, no caso, a universidade (CHAUÍ, 1995), em um momento histórico denominado “modernidade líquida” (BAUMAN, 2001), no contexto contemporâneo de produção de conhecimento na universidade (MANCIBO, 2001).

Palavras-chave: ensino, formação inicial, leitura

.....

Nome: Verônica Constanty

Instituição: UNIOESTE

Trabalho: CRENÇAS DO PROFESSOR DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS EM FORMAÇÃO: REFLEXOS E REFLEXÕES NA E DA PRÁTICA PEDAGÓGICA

Resumo: Estudos relativos a formação do professor de línguas vem crescendo nos últimos anos, especialmente no que tange às crenças relativas ao processo de ensino e de aprendizagem trazidas pelos alunos de cursos de graduação de Letras (Vieira-Abrahão, 2005; Almeida Filho, 1990, Mena, 2005; Barcelos, 2007). Tais crenças se devem, entre outros aspectos, principalmente, ao fato de que muitos dos professores em formação já terem conhecimentos sobre os papéis do professor e de como ensinar adquiridas ao longo de, aproximadamente, dezesseis anos de vida escolar (Tardif, 2000). Dessa forma, os estudos relativos às crenças demonstram a necessidade de conhecê-las a fim de que um trabalho voltado para a reflexão dessas possa repercutir na atuação dos futuros docentes no sentido de buscar superar a assimilação de práticas externas que são, muitas vezes, assimiladas como suas. Tomando-se estudos já realizados, serão abordadas, neste trabalho, algumas questões e reflexões relativas às crenças dos futuros docentes de língua estrangeira.

Palavras-chave: Palavras-chave: formação, crenças, língua estrangeira

.....

MESA 7. LINGUAGENS E EDUCAÇÃO. –

Nome: MIRIAN SCHRÖDER

Instituição: UNIOESTE

Trabalho: O ENSINO DE LEITURA POR MEIO DE GÊNEROS VIA LIVRO DIDÁTICO

Resumo: Neste estudo, procuramos refletir sobre as concepções de leitura que norteiam o Livro Didático Público Paranaense “Língua Portuguesa e Literatura” (LDP-PR). Para tanto, consideramos o LDP-PR como um exemplar do gênero discursivo livro didático de língua portuguesa (LD-LP) resultante do trabalho desenvolvido por autoria múltipla, composta por professores da rede estadual de ensino, auxiliados por professores da rede de ensino superior (consultores e/ou pareceristas) e por técnicos da Equipe do Departamento de Ensino Médio (DEM). A análise toma como corpus os dezesseis capítulos que constituem o LDP-PR, especificamente as 264 (duzentos e sessenta e quatro) propostas de textos e atividades voltadas à prática de leitura. Os resultados apontam a preponderância desta prática em relação às demais (escrita 15,14% e oralidade 9,43%); a incipiência das discussões acerca das práticas de ensino e a não assimilação, por parte dos professores-autores, dos pressupostos teóricos orientadores (apresentados nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica – Língua Portuguesa) deste livro didático.

Palavras-chave: Livro Didático; Gênero Discursivo; Leitura; Ensino

.....

Nome: Sonia Merith-Claras

Instituição: UNICENTRO

Trabalho: LEITURA NO CONTEXTO ESCOLAR: QUESTÕES ACERCA DA MATERIALIDADE DISCURSIVA E DA PRODUÇÃO DE SENTIDOS

Resumo: Apesar de muitas pesquisas, envolvendo a leitura no contexto escolar, e de significativos avanços nas perspectivas teóricas acerca da linguagem e da abordagem do texto (ou gênero textual) na escola, temos observado, por meio de índices avaliadores, que no Brasil a escola ainda não consegue formar alunos proficientes na leitura. Isto é, a escola não tem dado conta de ensinar o aluno a ler, compreender, refletir e posicionar-se frente ao gênero lido com a competência esperada ao nível no qual o aprendiz está inserido. No trabalho em questão, nosso objetivo é, a partir de dados coletados em pesquisa de doutorado, os quais versam sobre a metodologia adotada em sala para trabalhar com a leitura de texto, evidenciar como a materialidade discursiva, dos gêneros ensinados, é tratada superficialmente, o que acarreta em dificuldades por parte dos educandos na compreensão do que leram. Além de abordar tal questão, nosso intuito é discutir uma alternativa de trabalho, cuja metodologia de trabalho prioriza a produção de sentidos por parte do aprendiz. A sugestão em pauta tem como arcabouço teórico a Semiótica, de linha francesa, proposta por Greimas.

Palavras-chave: Leitura; Materialidade Discursiva; Semiótica.

.....

Nome: Valdenir de Souza Pinheiro

Instituição: SEED-PR

Trabalho: O DESAFIO DE SER TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS NO CONTEXTO EDUCACIONAL INCLUSIVO

Resumo: Os Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais (TILS), em sua maioria têm consigo inquietações quanto ao fato de conhecer a língua, mas não dominá-la, contudo não existem línguas idênticas e não existe tradução literal. Na atuação como intérprete, é imprescindível que se tenha consciência que existem diferenças entre regras e estruturas linguísticas nas duas línguas (Língua Portuguesa e Libras). No entanto, essas diferenças não atingem as esferas humanas, tanto que professores, intérpretes e surdos ocupam o mesmo espaço, embora cada um tenha funções distintas. É no ambiente educacional que o TILS tem a possibilidade de ser as várias vozes que imperam no contexto educativo. Discernir, entender e fazer valer o papel do TILS, na sala de aula, é hoje um grande desafio para os que estão em torno deste processo de inclusão educacional. Todavia, o intuito deste trabalho é apresentar as diferentes linguagens e vozes que perpassam o cotidiano do TILS como mediador direto no processo de ensino e aprendizagem do estudante surdo, verificando a frequência com que um TILS assume o papel de educador frente ao surdo, mesmo o professor da turma estando presente. Para tanto, tomamos como sujeito desta pesquisa 2 TILS de escolas públicas inclusivas, ambos atuantes no ensino médio. Os resultados revelam que durante as aulas ocorrem inversões significativas de papéis.

Palavras-chave: Tradutor e Intérprete, Libras, Inclusão, Inversão de papéis.

.....

Nome: Jorge Bidarra, Tânia Aparecida Martins

Instituição: UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Trabalho: O PROBLEMA DA AMBIGUIDADE LEXICAL PARA A INTERPRETAÇÃO ENVOLVENDO A LÍNGUA PORTUGUESA E LIBRAS

Resumo: As diferenças entre a Libras e a Língua Portuguesa, tanto no que se refere às estruturas morfosintáticas, quanto à realização das palavras, individualmente ou em contexto, impõem aos intérpretes e alunos surdos muitos desafios. Enquanto em Português as marcas morfológicas de tempo, aspecto, número, gênero e pessoa, por exemplo, estão na constituição interna das palavras; em Libras, as palavras resultam de uma complexa combinação de signos, gestos e expressões não manuais atrelados a movimentos realizados no espaço de enunciação. Um dos grandes desafios enfrentados por intérpretes e surdos diz respeito à ocorrência de palavras ambíguas, especialmente as polissêmicas. Para refletirmos, apresentamos alguns resultados preliminares das pesquisas que vimos desenvolvendo numa escola pública da nossa região, tomados como informantes 2 alunos surdos, 1 professor de História, 1 de Sociologia e 1 intérprete de Libras. Com base no corpus coletado, resultado das transcrições tanto das exposições orais dos professores, quanto da interpretação conduzida pelo intérprete, conseguimos até o presente momento identificar e analisar algumas ocorrências de palavras ambíguas encontradas nos dois registros, bem como as suas ocorrências são tratadas pelo intérprete. Os resultados, ainda preliminares, apontam que as escolhas feitas pelo intérprete para contornar os problemas decorrentes das ambiguidades lexicais, nos dois sistemas, nem sempre são capazes de manter a essência do que fora dito pelos professores, situação essa que carece de estudos mais aprofundados e

critérios.

Palavras-chave: ambiguidade lexical, tradução e interpretação, compreensão do aluno surdo, ensino e aprendizagem, Libras.

**LITERATURA, LINGUAGEM E MULTICULTURALISMO VEREDAS DO
IMAGINÁRIO E CARTOGRAFIA DA MEMÓRIA**

COMUNICAÇÕES

Nome: Adeliana Alves de Oliveira, Maria Auxiliadora Ferreira Nobre, Cleidiane Queiroz da Silva, Luana Nobre Aquino de Lavor

Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

Professor Orientador: Odorico Ferreira Cardoso Neto

Trabalho: INTERTEXTUALIDADE: PRÁTICA DE LEITURA E ESCRITA NO GÊNERO FÁBULA

Resumo: O presente trabalho aborda relato de experiência de uma das metodologias adotadas pelo grupo PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência). O grupo desenvolve suas práticas numa perspectiva de ensino de língua portuguesa, embasados nas propostas dos PCNs, tendo como um dos suportes o trabalho com os gêneros textuais, de forma dinâmica e prazerosa, com o intuito de aperfeiçoar os futuros docentes para que possam propiciar ensino/aprendizagem de qualidade. Apresentaremos uma metodologia posta à prova, em sala de aula, tendo como foco a Intertextualidade: prática de leitura e escrita no gênero fábula. Essa atividade propiciou ao aluno reconhecer aspectos evidenciadores de que textos de diferentes autores têm elementos comuns entre si. O objetivo foi que o educando promovesse desenvoltura no uso da linguagem, resultando no desenvolvimento de prática de leitura e produção textual, pois a intertextualidade requer um leitor atualizado e capaz de perceber passado, presente e futuro, estando sempre atento às manifestações culturais.

Palavras-chave: Procedimento didático, Intertextualidade, Prática de leitura e escrita

.....

Nome: Ademir Luis Kinzler , Tarcisio Vanderlinde

Instituição: Unioeste

Professor Orientador: Tarcisio Vanderlinde

Trabalho: UM LUGAR CHAMADO MERCEDES: CARTOGRAFIAS DA MEMÓRIA NUM AMBIENTE DE FRONTEIRA

Resumo: Mercedes, atual município no oeste do Paraná nasce com este nome num ambiente de fronteira entre Brasil e Paraguai. A memória cartográfica coletiva do lugar permite a recuperação da origem e do sentido do nome. Contam-se versões. Atores peculiares marcaram a história do lugar principalmente nos anos de 1950 e 1960. A memória dos sujeitos que habitaram e habitam o local, entre os quais um dos autores da comunicação, foi responsável pela reconstrução da territorialidade histórica do lugar.

Junto aos agricultores que hegemonicamente passaram a habitar aquele espaço observam-se personagens que para além do serviço agrícola se identificavam como comerciantes, padeiros, pescadores, parteiras, açougueiros, professores. Num ambiente de fronteira caracterizado nos anos iniciais de ocupação como um sertão “desabitado” às margens do Rio Paraná, os remanescentes guaranis ou “os paraguaios”, embora praticamente apagados e a margem da história, tiveram presença estratégica como força de trabalho para que lugares como Mercedes pudessem se formar. A memória do lugar identificou em Secundino Trinidad, “O Tropolito”, o símbolo da marca paraguaia no sertão de Mercedes. Palavra s-chave:Memória, Territorialidade histórica, Tropolito.

Palavras-chave:Palavras-chave:Memória, Territorialidade histórica, Tropolito.

.....

Nome: Adriano Steffler

Instituição: UEM

Professor Orientador: Ana Cristina Jaeger Hintze

Trabalho: ANÁLISE DO TRATAMENTO DADO AOS VERBOS MODAIS DA LÍNGUA PORTUGUESA EM DOIS DICIONÁRIOS DE LÍNGUA GERAL: AURÉLIO E HOUAISS

Resumo: Este artigo visa a analisar o tratamento dado pelos dicionários Aurélio e Houaiss aos verbos modais da língua portuguesa. Para tanto, partir-se-á de uma perspectiva que considere as características semânticas dessa categoria de verbos (Johnen, 2003, 2006, 2010). Objetiva-se demonstrar que, para a definição desses verbos com significado complexo, altamente dependentes de um contexto e fortemente impregnados com marcas discursivas, exige-se uma descrição semântica igualmente complexa. Com base nesta análise, será proposta uma definição mais precisa para os verbos modais, baseada, conseqüentemente, em suas características semânticas e em seu contexto de uso.

Palavras-chave:verbos modais, lexicografia, semântica

.....

Nome: Adriele Gehring

Instituição: Unespar/Fecilcam

Professor Orientador: Wilma dos Santos Coqueiro

Trabalho: A CARNAVALIZAÇÃO SEXUAL EM MACUNAÍMA

Resumo: Macunaíma, de Mario de Andrade, é uma das primeiras obras da fase demolidora do Modernismo brasileiro, compondo-se como um contra discurso das obras até então conhecidas, por apresentar um anti-herói que representa, de modo geral, o homem da sociedade brasileira. O cenário que compõem a aventura de nosso herói “sem nenhum caráter” é resultado do aproveitamento da cultura popular de nosso povo,

ricamente explorada por Mario de Andrade. O autor faz emergir as manifestações populares que enriquecem a narrativa, apresentando-nos uma obra carnavalizada, que é, segundo Bakhtin (2002, p.122), “a transposição do carnaval para a literatura”. Macunaíma é nosso herói carnavalizado, que desconstrói os discursos populares da época, como é o caso do sexo, tema pouco presente nas obras publicadas nos períodos literários anteriores, e que aparece aqui como acontecimento corriqueiro ou necessário somente para satisfazer um desejo carnal de nosso herói. Dessa forma, o autor, ao enfatizar o nosso hibridismo cultural, retorna ao popular, por meio da carnavalização, para mostrar a grande necessidade de renovação na literatura que sucedeu a Semana de Arte Moderna. A análise da carnavalização do sexo na obra terá como base teórica, entre outros, os estudos socioliterários de Antonio Candido (2000) e Mikhail Bakhtin (2002).

Palavras-chave: Macunaíma; Carnavalização; Sexo

.....

Nome: Alba Krishna Topan Feldman

Instituição: UEM - Universidade Estadual De Maringá

Trabalho: TRADIÇÃO E CONFLITOS CULTURAIS EM “O DIÁRIO ABSOLUTAMENTE VERDADEIRO DE UM ÍNDIO DE MEIO EXPEDIENTE”, DE SHERMAN ALEXIE

Resumo: A presente comunicação tem por objetivo verificar como a tradição indígena e os conflitos entre as culturas indígena americana e eurodescendente são apresentados no livro “O diário absolutamente verdadeiro de um índio de meio expediente”, do escritor estadunidense Sherman Alexie. O suporte teórico para análise terá como base as discussões sobre cultura e transculturação levantadas por Pratt (1992), Ashcroft et al (2007) e Rama (2001), assim como aspectos culturais estudados por críticos da literatura indígena dos EUA, como Vizenor (2008 e 1998), Kelsey (2008) e Deloria (1969). Observa-se que a tradição na obra se apresenta através de algumas personagens da reserva, que procuram transmitir os valores às crianças, em meio às adversidades ali encontradas, como a bebida e a extrema pobreza em que viviam. Ao mesmo tempo, a escola de educação pública em que a personagem principal, o menino Arnold Spirit Jr., estuda coloca em evidência o embate entre dois direcionamentos culturais diferentes, muitas vezes conflitantes. Convivendo entre dois mundos que se tocam, Arnold se perde e se transforma em um “índio de meio expediente”, enquanto busca negociar sua identidade.

Palavras-chave: Tradição indígena, Conflitos Culturais, Sherman Alexie, O Diário Absolutamente Verdadeiro de um Índio de Meio Expediente

.....

Nome: Alcení Elias Langner

Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)

Professor Orientador: Ms. Saulo Gomes Thimóteo

Trabalho: SENTIMENTOS PENSADOS E SENTIDOS ATRAVÉS DE POESIAS DE FERNANDO PESSOA

Resumo: Este trabalho tem como objetivo trazer uma análise de poesias do poeta português Fernando Pessoa, tendo por finalidade embasar uma teoria adotada pelo poeta: a teoria do fingimento. A partir disso, será estabelecida uma ligação entre o leitor implícito com a Teoria do Efeito conforme estabelecida por Wolfgang Iser. O corpus para essa análise está constituído por duas poesias: “Autopsicografia” e “Isto”. Ambas, com uma noção de vínculo mútuo, nos trazem a ideia do sentimento imaginado envolvendo todo o universo paradigmático criado por Pessoa. Partindo da perspectiva de que a poesia propicia efeitos psíquicos no leitor, far-se-á uma abordagem dos efeitos múltiplos e transcendentais que a poesia pessoana causa durante o processo de leitura. José Augusto Seabra, Massaud Moisés e Carlos Felipe Moisés serão utilizados como aparato crítico.

Palavras-chave: Teoria do efeito, Poesia portuguesa, Autopsicografia

.....

Nome: Alessandra Dalva de Souza Pajolla

Instituição: Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Trabalho: PERSONAGENS DIASPORICOS E CARTOGRAFIAS IMAGINÁRIAS EM A CIDADE ILHADA, DE MILTON HATOUM

Resumo: Nos contos reunidos em A cidade ilhada (2009), de Milton Hatoum, personagens de várias nacionalidades percorrem uma cartografia ora imaginária, ora real. Deslocados no tempo e no espaço, eles são (re)criados a partir de fragmentos da memória do narrador, em um vaivém contínuo entre passado e presente. São esses fragmentos os principais vestígios da passagem desses personagens por Manaus, interligados por meio de histórias que aludem à diáspora e à formação de novas identidades por meio do hibridismo cultural. Revisitadas pelo narrador em suas reminiscências, essas histórias compõe uma narrativa que se desloca continuamente pelo tempo e espaço, a exemplo dos personagens reais e fictícios no século XXI.

Palavras-chave: Hibridismo cultural, diáspora, memória

.....

Nome: Alessandra Venâncio Justino, Francine Raquel Hoff Zibetti Zimmermann, Terezinha Corrêa Lindino.

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE

Professor Orientador: Terezinha Corrêa Lindino

Trabalho: DIREITOS E DEVERES NA ESCOLA: ELABORAÇÃO DE JOGOS INTERATIVOS

Resumo: O projeto ECA na Escola tem o objetivo de divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente aos alunos, professores e pais sobre os direitos e deveres no que tange aos papéis sociais, educacionais e afetivos na sociedade contemporânea. Este projeto tem por metodologia de execução a realização de quatro encontros: 1º) conversa com a professora; 2º) apresentação de slides para os alunos; 3º) aplicação de questionário aos alunos; 4º) confecção de jogos com alunos. Das quatro etapas, para este estudo, nos ateremos à fabricação dos jogos, pois os jogos lúdicos, como apontam Fernandes e Souza (2010), evitam-se aquelas situações de confronto direto com o aluno, discutindo temas dos quais mais preservam a ordem do que agravam a situação. Por meio do brincar educativo, o professor pode perceber qualquer tipo de manifestação agressiva por parte do aluno, que pode ser reflexos das dificuldades do seu desenvolvimento emocional, cognitivo e social e assim poderá ajudá-lo potencializando seus conhecimentos e valorizando seu esforço ou conquistas. E ainda, caso a situação sai do controle, o professor pode ainda propor uma reflexão entre os alunos sobre questões que envolvam comportamentos, conflitos e atitudes inadequadas, possibilitando o envolvimento de todos na construção de soluções.

Palavras-chave: ECA; Escola; Direitos e Deveres.

.....

Nome: Alexandra Santos Pinheiro

Instituição: UFGD

Trabalho: MEMÓRIA E IDENTIDADE NA FICÇÃO DE SUSANA GERTOPÁN

Resumo: A escrita de autoria feminina, na América Latina, é marcada por uma trajetória de opressão e de negação à voz feminina. E como o que “não está escrito não existe” (NAVARRO, 1995, p. 13), o silenciamento imposto à mulher fez com que, por um longo período, ela se mantivesse à margem dos importantes momentos históricos vividos em solo latino americano. Portanto, a comunicação pretende refletir sobre relações de gênero e interculturalidade a partir da obra "El nombre prestado", da escritora paraguaia Susana Gertopán. A narrativa em análise possibilita apreender a representação literária a partir do ponto de vista de uma autora feminina, descendente de judeus que migraram para a América Latina, especialmente para Argentina e Paraguai, no período da Segunda Guerra Mundial. Após sobreviverem ao holocausto, os homens e as mulheres retratados por Gertopán necessitam recompor suas identidades, fragmentadas entre o desejo de se manterem fiéis à tradição judaica e à necessidade de interagir com o Outro.

Palavras-chave: Ficção, memória, identidade

.....

Nome: Alessandra Valério

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Dra. Regina Coeli Machado e Silva

Trabalho: DO INFERNO DE DANTE AO CÉU DE LÍSIAS: UM ESTUDO SOBRE O SUICÍDIO NA LITERATURA

Resumo: Os suicidas vão para o céu? Essa pergunta é o norte reflexivo de Ricardo Lísias no romance O céu dos Suicidas (2012). O tema da obra se desdobra em torno dess e assunto que ainda goza do estatuto de tabu na contemporaneidade. A agonia do personagem central nesse romance funda-se na tentativa de desvendar um pouco desse universo silencioso da morte autoinflingida. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é analisar as representações do suicídio na literatura de modo a apreender a forma como esses textos abstraíram um tema sempre delicado e doloroso ao longo da história da humanidade. Para tal, percorre-se um trajeto histórico e cultural que permite a confrontação das diferentes visões de mundo que cercaram o suicídio e que permitiram, em determinadas épocas, a sua representação desse ou daquele modo na literatura. Isso para avaliar as origens discursivas que ainda predominam sobre o imaginário da morte de si no presente e a forma como esse imaginário aparece no romance de Ricardo Lísias (2012).

Palavras-chave: Literatura, suicídio, tabu.

.....

Nome: Alessandro Alves da Silva (CAPES-UEM), Pedro Navarro (CNPq-UEM)

Instituição: Universidade Estadual de Maringá - UEM

Professor Orientador: Pedro Navarro (CNPq-UEM)

Trabalho: O PESQUISADOR DA MÍDIA E AS PRÁTICAS DE ANÁLISE DO DISCURSO: O LINGUÍSTICO, O IMAGÉTICO E O CORPO – RELAÇÕES DE SABER E PODER

Resumo: Este texto é parte integrante das discussões desenvolvidas no Grupo de Estudos Foucaultianos da Universidade Estadual de Maringá (GEF/UEM/CNPq) e do projeto de pesquisa intitulado “Práticas discursivas de subjetivação”, estabelecido entre a Universidade Estadual de Campinas e a Universidade Estadual de Maringá. O campo teórico-metodológico da Análise do Discurso necessita ainda de estudos (NAVARRO, 2012) que considerem a imagem e o corpo, em conjunção com o linguístico, como elementos da materialidade discursiva, e isso leva o pesquisador da mídia a considerar a imagem como um enunciado que funde estrutura e acontecimento (NAVARRO, 2012). No que diz respeito ao corpo (NAVARRO, 2012), ele é uma construção discursiva produzida conforme as relações de saber e de poder articuladas no momento histórico de constituição dos sentidos. Diante deste contexto, o presente artigo tem como objetivo analisar alguns textos verbais e imagéticos em relação ao sujeito executivo presentes na revista Você S/A, buscando mostrar alguns dos saberes e dos poderes que vão se formando em relação a este sujeito. Para trabalhar com este corpus de estudo está sendo utilizado o método arqueogenealógico de análise de discursos proposto pelo filósofo francês Michel Foucault.

Palavras-chave: Análise do Discurso francesa; Michel Foucault; Método Arqueogenealógico.

Nome: Alexandra Aparecida de Araujo Figueiredo
Instituição: Universidade Federal da Grande Dourados
Professor Orientador: Maria Ceres Pereira

Trabalho: NARRATIVAS DE PROFESSORES INDÍGENAS: AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO DO NÃO INDIO

Resumo: O presente trabalho busca uma breve reflexão sobre questões de identidade, diferença e cultura, direcionada a etnia indígena. Esta reflexão será por meio de narrativas de professores indígenas dos municípios de Dourados e Amambaí, candidatos ao processo seletivo para a Licenciatura Indígena da Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD, do ano de 2010. A especificidade da etnia está baseada, também, na especificidade do contexto, visto que, o mesmo está inserido na segunda maior população indígena do país. Outra particularidade que pode ser considerada de suma importância para tal reflexão está na proximidade territorial entre as aldeias indígenas e os centros urbanos. Assim, temos um cenário complexo em que uma minoria étnica, busca sua sobrevivência identitária. Os dados para este breve trabalho estão baseados em um estudo mais amplo que está sendo desenvolvido através do Projeto Investigações em Linguística Aplicada – Entre Política Linguística à Educação Bilíngue (Grupo de pesquisa LIET/CNPq). O Caso dos Tekohá Kuera no MS, aprovado e financiado pela CAPES/MEC/INEP através do edital destinado ao Observatório da Educação Escolar Indígena.

Palavras-chave: Cultura, Identidade e diferença

Nome: Amanda Antunes Machado
Instituição: Universidade Estadual de Ponta Grossa
Professor Orientador: Rosana Apolonia Harmuch

Trabalho: CURTA (O PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA E DE LEITURA DO MUNDO) METRAGEM

Resumo: O trabalho, resultante das atividades do subprojeto ‘Cinema e novas mídias: ferramentas para a leitura do mundo’, integrante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, objetiva estabelecer um diálogo entre literatura, cinema e formação humana, baseando-se no curta-metragem The fantastic flying book of Mr. Morris Lessmore. Através da análise do curta, enfatizaremos o conceito de letramento literário e a importância da literatura e cinema como instrumentos de humanização, entendida, conforme Antonio Candido, como um processo que “confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade

de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor” (CÂNDIDO, 1995, p. 249). Buscando refletir sobre a constituição de um sujeito leitor, o trabalho estabelece uma discussão sobre como voltar essa proposta de análise para o ensino, de modo que o aluno tenha acesso a essas ferramentas. Dialogaremos, assim, com o proposto nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio, que destaca as implicações da utilização de novas mídias como forma de contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico.

Palavras-chave: cinema, literatura, formação humana

.....

Nome: Amanda Antunes Machado

Instituição: Universidade Estadual de Ponta Grossa

Professor Orientador: Fábio Augusto Steyer

Trabalho: PELOS BOSQUES DA FICÇÃO COM WOODY ALLEN

Resumo: O presente artigo é parte das pesquisas desenvolvidas no projeto de extensão e pesquisa, Cinemas e Temas, do curso de Letras da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Nesse momento, pretendemos analisar o filme Desconstruindo Harry, escrito e dirigido pelo cineasta americano Woody Allen em 1997. O trabalho visa articular a análise com o conceito de metalinguagem e verossimilhança, estudadas por Umberto Eco. Dessa forma, analisaremos as estratégias utilizadas na produção do longa-metragem, em que conseguimos identificar a presença desses elementos e os mecanismos que contribuem para o espectador estabelecer um pacto ficcional com a obra. Também, pretendemos verificar a eficácia da metalinguagem na construção de sentidos para as obras cinematográficas, buscando entender quais foram os elementos metalinguísticos valorizados nesta produção e, de que forma estes elementos foram importantes para a criação de um sentido para esta obra específica. Assim, pretendemos contribuir para a ampliação do conhecimento sobre este diretor de grande relevância na produção cinematográfica contemporânea, mas ainda pouco estudado criticamente.

Palavras-chave: Woody Allen, Teoria Literária, Umberto Eco

Nome: Ana Karla Bilek

Instituição: UNICENTRO Universidade Estadual do Centro-Oeste

Professor Orientador: Giuliano Hartmann

Trabalho: IDENTIDADE E PERTENCIMENTO: UMA RELEITURA DA OBRA "ANJO DAS ONDAS"

Resumo: No campo das humanidades, a Identidade tem sido pauta de controversas discussões, tema que se desdobra no âmbito da literatura e estabelece um tenso diálogo com o multifacetado universo pós-moderno. O texto literário subsidia a representação estética da vida de personagens fragmentados e movediços que, enquanto habitantes do contemporâneo com suas identidades precárias, transitam na tentativa de delimitar o “eu” e definir a construção de si mesmos. No romance Anjo das Ondas(2010) do escritor gaúcho João Gilberto Noll, há Gustavo, um adolescente dividido entre duas nacionalidades, um ser cindido que busca encontrar ajuda para a constituição da própria subjetividade. Nessa perspectivam o presente trabalho propõe uma leitura da narrativa nolliana, bem como da fragmentação identitária presente no protagonista, sob o prisma teórico de Zygmunt Bauman entre outros, mostrando como as reflexões acerca da identidade perpassam a literatura e sua estreita relação com a vida instável do sujeito da pós-modernidade.

Palavras-chave: Identidade, Literatura brasileira, Pós-Modernidade

.....

Nome: Ana Maria Klock

Instituição: UNIOESTE/CASCADEL

Professor Orientador: Gilmei Francisco Fleck

Trabalho: EL CONQUISTADOR (2006), DE FEDERICO ANDAHAZI: NOVAS PERSPECTIVAS PARA O ENCONTRO ENTRE OS AUTÓCTONES AMERICANOS E OS EUROPEUS

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar o romance El Conquistador (2006), do escritor argentino Federico Andahazi, e sua nova perspectiva para o encontro entre nativos de nosso continente e os europeus. Partindo do estudo do romance histórico contemporâneo de mediação, esse artigo propõe explorar a relação que se forma entre literatura, história e memória, construindo, primeiramente, um panorama acerca do diálogo que sempre existiu entre essas áreas para então nos determos na análise estrutural da obra eleita como corpus. A narrativa faz uma reconstrução histórica às avessas do descobrimento da América: é o autóctone do nosso continente que parte em busca de novas terras, de riquezas e de diferentes culturas e civilizações para trazer prestígio e desenvolvimento para a sua nação, precedido antes de tudo pela ambição de conhecer a sua gênese cultural. Além da paródia do discurso histórico, o autor também constrói um personagem que é espelho da imagem do descobridor Cristóvão Colombo, recriando, no universo imaginativo, um diário fictício no qual se registram os acontecimentos da viagem e as impressões que a chegada no Velho Mundo causaram aos viajantes. Assim, a obra oferece ao leitor a oportunidade de conhecer uma diegese que problematiza aquilo que na historiografia se encontra registrado, construindo outras possibilidades de imaginar os eventos marcantes do mais importante encontro de civilizações na era moderna.

Palavras-chave: Literatura e história, Romance histórico contemporâneo, Poética do descobrimento

.....

Nome: Ana Paula de Almeida Santos Sampaio
Instituição: Universidade Estadual de Maringá

Trabalho: "A VENDETTA", DE GUY DE MAUPASSANT : UMA ANÁLISE FORMALISTA

Resumo: Esta comunicação objetiva analisar o conto “A vendetta”, de Guy de Maupassant sob a ótica formalista. O suporte teórico principal será o texto "A temática", de B. Tomachevski. A análise tem por objetivo demonstrar e comentar os principais elementos formais que estruturam o gênero narrativo, pois consideramos que o entendimento do todo pressupõe a sua desconstituição em partes menores. Discorreremos também acerca do tema “vingança”, fortemente presente no texto e as implicações éticas do comportamento vingativo.

Palavras-chave: Formalismo, "a vendetta", Maupassant

.....

Nome: Ana Paula Domingos Baladeli, Aparecida de Jesus Ferreira
Instituição: UNIOESTE
Professor Orientador: Aparecida de Jesus Ferreira

Trabalho: IDENTIDADE CULTURAL NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA: ALGUMAS ANÁLISES POSSÍVEIS

Resumo: O ensino de língua inglesa na escola pública conta pela primeira vez na história do Programa Nacional do Livro Didático - PNLD com a distribuição de livro didático para esta disciplina. Fundamentada nos pressupostos dos novos estudos de letramento conforme (STREET, 1995; 2003) e em pesquisas de (CORACINI, 1999; BATISTA, 2003; HALL, 2006; TÍLIO, 2008; TORTATO, 2010) a presente análise tomou os textos do discurso digital dos livros didáticos de inglês distribuídos para a educação básica como objeto de pesquisa de Mestrado em Letras e, a partir destes analisou as possibilidades de afirmação da identidade cultural do aluno e do desenvolvimento do modelo ideológico do letramento. A análise inicial revela que tanto a abordagem dada aos textos do discurso digital quanto às atividades de leitura a eles relacionadas mantêm o modelo autônomo de letramento visto ser o texto abordado ainda como uma produção neutra e isenta de aspectos ideológicos a serem desvelados.

Palavras-chave: livro didático, língua inglesa, identidade cultural

.....

Nome: Ana Paula Pizzi

Instituição: UFSC

Professor Orientador: Sérgio Medeiros

Trabalho: PERSPECTIVISMO E ANTI-MESTIÇAGEM EM MEU TIO O IAUARETÊ

Resumo: Na floresta de Meu Tio o Iauaretê (1961), de João Guimarães Rosa, com certeza entramos para nos perder, diante de inúmeros desvios, encruzilhadas, surpresas e imprevistos de significação que o índio-onça provoca aos leitores. A proposta é ler o conto por um viés não-antropocêntrico, ext ra-ocidental, que permeia o pensamento indígena no que se refere à heterogeneidade dos seres. O conceito principal aqui é o perspectivismo, desenvolvido por Eduardo Viveiros de Castro, e parte da ideia de que o mundo é habitado por diferentes espécies de seres – humanos e não-humanos – que o apreendem segundo distintos pontos de vista. Desta forma, podemos aproximar o conceito de perspectivismo ameríndio ao conto de Rosa sob uma questão de pôr-se no lugar do outro, ou seja, ver o mundo com os olhos da onça, entrar no mundo dela. Através de personagens como o ex-onceiro, podemos perceber a diversidade das identidades latino-americanas e a impossibilidade de classificação das raças (anti-mestiçagem). O objetivo é lançar novos pontos de vista a esse ser que ascende de branco, índio, negro e animal, e atentar às infinitas formas de interpretação como quesito indispensável da literatura.

Palavras-chave: Iauaretê, perspectivismo, onça

.....

Nome: Ana Rubia da Costa de Oliveira

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Greice da Silva Castela

Trabalho: A CULTURA DOS PAÍSES HISPANOHABLANTES NO ESPACO ESCOLAR

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência vivenciada por meio de três oficinas de cultura em Espanhol como Língua Estrangeira, abordando a cultura, em cada um dos países pré-selecionados: Uruguai, Espanha e Nicarágua, que foram apresentadas no Colégio Estadual Wilson Jofre. A três oficinas foram ministradas a uma turma de primeiro ano em Língua Espanhola em um Centro de Línguas Estrangeiras Modernas (CELEM), na cidade de Cascavel, Oeste do Paraná. As atividades a serem descritas fazem parte de um projeto de ensino de espanhol financiado pela CAPES, o qual integra o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) que vem sendo desenvolvido pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) em colégios da rede estadual de ensino. Houve a preocupação em trabalhar-se em específico o contexto cultural dos países hispânicos, visando contribuir com a formação dos alunos no idioma para que além do aprendizado da gramática, leitura, escrita ou oralidade, mas que tenham, também, condições de entrar em contato com o contexto social e dessa maneira, conhecer, mesmo que basilarmente, a cultura destes, agregando informações ao seu conhecimento de mundo, desmitificando conhecimentos prévios.

Palavras-chave: projeto de ensino; cultura; língua espanhola.

Nome: Analise Bennemann Dresch

Instituição: Escola Estadual Edwino Scherer

Professor Orientador: Clarice Lottermann

Trabalho: MOTIVANDO A LEITURA ATRAVÉS DE LENDAS: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo relatar uma experiência pedagógica com a leitura de lendas brasileiras, através de estratégias previamente planejadas, em uma turma do 7º ano do Ensino Fundamental da rede pública do estado do Paraná. Durante quatro meses os alunos foram motivados a ler e pesquisar sobre lendas e o diferencial deste trabalho foram as estratégias usadas para que os alunos fossem à procura de diferentes materiais relacionados aos assuntos abordados. O trabalho realizado com os alunos está pautado nos estudos de Isabel Solé, que afirma que o interesse se cria, dependendo dos objetivos e estratégias de que o mediador lança mão; de Michèle Petit, que afirma que é o professor ou o bibliotecário que muitas vezes cativa o aluno para a leitura e Magda Soares, que enfatiza sobre a evolução dos conceitos de alfabetização e letramento.

Palavras-chave: Lendas, estratégias de leitura, letramento.

Nome: Andressa Dias

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Luciana Vedovato

Trabalho: O ENSINO DE GRAMÁTICA: UMA PROPOSTA DISCURSIVA DE ABORDAGEM METODOLÓGICA

Resumo: Muito se ouve a respeito do ensino gramatical, quanto à metodologia usada para mediação dos conteúdos de Gramática em sala de aula. Cada vez mais os professores são questionados por seus alunos com a seguinte pergunta: “Onde que eu vou usar isso?” Este questionamento se deve, em parte, à complexidade com que os “conteúdos gramaticais” são abordados na escola, quando, na realidade, os tais saberes deveriam ser sistematizados a partir de uma reflexão assistemática, circunstancial e fortemente marcada pela intuição de todo falante. (GERALDI, 2006), relacionada com as questões de uso desses saberes para atender a entrada dos educandos em diferentes esferas da comunicação, como pontou Bakhtin (2003). Nesse sentido, o objetivo da presente pesquisa se concentra, portanto, em abordar metodologias para o trabalho com a gramática de maneira contextualizada, para que haja por parte do educando a

conscientização da importância deste conteúdo para ascensão social, deixando, desse modo, a Gramática, a posição de “complicadora” da Língua Portuguesa para que passe a ser entendida pelo aluno como componente fundamental no processo de ensino/aprendizagem, por apresentar-se em estágio inicial, o presente trabalho pretende apresentar como a gramática apresenta-se no campo da teoria linguística.

Palavras-chave: Gramática, Ensino, Gêneros.

.....

Nome: Andressa Fajardo

Instituição: UEM

Professor Orientador: Alice Áurea Penteado Martha

Trabalho: LITERATURA JUVENIL CONTEMPORÂNEA: O UNIVERSO TEMÁTICO DAS OBRAS DE LUÍS DILL

Resumo: Ao observarmos o novo caráter assumido pela literatura juvenil contemporânea em relação à inserção de temáticas que em décadas passadas se destinavam apenas para o público adulto - violência, assassinato, escolhas, relacionamentos, morte, perdas, afetividade, sexo, desaparecimento, medo – é cada vez mais clara a preocupação dos novos escritores em revelar aos olhos do leitor jovem uma produção literária que tende a romper com esquemas narrativos já consagrados para trabalhar com textos que se aproximam de sua realidade, cujos temas, considerados tabus pela sociedade, desempenham papel fundamental para a formação do leitor adolescente, configurando-se o papel humanizador da literatura. Neste texto, a partir da leitura de Beijo Mortal (Dulcinéia, 2010), O dia em que Luca não voltou (Cia das Letras, 2009) e Dinamite ao meio dia (Escala Educacional, 2007), de Luís Dill, buscamos avaliar não só as questões temáticas que constituem essas narrativas juvenis, como ainda reconhecer em suas estruturas a presença de elementos que lhes garantem qualidade estética. Consideraremos, portanto, a relação estabelecida entre os elementos fundamentais da construção narrativa – narrador/focalização, personagens, enredo – bem como o reflexo da linguagem sobre o processo de desmistificação de estereótipos previamente idealizados e imutáveis.

Palavras-chave: Literatura juvenil contemporânea, Luís Dill, Narrativa.

.....

Nome: Andressa Ferreira; Douglas Corrêa da Rosa

Instituição: FAG

Trabalho: O REALISMO FANTÁSTICO EM A HORA DOS RUMINANTES

Resumo: Este artigo objetiva analisar a obra A Hora dos Ruminantes, de José Jacinto Pereira Veiga, sob a ótica da literatura fantástica. O fantástico, nesse romance, se constitui a partir de situações quase insuportáveis a que são submetidos os habitantes de

uma cidade, chamada Manarairema, acarretando uma mudança total da ordem pré-estabelecida, quando seus arredores são invadidos por um grupo de homens que se instalam numa tapera à distância, e aos poucos começam a subjugar os habitantes. Tratando-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico, utilizaremos como aporte teórico Furtado (1980), Hansen (1986), Souza (1990) Todorov (2004), entre outros.

Palavras-chave: A hora dos Ruminantes, J. J. Veiga, literatura fantástica.

.....

Nome: Antonio Marcio Ataide

Instituição: USP/Unioeste

Professor Orientador: Dóris Nátia Cavallari

Trabalho: A MITOLOGIA OVIDIANA NA DIVINA COMÉDIA: PRESENÇA DAS METAMORFOSES NA CÂNTICA INFERNO

Resumo: A Divina Comédia, obra-prima do poeta florentino Dante Alighieri, foi definida pelo crítico napolitano Francesco De Sanctis como a Idade Média realizada como obra de arte, na qual se percebe uma profunda força unificadora. As amarras que garantem a sustentação de tal unidade são chamadas neste trabalho de “vigas mestras”, que seriam os conhecimentos das mais diversas áreas da ação humana (a literatura, a teologia, a política, a filosofia, as diversas ciências, etc) que perpassam seu texto. Neste sentido, propomo-nos a estudar as influências, intertextualidades e a presença da obra Metamorfoses do poeta clássico latino Ovídio na primeira das cânticas da Divina Comédia: o Inferno.

Palavras-chave: Dante Alighieri; Divina Comédia; Públio Ovídio Naso; As metamorfoses; Intertextualidade.

.....

Nome: Antonio Rediver Guizzo

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Antonio Donizeti da Cruz

Trabalho: FELIPE FORTUNA: POESIA E MODERNIDADE

Resumo: A obra de arte é sempre um diálogo entre autor e sociedade. Neste sentido, as transformações nas relações sociais refletem na arte, transformando a estrutura interna da obra e orientando os sentidos que dela emanam. Nesta perspectiva, este artigo pretende analisar alguns poemas da lírica de Felipe Fortuna e investigar a repercussão dos fatores externos dentro da economia interna da obra, demarcando certas características contemporâneas, tais como, o pluralismo de sentidos, a fragmentação das relações sociais e a descrença na ciência e nas grandes narrativas que marcaram a modernidade.

Palavras-Chave: poesia – modernidade – pluralidade

Nome: Any Lamb Fenner

Instituição: UFBA / UNIOESTE

Professor Orientador: Jacyra Andrade Mota; Vanderci de Andrade Aguilera

Trabalho: LÍNGUA, IDENTIDADE E ESTEREÓTIPOS EM COMUNIDADES MULTILÍNGUES DO PARANÁ

Resumo: Este estudo tem por objetivo identificar os estereótipos atribuídos a descendentes de imigrantes alemães e italianos em comunidades multilíngues do Paraná. O corpus é constituído de dados do Projeto "Crenças e atitudes linguísticas: um estudo da relação do português com línguas de contato" (AGUILERA, 2009), coletados em oito municípios paranaenses, sendo seis municípios fronteiriços ao Paraguai e à Argentina e dois municípios situados na região central do estado. A análise focaliza as seguintes localidades: Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Pranchita, Capanema, Santo Antônio do Sudoeste e Irati. O instrumento de coleta de dados consistiu em um questionário de 48 perguntas, aplicados em forma de entrevista a dezoito informantes de cada localidade. Para guiar as análises, buscaram-se as contribuições da Psicologia Social, da Sociolinguística e da Sociologia da Linguagem referentes ao estudo das crenças e atitudes linguísticas e à relação entre língua e identidade.

Palavras-chave: Língua, identidade, estereótipos.

Nome: Ariane Andrade Fabreti

Instituição: UEM

Professor Orientador: Marisa Corrêa Silva

Trabalho: A VIOLÊNCIA FUNDADORA DE UMA NAÇÃO EM BOLA DE SEBO DE GUY DE MAUPASSANT

Resumo: Como representante do Naturalismo francês, Guy de Maupassant (1850 – 1893) soube, ao escrever o conto Bola de Sebo, expressar, por meio do microcosmo formado por um grupo de viajantes franceses temerosos com as consequências do final da guerra franco-prussiana, as incertezas de uma nova realidade histórica que surgia. A personagem-título ilustra os atos violentos (e por vezes sutis) nos quais a estabilidade social se apoia, especialmente quando esta tenta emergir dos escombros de uma guerra. Analisada sob a ótica do Materialismo Lacaniano, - corrente filosófica que une Marx e Lacan para tentar compreender fenômenos históricos e sociais codificados pela literatura (e não apenas por ela), - a violência indireta presente em Bola de Sebo traz à tona a afirmação de Hegel (um dos influenciadores de Lacan) lembrada por Slavoj Žižek (2006): um evento supostamente acidental se torna consciente e aceito ao ser repetido. Dessa forma, o acontecimento aparentemente banal experimentado pela

protagonista do conto passa para o chamado espaço simbólico, onde as imposições sociais são aceitas e a ordem, restaurada. A repetição do ato anuncia o Nome-do-Pai lacaniano e assim, a introdução da lei normalizadora, ainda que a custa de ações alimentadas pela agressão e marginalização constantes do outro.

Palavras-chave: Bola de Sebo, Guy de Maupassant, violência, Materialismo Lacaniano, Slavoj Žižek

.....

Nome: Ariane Bones Budke, Claudiana Soerensen

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Claudiana Soerensen

Trabalho: FIAPOS DE VIDA: MEMÓRIAS, POBREZA E ALIENAÇÃO

Resumo: O presente trabalho pretende discorrer sobre como é concebida e construída a temática da pobreza e do capitalismo na obra Resumo de Ana, do autor Modesto Carone. Resumo de Ana é considerado um romance contemporâneo, e um dos melhores da literatura brasileira, pelo emprego crítico das mudanças sociais. Carone faz de tal obra algo comovente, já que transita na memória dos personagens principais. Analisar-se-á, ainda, traços do capitalismo e da pobreza contida na vida das duas personagens principais, Ciro Baldochi e Ana Baldochi, a qual dá nome ao livro. Tais personagens são marcados pelo acaso, desesperança, violência, abandono, exploração e fracasso na tentativa de alcançar a classe alta de uma sociedade capitalista. Nesse sentido, abordaremos as veredas do imaginário e da memória na obra de Modesto Carone, a fim de interpretar as marcas da miserabilidade deixadas em Ana e Ciro.

Palavras-chave: Resumo de Ana; Literatura e pobreza; Modesto Carone.

Nome: Bárbara Marçal Celestino

Instituição: Universidade Estadual de Ponta Grossa- UEPG

Professor Orientador: Dr. Rosana Apolonia Harmuch

Trabalho: CURTA (O PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA E DE LEITURA DO MUNDO) METRAGEM

Resumo: O trabalho, resultante das atividades do subprojeto ‘Cinema e novas mídias: ferramentas para a leitura do mundo’, integrante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, objetiva estabelecer um diálogo entre literatura, cinema e formação humana, baseando-se no curta-metragem The fantastic flying book of Mr. Morris Lessmore. Através da análise do curta, enfatizaremos o conceito de letramento literário e a importância da literatura e cinema como instrumentos de humanização, entendida, conforme Antonio Candido, como um processo que “confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do

saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor” (CÂNDIDO, 1995, p. 249). Buscando refletir sobre a constituição de um sujeito leitor, o trabalho estabelece uma discussão sobre como voltar essa proposta de análise para o ensino, de modo que o aluno tenha acesso a essas ferramentas. Dialogaremos, assim, com o proposto nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio, que destaca as implicações da utilização de novas mídias como forma de contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico.

Palavras-chave: cinema, literatura, formação humana

.....

Nome: Bárbara Marçal Celestino

Instituição: Universidade Estadual de Ponta Grossa- UEPG

Professor Orientador: Dr. Fábio Augusto Steyer

Trabalho: DIÁLOGOS HISTÓRICOS ENTRE MONICELLI E CERVANTES

Resumo: O objetivo desse trabalho é estabelecer relações possíveis entre personagens e realidades sociais na obra “Dom Quixote de la Mancha”, do espanhol Miguel de Cervantes, e no filme “O Incrível Exército de Brancaléone”, do italiano Mário Monicelli. Os aspectos que tentaremos observar dentro das referidas obras serão os que envolvem os cavaleiros Dom Quixote e Brancaléone numa visão histórico-social, procurando por elementos próprios da época que cada autor retratou em sua obra. Buscaremos abordar a relação entre Brancaléone, líder de um exército de maltrapilhos, e a liderança de Benito Mussolini da Itália pós-guerra, e ainda discutir como a representação cinematográfica de Monicelli dialoga com a obra de Cervantes, estabelecendo uma relação com a crítica social feita pelo escritor espanhol. Atendemos ainda para o fato de que o escritor critica uma realidade vivida por ele, utilizando-se de sua experiência pessoal como observador da realidade do povo espanhol, e tentaremos também refletir sobre como todo o pensamento repleto de certezas construído pelo renascimento é desconstruído pelas incertezas e equívocos representados pela obra cervantiana – e, conseqüentemente, pela obra de Monicelli. Por fim, buscaremos compreender através dessas obras como a sexta e sétima artes estabelecem um diálogo ainda tão atual e relevante.

Palavras-chave: Cinema; Literatura; Crítica-Social.

.....

Nome: Beatrice Uber, Wagner de Souza

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Wagner de Souza

Trabalho: RELEITURA DA HISTÓRIA PELA FICÇÃO EM TERRA PAPAGALLI

Resumo: A narrativa que se objetiva estudar descreve a história de Cosme Fernandes, condenado ao degredo por ter se envolvido amorosamente com Lianor, uma jovem cristã. Na nova terra ele se torna o Bacharel da Cananéia. Assim, por meio dessa personagem, relatam-se as primeiras décadas do descobrimento do Brasil, sob o viés de um degredado. O texto aponta para os excluídos, suscitando a leitura de Le Goff e apresenta a temática da carnavalização, conforme Mikhail Bakhtin. Para leitura do romance proposto, apontar-se-á para ficção histórica e seu desenvolvimento até nossos tempos, haja vista o processo de revisionismo e releitura da história pela ficção, preenchendo as lacunas deixadas pela historiografia.

Palavras-chave: novo romance histórico, excluídos, releitura

.....

Nome: Beatriz Cristina Godoy

Instituição: Universidade Estadual de Maringá

Professor Orientador: Evely Vânia Libanori

Trabalho: A MANIFESTAÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL EM “UMA ESTRELA CHAMADA HENRY”, DE RODDY DOYLE

Resumo: O objetivo deste artigo é fazer uma análise do romance “Uma estrela chamada Henry” de Roddy Doyle e como a identidade nacional se manifesta no contexto histórico-social que envolve o protagonista da narrativa. Durante a mobilização nacional que resultou na proclamação da República da Irlanda, a personagem desperta lentamente para o significado de se pertencer a uma pátria e todos os desdobramentos resultantes desse despertar. A metodologia de investigação baseia-se principalmente em textos teóricos sobre a questão identitária de Zygmunt Bauman e Stuart Hall e sobre o surgimento de uma identidade nacional de Benedict Anderson.

Palavras-chave: identidade, identidade nacional, movimento de libertação

.....

Nome: Belíssar Alves Mormelo

Instituição: Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR/FECILCAM

Professor Orientador: Wilma dos Santos Coqueiro

Trabalho: OS PERSONAGENS ANÔNIMOS DE DALTON TREVISAN

Resumo: Dalton Trevisan, autor paranaense conhecido principalmente pelo seu comportamento antissocial e reservado, optou por construir narrativas e poemas um tanto fora do comum, de maneira irônica, no qual mostra o lado cru e desnudo da literatura pós-moderna. Sua narrativa apresenta temática irreverente e irônica, cenários que demonstram a dura realidade ambientada em Curitiba, com seus personagens anônimos e de “vida comum”, os quais são gradualmente apagados pela sociedade.

Toda a construção da obra faz o leitor se aproximar e até se identificar com tais situações. Observa-se que uma “identidade comum” transpassa todos os seus personagens, que se encontram na coletânea de contos *Em busca de Curitiba Perdida*, de 2004. Este trabalho, portanto, se dedicará na análise do conto “Uma vela para Dário”, em que pode ser observada a indiferença e insensibilidade do homem em relação ao homem, bem como o apagamento gradual do personagem principal. Sendo assim, a análise terá como base teórica os estudos acerca de pós-moderno e identidade de Bauman (2001. 2005), Hall (2011) e Santos (2000).

Palavras-chave: identidade cultural; personagens anônimos; Dalton Trevisan

.....

Nome: Bianca do Rocio Vogler

Instituição: Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

Professor Orientador: Prof. Dr. Antônio João Teixeira

Trabalho: A TRAGÉDIA GREGA SEGUNDO OS CONCEITOS DE ARISTÓTELES

Resumo: Neste estudo, procura-se desenvolver uma análise sobre os elementos da tragédia grega abordados por Aristóteles na sua obra *Arte Poética*, observando os mesmos no funcionamento de dois dos principais textos trágicos existentes, as tragédias áticas *Édipo Rei* (430 a.C.) e *Antígona* (444 a.C.), de Sófocles (496?-406 a.C.). Com tal análise, pretende-se estabelecer um olhar sobre a forma como os conceitos aristotélicos podem ser apreendidos nos textos literários, atentando para esses caracteres que se configuram como elementos primordiais na constituição das tragédias clássicas e os quais têm seu detalhamento nesse texto de Aristóteles. Assim, tal discussão pretende identificar a consonância entre o trabalho do filósofo grego e as tragédias gregas.

Palavras-chave: Antígona. Édipo Rei. Arte Poética.

.....

Nome: Bruna Kely de Jesus

Instituição: FECILCAM - Faculdade de Ciências e Letras de Campo Mourão

Professor Orientador: Dra. Mônica Luiza Socio Fernandes

Trabalho: HARMONIA ENTRE POEMA E MÚSICA: UM ESTUDO COMPARATIVO DE IMAGENS E SONS

Resumo: A presente pesquisa tem por objetivo estudar a razão pela qual a música e a literatura podem ser consideradas artes complementares, uma vez que uma supri necessidades da outra. Essa relação contribui para o enriquecimento da linguagem

literária e para a realização da linguagem musical. Há uma oposição múltipla entre as duas artes, em suma, a música emana das abstrações para originar os pensamentos e atingir a representação, enquanto que a literatura emana do concreto intencionando a abstração. Entretanto, há também, afinidades entre essas artes, e uma delas seria o seu objeto parcialmente semelhante, o som, o qual é representado na partitura para a música e no texto escrito para a literatura. Logo, a música é ritmo e a literatura também é ritmo, na primeira é animado por um ritmo próprio e na segunda pela organização das palavras no discurso, ativando os recursos: melopeia, fanopeia e a logopeia, conforme Pound (2003). As análises terão foco em poemas de Mario Quintana e de Helena Kolody na tentativa de identificar afinidades entre a literatura e a música. Contribuem também para a pesquisa os postulados de Souriau (1983) sobre A Correspondência das Artes e os estudos de Oliveira (2002) sobre Literatura e Música.

Palavras-chave: Estética Comparada, literatura, Música

Nome: Camila Lacerda Schneider

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE

Professor Orientador: JOSÉ CARLOS AISSA

Trabalho: A FINITUDE DA CARNE E A PLENITUDE DO SER EM UNE
CHAROGNE DE CHARLES BAUDELAIRE

Resumo: Baudelaire foi um dos maiores compositores da modernidade, notório por sua concepção de “poeta maldito”, rejeitado pela sociedade, vítima de incompreensão daqueles que o rodeiam por buscar um estilo de vida que o diferenciava do meio social em que estava integrado, sendo desapegado às normas e regras que mantinham a ordem na sociedade do século XIX. Seus poemas de tom mórbido, carregados de uma visão pessimista sobre a modernidade, atraem o leitor e o levam a refletir sobre temas como a morte, a transcendência da alma, a podridão e a desmoralização da sociedade. O poema escolhido para análise chama-se Une Charogne, publicado em Fleurs Du Mal no ano de 1857. Buscar-se-á neste ensaio fazer uma interpretação deste poema que é uma das mais relevantes composições de Charles Baudelaire, bem como analisar algumas figuras de linguagem e recursos estéticos usados pelo poeta no decorrer da composição.

Palavras-chave: Análise literária, Une Charogne, Charles Baudelaire

Nome: Camila Zanella Rossoni, Jéssica Caroline de Lima Cirico

Instituição: Unioeste

Professor Orientador: José Carlos da Costa

Trabalho: DISTANCIAMENTO E APROXIMAÇÃO ENTRE CINEMA NOVO E ASPECTOS POLÍTICOS NO BRASIL

Resumo: O cinema inserido na esfera política vai além de uma produção de crítica social. É uma arte que envolve fatos políticos e culturais recentes vivenciados pela sociedade brasileira. Este artigo tem como objetivo desenvolver uma reflexão sobre as relações entre o cinema e a sociedade brasileira, traçando cronologicamente uma linha desde o seu surgimento no Brasil até os dias de hoje, apontando os momentos em que essa relação é mais forte e como ela se manifesta na produção cinematográfica. Para esse estudo buscou-se compreender a manifestação do cinema novo no Brasil, iniciada pelo diretor brasileiro Glauber Rocha (1939-1981), que com uma câmera na mão estava pronto para mostrar a realidade do povo brasileiro, mesclando a arte da mitologia popular envolvida em contexto político. Seu cinema é crítico, indo além do senso comum. Tomamos como embasamento teórico, entre outros, os críticos de cinema Paulo Emilio Salles Gomes (1916-1977) e Ismail Xavier (1947-) que, ao longo dos anos, tiveram grande contribuição para o estudo político no contexto cinematográfico.

Palavras-chave: cinema, política, Glauber Rocha

.....

Nome: Carla Lavorati, Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira

Instituição: Unicentro

Professor Orientador: Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira

Trabalho: A DINÂMICA HISTÓRICO-LITERÁRIA NO ROMANCE A MÃE DA MÃE DA SUA MÃE E SUAS FILHAS

Resumo: O estudo tem como proposta analisar as aproximações e distanciamentos entre literatura e história na narrativa do novo romance histórico. A análise seguirá pelos caminhos da crítica e da teoria literária, investigando questões que dizem respeito à natureza poética e ao discurso ficcional-histórico contemporâneo, para isso utilizaremos pressupostos teóricos de Hayden White, Michel de Certeau, Seymour Menton e Linda Hutcheon. Nesse sentido, buscamos compreender como se concretiza a representação literária dos acontecimentos históricos, bem com, o modo como essa matéria histórica é (re)inventada no romance histórico de Maria José Silveira.

Palavras-chave: Ficção, História, literatura brasileira

.....

Nome: Carmelita Rodrigues Gomes

Instituição: UFGD

Trabalho: IMAGENS CARTOGRÁFICAS DO HOMEM E DA PAISAGEM DE MATO GROSSO EM MADONA DOS PÁRAMOS.

Resumo: O presente artigo faz uma leitura do romance Madona dos Páramos (1982), do escritor mato-grossense Ricardo Guilherme Dicke, ressaltando a dimensão da cartografia regionalista representada no mesmo, as quais são presentificadas através da memória imagética do escritor. Portanto, o estudo terá como objetivo rastrear temas configurados na narrativa, referentes ao homem e à natureza, que podem ser tidos como registros cartográficos alusivos identitários mato-grossenses que a literatura regionalista dikeana, enquanto uma das mais expressivas da região nos dá a conhecer.

Palavras-chave: Regionalismo, cartografia, imaginário, Mato Grosso, Dicke

.....

Nome: Carmen Teresinha Baumgärtner; Elisane Alves de Moraes

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Professor Orientador: Carmen Teresinha Baumgärtner

Trabalho: ALTERAÇÕES ORTOGRÁFICAS EM TEXTOS DE ALUNOS DO TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO: DADOS INICIAIS

Resumo: Toda manifestação linguística ocorre motivada por alguma intenção do locutor: interagir, informar, convencer, etc. Para isso, a produção de linguagem deve atender satisfatoriamente aspectos sócio-discursivos, textuais e linguísticos, os quais contribuirão para dar sentido ao que se diz. Em interações mediadas pela escrita, um aspecto a considerar é a ortografia, a qual, embora não seja um componente suficiente, auxilia na tessitura do texto. A partir desse entendimento, desenvolveu-se uma pesquisa de caráter quanti-qualitativo, tendo um corpus de duzentos textos escritos do 3º ano do Ensino Médio (EM) da rede pública estadual de ensino, com o objetivo de investigar se nesse nível de escolarização ainda se manifestam dificuldades ortográficas. As perguntas de pesquisa foram: redações do 3º ano do EM apresentam inadequações ortográficas? Que tipos são recorrentes? O estudo compreendeu a identificação das inadequações, distribuídas em categorias organizadas numa planilha do Excell. Na sequência, passou-se à análise dos resultados, para interpretar as dificuldades ortográficas mais frequentes. Resultados parciais evidenciam que os desvios ortográficos mais recorrentes se referem à pontuação e à acentuação.

Palavras-chave: Ensino Médio, escrita, ortografia

.....

Nome: Cássia Peres Martins

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Dra. Roselene de Fátima Coito

Trabalho: O TEATRO VAI AO CINEMA: POSIÇÃO SUJEITO

Resumo: Este trabalho tem como objetos de análise a peça teatral Os Sete Gatinhos, escrita em 1958, pelo dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues, e sua adaptação para o cinema, homônima, dirigida por Neville D' Almeida, lançada em 1980. A abordagem teórica que servirá de base para a referida análise será a da Análise do Discurso de orientação francesa, bem como demais teorias que possam contribuir, como as reflexões sobre o sujeito laciano de Bruce Fink (1998) e estudos sobre cinema de Ismael Xavier (2008). Fruto de uma pesquisa básica de cunho bibliográfico e interpretativo, o presente trabalho tem como objetivo apresentar reflexões a respeito das posições sujeito, dedicando ainda atenção às personagens a partir da materialidade do texto teatral, observando se estas posições são deslocadas na materialidade fílmica. Verificar-se-á, além desta possibilidade de posições do sujeito, a inclusão ou retiradas de diálogos, os sentidos preservados, destituídos ou acrescidos, por meio de elementos que compõem o todo da produção cinematográfica, tais como músicas, cenários, figurinos, constituição da imagem por meio da movimentação da câmera (primeiros e segundos planos, focalização, etc), estratégias que visam a produção de sentidos obedecendo as tendências do cinema dos anos 70/80. Tal reflexão é feita sem deixar de considerar que a materialidade do filme é fruto de uma produção coletiva, comandada por um diretor, havendo responsáveis diferentes para fotografia, cenografia, montagem e trilha sonora, além da intervenção na criação das personagens por cada ator.

Palavras-chave: discurso, posição sujeito, materialidade teatral, materialidade fílmica, produção de sentidos.

Nome: Chrystine Kanitz, Rafael de Souza Bento Fernandes, Vanessa Arantes

Instituição: UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Professor Orientador: Rita Maria Decarli Bottega

Trabalho: DINÂMICA DE RPG APLICADA À AULA DE LEITURA EM LÍNGUA PORTUGUESA

Resumo: Este trabalho, vinculado ao PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência- subprojeto de Língua Portuguesa (Marechal Cândido Rondon), tem por objetivo expor a fase inicial da atividade desenvolvida pelos autores do artigo para o ensino de leitura em Língua Portuguesa. A “leitura interativa”, que tem por base os jogos de Interpretação de papéis (RPG) e as chamadas “aventuras-solo”, foi inspirada na utilização de “múltiplas linguagens” em sala de aula tal qual delimitou, para fins teóricos, Miranda (1997) e pauta-se na concepção interativa de linguagem, em conformidade com os pressupostos estabelecidos por João Wanderley Geraldi (2003). O exercício, em suma, é constituído por dois contos (um deles de produção própria e o outro retirado da extinta revista “Dragão Brasil”) com os quais os estudantes devem adotar determinadas posturas para resolver os enigmas utilizando-se de informações recolhidas ao longo da narrativa. A inquietação que deu origem à atividade supracitada é sobre a possibilidade de fundir os aspectos leitura fruição e leitura estudo de texto

(Riolfi [et al] (2008)) e, desta forma, vislumbrar a pertinência (ou sucesso) de uma empreitada pedagógica como essa.

Palavras-chave: Leitura interativa, Ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa, Leitura fruição/estudo de texto.

.....

Nome: Clarice Cristina Corbari, Any Lamb Fenner

Instituição: UFBA / UNIOESTE

Professor Orientador: Jacyra Andrade Mota; Vanderci de Andrade Aguilera

Trabalho: LÍNGUA, IDENTIDADE E ESTEREÓTIPOS EM COMUNIDADES MULTILÍNGUES DO PARANÁ

Resumo: Este estudo tem por objetivo identificar os estereótipos atribuídos a descendentes de imigrantes alemães e italianos em comunidades multilíngues do Paraná. O corpus é constituído de dados do Projeto Crenças e atitudes linguísticas: um estudo da relação do português com línguas de contato (AGUILERA, 2009), coletados em oito municípios paranaenses, sendo seis municípios fronteiriços ao Paraguai e à Argentina e dois municípios situados na região central do estado. A análise focaliza as seguintes localidades: Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Pranchita, Capanema, Santo Antônio do Sudoeste e Irati. O instrumento de coleta de dados consistiu em um questionário de 48 perguntas, aplicados em forma de entrevista a dezoito informantes de cada localidade. Para guiar as análises, buscaram-se as contribuições da Psicologia Social, da Sociolinguística e da Sociologia da Linguagem referentes ao estudo das crenças e atitudes linguísticas e à relação entre língua e identidade.

Palavras-chave: Língua, identidade, estereótipos

.....

Nome: Clarice Fortunato Araujo

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina / UFSC

Professor Orientador: Prof. Dra. Claudia de Lima Costa

Trabalho: O CULTO AO ELITISMO NAS CONCEPÇÕES ARISTOCRÁTICAS DE JOSÉ ENRIQUE RODÓ, NA OBRA ARIEL

Resumo: Este estudo visa refletir, através da obra Ariel, as ideias elitistas que atravessam as concepções antidemocráticas de José Enrique Rodó. Ariel é um ensaio que teve grande influência em toda a América Latina por seu caráter cultural, político e literário. Rodó usa os personagens de Próspero, Ariel e Caliban, da peça “A

Tempestade” de Shakespeare, como metáfora para falar à juventude da América. O ensaio é estruturalmente baseado em oposições binárias, e as figuras de Ariel e Caliban são diametralmente opostos onde Ariel é uma figura que simboliza a beleza, o espírito, e o que é bom ou o europeu; Caliban é o oposto, é o utilitarista, o americano materialista. Deste modo, Rodó tece sua crítica à democracia, ao utilitarismo norte-americano, ao ascetismo cristão - que pregava a negação da estética, a a forte influência da cultura do norte e a conseqüente "deslatinização" dos países do Sul. Em Ariel, fica claro que as ideias de Rodó são extremamente elitistas quando ele critica a democracia, a especialização das ciências, e a divisão do trabalho. Segundo o autor, a democracia é culpada pela mediocridade, já que as sociedades democráticas dão poder às massas, a quem ele considera incapaz de tomar boas decisões.

Palavras-chave: Elitismo, América-latina, Binarismos, Democracia, Literatura

.....

Nome: Claudeci Rodrigues Bueno

Professor Orientador: Wilma dos Santos Coqueiro

Trabalho: NOS PORÕES DA CASA ASSASSINADA: A CONTURBADA
RELAÇÃO DA PERSONAGEM NINA COM O ESPAÇO PATRIARCAL DA CASA
DOS MENEZES

Resumo: No romance Crônica da Casa Assassinada, publicado em 1973, por Lúcio Cardoso, é relevante o estudo do espaço patriarcal da casa dos Meneses para a análise do comportamento das personagens, sobretudo de Nina, mulher de personalidade forte, que veio do mundo urbano e não se adéqua ao espaço da tradicional família do marido. Ao mesmo tempo em que ela é a personagem central da obra, sua voz é suprimida, sendo vista sempre pelo olhar dos outros. Nina transgride as regras que regem a casa dos Meneses com algumas ações simbólicas como o fato de descer até o porão, um lugar da casa que, segundo Bachelard (2000), traz uma simbologia ligada ao inconsciente. Para Nina, descer até o porão, significava revelar segredos que abalariam toda a estrutura patriarcal imposta naquela família. Ela sempre desafia a ordem dos acontecimentos, procurando desestabilizar os moradores, principalmente o chefe da família, Demétrio. Para Nina, não basta que a casa se deteriore materialmente, é importante que os valores simbólicos que sustentaram aquela família, durante várias gerações, também fossem destruídos, conforme afirma Fortes (2001). Desta forma, o objetivo desse trabalho é analisar a personagem Nina e sua relação conturbada com o espaço patriarcal da família Meneses.

Palavras-chave: Espaço patriarcal; Casa dos Meneses; Nina

.....

Professor Orientador: Claudiana Soerensen

Trabalho: ORFEU: ECOS DO MITO CLÁSSICO NA CONTAMPORANEIDADE

Resumo: O que leva o homem a romper as fronteiras? O que faz com que os limites sejam vencidos? O presente trabalho busca, através desses questionamentos, estabelecer algumas semelhanças entre o poema de Helder Macedo intitulado “Orfeu”, e a representação dessa mesma personagem na obra clássica “Georgiche”, de Virgílio. Partindo da construção, na obra clássica, da figura mitológica de Orfeu buscaremos desenvolver alguns apontamentos que possibilitem o diálogo com o texto contemporâneo, do autor africano. Para tanto, utilizaremos como ponto referencial à motivação que envolve a imagem de Orfeu nas duas construções, recuperando as características do mito na obra clássica e comparando-as às particularidades utilizadas pelo poeta português em seu poema.

Palavras-chave: Virgílio, Helder Macedo, Orfeu

.....

Nome: Claudiana Soerensen

Instituição: Universidade Federal da Bahia

Trabalho: A ESTRADA LEVA À GUERRA OU A GUERRA CONDUZ À ESTRADA?

Resumo: A estrada é um lugar de idas e vindas, mas não em tempo de guerra; não para aqueles que não têm destino certo. Nesse tempo é necessário despir-se do incômodo, do supérfluo, do trabalhoso. A guerra requer o mínimo de bagagem, o máximo de atenção e o completamente saudável. Exige o cuidado nas andanças quando elas são possíveis. Em meio ao cenário de conflitos, os sobreviventes de Terra Sonâmbula se deslocam para o vazio. Com o território devastado, a terra já não provê o sustento, os homens já não caminham por estradas que levam a lugares... antes, elas os condenam à solidão, ao cinzento, à poeira, à insistência de encontrar um sonho ou a morte. Uma das epígrafes revela que o sonho mantém a estrada viva: “O que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro”. Mas que futuro é esse? Existe estrada? Aonde ela chega? Ela chega?

Palavras-chave: Terra Sonâmbula, Literatura Africana, Estrada e guerra.

.....

Nome: Claudiane Prass

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Antonio Donizete da Cruz

Trabalho: MITO E INTERTEXTUALIDADE EM O SONHO DE ELECTRA, DE BIDISHA BANDYOPADHYAY

Resumo: Visa-se estudar o mito de Electra presente na obra O sonho de Electra, de Bidisha Bandyopadhyay, obra esta escrita em 1997. Mostrar-se-á como o mito é

apresentado na tragédia Electra, de Sófocles, Coéforas, de Ésquilo e Electra de Eurípedes comparando-as à obra de Bidisha com vista à intertextualidade presente nas referidas obras. Busca-se, ainda, estudar os conceitos fundamentais do mito, que sempre teve um papel relevante na construção de textos contemporâneos: um, o próprio conceito de mito, e o outro, o conceito de tragédia. Esses dois conceitos centrais são a nosso ver aqueles que podem possibilitar uma compreensão do mito de Electra num contexto mais amplo do que uma mera história narrada. Assim, objetiva-se comparar a tragédia de Sófocles, Eurípedes e Ésquilo com a narrativa ficcional de Bidisha, possibilitando, dessa forma, um enfoque do mito de Electra na contemporaneidade.

Palavras-chave: Mito de Electra; Intertextualidade; Tragédia; Sófocles; Bidisha

.....

Nome: Cristian Javier Lopez

Instituição: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN/ARGENTINA

Professor Orientador: Cristian Javier Lopez

Trabalho: CONVERGENCIAS DE ARTES: POESIA Y MÚSICA EN LA OBRA DE HELENA KOLODY

Resumo: Este trabajo tiene como objetivo analizar La relación entre poesía y música presente en la obra de la poetisa brasileña Helena Kolody. Elegimos trabajar con los seis poemas, a los cuales musicalizó el compositor Henrique de Curitiba. Partimos de la antigua relación entre la literatura y la música para revelar que esa relación entre las distintas expresiones artísticas encuentra aún hoy un espacio representativo en el cual, a través de esa conjunción, se logra potencializar las expresiones artísticas y literarias que la compone. El arte literario siempre ha inspirado diferentes compositores a lo largo de la historia que, apoyados en el ritmo natural y en la cadencia de los versos líricos, dan melodía e imprimen tonos a las palabras que, bajo esa confluencia artística, adquieren nuevas y más profundas formas de expresar el subjetivismo del alma humana. Valerse de esa conjunción a la hora de enseñar también puede contribuir para que este proceso sea más efectivo y creativo, promoviendo, así, la interdisciplinaridad.

Palavras-chave: Poesia y música, Helena Kolody, interdisciplinaridad

.....

Nome: Cristiane Beatris Metz de Araujo, Elise Schmitt

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Elise Schmitt

Trabalho: INTRODUÇÃO À APRENDIZAGEM DA LÍNGUA ALEMÃ NO ENSINO FUNDAMENTAL

Resumo: Sendo Marechal Cândido Rondon um município, em que, ainda hoje, predominam os descendentes de alemães, percebe-se o interesse por parte de muitas pessoas em preservar a língua alemã. Para oferecer a oportunidade aos alunos do Ensino Fundamental de aprenderem o idioma, no início de 2010, elaborou-se um projeto de

extensão sob o título “Língua e cultura alemã no Ensino Fundamental” que pôde ser colocado em prática a partir de março daquele ano, por meio de aulas ministradas para alunos de 4º e 5º anos de algumas escolas municipais. Este é um projeto do Curso de Letras-Português/Alemão, com apoio da Secretaria Municipal de Educação, que, além das crianças aprendizes, beneficia também o próprio curso, uma vez que abre campo de estágio e de trabalho para seus acadêmicos. Tem-se por objetivo, na apresentação deste trabalho, falar sobre a importância de iniciar o ensino da língua estrangeira na infância, e de como as aulas de língua alemã proporcionam a estas crianças uma oportunidade complementar de conhecer outras perspectivas de mundo, recebendo, conforme estudos de Mickenbecker-Soubai, entre outros, uma dimensão intercultural.

Palavras-chave: Língua alemã, Ensino Fundamental, aprendizagem

.....

Nome: Cristiane Schmidt

Instituição: UNIOESTE - CECA

Trabalho: REPRESENTAÇÕES E TRAJETÓRIAS: IMPLICAÇÕES NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO

Resumo: Os professores, enquanto profissionais, exercem um papel essencial no processo de mudança social. Para tanto, os processos de formação de professores, sejam eles de cunho inicial ou continuado, vêm merecendo destaque de diversos teóricos, pesquisadores e professores, com intuito de valorizar o trabalho do profissional da educação. Nesse sentido, o presente trabalho procura investigar os saberes prévios de acadêmicos do Curso de Pedagogia na UNIOESTE, sujeitos desse estudo, acerca da docência e da constituição identitária do professor. Ao mesmo tempo, discutem-se algumas implicações entre a trajetória escolar e a escolha profissional desses alunos, visto que se encontram na fase inicial do seu processo formativo. A metodologia adotada consiste numa abordagem descritivo-analítica a partir de memoriais, procurando destacar as concepções e representações desses sujeitos acerca da constituição do profissional da educação.

Palavras-chave: Construção da Identidade do Profissional da Educação, Formação e Prática Pedagógica, Representações e Trajetória Escolar

Nome: Daiana De Nez Moura

Instituição: Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu – Vizivali

Professor Orientador: Rosiméri Back

Trabalho: POPOL VUH: O GÊNESES DOS MAIAS

Resumo: O Popol Vuh é um livro escrito depois da conquista espanhola ,nele existem relatos dos primeiros tempos quando nada habitava a terra, retrata como tudo foi criado

semelhante a Gêneses da bíblia foi escrito na primeira metade do século XVI, por sábios quiches Maias que seguiam antigas tradições conservadas oralmente por muitas gerações, o texto oficial foi transmitido por frei Francisco de Ximenes que tinha amizade com os nativos indígenas, existem algumas suspeitas de que Ximenes introduziu algumas correções já que o objetivo era tornar o livro cristão e não desautorizá-lo para salvar o mesmo já que outros livros pré colombinos haviam sido destruídos pelos conquistadores fanáticos. O primeiro capítulo da obra começa semelhante a Gêneses da bíblia com a criação da terra e em ambos a criação e citada e agrada aos criadores. Nos dois livros a criação do mundo se encaminha e se conclui com a criação do homem. O artigo “ Popol Vuh: O Gêneses dos Maias”, irá tratar das semelhanças entre Gêneses da bíblia e a livro Maia que foram e ainda são muito importantes para o povo que os seguiu e ainda os segue.

Palavras-chave: Popol Vuh, Gêneses, Maias.

.....
Nome: Dayana Scheidt

Instituição: Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná – Unicentro

Professor Orientador: Sonia Maria Zanetti Thomaz

Trabalho: OPRESSÃO E LESBIANISMO EM: A COR PÚRPURA

Resumo: Este trabalho analisa o romance A cor púrpura, da escritora norte-americana Alice Walker, publicado em 1982. O modo da narrativa, denota o processo womanist que ela permeia. Toda a obra é escrita sob forma epistolar. As cartas se constituem na maneira de expressão mais utilizada no Oeste. Ao utilizar o estilo epistolar, Walker constrói sua personagem mais conhecida: Celie, que mostra as consequências da opressão em si própria e a falta de auto-estima. Os objetivos deste estudo foram: analisar o estatuto ideológico do patriarcado e sua influência na vida da protagonista Celie; identificar porque ocorre o lesbianismo entre Celie e Shug; estudar a questão da ausência de identidade da personagem principal. A obra A cor púrpura enfatiza a opressão das mulheres afrodescendentes nos seus relacionamentos com os homens afrodescendentes e a solidariedade mútua que necessitam para se libertarem. Walker aborda temas “delicados” na narrativa mencionada, tais como o incesto e a orientação lésbica como se fossem naturais e livres. O artigo embasou-se teoricamente em Bonicci (2007), Muraro (1993), Saffioti (2004), Duarte (2002), entre outros. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: Patriarcalismo, Lesbianismo, Identidade

.....
Nome: Daniel Salésio Vandresen, Amílcar Machado Profeta Filho

Instituição: IFPR

Trabalho: ANÁLISE DO DISCURSO (AD) E HISTÓRIA: O “DITO” E O “NÃO-DITO” NA OBRA DE HERMÓGENES LAZIER SOBRE A COLONIZAÇÃO DO SUDOESTE DO PARANÁ

Resumo: Michel Foucault em A Ordem do Discurso (1971) descreve sobre alguns procedimentos de controle e delimitação do discurso, dentre eles, destaca-se a Vontade de Verdade e a Disciplina. Enquanto a primeira, refere-se a uma postura que classifica o discurso como verdadeiro, a segunda, pertence a um sistema de ordenação do discurso. Sua análise aponta que em toda sociedade há uma institucionalização do discurso, onde ele aparece como um jogo em meio a mecanismos internos e externos de controle, que tem como objetivo ordenar sua prática e por função intensificar seus desejos e poderes. Além deste texto base, outros conceitos e obras do autor fundamentarão este trabalho. Com base neste referencial teórico, pretende-se examinar o discurso de Hermógenes Lazier presente na obra Análise Histórica da Posse da Terra no Sudoeste Paranaense (1984). Nesta análise, por um lado, investiga-se o “não-dito” da obra, apontando sua negligência em omitir sobre os indígenas como construtores da história do Sudoeste do Paraná, por outro lado, evidencia-se no que está dito em sua obra, um comprometimento com os ideais progressistas de colonização. Portanto, seu discurso apologético sobre o povoamento do Sudoeste revela um envolvimento ideológico com a visão positivista.

Palavras-chave: Michel Foucault, Discurso, Colonização.

.....

Nome: Daniela Heleninha Ammon

Instituição: Faculdade da Fronteira – FAF

Professor Orientador: Rosana Salete Piccininn

Trabalho: AS POSSIBILIDADES DE LEITURAS OFERECIDAS PELA MÍDIA: NOVAS FORMAS DE APRENDER E ENSINAR LÍNGUA PORTUGUESA

Resumo: Este artigo propõe a observação da influência que a leitura e a mídia exercem sobre o ensino da Língua Portuguesa. Baseando-se em autores como João Vanderlei Geraldi, Mary Aizawa Kato e Marco Gasperetti, provar-se-á que os fatores citados influenciam no aprendizado da língua de nossos estudantes do ensino básico, também objetiva-se analisar que tipo de influência é essa, se negativa ou positiva, bem como sugerir alternativas para o professor atual, que tem a missão de intermediar o conhecimento a estudantes que cada vez mais tem acesso à informação, mas lembrando de que essa informação nem sempre é válida ou correta. Objetiva-se também apontar quais são os benefícios da utilização das diversas mídias desde as mais simples, como as impressas até as mais tecnológicas, como o computador e a internet, no dia a dia de professores e alunos que juntos buscam o conhecimento acerca de nossa língua.

Palavras-chave: Leitura, mídia, língua portuguesa

.....

Nome: Daniela Hillesheim

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE

Professor Orientador: Aparecida Feola Sella

Trabalho: ESTUDO DE CASO: UMA ANÁLISE DO USO DAS CONJUNÇÕES APRESENTADAS EM REDAÇÕES DE UM ALUNO DO NONO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Resumo: Neste artigo buscaremos identificar o progresso nas produções escritas de um aluno do nono ano do Ensino Fundamental, e analisar o uso das orações subordinadas adverbiais presentes nessas produções, realizadas sob a supervisão das pesquisadoras do projeto intitulado “Aplicação e reflexão teórica na sala de aula: análise linguística como suporte para a produção de textos de alunos de uma escola pública do Estado do Paraná”. As aulas, ministradas pela coordenadora e pela colaboradora do projeto, tinham como objetivo principal ensinar aos alunos as orações coordenadas e subordinadas, com uma abordagem diferenciada. As professoras ministravam o conteúdo proposto de forma a levar os alunos, por meio de análise linguística, a compreenderem a função argumentativa que as conjunções desempenham dentro desses períodos, e como tal estratégia colabora para a constituição do discurso. Segundo Koch, “toda atividade de interpretação presente no cotidiano da linguagem, fundamenta-se na suposição de que quem fala tem certas intenções ao comunicar-se” (2002, p. 22). Por meio das aulas ministradas no projeto, buscou-se transmitir este preceito aos estudantes, com destaque para a importância de tornar evidente o papel social da prática da leitura e da escrita. Nesse sentido, analisaremos os elementos linguísticos presentes nos textos e refações textuais de um determinado aluno da sala que participou do projeto.

Palavras-chave: linguística textual; análise linguística; sintaxe e semântica; produções escritas no Ensino Fundamental

.....

Nome: Daura Del Vigna Galvão

Instituição: UFGD

Professor Orientador: Prof. Dr. Paulo Bungart Neto

Trabalho: UM GRITO PARADO NO AR: BALBUCIOS CULTURAIS E POÉTICOS DE FLORA THOMÉ

Resumo: Neste trabalho propomos um diálogo transdisciplinar entre a Literatura Comparada e os Estudos Culturais, ao abordarmos os “sulcos” que a Estrada de ferro Noroeste do Brasil - NOB, bem como a estação ferroviária e o trem, deixaram nos trilhos da memória coletiva de Três Lagoas, e em especial na memória da poeta Flora Egídio Thomé. Mostramos ainda, como essa cidade foi influenciada pelos processos diaspóricos, tornando-se numa “zona de contato”, passando por um rico processo de transculturação, captado pelos atentos olhos de Thomé, que aos 81 anos não para de emitir seus balbucios culturais e poéticos.

Palavras-chave: Flora Thomé; memória; zona de contato

Nome: Dayane Gaio Hoffmann, Jessica Tomimitsu Rodrigues

Instituição: UNIOESTE

Trabalho: ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DA COESÃO TEXTUAL

Resumo: O presente trabalho buscou destacar a relevância do estudo de coesão na tessitura textual. O corpus utilizado para análise foi um livro didático, atualmente utilizado na disciplina de língua portuguesa, em uma escola do município de Toledo-PR. O estudo proposto neste artigo, refletiu acerca dos exercícios propostos e da perspectiva teórica privilegiada pelos autores do livro. O cunho linguístico adotado neste trabalho, na perspectiva da argumentação, contrapõe-se ao tradicional gramaticalista, já que as habilidades de abstração e criticidade do aluno são desvalorizados nesta abordagem. Este trabalho pautou-se, portanto, nos pressupostos do texto como um todo significativo e na coesão como característica necessária para a textualidade. Subsidiaram a fundamentação teórica, principalmente, os estudos de Koch (1997, 2004), Neves (2006), Costa Val (1991) e Bechara (2009).

Palavras-chave: Coesão, Material Didático, Textualidade

Nome: Dayanne da Silva Rocha

Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso

Professor Orientador: Odorico Cardoso Ferreira Neto

Trabalho: PIBID EM BUSCA DE UM ENSINO DE LÍNGUA MATERNA LIBERTADOR

Resumo: Este trabalho tem por objetivo discutir os conceitos de Língua, Linguagem e Gramática, a fim de chegar a um entendimento acerca do ensino de Língua Portuguesa a partir das ideias de Antunes (2007) que afirma: “não existe língua sem gramática”, bem como das considerações de Possenti (2000) no seu livro “Por que (não) ensinar Gramática na escola”. Deseja-se, assim, vislumbrar a adoção de uma postura adequada a uma nova perspectiva de ensino proposta pela bibliografia estudada. Nessa perspectiva o professor tem o papel de mediador do conhecimento e o aluno assume o papel de principal agente do conhecimento. O trabalho permite também desvendar qual a língua(gem) que permeia a gramática tradicional, e assim chegar a uma conclusão de como apresentar ao estudante, de forma clara e concisa, as diversas facetas de sua língua, por meio do estudo dos diferentes gêneros, da observação das diferenças existentes entre a Língua oficial escrita e falada e pela prática de leitura e de exercícios de oralidade. Tudo isso colaborará para a formação de um estudante com senso crítico capaz de refletir sobre a própria língua e, conseqüentemente, um usuário competente da língua, ou um estudante poliglota em sua língua materna.

Palavras-chave: Gramática Tradicional. Ensino de língua. Linguagem.

Nome: Débora Cota

Instituição: UNILA

Trabalho: FRAGMENTAÇÃO NARRATIVA E RECONFIGURAÇÃO DO LITERÁRIO

Resumo: As 36 Flores (2001), de Mario Bellatin, organizam pequenos relatos com um interesse comum pela deformidade, pela mutação; o Jardim zoológico (1999), de Wilson Bueno, é composto de 34 seres extraordinários, um curioso bestiário. O que diz sobre a literatura latino-americana do presente a opção cada vez mais frequente de se escrever por fragmentos? A liberdade na inexistência de uma trama linear, a rapidez da leitura, e ainda, o imaginário povoado pela acumulação, enumeração, serialização e/ou coleção que jogam com classificações e definições, apresentam tais narrativas como lugares fronteiriços. É posto em evidência, desta forma, a consonância destas produções com meios como a internet e o cinema e, na esteira destes meios que criam novos modos de vida, tais produções depõem sobre a reconfiguração da literatura. Assim sendo, objetiva-se discutir nestas produções a fragmentação (Blanchot, Benjamin) e o abandono da autonomia literária (Ludmer).

Palavras-chave: narrativa, literatura latino-americana, fragmentação

Nome: Denise Rocha

Instituição: UNESP

Trabalho: UM LIVRO MALDITO DE EÇA DE QUEIROZ

Resumo: No ano de 1980 foi publicado o romance A tragédia da Rua das Flores, do consagrado Eça de Queiroz, depois de uma tentativa frustrada pela Editora Lello & Irmão, que havia obtido uma autorização expressa da família do escritor, em 1923. Mantida à margem da bibliografia oficial eciana, a obra, escrita nos anos 1877 e 1878, foi publicada, somente, cem anos mais tarde, fato que revela as condições coercitivas socioculturais e religiosas do momento, no qual o autor a elaborou. O aparecimento anterior do inédito de Eça foi impedido por causa do julgamento condenatório de seus amigos, que o alertaram diante da repercussão fatal que teria a revelação do romance com tema tabu: o relacionamento erótico entre uma mulher madura e um jovem rapaz, que desconheciam ser mãe e filho.

Palavras-chave: Palavras-chave: Literatura Portuguesa, Eça de Queirós, A tragédia da Rua das Flores, censura, tabu

.....

Nome: Denise Ribeiro Frade

Instituição: UFMG

Professor Orientador: Marcelino Rodrigues da Silva

Trabalho: DIÁLOGOS ENTRE FICÇÃO E MEMÓRIA: UMA APROXIMAÇÃO ENTRE AS OBRAS O ANO EM QUE MEUS PAIS SAÍRAM DE FÉRIAS DE CAO HAMBURGER E 1968 – O QUE FIZEMOS DE NÓS DE ZUENIR VENTURA

Resumo: Esta presente comunicação pretende fazer uma comparação entre o livro 1968 – o que fizemos de nós do jornalista Zuenir Ventura e o filme O ano em que meus pais saíram de férias dirigido por Cao Hamburger. O que se busca como objetivo é analisar a tensão existente entre o enredo do filme que é ficcional e os testemunhos presentes no livro sobre o período ditatorial brasileiro. É relevante destacarmos que o filme tem como protagonista uma criança que passa pela angústia de se separar dos seus pais, que são militantes políticos, enquanto nos testemunhos, presentes no livro, é apresentado o mesmo sentimento em relação a experiência vivenciada pelas crianças que tiveram algum tipo de perda nesse período histórico. Inclusive, é relatado pelo próprio filho de Zuenir Ventura se identificar com o enredo do filme que, apesar de ficcional, é próximo daquilo que ele viveu. Para análise dessa tensão entre a ficção, presente no enredo do filme, e os acontecimentos vividos por aqueles que tem seus relatos presentes no livro, se faz necessária uma inserção na questão da memória e sua problematização uma vez que ela é a um dos alicerces do testemunho e se vincula a lembrança de um período tão conflituoso.

Palavras-chave: Memória , ficção , testemunho

.....

Nome: Diana Milena Heck

Instituição: UEM

Professor Orientador: Prof^ª Dr^ª Marisa Correa Silva

Trabalho: A MORTE EM JOSÉ SARAMAGO: COMO SE CONFIGURA NA OBRA “AS INTERMITÊNCIAS DA MORTE”

Resumo: Este artigo aborda uma temática que, como aponta Eagleton (1997) é assunto recorrente na literatura, tanto de maneira direta como indireta, mas que sempre esteve presente. Trata-se do tema da morte que, apresentada sob diferentes matizes, capilariza-se nas artes como um elemento tragicamente revelador de nossa natureza e condição, e contra a qual reagimos simbolicamente de acordo com o estatuto cultural em que fundamentamos nossas crenças e percepções. Propõe-se, primeiramente, sob os pressupostos de Ariès (2003), discutir como a morte sofreu transformação no decorrer dos séculos e por que ela é vista hoje como algo que passa medo, mistério e horror e, posteriormente um pequeno histórico da morte nos períodos literários com o fim de analisar como ela pode ser vista como um tema que engendra sentidos nas obras

culturais, e, mais especificamente no romance “As Intermittências da Morte” (2005), de José Saramago.

Palavras-chave: Literatura, morte, José Saramago

Nome: Dileuza Niebielski Baiocchi

Instituição: UNIOESTE (Campus Cascavel)

Professor Orientador: Beatriz Helena Dal Molin

Trabalho: TECNOLOGIAS, HIPERTEXTO E LETRAMENTO DIGITAL: NOVOS PARADIGMAS NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR

Resumo: O presente artigo propõe um conjunto de reflexões, realizadas por pesquisa bibliográfica, concernentes às necessidades de ressignificação dos processos educativos que se evidenciam no contexto da sociedade contemporânea, caracterizadas pela inter-relação entre cultura e tecnologias digitais e pelo impacto do advento tecnológico sobre o homem da atualidade com relação ao seu modo de viver e relacionar-se com o mundo. Neste sentido, inicialmente são discutidos fatores que interferem diretamente no comportamento profissional dos educadores e como a cultura de convergência opera transformações sociais que influenciam a práxis pedagógica, ressaltando a consequente necessidade de atribuir a devida atenção à utilização de recursos tecnológicos no aprimoramento da formação de futuros professores, o modo como estes têm se apropriado dos avanços e dos recursos tecnológicos para o nascimento de novas estratégias e metodologias para o processo de ensino-aprendizagem e também como são apresentadas e discutidas na ambiência de sua formação. Tece considerações sobre letramento digital, hipertexto e seus reflexos na formação de futuros professores.

Palavras-chave: Hipertexto, Tecnologia, Letramento Digital, Formação de Professores

Nome: Dirlei Barbosa de Lima

Instituição: Faculdade da Fronteira – FAF

Professor Orientador: Roseméri A. Back

Trabalho: A LEITURA COMO SUBSÍDIO PARA A PRODUÇÃO TEXTUAL

Resumo: O trabalho com a leitura e a produção textual em sala de aula tem se tornando uma tarefa complicada no mundo tecnológico em que vivemos. Em geral tanto em professores quanto em alunos, não há mais o hábito da leitura. Contudo, em grande parte, esse desgosto tanto pela produção quanto pela leitura de bons textos em nosso leitor, aluno ou professor, é causado por vários fatores. Assim, o objetivo deste trabalho é proporcionar e oferecer novos meios de leitura e produção textual, tornando-as práticas prazerosas, a partir de algumas formas que devem ser proporcionadas muitas

vezes pela escola e praticadas diariamente por todos os educadores da instituição, porém de um modo diferenciado pelos de Língua Portuguesa.

Palavras-chave: Leitura. Texto. Produção

.....

Nome: Douglas William Machado, Gilmei Francisco Fleck

Instituição: Unioeste

Professor Orientador: Gilmei Francisco Fleck

Trabalho: LITERATURA E HISTÓRIA COMO REPRESENTAÇÃO EM A CARAVELA DOS INSENSATOS (2006)

Resumo: Busca-se nesse trabalho discutir a relação literatura e história, focalizando a produção de textos híbridos como o romance histórico e suas características contemporâneas. O foco de análise para tanto será a obra do brasileiro Paulo Novaes A Caravela dos Insensatos (2006). O romance em questão revela um modo eurocêntrico e unívoco de apresentar personagens históricos e a situação da América em tempo de “descobrimento”, destoando, assim, de toda uma produção crítica e paródico-carnavalizada hispano-americana sobre a temática. Por meio da leitura proposta pretende-se problematizar o modo como o escritor brasileiro se posiciona diante do etnocentrismo a que sujeita sua obra, fato que se vê em contraste com a atual produção latino-americana. O discurso enaltecido dos “heróis” e seus feitos passados e a suposta pretensão de “ensinar” história pelo romance situa a produção de A Caravela dos Insensatos dentro do modelo tradicional de romance histórico. Esse modelo está em muito já superado pela escrita altamente crítica e complexa do novo romance histórico, das metaficcões historiográfica e do romance histórico contemporâneo de mediação; modelos comuns de produções híbridas no universo literário latino-americano e, muito mais, em obras que tratam do passado relacionado a Cristóvão Colombo produzidas na contemporaneidade em nosso continente.

Palavras-chave: gêneros híbridos, tradição e ruptura; etnocentrismo

.....

Nome: Edinéia Aparecida Chaves de Oliveira; Tânia Regina Casado Vaz

Instituição: UNISUL/SC; SEED/PR

Trabalho: LINGUAGEM E LINGUISTICA: PERSPECTIVAS E REFLEXÕES HISTÓRICAS

Resumo: O presente estudo apresenta uma reflexão sobre o desenvolvimento histórico e social da linguística (CHOMSKY, 1957; KOCH, 2001), relacionando o percurso desses estudos com os métodos adotados no ensino de línguas, sobretudo no ensino de português nas escolas (BAGNO, 2000; GERALDI, 1991, 1997; LYONS, 1987). Dessa

forma, estabelecendo relação entre linguagem, linguística e ensino de língua materna, serão feitas alguns apontamentos para futuros trabalhos com a linguagem no ensino.

Palavras-chave: Linguagem; Linguística; Ensino.

.....

Nome: Edison Vieira Kiss

Instituição: Universidade Federal do Amazonas – UFAM

Professor Orientador: Herbert Luiz Braga Ferreira

Trabalho: DO BILINGUISMO AO MONOLINGUISMO: A PERDA DE LÍNGUAS

Resumo: Este estudo trata do fenômeno individual da perda de línguas em falantes que, por razões externas (sociais), passam do bilinguismo ao monolinguismo. O bilinguismo tem sido uma experiência comum para muitas pessoas, especialmente em países que desenvolvem políticas de preservação de línguas minoritárias ou contextos de grande diversidade de línguas. Contudo, em muitos outros países, a língua majoritária pode vir a torna-se um tipo de imposição que, de uma forma ou de outra, estabelece certos padrões imperativos de seu uso e pode incentivar, direta ou indiretamente e por vários fatores, o abandono das línguas minoritárias por seus falantes. A partir disso e como tema central, este trabalho se propõe a investigar os pressupostos teóricos que tratam de indivíduos outrora bilíngues que, por fatores externos (sociais), perderam o domínio, total ou parcialmente, de uma de suas línguas. As obras sobre o tema aqui analisadas indicam que, nestes casos, a perda de línguas é menos propriamente resultado de questões linguísticas, e mais de questões sociais, educacionais, ideológicas, políticas, econômicas, entre outras, fato que ratifica o caráter social das línguas. Ao final, conclui-se que os efeitos mais danosos dessa perda estão relacionados a problemas de identidade, desintegração social e falta de continuidade cultural.

Palavras-chave: Bilinguismo, perda de línguas, fatores externos

.....

Nome: Elba Ester Meana

Instituição: Ministerio de Educación de Corrientes

Professor Orientador: Elba Ester Meana

Trabalho: EL PAPEL DEL LECTOR Y LA AUTORREFERENCIALIDAD EN: "LAS BABAS DEL DIABLO", DE JULIO CORTÁZAR

Resumen: Si admitimos que la realidad es una construcción cultural e inter-subjetiva que designa a cada momento un mapa, un itinerario de interpretación personal de lo que se da en llamar el afuera no verbal, y, si admitimos también, que la lectura se va diseminando, en función de lo que el lector y texto elaboran; en absoluta interacción; es

posible trasladar algunos de estos supuestos de la ficción a los textos referenciales. Porque entrar en el relato del otro es la tarea de un hermeneuta, de un semiólogo, bien vale la pena este abismarse en lo literario para extraer de su porosidad, de su ambigüedad, de los implícitos con que se juega, de los supuestos de que parte; de las grietas irreductibles por donde es posible detectar, como en un espejo, el alma del que habla. El insondable ejercicio de una comunicación cada día menos comprendida nos desafía cada vez más al desarrollo de esta competencia interdisciplinaria que es leer al otro en su yo más profundo, y por qué no, también a nosotros mismos, y a eso que Cortázar decía, era la realidad que no podía soportar, y por eso escribía. *English* If we admit that reality is considered a cultural and inter-subjective construction which is constantly tracing new and different paths, personal interpretations about the real world, and it is also spread according to what reader and text make up together, in a complete interaction; it is possible to use some of these fiction assumptions in reference texts. Because getting into the interpretation of a text is a job for a hermeneutician and a semiologist, it is worth to ride into the literature to reveal from its surface, from its ambiguity and through its irreducible fissures, where it is possible for the addressee to perceive, like in a mirror, the speaker's soul. The unfathomable practice of communication, which is each day less understood, challenges us to develop our interdisciplinary competence, that is to say to read deep into, not only other people's ego but also ours, and that thing Cortázar describes saying, "it was the reality I could not stand, that's why I wrote it."

Palavras-chave: realidade, construção cultural intersubjetiva, leitor cómplice, hermeneuta, porosidad de lo literário

.....

Nome: Eliane Kreutz Rosa

Instituição: UNIOESTE

Trabalho: IDENTIDADE ÉTNICA E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Resumo: O objetivo do presente trabalho é abordar aspectos das manifestações culturais, a exemplo das festas e gastronomia alemã, como elementos representativos da identidade e da cultura dos moradores, principalmente dos descendentes de imigrantes alemães de Missal, Paraná. Mesmo reconhecendo que a língua faz parte da cultura de um povo, neste trabalho sua abordagem será feita, também, como elemento representativo da cultura, uma que vez os descendentes de alemães têm a língua alemã como meio de comunicação e transmissão de sua identidade. Ainda que este trabalho tenha como enfoque a cultura alemã, defendemos sempre o pluralismo linguístico e cultural, o que coincide com as ideias de Certeau (1995) e Geertz (2008) em defesa da cultura no plural.

Palavras-chave: Identidade; língua/cultura; manifestações culturais

.....

Nome: Eline Souza Barbosa
Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul
Professor Orientador: Saulo Gomes Thimóteo

Trabalho: A MORTE SE LIGA À VIDA: O ELEMENTO FANTÁSTICO EM AS INTERMITÊNCIAS DA MORTE, DE JOSÉ SARAMAGO

Resumo: As intermitências da morte, de José Saramago, possui o elemento fantástico como ponto principal. Dentre várias abordagens, a figura da morte é apresentada em dois momentos: como a remetente dos “avisos prévios de morte” e, posteriormente, como uma mulher fatal. Para Todorov, o fantástico constrói uma leitura racional de um fato sobrenatural (isto é, além do plano natural), aliando as esferas do material com o espiritual, e fazendo com que se ampliem as visões da vida cotidiana por meio do elemento estranho. No romance saramaguiano, nota-se a racionalidade do narrador na composição da protagonista, aproveitando-se das definições do senso comum e da tradição para apresentar a morte como um ser lógico, mas que se desestabiliza diante da vida e da arte.

Palavras-chave: Fantástico, As intermitências da morte, José Saramago

.....

Nome: Elizandra Fiorin Soares
Instituição: Faculdade Da Fronteira – FAF
Professor Orientador: Elizandra Fiorin Soares

Trabalho: APRENDENDO E CONSTRUINDO COM O MUNDO DA LEITURA E DA ESCRITA

Resumo: Este artigo teve início a partir do desafio do Trabalho de Conclusão de Curso através da investigação do ensino aprendizagem do processo de leitura e escrita no ensino médio. Entre outros objetivos apresenta-se o ato de conhecer e compreender o processo de aprendizagem da escrita entre alunos do ensino médio buscando analisar a influência das metodologias educativas e do desenvolvimento humano no processo de escrituração. O desafio, neste artigo, é apresentar algumas discussões teóricas a cerca dos referenciais teóricos estudados até o momento. Inicia-se analisando a história do processo de leitura e escrita a partir da organização das práticas educativas e do ensino de português entre os alunos do ensino médio. O que se deseja é apresentar o quanto a escrita foi considerada um ato mecânico, sem o vínculo com a leitura e o processo de interpretação. Para tanto, é necessário trazer argumentações frente às mudanças educativas e diante da realidade da leitura e escrita. Para concluir o artigo, será realizado, a partir das argumentações teóricas, quanto à importância de rever as metodologias utilizadas no processo ensino e aprendizagem, bem como se estas estão adequadas ao nível de desenvolvimento e a realidade dos alunos que frequentam o ensino médio.

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Processo. Ensino. Metodologias

Nome: Elis Regina Basso, Ximena Antonia Díaz Merino

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Ximena Antonia Díaz Merino

Trabalho: DO NOVO AO VELHO MUNDO “DOS CANIBAIS”

Resumo: Este trabalho objetiva analisar como o filósofo francês Michel de Montaigne no livro “Dos Canibais (2009)” relata a sua opinião sobre o Novo Mundo, sobre os indígenas e como os europeus viam os indígenas. Para tanto, defrontaremos a visão de Montaigne com a de Gândavo (1995) e ainda com a carta de Caminha (1945). Vale ressaltar que Miner (2009) em seu artigo “Os ritos corporais entre os Nacirema” nos ensina que não se deve ter uma visão etnocêntrica, quer dizer, que não se deve olhar a cultura do outro através da nossa cultura. Infere-se que para Montaigne os verdadeiros canibais não eram os indígenas e sim os homens tidos como civilizados; assim, ele teceu seu ensaio para criticar a sociedade francesa do século XVI.

Palavras-chave: Novo Mundo, indígenas, Montaigne.

Nome: Elizeth Moraes do Amaral Fratti

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Prof^a Dr^a Mirian Schröder

Trabalho: CONHECER O GÊNERO FÁBULA E ESTIMULAR A LEITURA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DOCENTE

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo relatar as ações e experiências de trabalho docente de estímulo à leitura desenvolvido em 2011 com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental da rede pública estadual. Esta experiência docente visou contribuir com a formação do leitor crítico, voltando-se aos estudos de aspectos discursivos (elementos composicionais, temáticos e estilísticos) do gênero abordado. Para tanto foi empregada a fundamentação teórica pautada em Bakhtin (1988); Kleiman (2000); Koch e Elias (2010); Koch (2003), Marcuschi (2006) e Solé (1998). A opção pelo gênero fábula justifica-se por se tratar de uma tipologia presente na vida dos alunos, sendo constituída por narrativa ficcional curta e agradável, de fácil compreensão e cuja finalidade é entreter e instruir, permitindo assim o interesse dos alunos pelo assunto, bem como propiciando discussões e questionamentos. Este trabalho oportunizou aos alunos envolvidos o desenvolvimento de habilidades de leitura, a produção de inferências; a leitura com objetivo; o conhecimento dos elementos que compõem a estrutura do gênero; bem como o reconhecimento da fábula dentre outros gêneros.

Palavras-chave: Leitura; Gênero; Fábula; Ensino.

Nome: Eliziane Manosso Streiechen

Instituição: Universidade Estadual do Centro-Oeste Campus de Irati Paraná

Trabalho: O QUE TODO PROFESSOR PRECISA SABER SOBRE O ALUNO SURDO?

Resumo: Resumo Com as várias legislações que regulamentam a Inclusão, professores do ensino regular passaram a enfrentar um novo desafio em sala de aula. O aluno surdo chega ao ensino regular com uma diferente maneira de se comunicar e absorver os conhecimentos. Alguns vêm com sinais peculiares, proveniente de gestos adaptados em seus próprios lares, e outros, que entraram desde cedo em escolas especiais, usam a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), uma forma visual espacial de se comunicar. Professores que nunca tiveram contato com essa língua ficam em situação embaraçosa ao passar os conteúdos a esses alunos. Este artigo visa fornecer alguns esclarecimentos e informações básicas a estes professores a fim de que eles possuam o mínimo de entendimento sobre como funciona a comunicação de ouvintes leigos em LIBRAS com pessoas surdas, em salas de aula que possuam intérpretes ou não.

Palavras-chave: Língua Brasileira de Sinais; intérprete; inclusão; surdos.

Nome: Érica Antonia Caetano

Instituição: UEL

Trabalho: DA CRÍTICA IMPRESSIONISTA À CRÍTICA DIALÉTICA: O (RE) CONHECIMENTO DA OBRA SAGARANA (1946), DE GUIMARÃES ROSA

Resumo: O presente trabalho procura mostrar alguns apontamentos sobre duas das principais tendências da crítica literária brasileira no século XX: a crítica impressionista e a crítica dialética. A intenção é investigar, por meio das abordagens analíticas de Álvaro Lins e de Antonio Candido – figuras paradigmáticas nas correntes em destaque, como se dá a construção crítica de Sagarana (1946), obra do escritor mineiro João Guimarães Rosa (1908-1967). Os resultados da pesquisa mostram que embora os estudiosos apresentem pensamentos críticos distintos, cada qual com seu método, (re) conheceu o valor literário da obra, o que conseqüentemente, pode ter contribuído para a popularização da mesma.

Palavras-chave: Guimarães Rosa; Sagarana; Crítica-literária brasileira.

.....

Nome: Etiéle Inês Conti
Instituição: UNIOESTE - Marechal Cândido Rondon
Professor Orientador: Verônica Coutinho

Trabalho: ENSINO DE LÍNGUA INGLESA E CULTURA: UMA RELAÇÃO INDISSOCIÁVEL

Resumo: O ensino de línguas e a cultura de determinado país, às vezes, são vistos de maneira isolada. Acontece que, para uma formação e uma construção crítica, tem-se a necessidade de se trabalhar esses aspectos em conjunto, tendo em vista a estreita relação que há entre ensino de língua e cultura. O trabalho do ensino de língua inglesa relacionado com aspectos culturais de diferentes países foi a proposta do Estágio Supervisionado em Língua Inglesa e, busca-se, com este trabalho, apresentar os resultados obtidos durante a prática de estágio supervisionado partindo dos pressupostos apresentados por Moita Lopes (1996), o qual sugere que é por meio da reflexão sobre a pluralidade social e política que estão atrelados ao ensino de línguas e, nesse caso específico do ensino de inglês, que pode-se trazer um olhar diferenciado sobre a realidade que circunda o aluno.

Palavras-chave: ensino, língua inglesa, aspectos culturais

.....

Nome: Etiéle Inês Conti, Jéssica Paula Vescovi
Instituição: UNIOESTE
Professor Orientador: Verônica Constanty

Trabalho: ENSINO DE LÍNGUA INGLESA E CULTURA: UMA RELAÇÃO INDISSOCIÁVEL

Resumo: O ensino de línguas e a cultura de determinado país, às vezes, são vistos de maneira isolada. Acontece que, para uma formação e uma construção crítica, tem-se a necessidade de se trabalhar esses aspectos em conjunto, tendo em vista a estreita relação que há entre ensino de língua e cultura. O trabalho do ensino de língua inglesa relacionado com aspectos culturais de diferentes países foi a proposta do Estágio Supervisionado em Língua Inglesa e, busca-se, com este trabalho, apresentar os resultados obtidos durante a prática de estágio supervisionado partindo dos pressupostos apresentados por Moita Lopes (1996), o qual sugere que é por meio da reflexão sobre a pluralidade social e política que estão atrelados ao ensino de línguas e, nesse caso específico do ensino de inglês, que pode-se trazer um olhar diferenciado sobre a realidade que circunda o aluno.

Palavras-chave: ensino, língua inglesa, aspectos culturais

.....

Nome: Evely Vânia Libanori

Instituição: UEM

Trabalho: OS BICHOS: SERES ESSENCIAIS EM CLARICE LISPECTOR

Resumo: Em Clarice Lispector, os animais ou "bichos", expressão mais comum, são vistos como seres essenciais porque estão naturalmente integrados ao espaço que lhes cabe viver. Eles não possuem a divisão interior/exterior ou ser/parecer, portanto, sua existência é plena. O ser humano, no entanto, deve escolher aquilo que será, uma vez que ele não se explica pela inserção no programa natural das espécies. Os bichos, também, são vistos como semelhantes aos seres humanos, uma vez que são ambos animais sencientes, ou seja, seres que experimentam a vida com os mesmos cinco sentidos e também com as mesmas emoções básicas, como o medo, a saudade, o desespero. A autora lembra que os seres humanos também são animais, ou seja, têm em si a ligação com a essência da vida. O objetivo da comunicação é o de mostrar o conteúdo filosófico e estético ligado à presença dos animais em textos de Clarice. O suporte teórico que conduzirá a interpretação é a filosofia abolicionista animalista de Peter Singer, australiano, e Sônia Felipe, brasileira. Eles levantam as semelhanças físicas, mentais e emocionais entre animais humanos e não-humanos, o que os leva a defender a ideia de que ambos sejam tratados com o mesmo princípio ético.

Palavras-chave: Bichos, essência, identidade

.....

Nome: Fabiane Moser

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Ciro Damke

Trabalho: O SIGNO SOCIAL IDEOLÓGICO: UMA ANÁLISE DO DOCUMENTO “O MAUSOLÉU DO FARAÓ”

Resumo: A partir de uma concepção bakhtiniana, concebemos a linguagem enquanto uma produção social, materializada por meio de signos linguísticos/ideológicos. Nesse sentido, para Bakht in (2006), a comunicação social se dá por meio dos signos e é na linguagem que essa função semiótica aparece de forma clara. A partir dessa perspectiva, o presente artigo tem como objetivo discutir a função da palavra enquanto um signo social e ideológico, a qual manifesta-se na interação verbal revelando a luta de classes antagônicas. A fim de elucidar as manifestações sociais e ideológicas refletidas e refratadas nos signos apresentamos algumas reflexões, a partir de análises realizadas do documento “O Mausoléu do Faraó: a usina de Itaipu contra os lavradores do Paraná”, produzido em 1978, pelo jornalista Antônio Carlos Moura, e publicado pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) no contexto das desapropriações da Itaipu. O referido documento é constituído basicamente pelas vozes sociais dos agricultores em processo de desapropriação, posicionando-se diante dos acontecimentos e contestando a obra da Binacional.

Palavras-chave: Signo ideológico, palavra, “O Mausoléu do Faraó”

.....

Nome: Fabio Pires Roldão

Instituição: Unioeste (Cascavel)

Orientador: Prof^a. Dr^a. Rosemary Irene Castañeda Zanette

Trabalho: A TERMINOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS DE VENEZA

Resumo: O presente artigo tem como objetivo tratar da terminologia das edificações residenciais de Veneza, ou seja, tratar dos termos que nomeiam e classificam os diversos tipos de residências na cidade. Por exemplo, são utilizados termos como “Ca” e “Palazzo”. O primeiro é usado para nomear palácios históricos ou para abreviar a palavra casa em alguns lugares, como Veneza. Já o segundo termo refere-se a um local arquitetônico de grande dimensão, utilizado pelas famílias de nobres e príncipes. A análise basear-se-á nas semelhanças e diferenças que cada termo possui. Após essa análise serão apresentados exemplos mais concretos de cada termo, e então detalhes sobre alguns dos bens que são significativos para a cidade, tais como “Ca’ D’oro” e “Palazzo Ducale”. Por fim, será feita uma análise quanto às possíveis relações entre os termos e os conceitos apresentados, com base em dicionários gerais monolíngues da língua Italiana.

Palavras-chave: Terminologia, edificações e dicionários

.....

Nome: Fábio Ricardo Gioppo

Instituição: INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ / UEPG

Professor Orientador: Prof^a Dr^a Silvana Oliveira

Trabalho: O VELHO E O MAR ADAPTADOS

Resumo: O objetivo da apresentação será demonstrar como os diretores de duas adaptações fílmicas, baseadas no livro “O velho e o mar”, de Ernest Hemingway, representaram os personagens Santiago e Manolin. A luta que o velho trava com o enorme peixe também será tratada nessa apresentação, mostrando o trato que cada diretor deu às cenas que se constituem a espinha dorsal da narrativa. Em uma das adaptações, a “briga” com o peixe aparece de uma forma muito mais violenta, enquanto que na outra adaptação a mesma cena se dá de uma forma mais amena. Outro objetivo do corrente trabalho é demonstrar a forma que cada um dos diretores encontrou para ambientar o cenário da história, visto que isso tem fundamental relevância para uma maior profundidade e representatividade com relação à obra original. A história de

Santiago representa uma lição de persistência frente a diversos obstáculos da/na vida, como cada diretor tratou isso em sua adaptação também será o foco da apresentação desta comunicação.

Palavras-chave: LITERATURA, ADAPTAÇÃO FÍLMICA

.....

Nome: Fátima Aparecida de Oliveira Sozza

Instituição: CTESOP - Centro Técnico-Educacional Superior do Oeste Paranaense

Trabalho: LITERATURA E LETRAMENTO LITERÁRIO: DESVELANDO CONCEITOS

Resumo: O presente artigo traz um recorte de nossa dissertação de mestrado defendida junto ao PLE-UEM (2009), cujo objetivo geral foi o de recolher e analisar práticas de literatura de um determinado grupo como sendo práticas e eventos de letramento literário. Considerando que os estudos atuais sobre letramento o têm associado ao campo da linguística, a apropriação desse conceito por parte dos estudos literários pode ser bastante produtiva se balizarmos alguns conceitos de literatura que, por serem menos herméticos, permitem correlacionar atividades literárias como decorrência da existência de um letramento literário. Nesse sentido, tencionamos discutir, neste artigo, alguns conceitos de literatura, postulados ao longo do Século XX, e modulações fundamentais para aventarmos ideias a respeito da aplicabilidade do termo letramento à literatura. Entre os referenciais teóricos discutidos estão Moisés (1967); Amora (1967); Eagleton (1983); Culler (1999) e Hansen (2005). A partir de tal discussão, mostramos ser pertinente a construção de um conceito para letramento literário e a defesa de que o referido fenômeno efetiva-se como uma prática social, amparado pelas ideias de caráter de ficcionalidade, fato social e relações demarcadas pelo não-pragmático.

Palavras-chave: Conceitos de literatura. Letramento. Letramento literário

.....

Nome: Fernanda Carine Rozeng da Rocha

Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul

Professor Orientador: Saulo Gomes Thimoteo

Trabalho: “QUE FAREI COM ESTE TEXTO?”: LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS LITERÁRIOS EM UM PROJETO DE EXTENSÃO

Resumo: Este trabalho tem por objetivo a apresentação do projeto de extensão “Longa Jornada Livro Adentro”. O projeto tem como meta difundir a leitura, analisar e interpretar textos literários, tendo em mente a sua contribuição para o entendimento histórico, social e humano. A metodologia empregada é a de encontros semanais para

verificação de pontos dentro da obra a serem discutidos e analisados, e a socialização dessas questões em oficinas realizadas quinzenalmente. Desenvolvidas em torno de obras estudadas pelos bolsistas e voluntários, juntamente com o apoio do professor orientador, priorizaram-se contos e poemas de diversos escritores de língua portuguesa, devido à dinâmica de leitura e análise. Partindo dos pressupostos teóricos de críticos com Antônio Candido, Thomas Foster e Tzvetan Todorov, as análises primam por compreender o contexto histórico de produção do texto literário, suas estratégias de composição poética ou narrativa e possíveis caminhos de interpretação.

Palavras-chave: Livro, literário, extensão, leitura, analisar, interpretar, textos

.....

Nome: Fernanda Lorena Braz

Instituição: UEM

Professor Orientador: Prof^a Dr^a Marcele Aires Franceschini

Trabalho: A RECEPÇÃO E SEUS EFEITOS: UM OLHAR DIACRÔNICO PARA A FOTOGRAFIA “THE VULTURE” DE KEVIN CARTER

Resumo: Kevin Carter, fotógrafo sul-africano, vai ao Sudão para fazer a cobertura de uma intensa guerra civil que o país enfrentava. Desse episódio, surgiu uma foto que retrata uma criança desnutrida à espera da morte, enquanto um abutre, em segundo plano, aguarda pacientemente seu “banquete”. Essa imagem percorreu o mundo e chocou a sociedade, que, por sua vez, não hesitou em levantar críticas a essa fotografia. Três meses depois de vencer o prêmio Pulitzer, o fotógrafo cometeu suicídio, o que leva a grandes discussões, entre elas, a razão que o teria levado a isso. Nessa perspectiva, objetivamos, no trabalho, analisar as críticas feitas ao autor e levantar hipóteses sobre os motivos que teriam levado o público a fazer tais, no afã de ratificar se o contexto histórico-social influenciaria na opinião do leitor. Pretendemos, ainda, ressaltar a importância da fotografia dentro do ramo jornalístico, destacando a função social do fotógrafo, pois é por intermédio de imagens, como a que será estudada em nosso trabalho, que temos conhecimento de determinados eventos e situações. Para isso, utilizaremos matérias publicadas no jornal “The New York Times” desde o período de publicação da imagem (março de 1993) até os dias atuais. Essa análise será subsidiada por referenciais teóricos que abordam a teoria da recepção e do efeito (JAUSS, 1967; ISER, 1999), bem como as teorias da imagem (DUBOIS, 1994; SONTAG, 2004).

Palavras-chave: Kevin Carter, fotografia, recepção

.....

Nome: Fernanda Maria Müller Gehring, Gabriela Cristina Lauermann, Poliana Migliavaca

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Rita Maria Decarli Bottega

Trabalho: A LINGUAGEM PUBLICITÁRIA TELEVISIVA NA SALA DE AULA

Resumo: Partindo do pressuposto de que a linguagem televisiva está cada vez mais ligada ao dia a dia dos alunos e, mesmo assim, muitas vezes distanciada dos textos escolares, principalmente em se tratando de sua análise crítica, objetiva-se com este trabalho apresentar algumas atividades relacionadas à linguagem publicitária e/ou propagandística a alunos do 7º sétimo ano do Colégio Estadual Antônio Maximiliano Ceretta, bem como aos alunos do 9º nono ano do Colégio Estadual Marechal Rondon, situados na cidade de Marechal Cândido Rondon-PR. Trata-se de um projeto desenvolvido no âmbito das atividades do PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, subprojeto de Letras/Língua Portuguesa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná/UNIOESTE – campus de Marechal Cândido Rondon. O projeto contou com a fase inicial de pesquisa, estando nesse momento em fase de aplicação, e posteriormente fará parte de um caderno de atividades pedagógicas a ser produzido enquanto resultados das intervenções do PIBID Letras/Língua Portuguesa. O referencial teórico utilizado para a pesquisa é a concepção sócio-interacionista de linguagem, as DCEs (2008) – Diretrizes Curriculares da Educação – Chiappini (2002), que trata de questões de linguagem, comunicação e ensino e, ainda, Citelli (2004) abordando o mote linguagem e persuasão.

Palavras-chave: linguagem publicitária, ensino, escola

.....

Nome: Fernanda Matos Moreira; Dayanne da Silva Rocha

Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso

Professor Orientador: Odorico Ferreira Cardoso Neto

Trabalho: PRÁTICAS EDUCACIONAIS ADOTADAS PELO PIBID: OS GÊNEROS TEXTUAIS COMO FOCO DE ENSINO

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar o relato de intervenção desenvolvido pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). A equipe tem desenvolvido suas atividades embasadas em teorias que tem por finalidade desenvolver um ensino da língua de forma reflexiva. A metodologia adotada pelo grupo traz estudos dos mais variados gêneros e tipos na perspectiva Bakhtiniana, pois a capacidade de comunicar-se por meio de textos orais e escritos é exigência para a inserção do indivíduo dentro da sociedade, tendo em vista que saber se expressar é imprescindível tanto para a vida profissional como pessoal. A finalidade foi desenvolver no alunado sua competência discursiva, a oralidade, a escrita sendo aplicada de forma a levá-lo a questionar regras gramaticais e comportamentos lingüísticos. Ainda na escrita, a gramática vem sendo trabalhada aliada aos textos de forma contextualizada. O grupo tem o compromisso de estar constantemente elaborando práticas que atendam essas necessidades e de se aperfeiçoarem conforme as exigências vão se apresentando. O grupo trabalha intensivamente para obter resultados satisfatórios em relação aos discentes, e ao mesmo tempo desenvolve e aprimora suas práticas educacionais.

Palavras-chave: Prática educacional, PIBID, Formação docente.

.....

Nome: Fernanda Vaz Cordeiro Soares Teixeira, Douglas Corrêa da Rosa

Instituição: UNIOESTE - Cascavel PR

Professor Orientador: Terezinha da Conceição Costa-Hübes

Trabalho: PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA: BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO

Resumo: Este trabalho objetiva apresentar um panorama das ações efetivadas pelo projeto de pesquisa e extensão Formação Continuada para Professores da Educação Básica nos anos iniciais: ações voltadas para a alfabetização em municípios com baixo I DEB da região Oeste do Paraná, ligado ao Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Letras, da UNIOESTE, campus Cascavel, integrando o Programa Observatório da Educação. O projeto iniciou em 2011, com duração prevista até junho de 2015, e possui como foco a formação continuada de professores dos anos iniciais, ampliando as possibilidades de trabalho, com relação às duas modalidades da língua – a leitura e a escrita. No primeiro ano de atividades, as formações aconteceram em função dos aspectos da leitura, tendo com ponto de partida os descritores da Prova Brasil. Elaborado um simulado (aos moldes da Prova Brasil), acrescido de uma proposta de produção textual, e aplicado aos alunos dos anos iniciais, obteve-se o mote para os trabalhos efetivados (atividades de formação continuada nos municípios, produções de artigos, monografias, dissertações etc.). No corrente ano, o foco é a escrita, verificada por meio da produção de textos, realizada pelos alunos. Sendo assim, pretendemos apresentar as ações efetivadas no Projeto e alguns resultados já alcançados por meio da pesquisa e da extensão.

Palavras-chave: formação continuada; leitura; escrita

.....

Nome: Franciele Maria Martiny, Clarice Nadir von Borstel

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Clarice Nadir von Borstel

Trabalho: POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E O ENSINO DA LÍNGUA ALEMÃ EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Resumo: Este estudo tem como objetivo discorrer de forma preliminar sobre o projeto de pesquisa sobre políticas linguísticas em torno do ensino de Língua Alemã, no município de Marechal Cândido Rondon, uma vez que essa comunidade é constituída

por um grande número de descendentes de imigrantes alemães. Com base nesse panorama, houve a implantação do curso de Língua Alemã por meio do CELEM e o curso de licenciatura em Letras Português/Alemão pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Mesmo que por muitos anos buscou-se instaurar o Português como a única língua no país (monolinguismo), mas com o processo da modernidade e o multiculturalismo no país, os Estados procuraram resgatar as línguas minoritárias, assim o Estado do Paraná ofertou, inicialmente, os cursos de línguas estrangeiras: alóctones e de fronteiras por intermédio do CELEM, para poder manter a cultura e as línguas de imigração. Embora haja a referida iniciativa, contata-se, porém, que houve uma pequena procura nos cursos ofertados ou a falta de frequência dos alunos nas aulas, ou muitas vezes, ocasionado o esvaziamento das turmas no ensino público.

Palavras-chave: Política linguística, Ensino de Língua Alemã, Multiculturalismo.

.....

Nome: Francielee Cristina dos Santos, Terezinha da Conceição Costa-Hübes

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Terezinha da Conceição Costa-Hübes

Trabalho: ASPECTOS ORTOGRÁFICOS NÃO DOMINADOS POR ALUNOS DOS ANOS INICIAIS

Resumo: O objetivo dessa pesquisa é descrever e analisar aspectos ortográficos não dominados, em textos escritos por alunos dos 3º anos de um município participante do Projeto de Pesquisa e Extensão do Observatório da Educação, vinculado ao Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Letras, da Unioeste, intitulado Formação continuada para professores da Educação Básica nos anos iniciais: ações voltadas para a alfabetização em municípios com baixo IDEB da região oeste do Paraná. Com base em Fávero (2009), Cagliari (1998), Zorzi (1997) e Monteiro (2010), essa pesquisa pretende contribuir com esse projeto, olhando especificamente para 60 textos produzidos por alunos do 3º ano, em um simulado da Prova Brasil aplicado no município. Trata-se, portanto, de um estudo qualitativo, de base interpretativista, que pretende levantar aspectos ortográficos não dominados da escrita nessa fase de ensino da Língua Portuguesa, para, posteriormente, apresentar alguns encaminhamentos didáticos nesse sentido. Ressaltamos, porém, que partimos do pressuposto de que é possível encontrar vários equívocos na escrita dos alunos, haja vista que se encontram ainda em fase de aquisição do código.

Palavras-chave: Sistema ortográfico; texto escrito; aquisição da escrita.

Nome: Gessica Zavadski Gomes, Daiane da Silva Lourenço

Instituição: Fecilcam

Professor Orientador: Wilma dos Santos Coqueiro

Trabalho: A SUBMISSÃO FEMININA EM “BÁRBARA”, DE MURILO RUBIÃO: ELEMENTOS FANTÁSTICOS NA CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM

Resumo: O gênero fantástico, propriamente dito, apareceu no Brasil a partir do século XX, e teve como um dos precursores o escritor mineiro Murilo Rubião, o qual dedicou-se exclusivamente a contos fantásticos. Tal gênero literário é marcado pelo emprego constante de elementos sobrenaturais em meio ao cotidiano das personagens, ocasionando a hesitação diante dos acontecimentos. Dado o interesse pelo estudo do uso do fantástico como forma de evidenciar o patriarcalismo presente na sociedade, neste trabalho, o conto “Bárbara” é analisado. A narrativa é formada por elementos naturais e por elementos insólitos, que causam hesitação no leitor no decurso de todo texto. Esse conto representa o contexto social do século XX, bem como os problemas encontrados nessa sociedade moderna, que ainda não se libertou totalmente do modo de vida patriarcal. Através da análise dos elementos fantásticos presentes no conto “Bárbara”, pretendemos mostrar como tais recursos influenciam na configuração da personagem protagonista e destacam sua condição de mulher submissa ao marido. Para tanto, este trabalho tem como embasamento teórico estudos sobre o gênero fantástico (TODOROV, 2004; VOLOBUEF, 2000; RODRIGUES, 1988 e GOULART, 1995) e sobre a crítica literária feminista (BOURDIEU, 2002; ZOLIN, 2009).

Palavras-chave: Literatura Fantástica, conto rubiano, crítica feminista.

.....

Nome: Gilson Backes

Instituição: SMED Mercedes

Trabalho: AS MEMÓRIAS E O RELEMBRAR DE UMA PAISAGEM ESGARÇADA

Resumo: Estudar, pelas memórias, as dimensões de uma paisagem transformada é a proposta em que se pauta esta comunicação. Os significados reconstruídos pelo ato de rememorar nos coloca a refletir sobre as relações sociais e os modos de apropriação de um espaço em que a paisagem é redesenhada. A análise, que parte da pesquisa de Mestrado em História, problematiza aspectos de uma natureza transformada por intermédio dos deslocamentos e atividades laborais, desvendando um sentimento de pertença. Ao mesmo tempo, a análise ocupa-se em interpretar a fronteira como um chão de intensa historicidade, lugar em que as pessoas experimentam uma dinamicidade com sentidos de alteridade, entrecruzando-se com a percepção das profundas alterações do ambiente. O uso exclusivo de fontes orais norteiam o tempo das memórias num aporte de significados intersubjetivos, desvendando um outro olhar sobre esta região.

Palavras-chave: Memórias, Paisagem, Natureza

Nome: Giovani Gonçalves Pinheiro

Instituição: UNIVEL

Professor Orientador: Professora Mestra Alessandra Pajolla (UEM)

Trabalho: O JORNALISMO GONZO NA IMPRENSA BRASILEIRA: A INFLUÊNCIA DE THOMAS “HUNTER” THOMPSON NA REVISTA PIAUÍ

Resumo: Este trabalho busca apontar as influências do jornalismo Gonzo, criado por Hunter S.Thompson, na imprensa brasileira, utilizando como objeto de análise a seção intitulada a “Diário da Dilma”, nas edições 66, 67 e 68, que possui grandes características do jornalismo literário, em questão. Com base em bibliografia, na revista citada e em textos escritos por Thompson, analisar-se-á como se constrói essa seção e as principais características do jornalismo literário, tendo como influência o jornalismo Gonzo.

Palavras-chave: jornalismo Gonzo, jornalismo literário, Revista Piauí, Thompson

.....

Nome: Gleiciane Silva Queiróz, Meurilin Higino da Silva, Heide Cristina Costa Silva

Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso - Campus do Araguaia

Professor Orientador: Odorico Cardoso Ferreira Neto. (Coordenador) - UFMT/CUA/ICHS

Trabalho: PRODUÇÃO TEXTUAL NAS PRÁTICAS DO PIBID: A POESIA ALIADA À MÚSICA

Resumo: Ultimamente o texto literário vem sendo abordado de uma maneira que acaba separando-o de sua qualidade artística, atribuindo-lhe funções que ignoram suas especificidades. Diante deste contexto e com o intuito de melhor compreender a importância e a função dos estudos de literatura, é que o programa PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência) vem desenvolvendo na escola pública, oficinas de poesias aliada à música para que os alunos tomem gosto pela literatura, e o mais importante compreenda a função social da poesia e conheçam suas diversas temáticas. O grupo tem como metodologia o estudo da poesia analisada dentro de seu contexto social e histórico, no decorrer desse processo tentamos juntamente com os alunos trazer para o contexto social atual o que essa literatura pode nos comunicar. Aliada a essa didática temos a música como ponto de partida para prender a atenção do aluno e motivá-lo a se atentar para a letra da música-poema. Com toda essa bagagem é que tentamos construir um maior conhecimento sobre o gênero literário (poesia), pois o convívio com esta favorece o prazer da leitura do texto poético e os sensibilizam para a produção das suas próprias poesias.

Palavras-chave: Literatura, Metodologia, Poesia-música

Nome: Grazielle Madalena Pereira Burmann
Instituição: UNIOESTE, campus Foz do Iguaçu
Professor Orientador: Ivo José Dittrich

Trabalho: METÁFORA E SENSIBILIZAÇÃO NO DISCURSO DE POSSE DE FHC

Resumo: Fernando Henrique Cardoso, sociólogo e cientista político brasileiro, foi presidente de nossa república por dois mandatos consecutivos. Notoriamente conhecido por suas habilidades discursivas, em seu segundo pronunciamento de posse no Congresso Nacional, datado de 1º de janeiro de 1999, o ex-presidente fala aos congressistas sobre os avanços do país no concernente à democracia, ao crescimento econômico e ao reconhecimento mundial, além, obviamente, de expor seus planos para o futuro do país. É esse discurso nosso objeto de análise, em que buscamos pelas construções metafóricas presentes em sua extensão. Consideramos a metáfora não somente, e meramente, uma figura de linguagem, que teria por fins apenas tornar o discurso mais bonito, atraente, mas, ainda, um recurso argumentativo agente em prol da persuasão. Embasados, portanto, na Teoria Retórica do Discurso (DITTRICH 2003), que comporta tanto estudos da Nova Retórica (PERELMAN-TYTECA, 1996) e da Retórica clássica, Aristóteles, e considerando a metáfora, concebida assim como por Lakoff e Johnson (2004), investigamos quais as metáforas recorrentes no discurso de FHC (estruturais, ontológicas espaciais) e, ainda, a ligação tida entre elas e a sensibilização discursiva, o pathos, com vistas à persuasão.

Palavras-chave: discurso político, pathos, metáfora

.....

Nome: Guida Fernanda Proença Bittencourt
Instituição: Universidade Federal do Paraná
Professor Orientador: Profa. Dra. Lígia Negri

Trabalho: A CONDENAÇÃO DE UM CRIME PELO VIÉS DO PATHOS: A DOR E O PRAZER, A ANGÚSTIA E A ESPERANÇA PELO DISCURSO

Resumo: A partir do arcabouço teórico da Análise do Discurso de linha francesa, propomos um estudo da sentença condenatória do casal Nardoni, proferida em Tribunal do Júri, especialmente no que diz respeito às estratégias discursivas para a produção de efeitos pathémicos no co-enunciador. O discurso objeto de nosso estudo é constituído por múltiplas camadas formativas, dentre elas a que constrói um ethos do sujeito do discurso albergado por uma instância da legitimação. A partir desse lugar, e em decorrência do intertexto (com maior relevância o discurso midiático) e das condições próximas de produção, é possível desvelar a produção de efeitos de sentido que se ocupam em desencadear emoções no co-enunciador, partindo daí para a adesão do co-enunciador ao discurso proferido – efeito que reforça e informa a legitimação do proferimento, num processo de retroalimentação. Para o presente estudo, propomos a análise sob a ótica das “tópicas de pathos” propostas por Charaudeau, trabalhando a base pathémica do discurso em exame, que, a nosso ver, centra-se na tópica da dor/prazer e angústia/esperança.

Palavras-chave: Discurso, discurso jurídico, pathos, intertexto

.....

Nome: Heliton Diego Lau

Instituição: UNICENTRO

Professor Orientador: Sônia Maria Zanetti Thomaz

Trabalho: A QUESTÃO DA ORIENTAÇÃO QUEER NO CONTO O SEGREDO DE BROKEBACK MOUNTAIN, DE ANNIE PROULX

Resumo: Este estudo analisa o conto O Segredo de Brokeback Mountain, escrito por Annie Proulx em 2006. A autora trata do mito do cowboy agressivo, ignorante, veterano e a intimidade sexual e homoerótica dos personagens Ennis Del Mar e Jack Twist. Os acontecimentos que os envolvem abrangem os anos de 1963 até 1983. É relevante comentar que antes de 1900, autores americanos escreviam histórias acerca da homoafetividade entre cowboys, vista com naturalidade, pois significava que sem esposa, filhos ou status social, eles eram livres. A afeição por mulheres destruiria as comunidades destes e a liberdade, pois geraria filhos. Após 1900, os homossexuais passaram a ser rejeitados na literatura do Oeste americano. Os objetivos do trabalho foram: desvendar a orientação queer retratada no conto; evidenciar elementos que contribuem para a construção das identidades dos personagens no conto em tela. Desse modo, é necessário considerar que, em se tratando de sexualidade, as pessoas são diferentes entre si, ou seja, como concebemos nossos corpos, o tipo de erotismo que nos sensibiliza e é prazeroso. Tais diferenças ocorrem durante toda nossa existência. Autores como Packard (2006), Britzman (2007), Foster (2010), dentre outros, embasaram teoricamente esta pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: Cowboys, Identidade, Orientação queer

.....

Nome: Ivan Lucas Borghezan Faust

Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS

Professor Orientador: Dr. Sérgio Roberto Massagli

Trabalho: DO MORRO AO ASFALTO: O PERCURSO TRASCULTURAL DO SAMBA

Resumo: Não se pode dizer que o samba nasceu no morro, pois é difícil precisar sua origem, já que se trata de uma manifestação transcultural, no entanto foi ali que ele se desenvolveu, devido ao fato de que nos morros era possível escapar das pressões sociais e policiais, numa época em que o samba era considerado caso de polícia. Desta forma, o samba se desenvolveu juntamente com o crescimento das favelas do Rio de Janeiro após a libertação dos escravos em fins do século XIX, resultando na associação

entre o morro/favela/samba/população negra, fazendo acreditar que foi nesse lugar que o samba se afirmou como um gênero marginal. Tempos depois, mais precisamente nas décadas de 1920 e 1930, o Samba passa por uma nova transição: do solo de terra dos morros desce para as vias pavimentadas da cidade e, nesse processo, vai embranquecendo e ganha status de música aceitável para as classes médias do Rio de Janeiro. Partindo do conceito de transculturalidade de Wolfgang Welsch, buscaremos mostrar a dimensão transcultural do samba, que no seu percurso vai absorvendo influências de diversas culturas, o que se relaciona com todo o processo de transculturação da população brasileira.

Palavras-chave: Transculturalidade, Samba, Música Popular Brasileira

.....

Nome: Ivanir Azevedo Delvizio

Instituição: Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus Experimental de Rosana

Professor Orientador: Prof^a Dr^a Lidia Almeida Barros

Trabalho: TERMINOLOGIA E TRADUÇÃO JURAMENTADA DE DOCUMENTOS ESCOLARES INGLÊS-PORTUGUÊS

Resumo: A proposta desta comunicação é apresentar alguns resultados da tese de doutorado “Tradução juramentada de documentos escolares inglês-português: questões culturais, terminológicas e tradutórias”, financiada pela FAPESP. Os objetivos da pesquisa foram: comparar os sistemas educacionais dos Estados Unidos e do Brasil, suas diferenças e semelhanças; levantar os termos encontrados nos documentos acadêmicos em inglês; buscar os termos equivalentes em português; criar um glossário inglês→português dos termos acadêmicos; analisar os graus de equivalência terminológica entre a terminologia dos documentos dos Estados Unidos e do Brasil e, no caso de lacunas terminológicas, buscar no corpus de documentos traduzidos as soluções adotadas pelos tradutores juramentados. O estudo se baseou em um corpus comparável composto de: documentos escolares traduzidos do português para o inglês e vice-versa, disponibilizados por três tradutores públicos do estado de São Paulo, e de documentos escolares originais em inglês e português. Dos 123 termos selecionados em inglês, 35 (28.5%) não apresentaram equivalentes em português. O uso de um corpus composto de textos traduzidos possibilitou observar as soluções adotadas pelos tradutores públicos para traduzir termos culturalmente marcados e também as particularidades de um texto traduzido sob a modalidade juramentada.

Palavras-chave: Terminologia, Tradução Juramentada, Documentos Escolares

Nome: Izabela de Carvalho
Instituição: UNIOESTE
Professor Orientador: Sanimar Busse

Trabalho: ANÁLISE DAS MARCAS DA ORALIDADE NA ESCRITA: ESTUDO DOS ASPECTOS NÃO DOMINADOS NA PRODUÇÃO DE TEXTOS DE ALUNOS DE 5º ANO

Resumo: Este trabalho tem por objetivo de apresentar análises preliminares dos fenômenos da língua falada na escrita de alunos de 5º ano de uma escola situada em um município da região Oeste do Paraná. Os dados foram colhidos da pesquisa sobre oralidade, processos fonológicos e escrita em textos produzidos em um município da região, que integram o Programa Observatório da Educação, Projeto Formação continuada para professores da educação básica nos anos iniciais: ações voltadas para a alfabetização em municípios com baixo IDEB da região oeste do Paraná, ligado ao programa de Pós-graduação *Stricto Sensu* em Letras – Mestrado e Doutorado -, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de Cascavel, financiado pela CAPES/INEP. Os princípios teóricos e metodológicos dos estudos sociolinguísticos orientam a seleção do corpus, a descrição e análise dos fenômenos. Objetiva-se identificar e descrever os aspectos não dominados na escrita dos alunos para que, posteriormente, possa-se levar aos professores desses alunos a razão pela qual isso ocorre e tentar criar metodologias de ensino que contribuam com a superação das dificuldades relacionadas à escrita.

Palavras-chave: Oralidade; Texto; Escrita.

.....

Nome: Jaqueline Cerezoli

Instituição: Unipar

Professor Orientador: Eliane Cardoso Lopes

Trabalho: EDUCAÇÃO E AGROECOLOGIA: UM OLHAR DA ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA SOBRE A FORMAÇÃO DAS IDENTIDADES NO MST.

Resumo: Este trabalho relata alguns resultados de minha pesquisa de mestrado e pretende desvendar, por meio da linguagem, aspectos ligados à formação das identidades dos alunos de uma escola Itinerante vinculada ao MST. A escolha de tal instituição escolar se deu em virtude da abordagem educacional que o MST tem mantido em suas escolas, que consiste em privilegiar temas ligados aos cuidados com o meio ambiente, tais como a agroecologia. A fundamentação teórica se baseia principalmente nos autores da Análise de Discurso Crítica, que discutem as questões relacionadas a construção das identidades, principalmente Moita Lopes, que traz para a sala de aula a aplicação desses conceitos. Neste artigo foi dado o enfoque nas questões ligadas ao espaço que a agroecologia e os cuidados com o meio ambiente ocupam, nesse contexto, na formação desses alunos. O que se pôde contemplar no âmbito do trabalho foi como se dão as relações entre os sujeitos do discurso na sala de aula, e de que forma atuam uns sobre os outros na construção de suas identidades.

Palavras-chave: Educação, Agroecologia, formação de identidades.

.....

Nome: Jefferson Auri de Araújo
Instituição: Universidade Estadual de Ponta Grossa
Professor Orientador: Rosana Apolonia Harmuch

Trabalho: CURTA (O PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA E DE LEITURA DO MUNDO) METRAGEM

Resumo: O trabalho, resultante das atividades do subprojeto ‘Cinema e novas mídias: ferramentas para a leitura do mundo’, integrante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, objetiva estabelecer um diálogo entre literatura, cinema e formação humana, baseando-se no curta-metragem *The fantastic flying book of Mr. Morris Lessmore*. Através da análise do curta, enfatizaremos o conceito de letramento literário e a importância da literatura e cinema como instrumentos de humanização, entendida, conforme Antonio Candido, como um processo que “confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor” (CÂNDIDO, 1995, p. 249). Buscando refletir sobre a constituição de um sujeito leitor, o trabalho estabelece uma discussão sobre como voltar essa proposta de análise para o ensino, de modo que o aluno tenha acesso a essas ferramentas. Dialogaremos, assim, com o proposto nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio, que destaca as implicações da utilização de novas mídias como forma de contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico.

Palavras-chave: cinema, literatura, formação humana

.....

Nome: Jefferson Auri de Araújo
Instituição: Universidade Estadual de Ponta Grossa
Professor Orientador: Andrea Correa Paraiso Muller

Trabalho: CÂNDIDO OU O OTIMISMO: A CRÍTICA DISFARÇADA DE HUMOR

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo compreender de que forma os leitores de “Cândido ou o Otimismo”, de Voltaire, podem estabelecer com a referida obra o pacto ficcional que lhes permite identificar a ironia e o sarcasmo utilizados pelo autor como mensageiros de críticas aos mais diversos elementos da sociedade. Segundo Umberto Eco (1994, p. 125), “ao ouvirmos ou lermos qualquer tipo de relato, devemos supor que o sujeito que fala ou escreve pretende nos dizer alguma coisa que temos de aceitar como verdadeira e, assim, estamos dispostos a avaliar seu pronunciamento em termos de verdadeiro ou falso”. Dessa forma, pretende-se identificar na obra de Voltaire os elementos que conduzem o leitor a compreender que a obra é uma narrativa artificial – segundo a definição de Eco (1994), aquela que é ficção e apenas “finge” dizer a verdade -, de modo que se crie o pacto ficcional que permite entender a ironia e o

sarcasmo como artifícios que mascaram críticas à filosofia, à relação entre exploradores e explorados e à hipocrisia dos poderosos, da igreja e do exército, compreendendo, assim, a obra como uma sátira da sociedade europeia do século XVIII.

Palavras-chave: ironia, literatura francesa, pacto ficcional

Nome: Jéssica Sigrit de Brazil

Instituição: Faculdade da Fronteira

Professor Orientador: Jussara Maria Della Flora

Trabalho: A LEITURA DE IMAGENS NO CONTEXTO ESCOLAR

Resumo: O presente artigo tem como objetivo estudar a importância da imagem em sala de aula e suas imbricações nas atividades de aprendizagem. Existe uma relação muito próxima entre a imagem e a aprendizagem. Analisa-se pela forma que os alunos reagem ao perceber uma imagem de fotografia, caricatura ou tirinhas nas produções textuais. As recentes visões aprendizagem fazem emergir um novo olhar sobre as atividades de aprendizagem, nelas encontram-se novos recursos didáticos como forma de influenciar e estimular o ensino aprendizagem. O modelo pedagógico adotado por muitos educadores não sugere o estímulo pelo recurso da imagem como auxílio nas atividades escolares, neste sentido o artigo propõe uma análise dos benefícios educacionais em sala de aula como forma de interação e contextualização do tema proposto.

Palavras-chave: imagem, contextualização, aprendizagem

Nome: Jéssica Bertolina Amancio, Gabriela Pontes Guarneri, Lucimar Araujo Braga

Instituição: Universidade Estadual de Ponta Grossa

Professor Orientador: Lucimar Araujo Braga

Trabalho: ABORDAGEM CULTURAL DE PAÍSES "HISpanohablantes" NA UNIVERSIDADE

Resumo: Esta pesquisa busca evidenciar as crenças relacionadas à abordagem cultural nas aulas de língua espanhola. O trabalho realizar-se-á na Universidade Estadual de Ponta Grossa, com professores de Língua Estrangeira Espanhola, por meio de pesquisa qualitativa utilizando questionários abertos em que o foco estará implícito. Os objetivos esperados com a realização desta são analisar a forma como é abordada a cultura na sala de aula, verificar se os professores universitários trabalham com o enfoque cultural e se há explanação sobre os países integrantes do MERCOSUL, enfatizando a cultura Paraguaia. Escolhemos o país, Paraguai, porque no terceiro ano do curso tivemos a oportunidade de viajar até a capital com um grupo de estudantes e conhecer um pouco mais da sua cultura e história, até então desconhecidas por nós, acadêmicos de Letras Português/Espanhol. Conhecíamos um pouco sobre o país, porém em contato com os

nativos percebemos que este conhecimento era limitado, então decidimos realizar a pesquisa. Acreditamos ser preciso aprender e conhecer a cultura dos países hispânicos fronteiriços na universidade e que os professores universitários devam focar a cultura dos “hispanohablantes” no momento de ensinar a língua.

Palavras-chave: Crenças, Cultura, Universidade

.....

Nome: Jéssica de Fatima Levandowski

Instituição: Universidade Estadual de Ponta Grossa

Professor Orientador: Professora Doutora Marly Catarina Soares

Trabalho: A IDENTIDADE FEMININA: CAPITU E ANA

Resumo: Capitu, personagem feminina do romance “Dom Casmurro” de Machado de Assis, tem desafiado os críticos e estudiosos até hoje por apresentar a ambigüidade desta personagem, fato que a torna enigmática. Em 2003, o diretor Moacyr Goes lançou o filme “Dom” que resgata e apresenta uma releitura do tema explorado por Machado, o adultério feminino, encenado pelos personagens Bento e Ana. O objetivo desta comunicação é apresentar uma análise das personagens Capitu e Ana, pontuando pontos de convergência e divergência entre elas, assim como a construção da identidade da mulher no século XIX e no século XXI. Como suporte teórico, buscamos estudos relacionados à identidade e aos estudos da crítica feminista (Stuart Hall, Joan Scott, Nelly Richards, entre outros) além de teorias sobre cinema. Entendemos que a proposta do diretor não é de simples adaptação cinematográfica de um romance conhecido, e sim de atualizar um tema que nunca envelhece e que continua produzindo vítimas na atualidade. Para Corseuil (2003), deve-se respeitar no filme, o momento histórico-cultural em que foi produzido, a ideologia, e a linguagem específica do cinema. Tendo assim que se pensar no filme como uma recontextualização da obra.

Palavras-chave: Capitu, gênero e literatura, identidade feminina

.....

Nome: Jezebel Batista Lopes, Sabrina Casagrande

Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) - Campus Realeza

Professor Orientador: Sabrina Casagrande

Trabalho: O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM: UM MISTÉRIO QUE PRECISA SER “DESVENDADO”

Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar como 28 alunos do curso de Letras da UFFS/Realeza (1ª fase) e participantes de uma oficina (projeto de extensão) concebem o processo de aquisição da linguagem (de crianças ouvintes e surdas, em contextos monolíngues ou bilíngues). Verificou-se, também, o entendimento sobre a diferença entre os processos de aquisição e aprendizagem da língua materna e o papel do adulto nestes processos. Aplicou-se, para isso, um questionário com questões abertas. Parte-se,

aqui, do pressuposto de que toda criança possui uma capacidade inata que a possibilita a adquirir qualquer língua, desde que exposta a alguma (CHOMSKY, 1981 e obras posteriores). Partindo disso, analisamos as respostas. De modo geral, os informantes mostraram não ter conhecimento claro sobre o processo de aquisição e o papel do adulto neste processo, não sabendo, ainda, diferenciá-lo do processo de aprendizagem. Quando questionados sobre a aquisição da língua por crianças surdas, ressaltaram a diferença do processo para crianças surdas e ouvintes; as crianças surdas teriam mais dificuldade. Além disso, vale ressaltar que o processo de aquisição bilíngue também é um mistério para os informantes. Diante disso, destaca-se a necessidade de discussão do assunto de forma mais aprofundada, especialmente nos cursos de letras.

Palavras-chave: Aquisição da língua materna, Aprendizagem da língua materna, Teoria gerativa

.....

Nome: Jobede Paiva Rodrigues

Instituição: Unespar – Fecilcam

Professor Orientador: Wilma dos Santos Coqueiro

Trabalho: A HOMOAFETIVIDADE NO ROMANCE DO SÉCULO XIX E XX: UMA LEITURA DE BOM CRIOLO E O TERCEIRO TRAVESSEIRO

Resumo: A literatura gay é um subconjunto da literatura com temática gay, ou escrita por autores gay. No Brasil ainda está em fase de construção. Adolfo Caminha, lançou o Bom Crioulo (1895), um romance que chocou a sociedade da época e provocou escândalo tanto na esfera literária quanto pelo público, em virtude de que o mesmo abordou uma temática até então considerada tabu, como a relação afetiva entre dois homens, um amor inter-racial e em um ambiente militar. Embora praticado de marinheiros a oficiais, o relacionamento homossexual, por vezes, era castigado. No Brasil, o Pós Modernismo nasceu em meio à euforia do crescimento no governo de Juscelino Kubitschek. Conforme Jair Ferreira dos Santos: “A literatura pós-moderna é intertextual, para lê-la, é preciso conhecer outros textos.” (2000, p. 39). O romance O terceiro Travesseiro (1997), foi considerado um marco na literatura gay, pela maneira realista e contundente como relata uma história de amor entre dois homens. Ao falar de amor, paixão e liberdade, O Terceiro Travesseiro desafia rótulos pré-estabelecidos ao testar a livre expressão sexual dos personagens. Desse modo, o objetivo desse trabalho é comparar os dois romances de forma a analisar como a temática foi representada nos dois períodos histórico-literários.

Palavras-chave: Literatura homoerótica, romance naturalista, romance contemporâneo

.....

Nome: Joissiane Patrícia Muniz da Silva

Instituição: Faculdade da Fronteira – FAF

Professor Orientador: Me.Rosana Salete Piccininn

Resumo: A leitura é um elemento primordial e essencial para o desenvolvimento intelectual e o aperfeiçoamento crítico dos alunos, sendo ela um mecanismo de compreensão e aprendizagem que possibilita ao mesmo uma maior facilidade ao expressar-se dentro do contexto ao qual está inserido. A leitura envolve o ser humano desde a infância, propiciando o saber ler e escrever. Dessa forma a leitura deve ser proposta de forma plena e efetiva no ensino, pois, o ato de ler constitui-se em um instrumento contra a dominação. Sabe-se que a leitura é o ponto de partida para desenvolver a realidade na qual os alunos estão inseridos, assim sendo se ela for realizada em um contexto crítico sempre propiciará uma tentativa ou mesmo a construção de um texto, pois, a leitura crítica é geradora de expressão, informação, conhecimento e um posicionamento diante da evolução dos fatos. Objetiva-se despertar novos leitores, os quais consigam estabelecer mecanismos necessários para desenvolver melhor sua escrita e, por conseguinte fatores que estimulam a produção textual e ainda, contribuam para a sua formação social. Utilizar-se-á para a fundamentação teórica os autores, Angela B. Kleiman, João Wanderley Geraldi, Josette Jolibert e Paulo Freire.

Palavras-chave: Leitura, Estímulo, Produção de textos.

.....
Nome: Josiane Postanovski, Pamela Cristina Tulio, Talitha Sautchuk

Instituição: Universidade Estadual de Ponta Grossa

Professor Orientador: Rosana Apolonia Harmuch

Trabalho: CURTA-METRAGEM: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

Resumo: O presente artigo constitui uma proposta de inserção de curtas-metragens no de ensino de língua materna. Esta proposta é referente ao subprojeto “Cinema e novas mídias: ferramentas para a leitura do mundo” do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID). Neste trabalho apresenta-se uma atividade voltada para o ensino médio, cujo subsídio de ensino é o curta-metragem de animação “A ilha”– direção de Alê Camargo, 2008. A pretensão é demonstrar que as ferramentas midiáticas colaboram para articulação de atividades desenvolvidoras das capacidades de leitura, interpretação, compreensão e produção textual. Para comprovar a tese, aponta-se o já referenciado curta-metragem, cujo conteúdo explora diversos paradigmas. Observando a pluralidade temática apresentada pela animação é perceptível que curtas-metragens podem ser aproveitados como meio introdutório de informações críticas e socioculturais. Outro argumento: estimular a criatividade e interesse dos alunos pelos exercícios de interpretação/produção textual “formando leitores competentes, críticos e atuantes na sociedade em que vivem” (ELIAS, 2001, p. 182), pois o gênero midiático possibilita que o docente explore novos recursos para a formação crítica dos alunos, bem como enfatiza Elias: o educador como formador de sujeitos capazes de ler e compreender o mundo a sua volta. Palavras-chaves: ensino; aprendizagem; curta-metragem. Autoras: Josiane Postanovski, Pamela Cristina Tullio, Talitha Sautchuk.

Palavras-chave: Palavras-chaves: ensino; aprendizagem; curta-metragem

.....

Nome: Jonathan Chasko da Silva, Regina Ravena Alberti

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Greice da Silva Castela

Trabalho: A ARTE DA LUDICIDADE

Resumo: O lúdico na atualidade é visto como uma ferramenta para transformar e até revolucionar as aulas que antes eram vistas pelos alunos de forma desinteressada e/ou despreocupada com a aplicação prática de conhecimento adquiridos, em uma atividade dinâmica, e progressiva, de aceitação e assimilação de novos conhecimentos. Entretanto, ainda há muito que ser desmistificado. Como o lúdico proporciona ao aluno e ao professor um mecanismo de aprendizagem eficaz, é interessante entender a causa dessa reação e, igualmente, entender que a utilização exclusiva deste tipo de ação em sala de aula pode tornar-se uma atividade maçante e sem muito a acrescentar a ambas as partes. A partir de relatos de experiência de oito oficinas com atividades lúdicas realizadas em uma turma de CELEM no município de Cascavel – Paraná, este relato de experiência, apoiado em leituras de teóricos e estudiosos da temática lúdica tanto da realidade atual, quanto das últimas décadas, tem o objetivo de refletir sobre a importância do lúdico na aprendizagem do aluno quanto na formação do professor e as dificuldades que este encontra para produzir materiais e/ou propor atividades que sejam atraentes aos alunos.

Palavras-chave: lúdico, oficinas, espanhol

.....

Nome: José Vinicius Gouveia Torrentes

Instituição: FAG

Trabalho: FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA DOCENTE

Resumo: O presente artigo busca refletir sobre a centralidade do conceito de competências na formação de professores no Brasil e suas relações com uma proposta de educação vinculada à problemática de uma sociedade multicultural. Analisamos também como o conceito de competências já foi empregado ao longo da história do currículo, particularmente na formação de professores, bem como as perspectivas que se apresentam para a formação de professores em nossa história recente. Articulando a discussão em torno do multiculturalismo crítico com a formação de professores, os autores argumentam que uma formação multiculturalmente orientada deve ser o resultado da combinação das dimensões pedagógica, política e cultural de modo que se possa criar condições e instrumentos que permitam aos futuros educadores atuarem

como profissionais reflexivos e comprometidos em romper com as práticas monoculturais presentes no cotidiano escolar.

Palavras-chave: Docente, Formação, Prática

.....

Nome: Julia Cristina Granetto

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Beatriz Helena Dal Molin

Trabalho: REFLEXÕES SOBRE A CAPACITAÇÃO DOCENTE EM TEMPOS DE CULTURA DE CONVERGÊNCIAS

Resumo: Grande parcela de nossos alunos nasceram na “era digital”, sendo assim, é um contrassenso ficarmos alheios a presença da tecnologia, negando tais mudanças visíveis no comportamento dos estudantes no ambiente escolar em contraposição com estratégias e conteúdos que parecem ignorar esta mudança comportamental de nossos discentes. Esse artigo tem como objetivo refletir sobre a capacitação de professores na sociedade atual, tendo em vista o papel cada vez mais presente da tecnologia digital nessa. A partir de um contexto no qual se fala da cultura de convergência e de cibercultura, cabe repensar a postura que o professor atuante e os futuros professores devem ter diante das ferramentas tecnológicas, considerando esse professor como mediador do conhecimento, autor de sua práxis. Com isso, torna-se essencial capacitar professores dispostos a inovar as escolas, bem como desenvolver estratégias de ensino-aprendizagem, que reflitam sobre os limites e as possibilidades de empregar, com fins pedagógicos, o uso das Tecnologias de Comunicação Digital (TCD) de modo a desenvolver um fazer pedagógico que ultrapasse a mera reprodução de conhecimentos e passe a trabalhar de modo transvesal e rizomático do qual se originem nossos conhecimentos e não apenas um mero repasse deste.

Palavras-chave: formação de professores, cibercultura, tecnologias digitais e cultura de convergência.

.....

Nome: Juliana Santi Botton

Instituição: Unioeste/Vizivali

Professor Orientador: Gláucia Titon

Trabalho: AS DIFICULDADES DO ENSINO-APRENDIZADO DA LÍNGUA ESTRANGEIRA INGLESA NA REDE PÚBLICA BRASILEIRA DE ENSINO

Resumo: Este estudo teve como objetivo apontar as dificuldades do ensino-aprendizado da língua estrangeira inglesa nas escolas públicas do país; observando, além disso, o sistema brasileiro de ensino; metodologias utilizadas para este; o papel do professor no processo educativo indicando propostas pedagógicas aos mesmos. Para isto, foi

efetuada pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com análise de conteúdo. Desta forma pôde-se observar que a língua inglesa passou por períodos distintos no país até ser considerada obrigatória em todas as escolas. Diversos métodos foram aplicados ao seu ensino, não havendo um que possa ser considerado sem falhas ou pontos importantes. Em relação a educação é possível dizer que as principais dificuldades encontradas estão nos preconceitos criados sobre o Inglês o despreparo de muitos professores; o baixo incentivo público; a falta de interesse dos alunos; o material didático insuficiente; o reduzido número de horas/aula do idioma e a baixa remuneração dos professores. Deste modo é preciso que todos estes pontos sejam observados pelas partes interessas, para que a educação pública no país receba maior valor e incentivo.

Palavras-chave: Escolas públicas, língua inglesa, Ensino-aprendizado

.....

Nome: Juliane Nadal Cavalheiro da Silva

Instituição: Universidade Estadual de Maringá – UEM

Trabalho: REINAÇÕES POLIFÔNICAS: MONTEIRO LOBATO E A FORMAÇÃO DO LEITOR CRÍTICO

Resumo: A literatura de Monteiro Lobato vem ao longo do tempo arrastando inúmeros leitores para o mundo mágico do Sítio do Picapau Amarelo. O entrecruzamento de vozes entre as personagens atravessa toda sua obra infantil, o que desperta inúmeros sentidos no leitor, pois uma de suas tantas características é produzir narrativas no interior de outras narrativas, multiplicando assim as vozes que propõem diálogos construídos a partir de perspectivas variadas e possibilitam a constituição da polifonia. Esse diálogo pode propiciar ao leitor informações diversas acerca do mundo e de outras obras canônicas. O presente trabalho, embasado na teoria de Mikhail Bakhtin, visa a observação do caráter polifônico, o entrecruzamento de vozes das personagens do Sítio do Picapau Amarelo, especificamente na obra Reinações de Narizinho, (1931), com o intuito de propor estratégias de leitura ao professor, como forma de contribuição para a formação de leitores críticos no espaço escolar.

Palavras-chave: Polifonia, Monteiro Lobato, Sítio do Picapau Amarelo, formação do leitor crítico.

.....

Nome: Kamilla Costa Rodrigues

Instituição: UNIOESTE – Cascavel

Professor Orientador: Carmen Teresinha Baumgärtner

Trabalho: ALTERAÇÕES ORTOGRÁFICAS EM TEXTOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS

Resumo: A ortografia é um assunto que, embora figure nos currículos, tem recebido pouca atenção como conteúdo de ensino. Isso pode ser observado analisando-se livros didáticos de língua portuguesa, cadernos de alunos e outros materiais impressos presentes em sala de aula. Dessa marginalização depreende-se o entendimento de que ensinar ortografia é desnecessário. Pode-se deduzir também que é um conteúdo que os alunos já dominam, portanto, dispensaria a atenção dos professores. Diante desse quadro, este trabalho tem o objetivo de apresentar uma análise comparativa envolvendo os resultados de um estudo que investigou a presença de dificuldades ortográficas em textos de alunos de sexto, sétimo e nono ano do Ensino Fundamental. Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa, cujo corpus compreendeu quatrocentas redações coletadas nos anos de 2010 e 2011. No conjunto dos textos analisados foi identificado um alto índice de alterações ortográficas, principalmente no que se refere ao traçado da escrita, à acentuação gráfica, ao apoio na oralidade, e às relações irregulares entre fonema e grafema. Tais resultados apontam que os alunos do segmento pesquisado ainda não dominam satisfatoriamente a ortografia, o que aponta para a necessidade de se recolocá-la na pauta do ensino de todas as disciplinas, mas principalmente na de Língua Portuguesa.

Palavras-chave: Língua materna, ensino fundamental, alterações ortográficas.

.....

Nome: Katie Emanoele de Lima Gulhotti, Adriana Delmira Mendes Polato

Instituição: UNESPAR – FECILCAM

Professor Orientador: Adriana Delmira Mendes Polato

Trabalho: PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE ANÁLISE LINGUÍSTICA: UMA REFLEXÃO SOBRE OS RECURSOS ARGUMENTATIVOS E SUAS RELAÇÕES COM A CONSTRUÇÃO DO SENTIDO NO GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO

Resumo: O processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa pautado na concepção interacionista de linguagem tem sido um avanço no campo educacional no que se refere ao ensino de gramática no texto em sala de aula. Esse ensino, a partir da diversidade textual, é proposto pelas políticas educacionais norteadoras da educação brasileira e tem sido foco de estudos e pesquisas no campo da Linguística Aplicada. Ancorados na concepção interacionista de linguagem de Bakhtin (1992 e 2003) e nas teorias que lhes são subjacentes sobre ensino e aprendizagem de língua materna, buscamos neste trabalho, realizar uma proposta de análise linguística a partir do trabalho com gênero artigo de opinião, objetivando demonstrar as relações, em termos teóricos e práticos, entre os procedimentos específicos de análise linguística e as práticas discursivas de leitura e escrita, para o desenvolvimento linguístico e comunicativo do aluno da escola básica. Objetiva-se ainda, refletir sobre as marcas linguístico-enunciativas presentes no gênero em questão, a fim de contribuir para o ensino e a aprendizagem da Língua Portuguesa.

Palavras-chave: Análise Linguística; Artigo de opinião; Ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa

.....

Nome: Keli Adriana Vidarenko da Rosa

Instituição: Unioeste

Professor Orientador: Jorge Bidarra

Trabalho: OS PROBLEMAS TRADUTÓRIOS NUMA PERSPECTIVA TEÓRICA E PRÁTICA

Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar a problemática encontrada no ato tradutório de uma L1 a uma L2, ou vice-versa. Pretende-se mostrar que ato de traduzir não se restringe apenas a ter conhecimentos de palavras e transpô-las de uma língua para outra, se fosse apenas isso, qualquer pessoa que tivesse domínio de duas línguas estaria possibilitada a fazê-lo. Traduzir abrange muito mais, pois, além das dificuldades linguísticas, como as palavras polissêmicas e heterossemânticas, o sentido presente nas palavras não é neutro, está dentro de um contexto e varia entre as diferentes culturas. O trabalho tradutório requer, portanto, um nível considerável de conhecimento linguístico e cultural, por parte do tradutor, de ambas as línguas envolvidas na tradução e técnica para não se produzirem textos equivocados ou de difícil compreensão para o leitor

Palavras-chave: tradução, sentido, língua.

.....

Nome: Kellyn Suzane Cunha Rengel de Freitas, Maricélia Veloso

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Greice da Silva Castela

Trabalho: OFICINAS DE CULTURA DO PIBID – ESPANHOL

Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar a experiência obtida a partir da elaboração e aplicação de três oficinas de cultura ministradas por alunas do Curso de Letras (Português-Espanhol) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), aos alunos de Espanhol como Língua Estrangeira (E/LE) de um Centro de Ensino de Línguas Estrangeiras Modernas (CELEM) em um colégio estadual, no município de Cascavel - PR. Relatamos e avaliamos essas oficinas sobre alguns aspectos culturais de alguns países de fala hispânica, as quais possibilitaram a compreensão destes pelos alunos e a confrontação e reflexão sobre a própria cultura brasileira. Também se buscou, nesta etapa do projeto, estimular aos alunos do CELEM a exercitarem a oralidade em E/LE. A fundamentação desse trabalho consiste nos documentos norteadores para o ensino da língua estrangeira no Brasil e em textos de Paraquett (2010) e Irala (2010). Os resultados obtidos foram muito positivos para todos os envolvidos nas oficinas.

Palavras-chave: Cultura; Oralidade; Língua Espanhola.

.....

Nome: Lara Luiza Spagnol Oliveira

Instituição: Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

Professor Orientador: Elisa Maria Amorim Vieira

Trabalho: APROXIMAÇÕES ENTRE A NOÇÃO TEMPORAL DE WALTER BENJAMIN E AS OBRAS DOM CASMURRO, DE MACHADO DE ASSIS, E CAPITU, DE LUIZ FERNANDO CARVALHO

Resumo: A presente comunicação tem como objetivo realizar aproximações entre a concepção temporal do pensador Walter Benjamin, em específico no que diz respeito às suas Teses Sobre o Conceito de História, e as obras Dom Casmurro, de Machado de Assis, e sua adaptação televisiva, a microssérie Capitu, dirigida por Luiz Fernando Carvalho. Se Walter Benjamin propõe uma concepção de história que quebra com o modelo da linearidade temporal, adotando em seu lugar a imagem de um tempo constelar, múltiplo e heterogêneo, interessa-nos pensar de quais maneiras tal abordagem pode promover um novo jogar de luzes sobre as duas obras artísticas elencadas. Qual é a abordagem da categoria tempo na narrativa construída no romance Dom Casmurro? De que maneiras o tempo que percorre estes escritos está próximo do que Walter Benjamin conceituou como um tempo não-linear? Como a memória aproxima, em ambas as narrativas, a noção temporal benjaminiana à passagem do tempo nessas obras? E como tais aspectos se refletem na tradução intersemiótica de uma obra para outra? São essas as questões sobre as quais se debruçará nossa comunicação.

Palavras-chave: Tempo; Memória; Tradução Intersemiótica

Nome: Larissa de Cássia Antunes Ribeiro

Instituição: UEPG

Professor Orientador: Marly Catarina Soares

Trabalho: “DESENREDO” - UM FENÔMENO POÉTICO

Resumo: “Desenredo” é um conto que oferece ao leitor um rico potencial lingüístico e literário, pois ele articula a construção e a desconstrução discursiva a partir dos recursos narrativos. O próprio título sugere a possibilidade de “desfazer” um enredo já constituído. É a partir dessa problematização que o personagem “Jó Joaquim” vai utilizar-se da ficção para construir uma nova realidade para não deixar a felicidade passar pela terceira e última vez. A presente pesquisa se destina ao estudo dessa relação entre a ficção, a memória e a realidade dentro da prosa que se utiliza de recursos poéticos. Para tanto, é necessário recorrer aos conceitos fenomenológicos: “consciência” e “objeto intencional”, trazidos por Fonseca (2001) e também abordar a perspectiva de Bakhtin (1998) sobre a poesia e sua unicidade. Além disso, este trabalho estuda os fatores que motivam a poesia, com os quais o narrador reconfigura cenas impressas em sua memória afetiva. Esses fatores se reportam aos aspectos transitivos dos seres e das coisas e são apresentados por Lyra (1992).

Palavras-chave: memória, narrativa, poesia

.....

Nome: Leandro Guimarães Ferreira

Instituição: UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa

Professor Orientador: Profa. Dra. Rosana Apolonia Harmuch

Trabalho: LITERATURA E CINEMA: FORMAÇÃO DE SUJEITOS-LEITORES

Resumo: Este trabalho objetiva refletir sobre as relações existentes entre as manifestações ficcionais literárias e cinematográficas, em especial sobre a maneira pela qual essas estão conectadas à formação do sujeito-leitor e os meios de acesso desses indivíduos a essas mídias. Chamamos de processo de formação do sujeito-leitor a ação de formar leitores competentes, sujeitos que terão, no ambiente escolar, espaço privilegiado para o conhecimento e domínio das ferramentas necessárias para ler e analisar textos literários. Para tanto, analisar-se-á o curta-metragem “Mentira”, e também a obra da qual ele se origina, o conto “A aliança” de Luis Fernando Veríssimo. Tenciona-se a investigação da funcionalidade do curta-metragem como ferramenta formadora de sujeitos-leitores, esquadrinhando em quais medidas ela propicia novos olhares e experimentações acerca do universo circundante desses sujeitos. Reputado que o sujeito determina sua subjetividade a partir da introjeção das experiências vivenciadas por meio da leitura (GROTTA, 2006), prevê-se o exame das conexões dessas ferramentas ao ensino da leitura literária nas aulas de literatura, em consonância com as Orientações Curriculares para o EM. Este trabalho é parte das atividades do subprojeto “Cinema e novas mídias: ferramentas para a leitura do mundo”, integrante do PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência.

Palavras-chave: cinema, leitura, sujeito-leitor

.....

Nome: Leila Cristina Fajardo Nicolitto

Instituição: UEPG- Universidade Estadual de Ponta Grossa

Professor Orientador: Dra. Cleide Antonia Rapucci

Trabalho: ADÉLIA PRADO E O DIÁLOGO COM MULHERES BÍBLICAS

Resumo: A finalidade deste trabalho é evidenciar, nas figuras adelianas, aspectos que possam caracterizá-las como influências sociais e religiosas de todos os tempos. A partir da análise de suas poesias, verifica-se que a situação particular vivida pela autora em sua condição de mulher e a aproximação com o universo religioso marca de forma decisiva seu discurso, influenciando tanto a escolha dos termos como sua linguagem poética, e ainda a própria valorização estética de sua obra. Usa-se a teoria advinda de Rosaldo e Lamphere que demonstra a mulher na sociedade, na cultura e no trabalho. Evidentemente, pesquisamos outros autores que estudaram o feminino, a religião e Adélia Prado como Stein, Duby, Sicuteri e a própria Bíblia. Além disso, toda a parte religiosa fixou-se também com Leonardo Boff, crítico religioso deste novo aspecto da

mulher dentro da Igreja como renovadora. A análise das mulheres bíblicas e não bíblicas como Lilith e Eva na composição de suas figuras femininas também se fez presente. Este estudo fornece importantes bases descritivas e interpretativas para que se enriqueça o âmbito da análise literária e compreensão das figuras femininas.

Palavras-chave: Adélia, mulher, sociedade, religião, poesia.

.....

Nome: Leonir Olderico Colombo

Instituição: UNIOESTE - Campus Foz do Iguaçu

Professor Orientador: Ivo José Dittrich

Trabalho: TEORIA RETÓRICA DO DISCURSO: ESTUDO DO RACIONAL E DO EMOTIVO EM DEPOIMENTOS A INQUÉRITO POLICIAL

Resumo: Numa perspectiva de análise de depoimentos que formam um Inquérito Policial, apresenta-se a possibilidade de aplicar uma teoria para compreender os discursos implícitos neste objeto de estudo. A Teoria Retórica do Discurso numa organização discursiva permite estudar a técnica aplicada à um discurso, neste caso destacando a ação racionalizante (logos) e emotiva (pathos) que buscam seus autores para adesão do público, através do comprovar e do sensibilizar. Diante desta oralidade persuasiva percebida em depoimento junto a inquérito policial e dos fundamentos teóricos da argumentação, colocam a tona um momento presente na memória de uma determinada sociedade, fazendo-nos perceber seu cotidiano e sua prática social. Os depoimentos estão num contexto e a oralidade aplicada destacam este momento e nos permitem olhar por um outro ou mais um ângulo.

Palavras-chave: Retórica; racionalização; sensibilização.

.....

Nome: Liana Márcia de Souza Romaniuk

Instituição: UNICENTRO

Professor Orientador: Sônia Maria Zanetti Thomaz

Trabalho: LESBIANISMO EM TOMATES VERDES FRITOS NO CAFÉ DA PARADA DO APITO

Resumo: Este artigo analisa o romance “Tomates verdes fritos no Café da Parada do Apito”, da escritora norte-americana Fannie Flag, publicado em 1987. Resgatando um mundo imerso pelas mudanças sociais e pela crescente voz das minorias, a obra é apontada como uma das vertentes mais inovadoras da ficção norte-americana contemporânea. Não se trata de histórias “femininas”, e sim histórias recontando a História por meio da visão feminina. Os objetivos do trabalho compreenderam: identificar questões feministas presentes na referida obra; deslindar acerca do lesbianismo entre as personagens Idgie e Ruth, bem como investigar a ideologia

patriarcal que permeia a vida da personagem Ruth, em determinada época de sua vida. O lesbianismo é a principal temática da narrativa. O embasamento teórico é proveniente de Bonnicci (2007), Muraro (1993), Louro (2000), Beauvoir (1980), Grossi (2007) e outros. O procedimento metodológico utilizado foi a pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: Feminismo, Patriarcalismo, Lesbianismo

.....

Nome: Lidiana Ermínia Mazzocato

Instituição: Faculdade da Fronteira- FAF

Professor Orientador: Fabiana Hallmann de Paula

Trabalho: A FORMAÇÃO DOCENTE E SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA

Resumo: Este artigo tem por objetivo discutir, analisar e compreender a formação do professor vinculada a sua prática educativa em sala de aula. Também visa destacar os saberes adquiridos pelos docentes, os quais estão inseridos na prática pedagógica do educador. Esses saberes são indispensáveis à construção do ‘ser’ professor, tornando-se um artifício no seu cotidiano. Como principais referências foram estudadas e citadas os conceitos das obras de Freire, Neto e Cunha. Iniciaremos com o propósito de conceituar e compreender o procedimento que se refere à formação docente. Em seguida daremos sequência com os saberes da docência, abordando dentre outros, o da ‘reflexão sobre prática docente’, a ‘curiosidade e rigorosidades dos métodos educativos’, o ‘respeito e o reconhecimento para com o educando’, considerando que estas noções são benéficas e favorecem o indivíduo, quanto ao crescimento profissional e pessoal. Desse modo, os mesmos destacam-se como termos que integram a prática pedagógica.

Palavras-chave: Formação docente. Saberes. Prática educativa

.....

Nome: Liz Basso Antunes de Oliveira

Instituição: UNIOESTE

Trabalho: O CONCEITO DE GAUCHE NOS POEMAS DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

Resumo: Este trabalho visa compreender o conceito de “Gauche”, citado no “Poema de Sete Faces”, também presente subjetivamente em diversos poemas de Carlos Drummond de Andrade, assim como em “Elegia 1938”, e “Não se mate”, que serão analisados neste artigo. No poema “Elegia 1938” o eu-lírico descreve o indivíduo impotente frente ao capitalismo, e por meio de características gauche, faz crítica à esse sistema econômico. No segundo poema citado, “Não se mate” a voz poética faz uso de elementos gauche com o objetivo de retratar de maneira pessimista a situação de vida de um personagem chamado Carlos, por coincidência ou não, nome do autor. Portanto, a

partir dos poemas escolhidos, demonstraremos a característica *gauche* presente na obra do autor Carlos Drummond de Andrade.

Palavras-chave: *Gauche*; Carlos Drummond de Andrade; poema.

.....

Nome: Luana Caroline Künast Polon

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Professor Orientador: Prof. Dr. Tarcísio Vanderlinde

Trabalho: O CONSUMO DOS JOVENS: ANÁLISES EM SALA DE AULA SOBRE MÍDIA E REDES SOCIAIS

Resumo: Com o avanço do meio tecnológico, os jovens estão expostos a uma gama de informações tão ampla como jamais se viu antes na história dos homens. Ao professor cabe o desafio de abordar com os alunos em sala de aula a importância dos recursos tecnológicos e alertá-los sobre a manipulação da qual são alvos através da publicidade. Há hoje um consumo direcionado aos jovens, divulgado através da mídia, apresentando uma imensidão de mercadorias que prometem incluir o jovem socialmente e torná-lo mais feliz. Há também as redes sociais que se assemelham a vitrines humanas, onde os jovens tornam-se mercadorias a serviço dos padrões de consumo impostos pelo sistema. É um tema complexo e pertinente para se trabalhar com os alunos, possibilitando a construção da visão crítica destes.

Palavras-chave: Mídia, Consumo, Jovens

.....

Nome: Luana Garbin Baldissera, Bruna Luiza dos Santos

Instituição: UNIOESTE – Cascavel

Professor Orientador: Valdomiro Polidório

Trabalho: A LOUCURA EM HAMLET

Resumo: As tragédias shakespearianas sempre exploram temáticas envolvendo a natureza humana como a loucura, vingança, ciúmes, ambição, dentre outras. A loucura é uma das temáticas mais presentes em suas tragédias, destacando-se em Hamlet, O príncipe da Dinamarca, pois Hamlet se finge de louco para elaborar a vingança contra o assassino de seu pai. Além disso, a personagem Ofélia aparenta loucura ao longo da trama. Nesse sentido, este trabalho tem como principal objetivo verificar, a partir da obra de Hamlet, como a loucura se manifesta nas personagens Hamlet e Ofélia. Para isso, estaremos nos pautando em autores como Bloom (2010), Foucault (2010), Frayze-Pereira (1985), Heliadora (2007), dentre outros.

Palavras-chave: Loucura real, Loucura fingida, Período renascentista.

.....

Nome: Luana Raquel Ruths Vieira
Instituição: Universidade Estadual de Ponta Grossa
Professor Orientador: Marly Catarina Soares

Trabalho: BEATRIZ E O AMOR SEM GÊNERO

Resumo: A incrível rapidez com que tudo muda na modernidade líquida desestabilizou o sujeito fazendo com que padrões e crenças derretessem para serem remodeladas e trouxe as nossas diversas e cambiantes identidades para o centro das discussões. Porém, exist em padrões que continuam sólidos perante a fluidez da modernidade, como por exemplo, a divisão binária: homem/mulher que possui como padrão a heterossexualidade. Afinal, na era da instabilidade onde a mutação identitária rege nossas vidas, ficaremos para sempre presos ao sexo biológico que nos condena a uma identidade construída de acordo com nossa genitália? Porque o sexo biológico é a essência identitária do ser humano? Que caminho podemos seguir para nos libertar da prisão da carne? Este trabalho pretende refletir essas questões através da análise de uma personagem ficcional: Beatriz, a jovem bissexual do romance *Beatriz y los cuerpos celestes* de Lucía Etxebarria. Como classificar este ser que abala a sólida divisão binária? A narradora-personagem Beatriz considera que o amor não possui gênero e nos mostra a sua incessante busca por sua identidade sexual/de gênero, pois não se encaixava nos papéis sociais reservados a cada sexo. Configurando-s e, assim, como uma crítica a divisão binária: homem/mulher.

Palavras-chave: literatura, identidade sexual/de gênero, desejo

.....

Nome: Lucan Fernandes Moreno
Instituição: UEPG

Trabalho: O LUGAR DA MULHER INFIEL NA NARRATIVA DE MARIO BENEDETTI

Resumo: O hibridismo marcante na obra do contemporâneo Mario Benedetti possibilita ao artista tratar de diversos temas num mesmo livro: relações humanas, reflexões existencialistas, crítica social, política etc. O escritor uruguaio, morto em 2009, é autor de contos, ensaios, poesia e crítica literária. Neste trabalho, selecionamos três contos do livro *"Despistes y Franquezas"* de 1989: "Los Pocillos", "Triângulo Isosceles" e "Fidelidades" e nos propomos a analisar a figura feminina como desencadeadora da ação narrativa dos contos, bem como a representação dessas personagens feitas por Benedetti e sua relação com o tema adultério. Mariana, Funny/Raquel e Ileana, protagonistas dos contos, experimentam, de formas diferentes a traição, cada uma concebe e reage de maneiras diferentes, revelando um Benedetti que (des)constrói a identidade feminina e (re)significa o adultério. Para tal proposta, no diz que respeito à

análise das personagens, nos valeremos dos conceitos de exotopia, empatia e alteridade de Michail Bakhtin e da fenomenologia da imaginação de Gaston Bachelard, além conceitos fornecidos pela Teoria Crítica feminista, sobre a representação feminina; para tratarmos das questões referentes à ação narrativa, vis itaremos os estudos de Wayne Booth em “A Retórica da Ficção”.

Palavras-chave: Exotopia. Feminismo. Adultério. Mario Benedetti

.....

Nome: Lucas André Berno Kölln

Instituição: UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Professor Orientador: Prof. Dr. Antônio de Pádua Bosi

Trabalho: O RETRATO VISCERAL DA PERDA: A PROSA DE JOHN STEINBECK NO PÓS-GRANDE DEPRESSÃO

Resumo: O período da Grande Depressão estadunidense foi marcado por inúmeras convulsões sociais e conseqüências (des)humanas diversas, desde o desemprego de milhares de trabalhadores até a expulsão de milhares de pequenos proprietários de suas terras, além de uma dramática crise que sacudiu boa parte da sociedade da época. Os escritores do período se posicionaram diante desse cruel processo procurando interpretá-lo e denunciá-lo, cada qual a seu modo. John Steinbeck (1902-1968) construiu ao longo de sua produção literária da década de 30 um retrato visceral acerca dos resultados humanos da crise econômica, principalmente com relação aos pequenos proprietários e agricultores da Califórnia e Oeste do país. Tendo nascido e sido criado numa pequena propriedade na cidade de Salinas, Califórnia, o autor viveu essas transformações de forma proximal, fazendo com que seus escritos fossem lastreados em uma riqueza e um apuro proveniente de sua própria experiência existencial, bem como marcados pelo drama das inúmeras perdas que sofreram as antigas classes médias rurais ao longo desse processo. Sua prosa dos anos 30 apres enta um panorama do ocaso e das perdas desses sujeitos no rescaldo da crise de 29 e no processo de reestruturação econômica, marcado pelo avanço de uma nova dinâmica produtiva.

Palavras-chave: História, Literatura, John Steinbeck

.....

Nome: Lucia Sehnem Gauer

Instituição: ESAP INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS E PÓS-GRADUAÇÃO

Professor Orientador: Rosilani Celi Karaziaki Marquedis

Trabalho: INCLUSÃO OU EXCLUSÃO ESCOLAR

Resumo: O presente trabalho faz parte de uma reflexão sobre a minha trajetória como educadora e pesquisadora visando contribuir para a educação na busca de novos olhares em relação aos alunos e professores. Esta pesquisa está fundamentada pela teoria de Vigotski e tem como objetivo construir uma trajetória psicopedagógica de análise e reflexão sobre o fenômeno da exclusão escolar, que pode acontecer desde quando muitas vezes se nega a vaga ao aluno com necessidades educacionais especiais em determinada instituição, ou quando o professor não adapta a sua didática para atender as especificidades deste aluno; também ocorre quando o espaço físico impede sua locomoção de livre acesso. Há também a exclusão escolar oculta, que acontece na relação professor-aluno e aluno-aluno através dos gestos, expressões, falas e olhares, que se estabelece no ambiente escolar, e, no cotidiano da sala de aula, a partir de diferentes movimentos. Estes movimentos, além de não promoverem uma interação em relação à construção da autonomia e do conhecimento, caracterizam-se como formas de exclusão escolar oculta. Contudo, atualmente os alunos não se evadem mais da escola, pois seus familiares temem ações judiciais, mas tornam-se faltosas quanto à presença e cumprimento das responsabilidades escolares.

Palavras-chave: Inclusão, Exclusão, Reflexão

.....

Nome: Luciane Soares Kelim Dutra

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Carmen Teresinha Baumgärtner

Trabalho: ALTERAÇÕES ORTOGRÁFICAS: UMA ANÁLISE DA PONTUAÇÃO E ACENTUAÇÃO NA ESCRITA DE REDAÇÕES DO VESTIBULAR DA UNIOESTE

Resumo: Na prova de redação do vestibular da Universidade Estadual do Oeste do Paraná/UNIOESTE, um dos aspectos avaliados pela Banca de Redação refere-se à adequação às normas da escrita. Nesse campo consideram-se, dentre vários fatores, a ortografia. Neste trabalho apresentam-se resultados parciais de um estudo que examinou a presença de alterações ortográficas encontradas em cinquenta redações de candidatos para o curso de Letras/campus Cascavel/PR. Tal pesquisa surge do crescente interesse de se desenvolver estudos acerca da ortografia, como forma de entender as dificuldades que não foram superadas ao longo do processo de escolarização. Para o levantamento das alterações ortográficas foi utilizada uma tabela diagnóstica contendo quinze categorias de análise. Os dados foram organizados em uma planilha do aplicativo Excel.2010, o que possibilitou a visualização de conhecimentos ortográficos que os vestibulandos já dominam, bem como desvios da norma que ainda não foram superados. O estudo evidenciou que as categorias de pontuação e acentuação tiveram um maior número de ocorrências, por isso são examinadas com maior profundidade neste trabalho.

Palavras-chave: redação do vestibular, escrita, ortografia

Nome: Lucia de Oliveira Almeida

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina

Professor Orientador: Maria Lucia de Barros Camargo

Trabalho: LITERATURA E ENSINO: TRANSCRIÇÕES MACHADIANAS EM FOCO

Resumo: O ensaio "A volúpia lasciva do nada: uma leitura de 'Memórias Póstumas de Brás Cubas'", de João Alexandre Barbosa, é ilustrado com imagens do filme Brás Cubas, de Júlio Bressane. Uma figura enigmática, de lábios carnudos pintados e olhos negros perdidos no vazio, insinua-se para o leitor, que não consegue não ver os olhos desviantes daquele ser andrógino. O "corte" perpetrado não permite o esquecimento da imagem que congela eternamente aquele olhar. Reinserida em sua série fílmica, a imagem de Natureza ou Pandora desafia o espectador a refletir sobre a releitura do livro de Machado de Assis, na qual se realiza uma operação de tradução criativa ou "transcrição" entre linguagens distintas, cujo resultado nubla a fidelidade literal como valor a ser preservado. A relação entre cinema e literatura em um trabalho como o de Bressane envolve a busca por parte do cineasta de uma tonalidade, uma atmosfera, um ritmo percebidos no texto, sem que isso signifique necessariamente a transferência das palavras para o roteiro. Pensar como a concentração nas relações entre as artes, especialmente entre o texto literário e o cinema, podem potencializar a reflexão sobre a literatura no processo de ensino e aprendizagem é o objetivo deste trabalho.

Palavras-chave: Ensino, literatura, cinema, transcrição.

.....

Nome: Luiz Carlos de Oliveira

Instituição: Unioeste

Professor Orientador: Alexandre Sebastião Ferrari Soares

Trabalho: A IMAGEM FOTOGRÁFICA E OS EFEITOS DE SENTIDO SOBRE AS COTAS PARA NEGROS NA REVISTA VEJA

Resumo: O emprego da imagem fotográfica, em uma matéria da revista Veja sobre as cotas para negros, constitui o tema do artigo proposto. Nesse sentido, qual a função ou o papel que a imagem fotográfica adquire nas páginas da revista Veja? Assim, a partir do questionamento proposto, temos por objetivo discutir o modo como na imprensa e, precisamente, na revista Veja, a fotografia é utilizada no processo de produção de efeitos de sentido sobre as cotas para negros. Fundamentamos o estudo nas discussões sobre a imagem fotográfica de Barthes (1984), Dubois (1993) e Kossoy (2007); utilizamos Pêcheux (2008) ao abordar a produção dos efeitos de sentido, sob a ótica da análise de discurso francesa, nas páginas da imprensa e refletir o modo em que a fotografia é mobilizada. O trabalho está sob a perspectiva de uma pesquisa bibliográfica e qualitativa.

Palavras-chave: Fotografia. Imprensa. Cotas para negros

Nome: Maiara Cristina Segato

Instituição: Universidade Estadual do Paraná - Campus de Campo Mourão - UNESPAR/FECILCAM

Professor Orientador: Wilma dos Santos Coqueiro

Trabalho: “OS LAÇOS DE FAMÍLIA”: AS PROBLEMÁTICAS RELAÇÕES HUMANAS DA PERSONAGEM FEMININA NO CONTO DE CLARICE LISPECTOR

Resumo: Clarice Lispector, em muitas de suas narrativas, constrói universos domésticos ocupados por personagens femininas que vivem em papéis idealizados e estabelecidos pela tradição patriarcal. Essas personagens protagonizam uma crise entre a condição de inferioridade e submissão e a experiência de libertação provocada por súbitos momentos de epifania. Nesse sentido, a coletânea de contos Laços de família, publicada em 1960, apresenta 13 contos entrelaçados pela mesma temática, ou seja, tratam da condição feminina no contexto familiar, desvelando o aprisionamento dos indivíduos através dos laços familiares, do ambiente doméstico e do cotidiano. No presente trabalho, a análise centrar-se-á no conto “Os laços de família”, presente na coletânea supramencionada, no qual a protagonista, enredada aos conflitos familiares e aos conflitos diretamente ligados a sua identidade, depara-se com o imprevisto de uma revelação interior, direcionando de maneira nova os seus laços com a mãe, o marido e o filho e, sobretudo, fazendo-a romper com o mundo em busca da identidade própria e da liberdade. A análise tem como base os estudos feministas de Lúcia Osana Zolin (2009) e Elódia Xavier (1998), bem como os estudos feitos por críticos literários de Clarice Lispector, como, entre outros, Benedito Nunes (1973) e Affonso Romano de Sant’Anna (1973).

Palavras-chave:Relações familiares; Relações de gênero; Identidade feminina.

Nome: Maira Vanessa Bär, Alexsandra Soares de Souza Fin, Vilmar Malacarne

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Professor Orientador: Vilmar Malacarne

Trabalho: A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA LITERATURA INFANTIL COMO FERRAMENTA DE FORMAÇÃO DA CULTURA CIENTÍFICA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Resumo: Este trabalho traz, dentre alguns aspectos, uma retrospectiva histórica de como a difusão da ciência se faz presente no Brasil, relatando como aos poucos a cientificidade no país conquista seu espaço, através de jornais, rádios, revistas, televisão, internet, embora ainda de maneira tímida. Além disso, versa sobre a importância da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento social, econômico e

político de uma nação e como a educação científica pode proporcionar uma percepção científica crítica e autônoma, principalmente quando iniciada na primeira infância. O artigo discorre sobre a Divulgação Científica na literatura infantil através de obras que trazem conceitos científicos de forma lúdica e prazerosa. A literatura aqui utilizada e comentada será a de autoria da professora Maria Conceição Barbosa Lima que, através de histórias infantis, traz a física como plano de fundo, sendo utilizada de forma prática, dando assim abertura para o delineamento de uma futura conceituação formal. Essa prática se faz importante para a formação de uma cultura científica e serve como meio de divulgação científica iniciada desde os primeiros anos do Ensino Fundamental.

Palavras-chave: Divulgação científica, literatura infantil, Cultura Científica

.....

Nome: Marcelo Barbosa Pinto, Thiago Rafael Mazzarollo, Terezinha Corrêa Lindino
Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE
Professor Orientador: Terezinha Corrêa Lindino

Trabalho: O ENSINO DE GEOGRAFIA EM SUAS DIVERSAS METODOLOGIAS

Resumo: O professor de Geografia tem como escopo a formação de cidadãos críticos em seu espaço de vivência. Por conseguinte, o ensino desta disciplina tende a apresentar a descrição das inter-relações e influências da sociedade em o espaço mundial e a análise das diversas estruturas que se estabeleceram historicamente ou que continuam organizando o espaço e a sociedade contemporânea. Atualmente, no que tange às metodologias adotadas para o ensino de Geografia, em escolas do Ensino Fundamental e Médio, nota-se que há uma divergência didática entre às utilizadas com os alunos regulares e às com os alunos com necessidade educacional especial e uma convergência política de implantação. Sendo assim, a partir de uma pesquisa qualitativa, com a adoção de método de estudo de caso, este trabalho defende que, para que o ensino de Geografia seja significativo, a formação de conceitos e percepções que esta disciplina proporciona deve motiva-se para além da sala de aula, dimensionando seus objetivos e procedimentos didáticos para a vida cotidiana. Concluindo, indiferentemente de qual seja a especificidade ou necessidade educacional do aluno, busca-s e justificar que a orientação pedagógica adotada deve proporcionar estratégias de ensino diversificadas que contemplem atender a todos de forma igualitária.

Palavras-chave: Ensino de Geografia, Metodologias, Formação de Professores.

Nome: Márcia Cristine Agustini
Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina
Professor Orientador: Eliana de Souza Ávila

Trabalho: RAÇA, MULTICULTURALISMO E O NOVO ‘SUJEITO UNIVERSAL’ EM CAUCASIA

Resumo: O objetivo deste trabalho é observar a construção do novo ideal nacional americano através da dissipação do conceito de raça como fenotípico. Baseando-se no argumento proposto por Melamed (2006) de que a nação Americana busca estabelecer-se como nação privilegiada através da promoção de americanos desprivilegiados para o patamar de cidadania, esse trabalho propõe-se a observar a criação deste ideal através da literatura como agente propagador de discurso. A criação de um novo sujeito universal baseado na nação e não na cor da pele desloca a noção de consciência dupla do negro que, eventualmente aceita como sua a cultura americana. Esse processo assimilatório é parcialmente observado em Caucasia (Danzy Senna 1998). Birdie Lee, a protagonista, é mestiça, mas ela percebe que identificar-se exclusivamente com a raça negra ou branca não é uma escolha satisfatória. A fluidez do conceito de raça confirma a percepção de que identidades são construídas, mas também traz à luz os limites que a rigidez racial americana impõe sobre indivíduos. Birdie Lee percebe que, embora a identidade racial baseia-se na representação de certas características, a falta de qualquer referência racial (em uma sociedade racista como a americana) leva a instabilidade emocional e cultural.

Palavras-chave: raça, sujeito universal, sujeito híbrido

.....

Nome: Márcia Sipavicius Seide
Instituição: UNIOESTE

Trabalho: A TEORIA DA RELEVÂNCIA E A FORMAÇÃO DO LEITOR CRÍTICO

Resumo: Para a formação do leitor crítico pela escolha são necessárias práticas de ensino de leitura que partam da identificação da intenção do autor, para que o leitor possa, então, perceber como o ponto de vista do escritor é fundamentado. Para ter uma visão crítica do texto, é preciso que aquele que o leia seja capaz não apenas de compreendê-lo em profundidade, mas também de comparar as informações dadas pelo texto com aqueles que ele já conhece sobre o tema em foco. Assim, a visão crítica do texto é resultado de um processo no qual conhecimento linguístico (com inclusão do textual e do genérico) e conhecimento de mundo entram em jogo. Entender melhor como se dá esta interação possibilita que metodologias especificamente voltadas à formação do leitor crítico sejam elaboradas. Nesta comunicação, apresentam-se metodologias baseadas na Teoria da Relevância (doravante TR), uma abordagem pragmática e cognitiva que, entre outras coisas, possibilita que se faça uma descrição bastante fidedigna de como o conhecimento de mundo é ativado e utilizado em atividades que requeiram identificação, decodificação e compreensão de estímulos sejam eles externos ou internos ao indivíduo.

Palavras-chave: Metodologias de Ensino; Leitura; Teoria da Relevância.

.....

Nome: Marciano Lopes e Silva
Instituição: UEM

Trabalho: HARMONIA E LUTA: A NATUREZA PARA ROMÂNTICOS E NATURALISTAS NO REGIONALISMO LITERÁRIO DE SIMÕES LOPES NETO E AFONSO ARINOS

Resumo: As representações da natureza variam conforme os discursos e as formas artísticas. Ao longo da história literária, elas têm sido predominantemente orientadas por interesses diversos, tais como científicos, comerciais, políticos, assim como expressivos. De um pólo a outro, sua representação tem servido à divulgação de suas riquezas (como aconteceu na literatura de viagem do período colonial), à consolidação de uma identidade nacional e/ou regional (o que ocorre nas literaturas do romantismo e do modernismo, assim como do regionalismo), à condenação de sua natureza selvagem, contrária ao processo civilizador (o que ocorre na literatura do realismo/naturalismo), ou à expressão da subjetividade, seja de personagens ou de sujeitos líricos (o que ocorre especialmente na literatura romântico-simbolista). Para demonstrar algumas destas possibilidades, analisamos sua representação em dois contos do regionalismo literário brasileiro de diferentes expressões estilísticas e ideológicas: “Trezentas onças”, de Simões Lopes Neto, e “Paisagem alpestre”, de Afonso Arinos. No primeiro, encontramos uma visão romântica, pois o texto a representa como expressão divina, apresentando-a, por conseguinte, como harmoniosa; no segundo, encontramos uma visão naturalista, posto que, desprovido de qualquer religiosidade, o texto a representa como conflituosa devido ao princípio da seleção natural das espécies.

Palavras-chave: Ecocrítica – Regionalismo – Representações da Natureza

.....

Nome: Marcos Flávio Bassi, Katie Emanoele de Lima Gulhotti, Patricia de Oliveira
Instituição: UNESPAR – FECILCAM

Trabalho: RECURSOS LINGUÍSTICOS E A RELAÇÃO INTERTEXTUAL NA CONSTRUÇÃO DO SENTIDO NA CRÔNICA “SOLIDÃO” DE LUIS FERNANDO VERÍSSIMO

Resumo: O ensino de língua materna tem por objetivo ampliar a competência linguística, fornecendo condições para que o aluno seja capaz de agir de maneira crítica. Assim, tendo em vista a importância do trabalho com Gêneros Discursivos (Bakhtin 1997), considerando as condições de produção e analisando as relações dialógicas existentes. Este trabalho parte da necessidade de reflexões acerca do ensino da gramática do texto, conhecendo os direcionamentos propostos para o ensino de língua materna dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), propomos uma análise linguística da crônica “Solidão”, que integra a coletânea Em Algum Lugar do Paraíso de 2011, observando as relações intertextuais existentes na obra e a necessidade de um conhecimento extralinguístico para atribuição de sentido, visto que as relações dialógicas são de fundamental importância na crônica, uma vez que estas possibilitam também uma análise do modo como a crônica foi estruturada, contribuindo com a facilitação da leitura/compreensão do texto. Passaremos a observar os jogos linguísticos, os recursos intertextuais e as estratégias discursivas utilizadas pelo cronista para a produção de sentidos, muitas vezes

inusitado-irônico. Esta análise respalda-se nas teorias dialógicas e polifônicas de Bakhtin (1997).

Palavras-chave: Palavras-Chave: Análise Linguística; Crônica; Intertextualidade

Nome: Margarete Aparecida Nath-Braga

Instituição: UFBA

Trabalho: UMA LEITURA DIALÓGICA DO GÊNERO "CAPA DE REVISTA"

Resumo: Este trabalho tem como a finalidade analisar o gênero discursivo capa de revista, considerando os pressupostos da Análise dialógica do discurso, fundamentada nos estudos de M. Bakhtin (1995, 2003), a respeito de enunciado, enunciação e gênero do discurso. Para a compreensão desses conceitos, apresenta-se uma reflexão a respeito dos conceitos de língua e linguagem como interação social que adquire sentido no diálogo constante com o outro. A fim de melhor explicitar esses conceitos apresenta-se a análise do gênero discursivo capa de revista, propondo-se com isso a compreensão da Enunciação constitutiva de todo o discurso e só existe, no sentido bakhtiniano, como interação de indivíduos socialmente, politicamente e historicamente organizados. Assim, uma Enunciação nunca se repete, pois o tempo jamais será o mesmo. Para Bakhtin, a enunciação é sempre social, por isso mesmo a situação mais imediata de interação é elemento principal para a sua compreensão. Desse modo a estrutura social da enunciação é determinada pelo querer dizer em uma dada relação social. Todo dizer constitui-se em uma situação de interação que envolve o sujeito que enuncia, para quem se reporta, em um determinado espaço social e em um tempo histórico, movido por determinados interesses. O enunciado é dialógico e produz-se sempre em uma situação interativa, movido por intenções de quem enuncia. Para materializar-se socialmente configura-se em um determinado gênero.

Palavras-chave: Discurso. Ideologia. Enunciado/enunciação

Nome: Marli Alves Ferreira

Instituição: FAF Faculdade da Fronteira

Professor Orientador: Roseméri Aparecida Back

Trabalho: AS VARIANTES LINGUÍSTICAS DA LÍNGUA ESPANHOLA

Resumo: Tendo em vista a grande importância de se adquirir uma segunda língua, nota-se o crescimento do ensino de espanhol no Brasil como língua estrangeira, percebe-se que a mesma está inserida nas escolas brasileiras, e por se tratar de uma língua estrangeira devemos estudá-la e explorá-la com os alunos, pois como qualquer outra língua, a língua espanhola é variável e pode variar dependendo da cultura, classes sociais, região e até mesmo conforme a época. Toda língua é histórica e evolutiva, e

para que possamos compreender um tipo de linguagem devemos também compreender a cultura que determinado povo possui. A língua espanhola não é diferente, por isso possui suas variantes linguísticas e suas dificuldades em relação ao entendimento. A propósito disso, o presente artigo tem por objetivo realizar um estudo sobre a diversidade da língua espanhola e incentivar o ensino das variedades linguísticas da língua espanhola nas escolas brasileiras da tríplice fronteira. Acredita-se que é um fator relevante para o ensino da língua espanhola a alunos brasileiros, também é muito significativo o aprendizado do mesmo, pois irá proporcionar aos alunos novos conhecimentos de povos e culturas diferentes. Como referências, foram usados os conceitos de Rafael Lapesa, Francisco Moreno Fernández e Marcos Bagno.

Palavras-chave: Língua Espanhola. Variantes. Alunos Brasileiros

.....

Nome: Maria de Fátima dos Santos da Silva

Instituição: Universidade Federal de Rondônia-UNIR

Trabalho: O CONTEXTO MULTICULTURAL DA LÍNGUA AIKANÃ

Resumo: O Povo Aikanã, um dos 32 povos indígenas do Estado de Rondônia (MOORE, 2000), como as demais 210 etnias brasileiras (RODRIGUES, 2001) traz um histórico de muitas perdas culturais e uma busca de revitalização do que ainda resta da cultura. Convivendo desde a época do contato (TEIXEIRA & FONSECA, 2003) em um universo multicultural desprestigiador de sua cultura (MACLAREN, 2000) os aikanã guardaram o traço forte de cultura que é a sua língua. Com cerca de 100 falantes, atualmente vivendo em duas aldeias no sul de Rondônia e nas cidades vizinhas (PEREIRA, 2011) este povo manteve o uso de sua língua dentro de um contexto multicultural de rica variedade linguística. A convivência atual dos aikanã com as sete etnias indígenas e a influência da língua portuguesa, dentro de seu território referencial, além de ser um dos retratos da situação de algumas das línguas indígenas em Rondônia (PANEWA, 2001), é um ponto de partida para vários questionamentos, atitudes e estudos. Parte de um projeto de dicionarização da língua aikanã, visando o respeito à diversidade linguística e o reavivamento das línguas indígenas brasileiras, o presente artigo pretende ser uma reflexão do contexto de inserção da língua indígena Aikanã.

Palavras-chave: Rondônia, multiculturalismo, povo aikanã, língua aikanã.

.....

Nome: Maria Lourdes Moura

Instituição: FASUL - Faculdade Sul Brasil

Trabalho: INTERFERÊNCIA DA PSICOMOTRICIDADE NO APRENDIZADO DA LÍNGUA DE SINAIS

Resumo: Planejar o mundo interior e exterior só é possível através da linguagem e da comunicação. Este trabalho apresenta algumas dificuldades para o aprendizado da Língua de Sinais nos acadêmicos do Curso Superior de Recursos Humanos da FASUL, uma vez que este aprendizado se faz necessário na formação, apto para atender também pessoas surdas usuárias da libras. Esta língua apresenta uma forma tridimensional exigindo do estudante uma percepção viso-motora mais apurada. Porém, a maioria dos acadêmicos, apresenta dificuldades, em função de barreiras na produção dos sinais e seu uso no espaço, em decorrência da falta de desenvolvimento psicomotor. Uma das hipóteses nesta pesquisa esta ligada às habilidades a psicomotricidade. Neste sentido, este trabalho pretende sugerir estratégias que possam auxiliá-los neste aprendizado com mais eficácia. A libras é um sistema linguístico organizado com parâmetros fonético, morfológico, sintático e semântico, assim como as demais línguas orais. A diferença esta no fato de as línguas orais serem de modalidade oral/auditiva utilizando-se do aparelho fonado e audição para se comunicar e a língua de sinais ser de modalidade gestual-visual, onde o sujeito faz uso do espaço frente ao corpo, tronco, cabeça, braços, quadris, mãos e olhos. Sendo estes, portanto, os aspectos que precisam ser trabalhados.

Palavras-chave: Aprendizagem, Psicomotricidade, Língua de Sinais

.....

Nome: Mariléia Gartner
Instituição: UNICENTRO

Trabalho: LITERATURA E HISTÓRIA: A MULHER NA FICÇÃO BRASILEIRA DO FINAL DO SÉCULO XX

Resumo: A ficção brasileira, no final do século XX, é marcada pela publicação de um considerável número de romances históricos de autoria feminina. Nestes romances percebe-se que a condição feminina é mais do que simples fonte temática: é o elemento que estrutura e organiza a narrativa. Assim, em Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz (1997), de Heloisa Maranhão, Desmundo (1996), de Ana Miranda, e Os Rios Turvos (1993), de Luzilá Gonçalves Ferreira, percebe-se que a condição feminina é mais do que simples fonte temática: é o elemento que estrutura e organiza a narrativa. Conseqüentemente, as narrativas, por serem ficção, possibilitam olhar de forma aparentemente descompromissada para a história das mulheres e, com isso, extrair da desmemória da história oficial, para introduzir no interior do universo ficcional, temáticas que ficaram à margem das versões históricas, escritas pelo patriarcado, como a sensualidade e a maternidade.

Palavras-chave: Literatura e história, romance contemporâneo brasileiro, gênero

.....

Nome: Marilene Aparecida Lemos
Instituição: UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

Trabalho: A LÍNGUA ESPANHOLA COMO VEICULAR NA REGIÃO DA TRÍPLICE FRONTEIRA: PRIMEIROS MOVIMENTOS

Resumo: Este trabalho retoma reflexões apresentadas em minha dissertação de mestrado, intitulada “O espanhol em redes de memória. Antigas rotinas e novos sentidos dessa língua no Brasil”, defendida na Universidade de São Paulo, em 2008. A questão da memória discursiva da língua espanhola tem se constituído objeto de meus atuais questionamentos, sobretudo no que diz respeito à língua espanhola como veicular. O presente estudo tem como proposta iniciar uma análise à luz da teoria da análise do discurso de linha francesa, sobre a imagem de língua espanhola como veicular na região da tríplice fronteira: Brasil, Paraguai, Argentina. Para tanto, pretende-se explorar tal imagem, por meio da consideração e análise de enunciados tomados de propagandas de escolas de idiomas, situadas em Realeza-PR – município que pertence a mesorregião grande fronteira do mercosul.

Palavras-chave: memória discursiva, língua espanhola, língua veicular.

.....

Nome: Marilene Kall Alves, Nadieli Mara Hullen

Instituição: Unioeste – Cascavel

Trabalho: CHIMARRÃO: TRADIÇÕES, ORIGENS E CULTURA DO “CHÁ DA AMIZADE”

Resumo: Neste trabalho buscaremos esclarecer sobre a cultura do chimarrão, o cultivo da erva-mate. Além disso, discorre-se sobre os ervais do sul do país e dos países vizinhos, como Argentina, Paraguai e Uruguai. Através da pesquisa de campo realizada e de estudos feitos, verificou-se que o consumo do chimarrão inicialmente só tinha aspectos culturais, e que após a vinda dos jesuítas para cá, ele angariou um novo significado, o econômico. O objetivo desse estudo é analisar a cultura do chimarrão desde seu mais primitivo momento, descobrindo suas origens e suas perspectivas atuais. Através das pesquisas realizadas, descobre-se também que o chimarrão possui propriedades químicas em sua composição, que são nutritivas e que ajudam muito na saúde humana, como na circulação do sangue; além disso, ele é estimulante cardíaco, possui vitaminas que ajudam os músculos a absorver melhores os açúcares e também tem sais minerais. Outro aspecto fundamental da produção de erva mate é sua capacidade de unir tanto países vizinhos, por questões econômicas, quanto aproximar pessoas e famílias, por questões afetivas e de hospitalidade.

Palavras-chave: Cultura, chimarrão, erva-mate

.....

Nome: Marina Luísa Rohde

Instituição: Unioeste

Professor Orientador: Dr. Valdeci Batista de Melo Oliveira

Trabalho: ORFEU, DE HELDER MACEDO

Resumo: O presente trabalho propõe uma análise pautada na obra, Viagens de Inverno (2000), de Helder Macedo, autor português contemporâneo, reconhecido por seu talento em lírica e prosa. Nessa obra, o autor inclui poemas que reúnem consideráveis diálogos com as questões afetas ao mundo português, em uma bela construção, ele contribui para repensar, compreender o contexto português. Ainda presente em suas obras, encontra-se um discreto, mas, pontual, discurso político. Tem-se, então, em Orfeu um poema repleto de diálogos políticos e mitológicos, que permitem ao leitor se identificar com a sua escrita e com o sentimento expresso nela. Objetiva-se, portanto, em primeira instância reconhecer Helder Macedo em uma escrita que transcende a literatura portuguesa pelo seu aspecto universal, permitindo uma agradável leitura e um processo de reconhecimento a serem vivenciados e experimentados pelo leitor.

Palavras-chave: Orfeu; Helder Macedo; Portugal

.....

Nome: Martinha Afonso Padoin

Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Natal Zona Norte

Trabalho: TEORIA E PRÁTICA DE PRODUÇÃO ESCRITA NO ENSINO DE ESPANHOL, LÍNGUA ESTRANGEIRA E/LE

Resumo: O objetivo do ensino da produção escrita é o de desenvolver os mecanismos para que o aluno possa comunicar-se por escrito capacitando-o a produzir textos coesos e coerentes com a devida correção ortográfica e gramatical em língua espanhola e a pôr em prática os conhecimentos adquiridos de espanhol implementando novos conhecimentos sobre as especificidades textuais e discursivas da língua.

Palavras-chave: Produção escrita, língua espanhola, coletânea de contos

.....

Nome: Maryllu de Oliveira Caixeta

Instituição: UNESP – Araraquara

Professor Orientador: Sylvia Helena Telarolli de Almeida Leite

Trabalho: O CONCEITO DE IRONIA EM KIERKEGAARD E A LITERATURA ROMÂNTICA

Resumo: Essa comunicação tratará do conceito de ironia desenvolvido por Kierkegaard como crítica à literatura romântica. As duas partes da dissertação O conceito de ironia – constantemente referido a Sócrates diz em respeito à ironia socrática e à ironia romântica que compartilham a noção de uma dualidade entre o fenômeno e o conceito. Na modernidade, o idealismo apropriado pela literatura romântica retomará a direção do perguntar socrático que propõe uma reflexão sobre a reflexão. Kierkegaard analisa a partir da manifestação completa da ironia dada por Sócrates as formas modernas pós-fichteanas de ironia e irônico equivalentes ao que chamamos de romantismo e romântico. Ao tratar da ironia romântica, questiona se o conceito referido a Sócrates já

teria sido compreendido. Kierkegaard entende a ironia romântica como um esquema inclusivo apto a fomentar o pensamento tornando-o esquivo à normatividade e ao raciocínio dualista que argumenta por contradição. Nosso trabalho estuda o conceito de ironia sistematizado por Kierkegaard que censura sua apropriação na literatura romântica por subjetivismo excessivo.

Palavras-chave: ironia, Kierkegaard, romantismo Tipo: comunicação

.....

Nome: Mayara Elisa de Lima Cirico, Wagner de Souza

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Wagner de Souza

Trabalho: DE MARIA MELONA A ZÉ QUEIXADA: ANÁLISE DO FEMININO EM OS DESVALIDOS

Resumo: Francisco Dantas reconstrói na obra Os desvalidos o cenário do sertão nordestino, seca, miséria e desesperança, para servir de palco ao cangaço e a história de personagens simples que tentam sobreviver a tantas mazelas e violência. Dando voz a muitos d eles, Dantas revela, sob uma nova perspectiva, alguns fatos acerca dos acontecimentos registrados na história. Mostra outro lado do bandido mais temido do sertão, Virgulino Ferreira da Silva, e dos desvalidos que sobrevivem à margem da sociedade. Em especial, este trabalho voltará seu olhar ao feminino, que possui grande destaque e importância na literatura brasileira. Será apresentado o perfil de uma mulher sertaneja, que ao ser acusada de infidelidade, se depara com uma realidade cruel. Para resistir ela deve seguir a lei dos mais fortes, traveste-se, portanto, de homem e se junta ao bando de Lampião. A sua saga e bravura são de tamanho enleio que se torna apaixonante relatar a história dessa sertaneja, uma Maria que para sobreviver se torna Zé.

Palavras-chave: Romance histórico, nordeste, mulher, cangaço

.....

Nome: Melissa Andres Freitas

Instituição: UEPG

Trabalho: PERSPECTIVAS DE ENSINO DE LITERATURA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

Resumo: As reflexões trazidas neste trabalho são resultado de uma longa observação feita no ensino superior em um curso de formação de professores de língua espanhola. Através de aulas práticas e de pesquisa de campo, observamos como o futuro professor se relaciona com a literatura de língua estrangeira e quais são suas perspectivas em relação ao ensino da mesma nas aulas de língua estrangeira. Através de teóricos de Linguística Aplicada, de Educação, de Metodologia de Ensino e mesmo de Teoria Literária, analisamos as possibilidades que este acadêmico vê no trabalho com a

literatura de língua espanhola nas aulas desta língua, assim como a maneira que estes mesmo acadêmicos se portam diante do trabalho com a literatura estrangeira.

Palavras-chave: literatura em língua estrangeira, práticas de leitura, formação de leitor

.....

Nome: Míriam Juliana Pastori Bosco

Instituição: UEM Universidade Estadual de Maringá

Professor Orientador: Milton Hermes Rodrigues

Trabalho: A POESIA DE RESISTÊNCIA DE RICARDO ALEIXO

Resumo: Em uma sociedade em que o valor de troca determina o valor do ser, é possível realizarmos reflexões sobre alguns aspectos que envolvem a produção poética. É possível pensarmos "para que poesia?". Existe um lugar para a poesia na sociedade contemporânea? Se sim, qual é esse lugar? Em "O ser e o tempo da poesia" (1977), Alfredo Bosi aponta possibilidades para a compreensão do texto poético. No capítulo "A poesia da resistência", Bosi realiza reflexões sobre possíveis caminhos percorridos pela produção poética contemporânea. A poesia está, há muito (ou sempre esteve?), deslocada do que se pode considerar discurso dominante. Entre os caminhos "alternativos" a poesia encontrou a metalinguagem. Nesse sentido, Ricardo Aleixo, poeta mineiro contemporâneo, apresenta poemas que podem representar o espírito de resistência apontado por Bosi. O objetivo deste trabalho é realizar reflexões sobre alguns desses poemas, dentre eles "Paupéria revisitada" (2004), que realiza críticas à sociedade enquanto detecta o lugar do poeta, aquele que faz do "No, thanks seu refrão", no mundo em que o mercado econômico determina quanto vale qualquer coisa.

Palavras-chave: Poesia contemporânea, resistência, Ricardo Aleixo

.....

Nome: Mirielly Ferraça

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: João Carlos Cattelan

Trabalho: MEMÓRIA SOBRE A PROSTITUIÇÃO: ECOS QUE SE REPETEM

Resumo: Histórias que se repetem. Memória que se perpetua. Retratada de inúmeras formas, por diferentes autores, em diferentes épocas, a Literatura não se cansa de trazer fortes personagens femininos que mostram a difícil e estigmatizada vida de meretrizes. Literatura que conta; cinema que reproduz; vida real que imita e se deixa imitar. Tratar da "profissão mais antiga do mundo" (frase dita e repetida pelo senso comum) é contar mais uma das muitas histórias que existem sobre as mulheres que vendem seu corpo por dinheiro, demasiadamente comum se não existisse sentidos que se repetem, ditos que ecoam por meio dos séculos. A partir dos conceitos da Análise de Discurso de

orientação francesa, este trabalho pretende refletir sobre a memória da prostituição, relacionando personagens ficcionais com entrevistas feitas com garotas de programa. A importância deste trabalho está pautada na compreensão do funcionamento do discurso, do interdiscurso, da memória sobre a prostituição, da memória da própria profissional do sexo sobre a prostituição, além de comprovar ou refutar conceitos e pensamentos que já existem em torno dessa prática.

Palavras-chave: Prostituição, Memória, Análise do Discurso

.....

Nome: Mônica de Araújo Saraiva, Douglas Corrêa da Rosa, Terezinha da Conceição Costa-Hübes

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Terezinha da Conceição Costa-Hübes (UNIOESTE/CAPES)

Trabalho: LÍNGUA PORTUGUESA: UM OLHAR PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS

Resumo: O presente texto reflete sobre estudos e pesquisas desenvolvidas pelo projeto Formação Continuada para Professores da Educação Básica nos anos iniciais: ações voltadas para a Alfabetização em Municípios com Baixo IDEB da Região Oeste do Paraná, do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Letras – Nível Mestrado, com área de concentração em Linguagem e Sociedade, que atendeu ao Edital 038/2010 – CAPES/INEP - do Observatório da Educação. No caso desta proposta, em específico, pretendemos, por meio deste texto, viabilizar reflexões acerca dos aspectos relacionados à necessidade de investimentos na formação continuada em Língua Portuguesa, aos professores dos anos iniciais da rede pública municipal da região Oeste do Paraná. Tal propósito se justifica por tais municípios integrarem as ações do Observatório da Educação, as quais têm como propósito contribuir efetivamente com a elevação do índice do IDEB, investindo, para isso, na formação continuada dos professores. Como aporte teórico, a presente pesquisa se sustenta no Materialismo Histórico Dialético e na abordagem sociointeracionista da linguagem, fundamentando as reflexões principalmente em Bakhtin (2004) e nos fundamentos explicitados no Currículo Básico para as Escolas Públicas Municipais da Região Oeste do Paraná (AMOP, 2007).

Palavras-chave: Ensino da língua materna; formação continuada, qualidade do ensino.

.....

Nome: Nataly Yolanda Capelari dos Santos

Instituição: UNIOESTE (PIBIC/ PRPPG/ UNIOESTE)

Professor Orientador: Josiele Kaminski Corso Ozelame

Trabalho: REALIDADE E FICÇÃO EM ENSAIO SOBRE A LUCIDEZ

Resumo: Tendo como base a releitura de A poética de Aristóteles, realizada por Antoine Compagnon, observamos que a mimêses não é somente uma referência ao

mundo real, ou uma ilusão dessa referencialidade, como apontam muitas teses sobre a literatura e a realidade. Esse estudo defende que a mimêses é uma forma diferenciada de conhecimento do mundo humano que não copia ou reproduz o real do modo como ocorre, mas imita-o ilusoriamente para transformá-lo e, então, cria-lo de modo inovador. Admitindo essa última ideia, o presente trabalho tem por objetivo analisar e descrever como o jogo entre a realidade e a ficção é construído na obra Ensaio sobre a lucidez, de José Saramago. Como embasamento teórico, utilizaremos, principalmente, os estudos de Antoine Compagnon (2001) sobre a mimêse, de Antonio Candido (1985) sobre a literatura e a sociedade e de Anatol Rosenfeld (1995) sobre o personagem e a literatura.

Palavras-chave: Realidade, Ficção, José Saramago

.....

Nome: Nathâna Paula Bruschi

Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul

Professor Orientador: Saulo Gomes Thimoteo

Trabalho: “QUE FAREI COM ESTE TEXTO?”: LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS LITERÁRIOS EM UM PROJETO DE EXTENSÃO

Resumo: Este trabalho tem por objetivo a apresentação do projeto de extensão “Longa Jornada Livro Adentro”. O projeto tem como meta difundir a leitura, analisar e interpretar textos literários, tendo em mente a sua contribuição para o entendimento histórico, social e humano. A metodologia empregada é a de encontros semanais para verificação de pontos dentro da obra a serem discutidos e analisados, e a socialização dessas questões em oficinas realizadas quinzenalmente. Desenvolvidas em torno de obras estudadas pelos bolsistas e voluntários, juntamente com o apoio do professor orientador, priorizaram-se contos e poemas de diversos escritores de língua portuguesa, devido à dinâmica de leitura e análise. Partindo dos pressupostos teóricos de críticos com Antônio Candido, Thomas Foster e Tzvetan Todorov, as análises primam por compreender o contexto histórico de produção do texto literário, suas estratégias de composição poética ou narrativa e possíveis caminhos de interpretação.

Palavras-chave: Livro, literário, extensão, leitura, analisar, interpretar, textos

.....

Nome: Nayara de Oliveira

Instituição: Unespar-Fecilcam

Professor Orientador: Wilma dos Santos Coqueiro

Trabalho: TRADIÇÃO E RUPTURA NO ROMANCE HOMOERÓTICO DUAS IGUAIS DE CÍNTIA MOSCOVICH

Resumo: Nesse trabalho, objetiva-se uma análise de como ocorre a subversão dos padrões sociais no romance homoerótico *Duas Iguais*, publicado em 1994, por Cíntia Moscovich. Nessa obra, a protagonista Clara emerge de um contexto patriarcal judaico, ou seja, de um meio social dotado de rigorosos padrões morais. Porém, estas estruturas revelam-se abaladas pela descoberta de uma conduta sexual que diverge daquela que fora indicada como a “correta”. Deste modo, analisará-se de que forma ocorre no romance a ruptura com a tradição, trazendo à tona a discussão acerca da fragilidade do discurso heterossexista frente à descoberta de uma orientação sexual que foge aos seus padrões. Nessa perspectiva, serão exploradas as marcas da cultura judaica na obra de Cíntia Moscovich, verificando como essa cultura dita comportamentos à protagonista Clara, como também acaba sendo subvertida frente ao sentimento que esta descobre sentir por sua melhor amiga, Ana. A análise respalda-se, entre outras, nas obras de teóricos como Gerd Bornheim (1987), que discute o conceito de tradição, bem como do estudioso Antônio de Pádua Dias da Silva (2011), que discute a ficção de temática homoerótica.

Palavras-chave: literatura e homoerotismo, tradição, subversão

.....

Nome: Nayara Garcia Valenciano

Instituição: Universidade Estadual de Maringá

Professor Orientador: Prof^a Pós Doutora Marisa Corrêa Silva

Trabalho: A REPRESENTAÇÃO DO SUJEITO CONTEMPORÂNEO EM O CHEIRO DO RALO, DE LOURENÇO MUTARELLI E NATÁLIA, DE HELDER MACEDO.

Resumo: Os romances *O Cheiro do Ralo*, de Mutarelli e Natália, de Helder Macedo trabalham em profundidade a complexidade das relações humanas. Seus protagonistas têm atitudes controversas e projetos de vida indefinidos. Em *O Cheiro do Ralo*, o leitor encontrará um protagonista sem nome, cujas atividades são descritas de forma fragmentada. Sádico e calculista, suas angústias revelam carência afetiva e emocional. Em *Natália*, a protagonista transita do comportamento libertário para o reacionário de maneira sutil, mas ao fazê-lo envolve e brinca com o leitor. Para entender essas representações, utilizar-se-á o materialismo lacaniano, desenvolvido pelo filósofo Slavoj Žižek, que retoma os conceitos de Lacan e explica as relações sociais no âmbito coletivo, e não para análise individual, buscando novas perspectivas acerca do comportamento humano e aplicável, portanto, no estudo da literatura. O objetivo desse trabalho é comparar os dois romances a fim de compreender melhor seus personagens, estrutura e linguagem, propondo reflexões sobre o indivíduo contemporâneo.

Palavras-chave: Sujeito Contemporâneo, Materialismo Lacaniano, Literatura.

.....

Nome: Nayra de Paiva Oliveira

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Rosemary Irene Castañeda Zanette

Trabalho: A CULTURA DE VERONA: UMA ANÁLISE TERMINOLÓGICA

Resumo: A Itália é conhecida por suas edificações antigas e históricas. A cidade de Verona é um exemplo, inclusive foi selecionada pela UNESCO para ser um bem da lista do patrimônio mundial. Segundo o documento desta entidade, que pode ser encontrado na internet, isto se deve ao fato de que a estrutura e arquitetura da cidade desenvolveram-se progressivamente e sem interrupções durante mais de 2000 anos, e para cada período da história Verona incorporou bens relevantes. A partir da Teoria Comunicativa da Terminologia, serão analisados termos que nomeiam alguns destes bens, relativos à cultura da cidade, por exemplo, teatro e arena, que se encontram no guia turístico “Verona. Una città per sognare”. Verificar-se-ão estes termos e qual a conceituação que o guia apresenta para eles. Então, será feita uma comparação com a definição dos termos em dicionários monolíngues.

Palavras-chave: Terminologia, Guia Turístico, Verona

.....

Nome: Nilce Camila de Carvalho

Instituição: UEL

Professor Orientador: André Luiz Joanilho

Trabalho: AS IMAGENS DO BANDOLEIRO DIOGUINHO NA POESIA ORAL E POPULAR DO SERTÃO PAULISTA

Resumo: Muitos bandidos perambularam pelo sertão paulista no período que compreende o auge da economia cafeeira. Eram homens violentos e destemidos que, em muitos casos, prestavam serviços de cunho pessoal ou político para os poderosos coronéis. Os crimes e as façanhas desses bandoleiros a terrorizavam a população que contava e recontava suas “aventuras”. Este artigo tem como objetivo analisar a representação do bandido caipira Dioguinho a partir do cordel intitulado “Encontro de Lampião com Dioguinho” (1960) de Antônio Teodoro dos Santos, de duas canções sertanejas compostas por Ado Benatti e Anacleto Rosas, intituladas “Os crimes de Dioguinho” e “A morte de Dioguinho”, as quais foram interpretadas pela dupla Serrinha e Caboclinho, e de dois repentinos de cantadores da região em que o bandoleiro mais atuou. Tais poemas e canções foram escritas a partir das lendas que circulavam sobre o facínora e sobre a concepção que o povo, de modo geral, fazia do bandido, a qual muitas vezes era contraditória, visto que o facínora também era tido, por alguns, como herói.

Palavras-chave: bandido caipira, lenda, memória, oralidade.

Nome: Nilse Dockhorn Hitz

Instituição: Colégio Estadual Mal. Gaspar Dutra

Trabalho: RÁDIO ESCOLAR: ENSINO DE LEITURA, ESCRITA E COMUNICAÇÃO ORAL

Resumo: Esta comunicação tem a intenção de relatar a prática pedagógica de organização, produção e apresentação do programa Mix interação da Rádio Escolar do Colégio Estadual Marechal Gaspar Dutra de Nova Santa Rosa pelos alunos do 8º Ano. Através da prática discursiva, escrita e oral, o aluno, em grupo, organiza a pauta da programação da rádio. Redige avisos, seleciona leitura de lead de notícias, textos literários, repassa campanhas comunitárias, seleciona repertório musical e indica o locutor do programa. Para Vigotsky (1988) a fala é muito importante para o desenvolvimento da linguagem, pois o interlocutor tem papel fundamental na organização do discurso. Através da organização discursiva que o sujeito se afirma na linguagem, deixa de ser um aprendiz passivo, ativa uma variedade de processos que, uma vez internalizados, serão realizados de forma independente.

Palavras-chave: rádio escola, escrita, comunicação oral.

.....

Nome: Noeli Pufal Schulz

Instituição: UNIPAR

Professor Orientador: Dra. Maria Ceres Pereira

Trabalho: CONTEXTO BI/MULTILINGUE EM MINORIAS EXISTENTES – CENÁRIOS DE FRONTEIRA E GRUPOS INDÍGENAS

Resumo: Abordar questões linguísticas ligadas ao ensino do português requer rever questões ligadas às línguas de imigrantes, de cenários de fronteira e indígena presentes no contexto brasileiro. Busca-se refletir sobre uma educação mais adequada às situações de bilinguismo, às línguas em contato nas situações colocadas. Observa-se a necessidade de verticalizar pesquisas que deem conta da complexidade das relações sociais e linguísticas nessa área. Passou o tempo da indiferença ou da imposição de medidas severas. Necessário se faz apresentar contextos bi/multilíngues, complexos por natureza, de minorias existentes em diversos cenários regionais, para que se tome iniciativa quanto à educação bilingue em cenários bilíngues/multilíngues, bilinguismo de minorias e a formação de professores para essa realidade. Intenciona-se nesta comunicação, abordar o bi/multilinguismo, a educação bilingue e a formação de professores capazes de agir neste contexto.

Palavras-chave: bilinguismo/multilinguismo; minorias linguísticas; educação.

.....

Nome: Pamela Cristina Tullio
Instituição: Universidade Estadual de Ponta Grossa
Professor Orientador: Rosana Apolonia Harmuch

Trabalho: CURTA-METRAGEM: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

Resumo: O presente artigo constitui uma proposta de inserção de curtas-metragens no de ensino de língua materna. Esta proposta é referente ao subprojeto “Cinema e novas mídias: ferramentas para a leitura do mundo” do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID). Neste trabalho apresenta-se uma atividade voltada para o ensino médio, cujo subsídio de ensino é o curta-metragem de animação “A ilha” – direção de Alê Camargo, 2008. A pretensão é demonstrar que as ferramentas midiáticas colaboram para articulação de atividades desenvolvidoras das capacidades de leitura, interpretação, compreensão e produção textual. Para comprovar a tese, aponta-se o já referenciado curta-metragem, cujo conteúdo explora diversos paradigmas. Observando a pluralidade temática apresentada pela animação é perceptível que curtas-metragens podem ser aproveitados como meio introdutório de informações críticas e socioculturais. Outro argumento: estimular a criatividade e interesse dos alunos pelos exercícios de interpretação/produção textual “formando leitores competentes, críticos e atuantes na sociedade em que vivem” (ELIAS, 2001, p. 182), pois o gênero midiático possibilita que o docente explore novos recursos para a formação crítica dos alunos, bem como enfatiza Elias: o educador como formador de sujeitos capazes de ler e compreender o mundo a sua volta. Palavras-chaves: ensino; aprendizagem; curta-metragem.

Palavras-chave: Palavras-chaves: ensino; aprendizagem; curta-metragem.

.....

Nome: Paola Scheifer
Instituição: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
Professor Orientador: Professora Dr^a Rosana Apolonia Harmuch

Trabalho: A CONSTRUÇÃO DA AUTORIA NO ROMANCE A MANTA DO SOLDADO, DE LÍDIA JORGE

Resumo: O presente trabalho é sustentado pela análise da obra A manta do soldado (2003), da escritora portuguesa Lídia Jorge. Publicado em 1998, inicialmente sob o título O vale da paixão, esse romance se insere nas discussões feitas a respeito das marcas da contemporaneidade na ficção portuguesa atual, notadamente pelo experimentalismo na linguagem e pela construção do romance dentro do romance. Tais marcas podem ser evidenciadas concomitantemente ao processo de constituição de subjetividade e de identidade pelo qual o sujeito-escritor perpassa em seu processo de escrita. Desse modo, lançou-se o olhar para o modo como se dá a escrita de si em meio a um processo de formação autoral revelado no romance, buscando nas contribuições teóricas de Michel Foucault (1998, 2002) uma interface para tal análise. Essa perspectiva teórica possibilitou uma discussão em torno do que se considera como marcas da contemporaneidade na ficção portuguesa, sustentando, também, a percepção

de que o texto literário se oferece como campo de experimentação teórica. Do que se pôde analisar, observando o processo de formação autoral da narradora do romance, a escrita assume papel crucial naquilo que a constitui subjetiva e identitariamente, revelando a necessidade humana de se dizer.

Palavras-chave: escrita de si, autoria, subjetividade, identidade, Lídia Jorge

.....

Nome: Patrícia Dal'moro Mendes, Adriana Aparecida de Figueiredo Fiuza

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Adriana Aparecida de Figueiredo Fiuza

Trabalho: A GUERRA CIVIL ESPANHOLA FICCIONALIZADA NOS CONTOS DE MANUEL RIVAS

Resumo: A Guerra Civil Espanhola foi um período caracterizado por muita violência, que trouxe inúmeras consequências ao povo espanhol. O silenciamento dos acontecimentos desta época e de sua fase subsequente ficou conhecido como “amnésia coletiva”. O tema quase não era tratado nas representações sociais, como no cinema e na literatura. Somente a partir da década de 1990 é que os fatos “esquecidos” começaram a ser debatidos de forma mais explícita por meio em filmes, livros e demais meios de publicação. Sendo assim, as memórias da Guerra Civil Espanhola começaram a ser encontradas em diversas obras de ficção. Nestas narrativas, os fatos históricos dividem espaço com histórias ficcionais, promovendo um entrecruzamento entre história e ficção. O livro de contos ¿Qué me quieres, amor?, de Manuel Rivas, trata de aspectos relacionados à Guerra Civil espanhola. Pretendemos neste trabalho realizar um estudo comparativo entre a narrativa histórica e a obra literária elencada, tomando como ponto de partida conceitos da teoria literária que tratam da narratologia, a fim de se averiguar a transposição do discurso histórico para o discurso da narrativa literária. Esta pesquisa é financiada pelo CNPq e Fundação Araucária.

Palavras-chave: Literatura e História, Literatura Espanhola, Guerra Civil Espanhola

.....

Nome: Patrícia Dal'moro Mendes, Adriana Aparecida de Figueiredo Fiuza

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Adriana Aparecida de Figueiredo Fiuza

Trabalho: A GUERRA CIVIL ESPANHOLA FICCIONALIZADA NOS CONTOS DE MANUEL RIVAS

Resumo: A Guerra Civil Espanhola foi um período caracterizado por muita violência, que trouxe inúmeras consequências ao povo espanhol. O silenciamento dos acontecimentos desta época e de sua fase subsequente ficou conhecido como “amnésia coletiva”. O tema quase não era tratado nas representações sociais, como no cinema e na

literatura. Somente a partir da década de 1990 é que os fatos “esquecidos” começaram a ser debatidos de forma mais explícita por meio em filmes, livros e demais meios de publicação. Sendo assim, as memórias da Guerra Civil Espanhola começaram a ser encontradas em diversas obras de ficção. Nestas narrativas, os fatos históricos dividem espaço com histórias ficcionais, promovendo um entrecruzamento entre história e ficção. O livro de contos *¿Qué me quieres, amor?*, de Manuel Rivas, trata de aspectos relacionados à Guerra Civil espanhola. Pretendemos neste trabalho realizar um estudo comparativo entre a narrativa histórica e a obra literária elencada, tomando como ponto de partida conceitos da teoria literária que tratam da narratologia, a fim de se averiguar a transposição do discurso histórico para o discurso da narrativa literária. Esta pesquisa é financiada pelo CNPq e Fundação Araucária.

Palavras-chave: Literatura e História, Literatura Espanhola, Guerra Civil Espanhola

.....

Nome: Patrícia de Camargo

Instituição: FACULDADE DA FRONTEIRA

Professor Orientador: Elizandra Fiorin Soares

Trabalho: APRENDENDO E CONSTRUINDO COM O MUNDO DA LEITURA E DA ESCRITA

Resumo: Este artigo teve início a partir do desafio do Trabalho de Conclusão de Curso através da investigação do ensino aprendizagem do processo de leitura e escrita no ensino médio. Entre outros objetivos apresenta-se o ato de conhecer e compreender o processo de aprendizagem da escrita entre alunos do ensino médio buscando analisar a influência das metodologias educativas e do desenvolvimento humano no processo de escrituração. O desafio, neste artigo, é apresentar algumas discussões teóricas a cerca dos referenciais teóricos estudados até o momento. Inicia-se analisando a história do processo de leitura e escrita a partir da organização das práticas educativas e do ensino de português entre os alunos do ensino médio. O que se deseja é apresentar o quanto a escrita foi considerada um ato mecânico, sem o vínculo com a leitura e o processo de interpretação. Para tanto, é necessário trazer argumentações frente às mudanças educativas e diante da realidade da leitura e escrita. Para concluir o artigo, será realizado, a partir das argumentações teóricas, quanto à importância de rever as metodologias utilizadas no processo ensino e aprendizagem, bem como se estas estão adequadas ao nível de desenvolvimento e a realidade dos alunos que frequentam o ensino médio.

Palavras-chave: Leitura, Escrita, Processo, Ensino, Metodologias

Nome: Patricia Lucas

Instituição: Unioeste

Trabalho: A DIVERSIDADE DOS DISCENTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E SEUS REFLEXOS NA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Resumo: Este artigo foi elaborado com base em estudos teóricos e através da realização de uma pesquisa qualitativa sobre a diversidade dos alunos da educação de jovens e adultos na disciplina de língua portuguesa e teve como objetivo a análise dos reflexos causados por essa diversidade no processo de aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa. Para tanto foi realizada uma pesquisa com os alunos da Educação de Jovens e Adultos do Colégio Estadual Paulo Freire, localizado no município de Marechal Cândido Rondon-Paraná, os resultados obtidos serão apresentados no presente artigo.

Palavras-chave: Educação de jovens e adultos, diversidade, língua portuguesa

.....

Nome: Poliana Alves Brito

Instituição: Instituto Federal do Tocantins – IFTO

Professor Orientador: Soraia Cristina Blank Pessoa

Trabalho: A CONCEPÇÃO DE LÍNGUA E LINGUAGEM EM EDWARD SAPIR

Resumo: Este artigo propõe-se a fazer um mapeamento dos conceitos de língua e linguagem na visão de Edward Sapir. Dessa forma, expõe definições de língua e linguagem, pensamento, raça e cultura e a concepção de deriva da língua; Além disso, apresenta uma concisa historiografia de Sapir destacando a relevância da carreira do linguista e sua grande influência para a evolução das ideias linguísticas em seu país. A verificação dos conceitos apresentados tem como base a historiografia linguística, levando em consideração as noções de língua e linguagem apresentadas. A linguagem na visão do autor é definida como um procedimento genuinamente humano, todavia o pensamento é apresentado como algo inconcebível sem a linguagem. Por conseguinte, há ainda uma investigação por parte do autor com relação à influência que uma língua exerce sobre a outra.

Palavras-chave: Edward Sapir; conceitos; língua; linguagem; historiografia linguística

.....

Nome: Patrícia de Oliveira

Instituição: Fecilcam

Professor Orientador: Wilma dos Santos Coqueiro

Trabalho: A ANGÚSTIA DOS DESEJOS HOMOERÓTICOS EM SARGENTO GARCIA

Resumo: A questão da homoafetividade está presente na literatura há muito tempo. No entanto, é a partir da emergência de um grande grupo que assumia sua identidade sexual homoafetiva, ao longo do século XX, que essa relação passou a ser vista como literatura de fato, ao invés de doença ou perversão. Esta mudança se deu com a

construção de personagens homossujeitos que trouxeram inúmeros debates quanto ao amor, loucura, angústia, liberdade e identidade na pós modernidade. Neste espaço, surge Caio Fernando Abreu, um autor cujas obras têm ganhado grande destaque na esfera acadêmica. Nos seus contos e romances, de forma intimista e descentralizada, as verdades são questionadas e as certezas se dissolvem em um cenário marginalizado. Nesse trabalho, analisaremos a representação da angústia que permeia os personagens do conto “Sargento Garcia”, espaço que escancara ao público/leitor as mazelas de uma sociedade repressiva, a necessidade de se encontrar como sujeito autônomo e o desejo pelas experiências que a vida proporciona durante a busca por uma identidade. A reflexão existencial e a iniciação homossexual são as principais causas das angústias de personagens que buscam um enquadramento social e pessoal ao mesmo tempo em que fogem do lugar comum.

Palavras-chave: Homoafetividade, Angústia, Identidade

.....

Nome: Patrícia Josiane Tavares da Cunha Fuza

Instituição: Universidade Estadual de Londrina

Trabalho: A PRESENÇA NA AUSÊNCIA: CONSIDERAÇÕES SOBRE O SER-PARA-A-MORTE EM O PERU DE NATAL, DE MÁRIO DE ANDRADE

Resumo: Em O Peru de natal, conto integrante da coletânea Contos Novos (1947), Mário de Andrade retrata uma família patriarcal que se mantém envolta na atmosfera cinzenta imposta pela figura autoritária do pai, ora morto. Essa presença na ausência os oprime, entristece e atribui, como reflexo de uma sociedade de aparências, um luto eterno, que o filho e narrador dessa história procura, a todo o custo, combater. Seu desejo, a partir da proposta de comprar um peru para comemorar o Natal, é dar um fim ao luto que os fere como um estigma (PARKES, 1998) daqueles que foram deixados e, por isso, sentem-se na obrigação de se manterem fiéis à memória do morto. Saborear o peru mostra-se como o símbolo da felicidade pura e simples e, nesse embate entre a figura do peru (felicidade e liberdade) e a figura do pai (monotonia e frieza), a muito custo o suave sabor do peru acaba por vencer a luta angustiante. Diante disso, o presente estudo objetiva verificar os reflexos da presença da memória do morto no comportamento da família presente no conto de Mário de Andrade, num forte vínculo com um passado opressor que ela custa a abandonar.

Palavras-chave: Mário de Andrade, conto, ser-para-a-morte

.....

Nome: Patricia Lucas

Instituição: Unioeste

Trabalho: A DIVERSIDADE DOS DISCENTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E SEUS REFLEXOS NA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Resumo: Este artigo foi elaborado com base em estudos teóricos e através da realização de uma pesquisa qualitativa sobre a diversidade dos alunos da educação de jovens e adultos na disciplina de língua portuguesa e teve como objetivo a análise dos reflexos causados por essa diversidade no processo de aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa. Para tanto foi realizada uma pesquisa com os alunos da Educação de Jovens e Adultos do Colégio Estadual Paulo Freire, localizado no município de Marechal Cândido Rondon-Paraná, os resultados obtidos serão apresentados no presente artigo.

Palavras-chave: Educação de jovens e adultos, diversidade, língua portuguesa

.....

Nome: Paulo Henrique Heitor Polon

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Foz do Iguaçu

Professor Orientador: Prof. Dr. Valdir Gregory

Trabalho: A INTERDISCIPLINARIDADE NOS ESTUDOS SOBRE PATRIMÔNIO CULTURAL

Resumo: Os temas sobre Patrimônios Culturais nem sempre são debatidos de forma interdisciplinar. Nas complexidades dos objetos sobre os patrimônios são por muitas vezes enfocadas apenas as perspectivas disciplinares conforme as necessidades de cada área ou da própria pesquisa. Mas o Patrimônio Cultural por si só está carregado de complexidades e apenas uma especialidade não poderia dar conta de todas as discussões que o objeto propõe. Portanto se faz necessária a discussão interdisciplinar, pois há toda uma construção histórica dos objetos, identidades, relações sociais, culturais, antropológicas e sociológicas. E quando o objeto de análise é um monumento, existem ainda as compreensões artísticas, arquitetônicas e da Engenharia. Os patrimônios, de um modo geral, também têm suas compreensões mercadológicas, turísticas, políticas e os diversos discursos que estão relacionados. Neste sentido, para que seja dada uma correta interpretação aos patrimônios é pertinente que haja uma articulação entre os diversos olhares advindos das ciências que estudam o tema. Os estudos interdisciplinares não negam a disciplina, há, portanto na interdisciplinaridade a necessidade de relacionar os conhecimentos referentes à temática.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Patrimônio Cultural, Ciências

.....

Nome: Poliana Alves Brito

Instituição: Instituto Federal do Tocantins – IFTO

Professor Orientador: Soraia Cristina Blank Pessoa

Trabalho: A concepção de língua e linguagem em Edward Sapir

Resumo: Este artigo propõe-se a fazer um mapeamento dos conceitos de língua e linguagem na visão de Edward Sapir. Dessa forma, expõe definições de língua e

linguagem, pensamento, raça e cultura e a concepção de deriva da língua; Além disso, apresenta uma concisa historiografia de Sapir destacando a relevância da carreira do linguista e sua grande influência para a evolução das ideias linguísticas em seu país. A verificação dos conceitos apresentados tem como base a historiografia linguística, levando em consideração as noções de língua e linguagem apresentadas. A linguagem na visão do autor é definida como um procedimento genuinamente humano, todavia o pensamento é apresentado como algo inconcebível sem a linguagem. Por conseguinte, há ainda uma investigação por parte do autor com relação à influência que uma língua exerce sobre a outra.

Palavras-chave: Edward Sapir; conceitos; língua; linguagem; historiografia linguística

.....

Nome: Rafael Andrade Moreira, Ana Paula Guedes

Instituição: UEM

Trabalho: LÍNGUA ESTRANGEIRA, TRAILERS E GÊNERO CRÍTICA DE CINEMA: EXPERIÊNCIAS DE ENSINO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Resumo: A presente comunicação versará sobre as experiências do estágio supervisionado IV, direcionado aos alunos do curso de língua francesa, do Centro de Estudos de Línguas Estrangeiras Modernas - CELEM, ofertado pelo colégio Instituto Estadual de Educação de Maringá-PR. O estágio, sob a responsabilidade do Departamento de Letras da Universidade Estadual de Maringá e orientado pela Prof^a Dr^a Ana Paula Guedes, teve como tema a abordagem das quatro habilidades de comunicação e interação de francês língua estrangeira (FLE). Para tal efeito, trabalhou-se com trailers de filmes e com o gênero crítica de cinema. A base teórica para o trabalho se apoiou em estudos que abordem o ensino de forma interativa, tais como Tagliante (1994), Schiffler (1991), Lima (2011), e nos estudos dos gêneros, apoiado em Bakhtin (1986, 1992), Machado (2005), Nascimento & Barros (2007), etc. O projeto teve como foco a elaboração de aulas de abordagem comunicativa e interativa de textos em FLE visando ao fornecimento de recursos para que os alunos participantes do projeto viessem a desenvolver as habilidades em foco e vivenciar o processo de interação comunicativa.

Palavras-chave: crítica de cinema, ensino, estágio

.....

Nome: Raquel Jurkevicz

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Professor Orientador: Carmen Teresinha Baumgärtner

Trabalho: A VISÃO DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO E O APRENDIZADO DA ORTOGRAFIA HOJE

Resumo: Décadas atrás o ensino da ortografia era realizado a partir de métodos tradicionalistas, visando-se a memorização das regras ortográficas. Porém, estudos mais

atuais, como os de Morais (2000) e Massini-Cagliari & Cagliari (1999), têm apontado para o ensino de ortografia a partir da reflexão das normas ortográficas. Atualmente, estamos em um período de discussão a respeito de como abordar a ortografia na escola. Nessa pesquisa objetivamos compreender como os professores de Língua Portuguesa da rede pública de ensino veem o ensino e a aprendizagem da ortografia. De caráter quantitativo-qualitativo, a investigação foi realizada por meio de questionário, aplicado aos professores de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental (3º e 4º ciclos) e Ensino Médio das escolas públicas de abrangência do Núcleo Regional de Educação de Cascavel-PR, entre abril e maio de 2012. Os resultados obtidos até o momento nos mostram que grande parte dos pesquisados aponta a necessidade do ensino da ortografia na escola para a escrita correta das palavras. Porém, ainda são poucos os que têm conhecimento dos estudos recentes sobre o ensino de ortografia.

Palavras-chave: ensino e aprendizado, ortografia, concepção dos professores

.....

Nome: Raíza Brustolin De Oliveira, Liz Basso Antunes De Oliveira

Instituição: Unioeste/Foz

Trabalho: O CONCEITO DE GAUCHE NOS POEMAS DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

Resumo: Este trabalho visa compreender o conceito de “Gauche”, citado no “Poema de Sete Faces”, também presente subjetivamente em diversos poemas de Carlos Drummond de Andrade, assim como em “Elegia 1938”, e “Não se mate”, que serão analisados neste artigo. No poema “Elegia 1938” o eu-lírico descreve o indivíduo impotente frente ao capitalismo, e por meio de características gauche, faz crítica à esse sistema econômico. No segundo poema citado, “Não se mate” a voz poética faz uso de elementos gauche com o objetivo de retratar de maneira pessimista a situação de vida de um personagem chamado Carlos, por coincidência ou não, nome do autor. Portanto, a partir dos poemas escolhidos, demonstraremos a característica gauche presente na obra do autor Carlos Drummond de Andrade.

Palavras-chave: Palavras-chave: Gauche; Carlos Drummond de Andrade; poema.

.....

Nome: Rayana Marcon, Rodolfo César Mafra Previato

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE

Professor Orientador: Profº Valdomiro Polidório

Trabalho: ANÁLISE PSICOLÓGICA DA PERSONAGEM PRINCIPAL EM THE BLACK CAT DE EDGAR ALLAN POE

Resumo: O conto “The Black Cat”, escrito por Edgar Allan Poe em 1843, é uma narrativa em 1ª pessoa, e pode ser associada à vida do autor. O conto apresenta elementos que o situam com uma literatura fantástica, levando o leitor a oscilar acerca da sanidade do narrador personagem - que não tem o nome citado no texto - e o sobrenatural que cerca cada acontecimento, sendo que o próprio narrador não encontra explicações naturais. O presente artigo busca, então, analisar os acontecimentos por meio da psicanálise, considerando a personalidade do personagem, as suas ações e toda a simbologia e as imagens utilizadas pelo autor e concluindo, assim, um caso de psicose no mesmo.

Palavras-chave: análise psicológica, psicose alcoólica, O Gato Preto

.....

Nome: Renan Fagundes de Souza

Instituição: Universidade Estadual de Ponta Grossa

Trabalho: PIBID: A ARTICULAÇÃO DA TEORIA COM A PRÁTICA NA FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA O ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA

Resumo: O objetivo desse trabalho é apresentar as investigações e estudos de um subprojeto PIBID da área de Letras Espanhol, o ;Arriba PIBID! em duas escolas na cidade de Ponta Grossa, Paraná. O foc o desse subprojeto é a formação de professores para o ensino da língua espanhola embasado na teoria dos gêneros textuais (Bakhtin, 2003; Marcuschi, 2008; DCE-PR, 2008) em uma abordagem multicultural (Silva, 2005; Lei 10.639, 2003; Gonçalves e Silva, 2003). Partimos do pressuposto que a formação docente se estabelece na relação da teoria com a prática. Dessa forma, o projeto se dedica a grupo de estudos para a leitura e discussão das bases teóricas que fundamentam essa proposta; à investigação de temáticas relacionadas ao ensino-aprendizagem de espanhol; e à elaboração de material didático para o ensino de espanhol. Além disso, a formação docente ocorre na articulação da inicial com a continuada, uma vez que duas professoras de escola pública fazem parte do projeto e os graduandos acompanham a prática delas para o ensino da língua espanhola. A compreensão de que a teoria não se desvincula da prática é, portanto, fundamento essencial das açõe s do ;Arriba PIBID!

Palavras-chave: PIBID, Formação de professores, Ensino de espanhol.

.....

Nome: Renata Santana

Instituição: UEM - Universidade Estadual de Maringá

Professor Orientador: Profª Drª Clarice Zamonaro Cortez

Trabalho: A CONSTRUÇÃO LABIRÍNTICA DO ESPAÇO NO ROMANCE TODOS OS NOMES, DE JOSÉ SARAMAGO

Resumo: O estudo de aspectos relacionados ao espaço é essencial na compreensão de obras literárias, pois trata-se de uma das mais importantes categorias do texto, a qual se relaciona com os demais elementos que constituem a narrativa. É no espaço que todas as ações vivenciadas pelos personagens acontecem, sendo, portanto, a partir dele que se dá o desenrolar da história. Pode-se afirmar que o espaço estabelece relações essenciais com a categoria do tempo, que lhe confere mobilidade e complexidade e é justamente esta interatividade que permite uma configuração da construção labiríntica do espaço e de outros significados constantes por ele assumidos na obra, e que por sinal em Todos os Nomes são muitos. A Conservatória do Registro Civil e o Cemitério Geral são os principais espaços em que a narrativa se desenvolve; a Escola e a Cidade são espaços secundários. Além deste, o presente trabalho visa relacionar os elementos espaciais com os demais componentes da narrativa saramaguiana, verificando de que modo concorrem para o desenrolar do romance e para a construção dos sentidos construídos nesta obra e, ainda, contribuir para os estudos do espaço na obra de José Saramago.

Palavras-chave: Espaço, romance, José Saramago

.....

Nome: Ricardo Schwaab

Instituição: UNIOESTE - Campus Foz do Iguaçu

Professor Orientador: Ana Maria Kaust

Trabalho: O MACACO E A ESSÊNCIA: DISTOPIA E CRÍTICA SOCIAL

Resumo: É sob o recurso estilístico de um roteiro Hollywoodiano que Aldous Huxley dá forma a seu romance mais apocalíptico: O Macaco e a Essência, que retrata um mundo no qual a 3ª Guerra Mundial conduziu ao extermínio quase total da humanidade, pelos mais variados meios de destruição que o progresso tecnológico possibilitou. A obra, porém, não se limita a apontar os riscos da tecnologia e da guerra; o autor inglês usa o cenário distópico da narrativa para tecer uma segunda crítica, desta vez aos valores morais e religiosos, representados na obra pelo personagem Dr. Poole. Tendo a obra citada como objeto, o objetivo deste trabalho é apresentar um estudo inicial sobre as utopias, principalmente as utopias negativas (distopias), conforme aponta Szachi “nas utopias positivas contrasta-se a sociedade ideal (...), com as utopias negativas é o inverso que ocorre”. Nesta obra, o contraste mais evidente entre a sociedade fictícia da narrativa e a sociedade empírica se estabelece no momento em que as personagens antagônicas do romance se confrontam num debate a respeito dos valores humanos. Diante disso pretende-se buscar neste momento da narrativa, elementos que sustentem uma possível crítica à sociedade vigente, na época em que a obra foi editada.

Palavras-chave: Distopia, Huxley, Romance

.....

Nome: Robert Thomas Georg Würmli

Instituição: UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Professor Orientador: José Carlos Aissa

Trabalho: O ESTRANGEIRO METAFÍSICO DE CAMUS

Resumo: Este artigo busca trabalhar a construção da personagem Meursault durante o romance O Estrangeiro (1982), do autor francês Albert Camus. Durante o romance, a indiferença e aparente falta de moralidade da personagem principal são vistas pelas outras personagens como características que o excluem do convívio social comum e o fazem, contraditoriamente, merecedor de punição (BLOOM, 2008). O estranhamento causado e a falta de aproximação que Meursault possui para com as outras pessoas provocam, nelas, uma sensação de repúdio e, até mesmo, ódio. Esse estranhamento, na obra, é trabalhado em duas frentes, cada uma possuidora de particularidades: no primeiro âmbito, o estranhamento para com a personagem é causado pelo fato de ela ser tida como indiferente e fria; contudo, em um segundo âmbito de análise, no desenrolar do romance, nota-se, por meio da falta de reação (SOLOMON, 2006) e pela instância narrativa, que Meursault é nada mais que a explicitação daquilo que a sociedade não admite ser. Assim, utilizar-se-á da nomenclatura de “estrangeiro metafísico” para a sua classificação, no sentido de que ele é um ser que não se adapta à vivência humana, tendo de ultrapassá-la, para encontrar redenção.

Palavras-chave: O Estrangeiro, Crítica Literária, Alteridade

.....

Nome: Rosangela Paula Vichiatti

Instituição: Faculdade da Fronteira-FAF

Professor Orientador: Rosana Salete Piccininn

Trabalho: A IMPORTÂNCIA DA LEITURA PARA O ATO DE ESCREVER NO ENSINO MÉDIO

Resumo: A escrita de textos é uma das práticas fundamentais em sala de aula, pois esta será cobrada dos alunos quando ingressarem no mercado de trabalho. O objetivo deste artigo é possibilitar ao professor de português algumas estratégias que ele poderá utilizar com os alunos, através do ensino do português padrão e, pelo incentivo de boas leituras, a arte de uma boa escrituração. A fundamentação teórica desse trabalho tem como base os teóricos Roland Barthes, Paulo Freire, João Wanderley Geraldi, Koch e Travaglia entre outros estudiosos desta área. Essa escrituração nos leva à reflexão com relação a prática educativa que deve proporcionar aos educandos a leitura e a escrita, pois isso acarretará em bom embasamento para os mesmos.

Palavras-chave: Leitura, Escrita, Ensino

.....

Nome: Roseméri Aparecida Back

Instituição: VIZIVALI – FAF

Trabalho: A DOCE CANÇÃO DE CAETANA: UMA ESCRITA CARNAVALESCA

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo avaliar como a carnavalização se faz presente em A doce canção de Caetana (1987) da escritora carioca Nélida Piñon, e de que forma é realizada a crítica às formas de poder na narrativa. Almeja-se a indagar e observar a riqueza literária que esse recurso nos proporciona, além de dialogar com os estudos acerca de paródia no contexto da literatura carnavalizada, analisar a linguagem utilizada e realizar as considerações necessárias referente ao dialogismo, característica essencial da linguagem, e à polifonia. Mulher escritora e suas personagens costumam representar, no espelho polido da literatura, vivências empíricas resultantes de reclusão, conflitos ou repressão. Tais vozes podem contribuir para que se construa e reconstrua o papel das mulheres na história. Assim, a carnavalização tem significativa função nesse processo, pois ela nos proporciona uma percepção diferenciada acerca das vozes sociais dos excluídos, na obra em estudo, a das mulheres e a dos artistas. A escolha desse corpus deve-se às características carnavalescas presentes no texto, ao contexto histórico e social e à linguagem utilizada. O referencial teórico fundamental são os estudos de Mikhail Bakhtin, Robson Pereira Gonçalves e Roberto Da Matta.

Palavras-chave: Literatura, Carnavalização, Crítica, Poder

.....

Nome: Rosenilda De Fátima Lampert

Instituição: FACULDADE DA FRONTEIRA - FAF

Professor Orientador: Rosana Salete Piccininn

Trabalho: LEITURA, ENSINO E APRENDIZAGEM

Resumo: A leitura em sala de aula tem se tornado algo exaustivo e sem significado, cada vez mais o aluno tem sido vítima de práticas fracassadas de leituras, as quais muitas vezes os professores pensam estar trabalhando-a, mas não obtêm êxito em seu trabalho, pois o aluno continua com as mesmas dificuldades. Este artigo propõe analisar os modos de leituras praticadas nas escolas, pelos professores e dar alternativas de leituras e produções textuais, para que possam ser ensinadas de forma mais prazerosa, criando o hábito para que estes sejam alunos leitores e em consequência seres críticos. Para a fundamentação teórica baseou-se nos autores Luiz Carlos Cagliari, João Wanderley Geraldi, Irlandé Antunes e na Revista Língua Portuguesa.

Palavras-chave: Leitura. Texto. Escrita

.....

Nome: Rosiane Maria Gusberti Franke, Daiana De Nez Moura

Instituição: Faculdade Vizinhança Vale Do Iguaçu – VIZIVALI

Professor Orientador: Rosiméri Back

Trabalho: POPOL VUH: O GÊNESES DOS MAIAS.

Resumo: O Popol Vuh é um livro escrito depois da conquista espanhola ,nele existem relatos dos primeiros tempos quando nada habitava a terra, retrata como tudo foi criado semelhante a Gênesis da bíblia foi escrito na primeira metade do século XVI, por sábios quiches Maias que seguiam antigas tradições conservadas oralmente por muitas gerações, o texto oficial foi transmitido por frei Francisco de Ximenes que tinha amizade com os nativos indígenas, existem algumas suspeitas de que Ximenes introduziu algumas correções ,já que o objetivo era tornar o livro cristão e não desautorizá-lo para salvar o mesmo já que outros livros pré colombinos haviam sido destruídos pelos conquistadores fanáticos. O primeiro capítulo da obra começa semelhante a Gênesis da bíblia com a criação da terra e em ambos a criação e citada e agrada aos criadores. Nos dois livros a criação do mundo se encaminha e se conclui com a criação do homem. O artigo “ Popol Vuh: O Gênesis dos Maias”, irá tratar das semelhanças entre Gênesis da bíblia e a livro Maia que foram e ainda são muito importantes para o povo que os seguiu e ainda os segue.

Palavras-chave: Popol Vuh, Bíblia, Gênesis, Maias, Semelhanças, Literatura pré Colombina.

.....

Nome: Roberta Cantarella

Instituição: UFSC

Professor Orientador: Claudia Junqueira De Lima Costa

Trabalho: “VIDA, ARTE, RESISTÊNCIA” NOS TEMPOS DA DITADURA

Resumo: Na obra Teatro e seu duplo (2006), Artaud afirmou que o teatro só poderia voltar a ser uma ilusão verdadeira se proovesse ao espectador um mundo de sonhos, este mundo foi explorado pelo teatro do Living Theatre, desde sua fundação em 1947 até a atualidade o grupo representa o teatro experimental, antigo e atuante. E um dos momentos de grande repercussão do seu trabalho foi sua passagem no Brasil em 1971, em que integrantes do grupo foram presos e expulsos pela ditadura militar brasileira. Sua presença tão significativa representa um marco na história do teatro nacional, ainda hoje lembrada na encenação “Vida, Arte, Resistência” montada em 2012 no Fórum de Letras, em Ouro Preto, Minas Gerais. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo principal fazer um diálogo entre o passado e o presente, a atuação do Living em 1971 e sua presença no Ato Público em 2012 na cidade mineira.

Palavras-chave: Teatro. Living Theatre. Ditadura Militar Brasileira.

.....

Nome: Rodrigo Smaha Lopes

Instituição: Unioeste – Cascavel

Professor Orientador: Prof^o. Dr. Gilmei Francisco Fleck

Trabalho: REPRESENTAÇÃO DOS NATIVOS AMERICANOS NA FICÇÃO ROMÂNTICA XICOTÉNCATL (1826)

Resumo: Neste trabalho buscaremos expor como foram representados os nativos do nosso continente na produção romântica Xicoténcatl (1826), de autoria anônima e cuja tradução ao inglês foi feita por Guillermo I. Castillo-Feliú. Utilizamos como base teórica, alguns dos pressupostos e conceitos do romance histórico, escrita híbrida que objetiva fazer uma releitura da histórica pela ficção, reconfigurando, poeticamente, personagens do passado. O processo de leitura faz-se com bases nos pressupostos da literatura Comparada, com a finalidade de compreender a representação ficcional dessa parte do contingente americano nas produções ficcionais românticas que buscavam, entre outros aspectos, contribuir na formação das identidades nacionais. Esperamos possibilitar aos leitores da literatura, mais especificamente do romance histórico, uma caracterização significativa dos nativos encontrados em tal obra. Essa tarefa se realiza com o apoio de autores como Walter Scott (1814/1819), inaugurador do desse gênero híbrido, Lukács (1970) Márquez Rodríguez (1991), Aínsa (1991), Menton (1993), entre outros.

Palavras-chave: Romance histórico romântico, Xicoténcatl (1826), Identidade nacional

.....

Nome: Rosana Salete Piccininn

Instituição: FACULDADE DA FRONTEIRA - FAF

Trabalho: COESÃO E COERÊNCIA TEXTUAIS - A CONSTRUÇÃO DO TEXTO

Resumo: Produzir um texto é uma tarefa que demanda a apropriação de vários fatores inclusive o de se saber o que se irá produzir e como fazer este trabalho. Dar sentido a um texto, primeiramente fazendo-se entender faz com que seja necessário saber sobre o que se escreve, vale lembrar também de que nem sempre o que se escreve é interpretado da forma como pretendia-se. Então o sentido do texto depende do autor e do leitor. Para ser entendido o texto precisa formar uma unidade com sentido para tanto necessita-se de elementos que amarram as ideias umas nas outras, as formando em um conjunto coerente e coeso. Cabe à escola ao reestruturar os textos dos alunos apresentar estas possibilidades de amarrações melhorando as produções, pois um texto nunca está acabado e na reestruturação se faz possível identificar sequências sem amarrações. Todo texto precisa ser harmônico, articular assunto, argumento e estrutura. Seu objetivo deve ser a transmissão de mensagens que possam ser compreendidas. Isso é ser um texto coerente, esta coerência pode ser semântica, estilística, sintática ou pragmática. O texto possui coesão quando suas pequenas partes formam um todo possibilitando a compreensão da mensagem pretendida pelo leitor. Produzir um texto coerente e coeso é primordial para que o educando transmita suas mensagens e produza seus trabalhos acadêmicos de forma eficaz, então esse assunto necessita ser sempre abordado em sala de aula nas diferentes áreas do conhecimento baseando-se em autores como João Wanderley Geraldi, Irandré Antunes, Ingedore Koch e Luiz Travaglia, objetivando apontar recursos e fatores que auxiliam na boa produção textual dos educandos.

Palavras-chave: Coesão. Coerência. Texto. Sentido.

.....

Nome: Rosana Salete Piccininn

Instituição: FACULDADE DA FRONTEIRA – FAF

Trabalho: LEITURA, ENSINO E APRENDIZAGEM

Resumo:A leitura em sala de aula tem se tornado algo exaustivo e sem significado, cada vez mais o aluno tem sido vítima de práticas fracassadas de leituras, as quais muitas vezes os professores pensam estar trabalhando-a, mas não obtêm êxito em seu trabalho, pois o aluno continua com as mesmas dificuldades. Este artigo propõe analisar os modos de leituras praticadas nas escolas, pelos professores e dar alternativas de leituras e produções textuais, para que possam ser ensinadas de forma mais prazerosa, criando o hábito para que estes sejam alunos leitores e em consequência seres críticos. Para a fundamentação teórica baseou-se nos autores Luiz Carlos Cagliari, João Wanderley Geraldi, Irlandé Antunes e na Revista Língua Portuguesa.

Palavras-chave: Leitura. Texto. Escrita.

.....

Nome: Rosana Salete Piccininn

Instituição: FACULDADE DA FRONTEIRA – FAF

Trabalho: AS POSSIBILIDADES DE LEITURAS OFERECIDAS PELA MÍDIA: NOVAS FORMAS DE APRENDER E ENSINAR LÍNGUA PORTUGUESA

Resumo:Este artigo propõe a observação da influência que a leitura e a mídia exercem sobre o ensino da Língua Portuguesa. Baseando-se em autores como João Vanderlei Geraldi, Mary Aizawa Kato e Marco Gasperetti, provar-se-á que os fatores citados influenciam no aprendizado da língua de nossos estudantes do ensino básico, também objetiva-se analisar que tipo de influência é essa, se negativa ou positiva, bem como sugerir alternativas para o professor atual, que tem a missão de intermediar o conhecimento a estudantes que cada vez mais tem acesso à informação, mas lembrando de que essa informação nem sempre é válida ou correta. Objetiva-se também apontar quais são os benefícios da utilização das diversas mídias desde as mais simples, como as impressas até as mais tecnológicas, como o computador e a internet, no dia a dia de professores e alunos que juntos buscam o conhecimento acerca de nossa língua.

Palavras-chave: Leitura. Mídia. Língua Portuguesa.

Nome: Rosane Vichiatti
Instituição: Faculdade da Fronteira
Professor Orientador: Roseméri Aparecida Back

Trabalho: AS DIFICULDADES DOS ALUNOS NA LEITURA E COMPREENSÃO DE TEXTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

Resumo: As dificuldades que os educandos possuem na leitura e compreensão de textos em Língua Estrangeira têm se tornado motivo de preocupação para muitos educadores dessa área. Essas dificuldades ocorrem, em grande parte, pelo fato de que os alunos, em sua grande maioria, não possuem o hábito da leitura, tanto na língua materna, quanto em Língua Estrangeira. Outros motivos dessas dificuldades devem-se ao fato de que muitos professores estão despreparados para o ensino de uma segunda língua, ou até mesmo de que muitos alunos estão desmotivados a aprender, agravando ainda mais o processo de ensino-aprendizagem na língua estrangeira. Dessa maneira, o objetivo desse trabalho é, através de alguns autores como Geraldini, Almeida Filho, Coracini, Kleiman, Oliveira, Celani e Widdowson, encontrar as causas dessas dificuldades, buscando soluções para esse impasse que merece a atenção dos educadores, não só de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira, como das várias áreas do conhecimento.

Palavras-chave: Língua Estrangeira, Dificuldades, Leitura, Compreensão

.....

Nome: Rosélia Ramos Shigemori
Instituição: Unioeste – Cascavel
Professor Orientador: Wagner de Souza

Trabalho: LITERATURA E REALIDADE SOCIAL: A TERCEIRA IDADE FEMININA

Resumo: O presente artigo está pautado no estudo de contos e obras da literatura infanto-juvenil de autores brasileiros contemporâneos. Apresenta os contos “Feliz aniversário” de Clarice Lispector, “Penélope” de Dalton Trevisan e “Teresa” de Rubem Fonseca. Tais contos abordam aspectos negativos no que tange a violência para com a figura feminina idosa. Também são objetos de estudo, as obras Vovó quer namorar de Maria de Lourdes Krieger e Vovó Delícia de Ziraldo, enfatizando o viés positivo que permeia essa fase. O artigo tem como objetivo contribuir para o resgate de valores humanitários como respeito e gratidão para com a terceira idade. Autores como Candido, Cereja, Eagleton, Peter Burke, Jim Sharpe, Jean Claude Schmitt, Ecléa Bosi, Alfredo Bosi, Beatriz Zanchet fundamentam este artigo. Segundo Schmitt, são inúmeras as formas de marginalização; inclusive contra o idoso. Os textos servirão de ponto de partida para o estudo envolvendo leitura, análise, interpretação, compreensão e elaboração de novos conceitos com relação ao viver e conviver com a figura feminina idosa.

Palavras-chave: valores, figura feminina idosa, relacionamento.

Nome: Samuel Ronobo Soares
Instituição: Universidade Estadual de Londrina
Professor Orientador: André Joanilho

Trabalho: FANFICS E O LETRAMENTO LITERÁRIO EM MEIOS DIGITAIS

Resumo: Com o desenvolvimento das novas tecnologias na atualidade, variadas formas textuais estão disponíveis para práticas de leitura e de escrita em variados meios, inclusive, no no digital. Assim, o leitor, a partir dessas tecnologias, também adquire um novo papel, inserindo-se em u m contexto de apropriação do texto literário via meios eletrônicos. Nesse cenário, as fanfics ganham um destaque para esta pesquisa por se tratarem de produções ficcionais criadas e fomentados por fãs que se apropria de personagens ou espaços da obra de origem, agregando novos elementos à narrativa. A importância e o desenvolvimento dessa prática de leitura e de escrita motivaram a realização deste projeto de pesquisa que tem por objetivo principal investigar as práticas de leitura literária nesse meio, interpelando sobre quais as configurações desse gênero e qual o lugar da recepção deste texto, o qual exige do leitor outras habilidades e formas de interação diferentes do tradicional meio impresso. Acreditamos ser possível contribuir para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas aos meios digitais, especialmente voltadas à questão da autoria nas fanfics.

Palavras-chave: Letramento Literário, Meios Digitais, Fanfic

Nome: Sandra Aparecida Pessetti Peron
Instituição: SEED - Professora PDE
Professor Orientador: Prof^a Rita das Graças Felix Fortes
Trabalho: UMA LEITURA DA CONDIÇÃO FEMININA NOS CONTOS "SOTA E BARLA", "O PRIMO" E "MAS VAI CHOVER"

Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar comparativamente os contos “Sota e Barla”, de João Guimarães Rosa, “O Primo”, de Dalton Trevisan, e “Mas Vai Chover,” de Clarice Lispector, com a finalidade de compreender como estes autores se atém à contraposição entre a condição masculina e a feminina em relação à dupla moral patriarcal. Em, “Sota e Barla”, Guimarães Rosa, destaca as motivações sociais que levaram Dorianos a optar por casar-se com a donzela Bici e a desistir de Aquina, de quem ele também gostava muito e com a qual cogitou casar-se, a despeito de sua condição de mulher “desfrutável”. No conto “O Primo”, Dalton Trevisan, discute como o profundo amor não é forte o suficiente para romper com os preconceitos morais e sociais de Bento que, por sentir-se traído, não consegue conviver com a mulher que ama. Em “Mas Vai Chover”, Clarice Lispector aponta como, a despeito da liberação feminina e da independência econômica e social da mulher da segunda metade do

século XX, o homem, mesmo quando na condição de prostituto, ainda é quem determina os rumos da história.

Palavras-chave: Dupla moral patriarcal, “Sota e Barla”, “O Primo”, “Mas Vai Chover”

.....

Nome: Sandro Adriano da Silva

Instituição: Universidade de São Paulo

Trabalho: TAL JOÃO, QUAL ROMANCE? POÉTICA E HOMOEROTISMO EM ACENOS E AFAGOS, DE JOÃO GILBERTO NOLL

Resumo: A literatura de João Gilberto Noll, desde sua estréia com o livro de contos O cego e a dançarina, publicado em 1981, até Anjo das ondas (2010), traz as marcas da contemporaneidade sobre diversos matizes, dentre os quais, o esfacelamento da experiência, o mundo fagocitado pelo tempo e pela velocidade, o esvaziamento do ser ou o corpo como lugar dessa experiência e da narrativa que deseja engendrar. Em Acenos e afagos, Noll propõe uma simbólica desse corpo, levando-a ao limite de sua metamorfose, tornando o romance, portanto, uma narrativa queer. O autor faz do imaginário do corpo queer e da desnaturalização da identidade de gênero o núcleo do romance. Para compreender essas relações, buscamos o embasamento na teoria queer, cujas categorias de análise servem-nos como balizas para entendermos os conceitos de gênero, identidade, homoafetividade e suas implicações na literatura, considerando a metamorfose como um expediente estético.

Palavras-chave: Literatura Brasileira, homoerotismo, João Gilberto Noll

.....

Nome: Selmo Ribeiro Figueiredo Junior

Instituição: Universidade Federal do Paraná

Trabalho: EXPRESSÕES NEGATIVAS SOB A LENTE DA SEMÂNTICA CONCEITUAL DE PINKER: PROPOSTA DE APLICAÇÃO E OBSERVAÇÕES CRÍTICAS

Resumo: A semântica conceitual (SC) de Pinker (2008), não veri-condicional e sem preocupação extensional, tem como objeto teórico o significado de expressões linguísticas (especialmente itens lexicais, locuções, construções verbais), e está interessada em decompô-lo em seus conceitos cognitivos constituintes. Proporemos aplicar esse modelo teórico a expressões negativas em língua natural — como “não”, “nenhum”, “jamais”, “coisa alguma”, “ninguém”, “nada” etc. —, o que nos levará a formular uma hipótese de como os conceitos subjacentes ao significado das expressões se estruturam na chamada ‘língua abstrata do pensamento’ (esta uma entidade teórica pré-linguística assumida pela SC), que estamos designando como ‘hipótese de constituição conceitual’. Nosso trabalho assim se organizará: (a) exposição do modelo

da SC (seus primitivos e noções teóricas); (b) aplicação da teoria a expressões negativas com vistas à validação empírica; (c) discussão dos resultados; (d) observações de caráter ontológico a propósito da negação; (e) conclusões, procurando examinar o alcance e as fragilidades da teoria.

Palavras-chave: expressões negativas, cognição, semântica, estrutura conceitual

.....

Nome: Sérgio Roberto Massagli

Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul

Professor Orientador: Sérgio Roberto Massagli

Trabalho: A VISÃO PROMETEICA DA CRIAÇÃO NO POEMA THE TYGER DE WILLIAM BLAKE

Resumo: Esse trabalho propõe uma leitura do poema The tyger de William Blake ancorada nas teorias que privilegiam o papel do leitor e do processo da leitura na produção de significados. Essa posição pressupõe a leitura como uma atividade cultural, sujeita a certas normas, o que implica apreender a obra como um todo, e não limitada somente ao texto em si mesmo. A leitura é o resultado de um processo dialógico entre o texto (polo artístico) e o leitor (polo estético) e o texto “não pode nada em si mesmo”, pois nesse processo deve ser entendido como resposta que se abre à pergunta formulada pelo sujeito que lê. O poema The Tiger aparentemente parece inverter esse percurso, uma vez que ele é todo pergunta. Cabe ao leitor a tarefa de se deixar ele mesmo ser interrogado pelo texto, buscando entender o que o texto exige dele e, desse modo, recuperar a história do texto. Assim proponho uma leitura do poema acompanhada de uma reflexão pessoal contida na hermenêutica literária, isto é, compreensão, interpretação e aplicação, apontando para a possibilidade de três níveis de leitura: um discursivo, um estético-imagético, um simbólico, um político e um histórico-literário.

Palavras-chave: William Blake, poesia visual, estética da recepção.

.....

Nome: Silvana Nath, Tarissa Stern C. Soares

Instituição: Unioeste

Professor Orientador: Terezinha da Conceição da Costa_Hübes

Trabalho: A PRODUÇÃO ESCRITA E AS DIFICULDADES ORTOGRÁFICAS EM TEXTOS DE ALUNOS DE 5º ANO

Resumo: O presente trabalho faz parte de estudos e pesquisas vinculadas ao Projeto Formação Continuada para professores da educação básica nos anos iniciais: ações voltadas para a alfabetização em municípios com baixo IDEB da região oeste do Paraná, ligado ao Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Letras – Nível Mestrado e Doutorado, com área de concentração em Linguagem e Sociedade, vinculado ao Núcleo

de Pesquisa do Observatório da Educação – CAPES/INEP. Neste estudo, o objetivo é analisar as limitações ortográficas que ainda persistem nos textos de alunos de 5º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, de um município da região Oeste do Paraná, vinculado ao referido Projeto. O foco nos aspectos ortográficos destaca-se pelo fato de que, no momento da correção textual, tais elementos estão sempre elencados de forma significativa em meio às maiores dificuldades visualizadas nas produções textuais dos alunos, principalmente em turmas dos anos iniciais, seja por meio do uso de letras maiúsculas, pela ortografia, traçado das letras, acentuação, segmentação das palavras e hipercorreção. Considera-se que estes aspectos são essenciais e necessários para o desenvolvimento significativo e coerente da produção textual. Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram realizados estudos de textos relevantes de autores como Possenti (2005), Souza (2003), Citelli (2004), Abaurre (1997), entre outros, que apresentam produções significativas quanto à produção escrita e que auxiliam na análise dos textos a que nos propomos.

Palavras-chave: Produção textual; Análise; Aspectos Ortográficos

.....

Nome: Silvia Fabiana Masoneves

Instituição: Faculdade da Fronteira FAF

Professor Orientador: Roseméri Aparecida Back

Trabalho: O PORTUNHOL COMO UMA FORMA DE EXPRESSÃO

Resumo: O presente trabalho visa focar o uso do portunhol na fronteira. A maioria das fronteiras entre países que falam línguas diferentes se caracteriza por serem lugares de indefinição e instabilidade sociolinguística. Podemos observar isso a partir dos falantes da língua e da influência dos meios de comunicação, em particular, o rádio e a televisão de um lado e do outro da fronteira. Isto acontece na fronteira entre Brasil e Argentina, por exemplo, onde se encontram presentes, entre outras línguas, o português e o Espanhol, esta que é uma das línguas mais importantes dos países do Mercosul, conforme está declarado no tratado de Assunção. A região da fronteira dos Estados do Paraná e Santa Catarina, no Brasil, e o vizinho País da República Argentina, possuem junta uma extensão de aproximadamente 300 km de fronteira. É composta por populações oriundas de várias nacionalidades, etnias e culturas próprias. Por tanto os objetivos deste trabalho são descrever o conceito de linguagem e uma síntese sobre a história do Espanhol na América. Identificar a localização histórica e geográfica da tri-fronteira e as influências linguísticas da mesma. Argumentando as pesquisas efetuadas baseadas nos autores: Celani, A. Mara Antonieta; Lopes de Melo Amália; Lyons John, Sturza Eliana Rosa.

Palavras-chave:, Linguagem, Espanhol, Fronteira Brasil- Argentina

.....

Nome: Simone Beatriz Cordeiro Ribeiro; Greice da Silva Castela

Instituição: UNIOESTE

Trabalho: A INTERNET E O ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA

Resumo: Não há como negar a influência da tecnologia na vida das pessoas que cada vez mais buscam por facilitar as suas atividades no dia a dia. Sem dúvida a internet é vista como uma ferramenta facilitadora, pois apresenta uma gama enorme de conteúdos, informações, produtos, entre outros que possibilitam aos internautas fazerem compras, ler livros, ouvir músicas, assistir filmes, fazer pesquisas e uma infinidade de outras coisas sem sair de casa, inclusive cursar uma faculdade ou uma pós no conforto de sua casa. Diante desta tecnologia que está ao alcance de grande parte da população o professor se vê frente a uma prática pedagógica que precisa ser revista, ou seja, a internet faz parte da vida das pessoas e frequentemente os alunos buscam nela a resposta para a conclusão de um trabalho e até mesmo os professores se utilizam dela para preparar suas aulas. Neste sentido, o docente precisa estar preparado para avaliar as possibilidades que encontra na internet e diante desta perspectiva visa-se fazer um levantamento de sites que abordam o ensino de Língua Espanhola e verificar se os mesmos dão conta do que estão propondo e apresentando. Para tanto, serão analisados alguns sites que abordam a Língua Espanhola e sua funcionalidade para o ensino da língua e sua aplicabilidade para o ensino.

Palavras-chave: Internet, Língua Espanhola, Ensino.

.....

Nome: Simone Carvalho do Prado dos Santos

Instituição: UEPG

Professor Orientador: Prof^a Dr^a Aparecida de Jesus Ferreira

Trabalho: FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA E IDENTIDADES SOCIAIS DO CAMPO

Resumo: Este trabalho consiste na apresentação de pesquisa de mestrado em andamento, da área da linguística aplicada (MOITA LOPES, 2006; FABRÍCIO, 2006; BOLOGNINI, 2007; TERZI, 2007; CAVALCANTI, 2006; SIGNORINI, 2006), que propõe uma reflexão sobre a formação de professores (TELLES, 2009; FERREIRA, 2006, 2009; LIBERALI e MAGALHÃES, 2009; KLEIMAN e MARTINS, 2007; ROSSO et al, 2010; CELANI, 2009, GIL, 2005) de Língua Portuguesa e Identidades Sociais (JUNG, 2009) do campo. Trata-se de um estudo de caso etnográfico, em escola de assentamento rural; participam da pesquisa onze alunos/9º ano, professora de língua portuguesa, diretor e pedagoga. São analisados traços identitários (HALL, 2003; BAUMAN, 2005; SILVA, 2000; MOITA LOPES, 2003), inclusive por meio do material didático (CORACINI, 2011, GRIGOLETTO, 2011; CARMAGNANI, 2011), quais as concepções de letramento (STREET, 1995; KLEIMAN, 2005, 2007; SOARES, 2011; ROJO, 2009; BUNZEN, 2010) e como contribuem com a situação de letramento no campo (Panorama da Educação do Campo, Brasil, MEC/Inep, 2007; SAEB, 2009; Pnad/IBGE, 2004). Análises parciais demonstram a necessidade de reflexão sobre letramento como prática social e a realidade da Educação do Campo/Identidades Sociais do Campo na formação de professores. Conclui-se que tais

reflexões contribuem com o avanço nos dados apresentados pelo Panorama da Educação do Campo (2007).

Palavras-chave: Letramento, formação de professores, Educação do Campo

.....

Nome: Simone de Souza Burguês

Instituição: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Professor Orientador: Vera Helena Gomes Wielewicki

Trabalho: A RECEPÇÃO EM MEIO VIRTUAL DA OBRA DOIS IRMÃOS DE MILTON HATOUM TRADUZIDA PARA O INGLÊS – THE BROTHERS

Resumo: Quando se trata da recepção de obras traduzidas, o que geralmente se tem são obras de diversas línguas que foram traduzidas para o português. A presente análise busca estudar o inverso, ou seja, a recepção de uma obra brasileira (Dois irmãos, 2000.) traduzida para o Inglês (The brothers, 2003) por John Gledson. Durante muito tempo acreditou-se que a produção literária e sua recepção fossem algo estático, independente de seu contexto sócio-histórico. Com o passar dos anos, mais especificamente a partir das duas primeiras décadas do século XX essa visão começou a ser modificada, começou-se a direcionar um olhar mais particular para o leitor, quem dá vida à obra. Com isso, para o estudo, foram selecionados dois sites em que leitores expressaram sua opinião sobre a tradução do romance de Hatoum em questão: www.amazon.com e www.goodreads.com. Selecionados os comentários, buscamos analisar sob o viés da Estética da Recepção (ISER, 1996; JAUSS, 1994) e a partir das evidências disponíveis, qual a imagem criada a partir da obra traduzida por esses leitores (na maioria estrangeiros), como leram esse romance em um contexto completamente diferente do brasileiro.

Palavras-chave: Recepção. Dois Irmãos/The Brothers. Milton Hatoum

.....

Nome: Sirlei Cardoso Cordeiro Vimieiro

Instituição: UEM

Trabalho: VIAGEM EM BUSCA DA ILHA DESCONHECIDA

Resumo: A proposta deste artigo é trabalhar com o conto A Ilha desconhecida de José Saramago. Por meio de análise, iremos apontar alguns traços próprios do autor e seu estilo diferenciado transgredindo a linguagem de maneira que seu texto seja identificado em qualquer contexto. Inclusive, o conto é narrado sem nenhuma preocupação com a pontuação e também não respeitando a paragrafação. O conto nos faz refletir como nós somos interiormente e faz-nos questionar as nossas práticas cotidianas e as nossas próprias vergonhas. O autor transporta o leitor para terras distantes, em uma mágica e fantástica busca para, com isso, fazer o leitor questionar a relação entre ficção e

realidade. A literatura engajada, para Saramago, é ativa e radicada como instrumento de transformação social, e é também um espaço que permita a construção da identidade do sujeito. É interessante observar que os elementos que conduzem à história são retratos do cotidiano a primeira vista simples, mas numa investigação psicológica conseguimos denotar uma imperativa denúncia social.

Palavras-chave: Literatura. Saramago. Fantástico. Realidade

.....

Nome: Solange de Borba

Instituição: Faculdade da Fronteira- FAF

Professor Orientador: Fabiana Hallmann de Paula

Trabalho: INTERDISCIPLINARIDADE E FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE LÍNGUA PORTUGUESA (LP)

Resumo: O presente artigo propõe uma reflexão sobre as demandas e perspectivas do profissional de Língua Portuguesa (LP), abordando ideias de Geraldí, Arroyo, Fazenda, dentre outros, sobre a concepção de ensino de Língua Materna (LM) como ato dialógico e interdisciplinar, discutindo acerca de reflexões sobre os aspectos relativos às metodologias utilizadas em sala de aula. Entendemos que, para se atingir um ensino de qualidade no século XXI, é necessário aliar os recursos didáticos metodológicos a uma proposta interdisciplinar. Nesse sentido, enfatizamos a importância de se estabelecer um ato dialógico e interacional, transformando a sala de aula em um espaço de interação comunicativa na formação do sujeito e propor um ensino de maneira com que o educando possa compreender os conteúdos com mais facilidades, revelando a importância dos mesmos para a vida social quanto profissional dos alunos.

Palavras-chave: Ensino, Formação, Interdisciplinaridade.

.....

Nome: Sônia Maria Zanetti Thomaz

Instituição: Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO

Trabalho: MEMÓRIAS DE SETHE EM: AMADA (BELOVED)

Resumo: Trata-se de pesquisa bibliográfica em andamento, acerca de um clássico da ficção americana, a obra "Beloved" ("Amada"), escrita em 1987, pela autora afrodescendente Toni Morrison. Esta, persistiu na tarefa de escrever acerca de seu povo. Neste estudo, são analisadas as personagens Sethe, e uma das filhas, Amada. Os objetivos do trabalho compreenderam: deslindar a causa que conduziu Sethe quando escrava, a cometer infanticídio; analisar como a escravidão é concebida no

romance; identificar o modo como ocorre o "speakerly text" na narrativa. Em "Amada", as atrocidades da escravidão conduzem-nos à reflexão de que nunca podem ser esquecidas. Morrison explora temáticas como o impacto devastador da cultura das pessoas brancas nas personagens, e sugere alternativas baseadas na natureza heterogênea da cultura afro-americana, identidade e experiência. Articula a escrita e imprime uma função sociopolítica, com o intuito de "redefinir o eu" individual e coletivo, em um processo histórico para mudar o papel dos afrodescendentes, banindo o conceito de o "Outro", recria a diferença, reconstrói a identidade, rearticula a linguagem que constitui e conserva a subalternidade dos afro-americanos. Este estudo embasou-se teoricamente em Solomon (1998), Walter (2003), McKay (1999) e outros.

Palavras-chave: Infanticídio, "Speakerly Text", "Outro".

.....

Nome: Sonia Sirtoli Färber

Instituição: Escola Superior de Teologia - EST

Trabalho: MORTE E REALISMO MÁGICO EM GABRIEL GARCIA MARQUES

Resumo: Gabriel Garcia Marques, valendo-se do realismo mágico, provoca leitura semiótica e polissêmica da vida e revisão hermenêutica da morte. Na sua antropologia, a morte pode ser desculpa para o dolo daquele que pensa "estarás morto dentro de um tempo muito breve e que pouco depois não restará de vós nem o nome," Senador, em Morte constante para além do amor. A morte envolve as narrativas e tece a filigrana que outorga brilho do fogo-fátuo no intertexto. É dela que o autor fala, o leitor sabe. Mas, como em um pacto silencioso ela não é revelada, aparecendo com nomes outros, mimetizando seres e assumindo formas híbridas. A borboleta é símbolo tanatológico: se desprende e voa carregada pelo vento, aparentemente livre, é tatuada na parede, donde não pode mais ser arrancada. A morte está presente, mas disfarça-se. Laura Farina entrevê a sequencia dos fatos, mas segue o pacto, e cala-se. A morte pode ser adiada, não suprimida; lição dramática ensinada, em Cem anos de solidão: nem a cruz de cinza a impede. Realismo mágico desvela a morte, em Garcia Marques, demonstrando que a vida é mais surpreendente que a fantasia, e a magia é a cosmovisão dos que não cabem nas convenções.

Palavras-chave: Tanatologia, Realismo mágico, Gabriel Garcia Marques

.....

Nome: Soraia Cristina Blank Pessoa

Instituição: Instituto Federal do Tocantins – IFTO

Trabalho: AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LÍNGUA: DE UMA PERSPECTIVA LINGÜÍSTICA A UMA PERSPECTIVA SOCIAL

RESUMO: este artigo mostra a necessidade de compreensão dos processos de aquisição de segunda língua (L2), através de diferentes teorias que envolvem a linguística aplicada, por motivos comunicacionais e para uma melhor compreensão dos motivos relacionados aos sucessos e insucessos observados em aprendizes de L2.

PALAVRAS-CHAVE: aquisição, aculturação, sociolinguística

.....

Nome: Stéphanie Soares Girão

Instituição: Universidade Federal do Amazonas

Trabalho: CAUSAS E EFEITOS DA MONSTRUOSIDADE EM "A MÃE DOS MONSTROS", DE GUY DE MAUPASSANT

Resumo: O presente artigo pretende apontar algumas representações da monstruosidade no conto “A mãe dos monstros” (1883), do escritor francês Guy de Maupassant, e desvendar como o processo de criação do monstro se opera a través de elementos como a sexualidade e a linguagem, bem como a convergência deste processo para a prática do mal moral e do mal físico. A análise encontra suas fundamentações teóricas na fortuna crítica de tal gênero, que se faz através do prisma teórico de Jerome Cohen, Júlio Jeha, José Gil e Mary Del Priore.

Palavras-chave: monstruosidade, Maupassant, contos franceses

.....

Nome: Taisa Graciela Sprandel

Instituição: Faculdade da Fronteira

Professor Orientador: Luizane Schneider

Trabalho: A REFORMA ORTOGRÁFICA NO CONTEXTO ESCOLAR

Resumo: O que todo educador busca quando se dispõe a ensinar língua é que seus alunos aprendam de maneira espontânea, que saibam ler e escrever corretamente sem ter dificuldades. Esse trabalho tem se tornado árduo para alguns professores, pois o que se recebe é que grande parte dos alunos não demonstra interesse pela ortografia nem pelo português. O primeiro passo a ser tomado é conhecer a nossa língua, entender seu funcionamento, suas normas e regras tendo como base o novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa. Isso se deve em grande parte porque alguns alunos não demonstram interesse pela ortografia bem como apresentam dificuldades na escrituração. Assim, o objetivo deste trabalho é aprimorar as capacidades e habilidades dos alunos no desenvolvimento da escrita, detectando os problemas que esta dificuldade causa buscar soluções. Como principais referências, foram usados alguns conceitos de Mary Kato, Camara Jr, Cipro Neto, Coutinho, Celso Cunha.

Palavras-chave: Língua, Ortografia, Escrituração correta

Nome: Tarcísio Vanderlinde, Ademir Luiz Kinzler

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Tarcísio Vanderlinde

Trabalho: UM LUGAR CHAMADO MERCEDES: CARTOGRAFIAS DA MEMÓRIA NUM AMBIENTE DE FRONTEIRA

Resumo: Mercedes, atual município no oeste do Paraná nasce com este nome num ambiente de fronteira entre Brasil e Paraguai. A memória cartográfica coletiva do lugar permite a recuperação da origem e do sentido do nome. Contam-se versões. Atores peculiares marcaram a história do lugar principalmente nos anos de 1950 e 1960. A memória dos sujeitos que habitaram e habitam o local, entre os quais um dos autores da comunicação, foi responsável pela reconstrução da territorialidade histórica do lugar. Junto aos agricultores que hegemonicamente passaram a habitar aquele espaço observam-se personagens que para além do serviço agrícola se identificavam como comerciantes, padeiros, pescadores, parteiras, açougueiros, professores. Num ambiente de fronteira caracterizado nos anos iniciais de ocupação como um sertão “desabitado” às margens do Rio Paraná, os remanescentes guaranis ou “os paraguaios”, embora praticamente apagados e a margem da história, tiveram presença estratégica como força de trabalho para que lugares como Mercedes pudessem se formar. A memória do lugar identificou em Secundino Trinidad, “O Tropelito”, o símbolo da marca paraguaia no sertão de Mercedes.

Palavras-chave: Memória, Territorialidade histórica, Tropelito.

Nome: Tarissa Corrêa Stern Soares

Instituição: Unioeste

Professor Orientador: Terezinha da Conceição Costa-Hübes

Trabalho: A PRODUÇÃO ESCRITA E AS DIFICULDADES ORTOGRÁFICAS EM TEXTOS DE ALUNOS DE 5º ANO

Resumo: O presente trabalho faz parte de estudos e pesquisas vinculadas ao Projeto Formação Continuada para professores da educação básica nos anos iniciais: ações voltadas para a alfabetização em municípios com baixo IDEB da região oeste do Paraná, ligado ao Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Letras – Nível Mestrado e Doutorado, com área de concentração em Linguagem e Sociedade, vinculado ao Núcleo de Pesquisa do Observatório da Educação – CAPES/INEP. Neste estudo, o objetivo é analisar as limitações ortográficas que ainda persistem nos textos de alunos de 5º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, de um município da região Oeste do Paraná, vinculado ao referido Projeto. O foco nos aspectos ortográficos destaca-se pelo fato de que, no momento da correção textual, tais elementos estão sempre elencados de forma

significativa em meio às maiores dificuldades visualizadas nas produções textuais dos alunos, principalmente em turmas dos anos iniciais, seja por meio do uso de letras maiúsculas, pela ortografia, traçado das letras, acentuação, segmentação das palavras e hipercorreção. Considera-se que estes aspectos são essenciais e necessários para o desenvolvimento significativo e coerente da produção textual. Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram realizados estudos de textos relevantes de autores como Possenti (2005), Souza (2003), Citelli (2004), Abaurre (1997), entre outros, que apresentam produções significativas quanto à produção escrita e que auxiliam na análise dos textos a que nos propomos.

Palavras-chave: Produção textual; Análise; Aspectos Ortográficos.

.....

Nome: Talismara Pereira

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Beatriz Helena Dal Molin

Trabalho: TECNOLOGIA E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

Resumo: Este artigo apresenta discussões teóricas em torno de um fazer pedagógico diferenciado para o ensino de línguas estrangeiras modernas, através do uso da tecnologia digital. Enfatiza a importância dos cursos de formação continuada e o conhecimento das teorias de aprendizagem que se configura em uma práxis criativa, reflexiva e produtora de novos conhecimentos. Apresenta também um exemplo de curso de Formação Continuada em Tecnologia Digital para Professores de Língua Estrangeira Moderna, que se trata do corpus da pesquisa da dissertação de Mestrado em Letras, que evidencia a mudança de postura dos educadores em relação à tecnologia e sua utilização. Para tal, aborda-se a teoria de Aprendizagem Significativa e a sua relação com o ensino-aprendizagem de línguas.

Palavras-chave: Formação continuada, tecnologia, ensino de língua estrangeira moderna

.....

Nome: Talitha Sauchuk

Instituição: Universidade Estadual de Ponta Grossa

Professor Orientador: Rosana Apolonia Harmuch

Trabalho: CURTA-METRAGEM: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

Resumo: O presente artigo constitui uma proposta de inserção de curtas-metragens no ensino de língua materna. Esta proposta é referente ao subprojeto “Cinema e novas mídias: ferramentas para a leitura do mundo” do Programa Institucional de Bolsa de

Iniciação a Docência (PIBID). Neste trabalho apresenta-se uma atividade voltada para o ensino médio, cujo subsídio de ensino é o curta-metragem de animação “A ilha” – direção de Alê Camargo, 2008. A pretensão é demonstrar que as ferramentas midiáticas colaboram para articulação de atividades desenvolvidoras das capacidades de leitura, interpretação, compreensão e produção textual. Para comprovar a tese, aponta-se o já referenciado curta-metragem, cujo conteúdo explora diversos paradigmas. Observando a pluralidade temática apresentada pela animação é perceptível que curtas-metragens podem ser aproveitados como meio introdutório de informações críticas e socioculturais. Outro argumento: estimular a criatividade e interesse dos alunos pelos exercícios de interpretação/produção textual “formando leitores competentes, críticos e atuantes na sociedade em que vivem” (ELIAS, 2001, p. 182), pois o gênero midiático possibilita que o docente explore novos recursos para a formação crítica dos alunos, bem como enfatiza Elias: o educador como formador de sujeitos capazes de ler e compreender o mundo a sua volta. Autoras: Josiane Postanovski, Pamela Cristina Tullio, Talitha Sautchuk.

Palavras-chave: Palavras-chaves: ensino; aprendizagem; curta-metragem

.....

Nome: Tatiane dos Santos de Miranda
Instituição: Faculdade da Fronteira – FAF
Professor Orientador: Roseméri Aparecida Back

Trabalho: COESÃO E COERÊNCIA: CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DE UMA BOA PRODUÇÃO TEXTUAL

Resumo: O ato de saber utilizar corretamente a linguagem escrita, tornou-se algo de suma importância para os dias atuais, visto que nas produções textuais é imprescindível que o escritor escreva de forma clara e sucinta, com frases bem ordenadas e, principalmente, que não se desvie do assunto proposto, ou seja, que mantenha a coesão e a coerência no decorrer do mesmo, sendo que é só através da união destes dois termos, que o texto ganha sentido e pode então ser compreendido pelo público leitor. Este artigo tem por finalidade identificar os motivos que fazem com que os textos percam a coerência e a coesão no decorrer de sua estrutura e apontar caminhos para uma melhor compreensão de como se produz um texto claro e objetivo, contribuindo desta maneira para o aperfeiçoamento da linguagem escrita. Como respaldo teórico, foram utilizados os conceitos de: Fiorim e Saviole (1999), Geraldi (1997), Infante (1991), Kock e Travaglia (2001).

Palavras-chave: Linguagem escrita. Produção textual. Coesão e Coerência

Nome: Taynara Alcântara Cangussú
Instituição: UEM

Professor Orientador: Sonia Aparecida Lopes Benites

Trabalho: HIPERSEGMENTAÇÕES EM QUE A LETRA “A” APARECE DISSOCIADA DO RESTANTE DA PALAVRA: IDIOSSINCRASIA OU TENDÊNCIA?

Resumo: Partindo de uma observação feita em uma análise de um trabalho anterior (CANGUSSÚ, 2011) em que verificamos que 66,38% das ocorrências de hipersegmentação (separação para mais) das produções textuais de uma criança em processo de aquisição da escrita eram referentes à separação da letra “a” do restante da palavra, levantamos a hipótese de que as crianças em geral tenderiam a seguir esse movimento. Para averiguar essa hipótese, fomos a campo em busca de dados de outros sujeitos e recolhemos 25 produções textuais, das quais analisamos 17. De posse dos dados, propomos o presente trabalho, com os objetivos de: 1)- Verificar se as crianças em geral seguem esse movimento ou se seria apenas uma idiossincrasia desse sujeito; 2)- buscar explicações sobre quais seriam os fatores linguísticos que determinariam o aparecimento desse tipo de erro de segmentação. Para cumprir esses objetivos, dividimos nossa análise em duas partes: uma quantitativa e uma qualitativa. Os resultados encontrados na primeira parte nos permitiram considerar que, talvez, esse movimento pode ser uma etapa necessária na caminhada do sujeito escrevente até a escrita convencional, fato que só poderia ser averiguado mais profundamente por meio de um estudo longitudinal. Já na segunda etapa, pudemos perceber que, apesar de cada hipótese explicar essa ocorrência por um viés diferente, todas elas admitem que as crianças baseiam-se em suas práticas orais/ letradas para resolver seus “problemas” na escrita. Este estudo foi subsidiado por um referencial teórico provenientes de estudos que abordam a aquisição da escrita, tais como: Abaurre (1988, 1991, 1996), Abaurre et. al. (1997), Silva (1994), Capristano (2003, 2007, 2010), Chacon (2004, 2005, 2006, 2007), Tenani (2010), dentre outros.

Palavras-chave: Aquisição da escrita; Segmentação não- convencional; letramento.

.....

Nome: Thais Fernanda Gavron

Instituição: UNICENTRO

Professor Orientador: Níncia Cecilia Borges Teixeira

Trabalho: FACES DA ESCRITA DE AUTORIA FEMININA NAS POESIAS DE LUCI COLLIN

Resumo: O presente estudo possui o objetivo de efetuar análises de poemas da autora paranaense Luci Collin. Nota-se que a temática da autora aborda o desconforto, a angústia, a busca e renascimento da mulher na sociedade. Por isso, foram escolhidas quatro poesias: Figurante, Espelhar, Onde nos encontramos e Fênix, dos livros Poesia Reunida (1996) e Todo Implícito (1997). Tais obras, possuem poesias representativas, principalmente, se levarmos em consideração as teorias eminentes sobre gênero e representação, diante da literatura escrita por mulheres. A linha de interpretação deste artigo prevê uma leitura sobre os limites do silenciamento da mulher na sociedade, a eterna busca por um espaço garantido e, enfim o encontro desse espaço por meio do

renascimento dentro da sociedade. Diante da análise de quatro poemas, é possível perceber o desmembramento dos temas citados. Desse modo, ao analisar tais poesias, busca-se demonstrar de que maneira a mulher é representada nos textos poéticos da autora.

Palavras-chave: poesia; luci collin; gênero: representação; mulheres; poesia; luci collin

.....

Nome: Thamara Parteka

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Marcos Ehrhardt

Trabalho: DA FUNDAÇÃO DE LÁCIO ATÉ SUA ÚLTIMA FLOR: DIÁLOGOS ENTRE A INFLUÊNCIA ROMANA NO POEMA ÉPICO “OS LUSÍADAS”

Resumo: A Literatura da Antiguidade Clássica influenciou e tem influenciado constantemente literaturas de outras épocas seja pela capacidade de discutir temas universais e sentimentos humanos, seja pela complexa estrutura e recursos estéticos que utiliza para construir a narrativa. A partir destes dois elementos, estrutura e conteúdo, faremos uma análise investigativa da influência da obra Eneida escrita no século I a C de Virgílio (e do pensamento romano) sobre o poema épico Camoniano “Os Lusíadas” escrito no século XVI d. C. Além das semelhanças narrativas, elas tem um semelhante contexto, pois ambas narrativas são escritas no momento auge de suas respectivas nações, as quais colaboraram para a construção de uma ideia de “nacionalidade”.

Palavras-chave: Camões, Literatura Clássica, Virgílio

.....

Nome: Thatiane Prochner

Instituição: UEPG

Professor Orientador: Marly Catarina Soares

Trabalho: GRINGUINHO: O “ENTRE-LUGAR” DA MEMÓRIA

Resumo: “Falamos a partir de ‘algum lugar’” (HALL, 2003), um lugar do qual acreditamos fazer parte. Gringuinho é um conto de Samuel Rawet, escrito entre as décadas de 40 e 50, auge do processo imigratório no Brasil. Nele, o menino apelidado vexatoriamente de “Gringuinho”, lembra episódios de sua infância, não muito distante, em sua terra natal, permanecendo a sua memória num “entre-lugar”, que segundo Bhabha (2007), fornece “terreno para a elaboração de estratégias de subjetivação [...] que dão início a novos signos de identidade”. Gringuinho, em sua sede de “reviver” o passado, intercala suas lembranças com as vivências dolorosas do presente em terra estrangeira; há um processo violento na incorporação de uma nova cultura na vida social do menino, que devido às circunstâncias, vê-se obrigado a sofrer

uma “diáspora” (HALL, 2003) não somente geográfica, mas também interna. Há uma busca constante pelo resgate “material” desta memória. O tempo da enunciação e do enunciado se entrecruzam na tentativa de estabelecer uma ligação tempo-espacial dos lugares a que ele agora pertence. Na ânsia de não ter um “lugar” para onde fugir, Gringuinho refugia-se em si mesmo, desejando tornar-se homem, muito antes do tempo. Mas enfim, qual será a identidade de Gringuinho neste “entre-lugar”?

Palavras-chave: Gringuinho, "entre-lugar", identidade

.....

Nome: Thiago Marcondes Valenzuela Bolivar

Instituição: UNILA

Trabalho: DOCTOR TANGALANGA: ESPANHOL PLATINO E LUNFARDO ATRAVÉS DE TROTOS

Resumo: Descrevemos, aqui, o processo de utilização de trotes telefônicos em oficinas de estudos sobre variedades platinas do Espanhol, realizadas entre 2011 e 2012 na UNILA. O material provém de uma seleção de gravações do trabalho do humorista argentino Julio Victorio de Rissio (conhecido como 'Doctor Tangalanga'), que foram transcritas seguindo os padrões do projeto NURC. Tomando uma das transcrições como exemplo, apontamos maneiras de explorar algumas das características (lexicais, sintáticas etc.) das variedades em questão, que, a exemplo de outras variedades não-peninsulares da língua, obtêm pouquíssima visibilidade no universo de ensino de Espanhol como língua adicional/estrangeira. Apontamos, também, para a possibilidade da utilização do conjunto de transcrições – a que chamaremos 'Corpus Tangalánico' – em estudos de diversos ramos da Linguística.

Palavras-chave: Doctor Tangalanga; Espanhol Platino; Trotes Telefônicos.

Nome: Toni Juliano Bandeira, Gilmei Francisco Fleck

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Professor Orientador: Gilmei Francisco Fleck

Trabalho: EL ÚLTIMO CRIMEN DE COLÓN: UMA RELEITURA DA CONQUISTA DA AMÉRICA

Resumo: Propõe-se, com este artigo, uma investigação que terá como base a análise do Romance Histórico El último crimen de Colón (2001), escrito pelo argentino Marcelo Leonardo Levinas. Busca-se e, com esta análise, repensar aspectos da conquista da América pelos europeus, fato que foi registrado, a rigor, sob a única perspectiva europeia. Na América Latina, em especial, o Romance Histórico destaca-se como meio para uma reflexão mais crítica a respeito da conquista da América, de como ocorreu o projeto europeu de imposição cultural frente aos povos nativos americanos, propondo novas análises desse embate histórico. Assim, pode-se não mais primar por um discurso

que se calca no signo da “maravilha” trazida pelos europeus, mas que deixe emergir, por outro lado, o que seria uma visão própria dos autóctones americanos, e o que significou este choque para eles. Neste Romance Histórico, tem-se uma recriação de toda a viagem do navegador Cristóvão Colombo, possibilitando-se, a partir dela, novas versões sobre fatos que poderiam ter acontecido durante este evento histórico, mas que não teriam sido registrados pela Historiografia.

Palavras-chave: Romance Histórico, Conquista da America, Cristovão Colombo

.....

Nome: Valdinei José Arboleya

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Rita Felix Fortes

Trabalho: DE FRENTE PARA A SOCIEDADE: UM DIÁLOGO SOBRE ENFRENTAMENTO E AFRONTAMENTO DO DESEJO FEMININO EM FLAUBERT E MANET

Resumo: O presente trabalho se inscreve nos estudos de literatura comparada buscando refletir as possibilidades de diálogo que as obras literárias criam entre si e de si para com outras expressões artísticas. Nessa perspectiva, busca-se uma aproximação entre Madame Bovary (1856), obra da literatura clássica, escrita por Flaubert e Olympia (1863), obra do artista plástico Manet. Ambas abrem espaço para reflexão da questão social do papel feminino na sociedade francesa a que se referem, período no qual a mulher vivia submissa ao rigoroso código imposto pelo sistema patriarcal devendo se ajustar a determinadas condutas morais e sociais que são enfrentadas e afrontadas pelas personagens destas obras, Emma Bovary e Olympia. Tanto Olympia quanto Emma colaboram para a renovação do ideário sobre o papel feminino, recebendo o encargo desse ônus com o peso da rejeição, mas gravam-se na construção desse ideário de forma ativa e brilhante, vislumbrando o modernismo. O exercício de intertextualidade que se busca aqui, parte do princípio de que o diálogo que travam não é uma correlação intencionalmente criada pelos autores, mas uma aproximação forjada a partir da interação, apoiada na memória discursiva.

Palavras-chave: arte, sociedade, mulher

.....

Nome: Valdinéia Savarnini Teles

Instituição: FAF Faculdade da Fronteira

Professor Orientador: Roseméri Aparecida Back

Trabalho: APRENDENDO LÍNGUA ESPANHOLA COM A MAFALDA: LEITURA E IDEOLOGIA

Resumo: A análise a ser desenvolvida neste trabalho tem o objetivo de mostrar uma metodologia alternativa para o ensino da Língua Espanhola, a partir da leitura das tiras da Mafalda, proporcionando aos educandos momentos de conhecimento a partir de uma forma diferente de ler. Com Mafalda, podemos trabalhar o vocabulário e também a ideologia contida nas tiras e, desta forma, despertar nos alunos olhares diferente na busca pelo conhecimento e também em aprender uma nova língua de uma maneira divertida e interessante. Busca-se destacar a importância de ensinar a Língua Espanhola de uma maneira diferenciada, no caso, através de histórias em quadrinhos, pois geralmente, percebe-se um desgosto dos alunos pela leitura e as histórias em quadrinhos despertam mais curiosidade. Como embasamento teórico, foram usados os conceitos de Cristiane Venzke Nogueira e Valentina Imaculada Claudino.

Palavras-chave: História em quadrinho. Ideologia. Mafalda. Sociedade. Língua Espanhola

.....

Nome: Vanessa Borella Da Ross

Instituição: Unioeste

Professor Orientador: Rita das Graças Felix Fortes

Trabalho: OS SONHOS DE GRANDEZA E A GRANDEZA DE UM SONHO: QUESTÕES POLÍTICAS E EXISTENCIAIS EM “MINHA GENTE” E “NADA E A NOSSA CONDIÇÃO”

Resumo: Neste trabalho objetiva-se discutir comparativamente nos contos “Nada e a nossa condição”, que integra Primeiras estórias (1969) e “Minha gente”, quinto conto de “Sagarana” (1972), ambos de João Guimarães Rosa, as ações e os comportamentos de Tio Man’Antônio, o protagonista de “Nada e a nossa condição” e de Tio Emílio, personagem de “Minha gente”, em relação aos bens, à política, à posse da terra e ao poder, referente às estruturas sociais brasileiras vigentes do início da colonização à década de 1930. Tio Emílio tipifica o coronel da política municipalista, envolvido como poder local e com as velhas e folclóricas disputas regionais, Tio Man’Antônio, ao contrário, não busca o poder nem os bens materiais, posses ou ganhos, pois ele tem uma profunda consciência de que ninguém, de fato, é dono de nada, mas, apenas, guardião, já que a vida é transitória e, aos seus olhos, todos têm o mesmo direito ao que há no mundo, por isso, na velhice, desfaz-se de todos os seus bens e aguarda em paz o seu fim. Analisar-se-á a contraposição entre a visão das duas personagens em relação às questões cotidianas e as mais transcendentais ao longo da trajetória humana, como, a efemeridade da vida humana, a bondade e humanidade.

Palavras-chave: Guimarães Rosa; “Minha gente”; “Nada e a nossa condição”.

.....

Nome: Vera Vilma Fernandes Leite

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Regina Machado Coeli e Silva

Trabalho: REMEMORANDO TRAPO EM O FILHO ETERNO: ESCRITA DE SI, ESCRITA DO OUTRO

Resumo: Compreender a liminaridade entre o confessional e o autobiográfico, a ficção e a não-ficção, retomando a discussão da autonomia ficcional da literatura brasileira contemporânea, no romance Trapo e O filho eterno, ambos de Cristovão Tezza, é o objetivo de sta pesquisa. Também se pretende discutir o tema do romance O filho eterno que é sobre a problemática relação da paternidade diante de um filho portador de Síndrome de Down no momento em que há, na sociedade atual, uma crescente sensibilidade para com as limitações físicas e mentais, além da inaptidão da personagem Trapo do romance homônimo em se relacionar com o contexto mais amplo - tão próprias da modernidade - está vinculada ao romance e as representações de heróis degradados – termo usado por Lukács – e o não enquadramento condena o homem ao estereótipo de fracassado e revoltado. Esperamos, também, compreender a atual estética da ficção brasileira contemporânea e o romance autobiográfico como uma nova forma de publicização do privado, abordando a frágil relação entre texto e seu autor, assim como a posição do autor na significação do texto tentando evidenciar o que FOUCAULT (1992) denominou de “lugar do autor”.

Palavras-chave: Trapo, O filho eterno, romance autobiográfico

.....

Nome: Vilma Wons

Instituição: Colégio Barão do Rio Branco – EFM

Professor Orientador: Rita das Graças Felix Fortes

Trabalho: O GUACHE E A PORTA BANDEIRA: UMA LEITURA DE DRUMMOND E DE ADÉLIA PRADO

Resumo: Objetiva-se no presente estudo fazer uma análise comparativa entre os poemas; “Poema de sete faces”, “Cidadezinha qualquer”, “Sina”, “O beijo” e “Procura de poesia”, de Carlos Drummond de Andrade, e “Com Licença poética”, “Bucólica nostálgica”, “Figurativa”, “Endecha das três irmãs” e “Antes do nome”, de Adélia Prado, contrapondo a perspectiva masculina drummondiana à feminina adeliana. Os poemas analisados tratam de temas semelhantes, todavia, percebe-se que a conotação muda quando, produzidos pelo olhar masculino de Drummond, de quando Adélia se atém a estes temas através de sua perspectiva lírica feminina. O estudo se aterá, ainda, ao contexto de produção dos poemas e às influências familiares e sociais subjacentes aos mesmos, a partir das seguintes abordagens: (i) a perspectiva existencial humana, (ii) a relação homem versus natureza, (iii) as relações familiares, (iv) a condição da solteirona na sociedade burguesa do século XX e (v) a metapoesia.

Palavras-chave: Carlos Drummond de Andrade, Adélia Prado, literatura comparada.

Nome: Waleska Rodrigues de M. Oliveira Martins

Instituição: Unesp – Araraquara

Professor Orientador: Luiz Gonzaga Marchezan

Trabalho: A MEMÓRIA VIVA NA POÉTICA DE MANOEL DE BARROS

Resumo: Em termos gerais, a memória é dinâmica e indefinida, pois se relaciona com o presente, retoma o passado e se projeta para o futuro. A presente comunicação se propõe a demonstrar que a memória, muito mais que reminiscência, e de tal modo imbricada com o passado, se presentifica em elementos imagético-sensoriais na linguagem poética. Nesse sentido, para melhor delinear esta proposta, será utilizado como suporte de análise o poema A voz de meu pai, da obra “Poesias” (1956) do poeta mato-grossense (sul, de coração e alma) Manoel de Barros. Os poemas de Manoel de Barros vivificam sua infância nas páginas de seus “aparentes diários”. A memória presentifica os sentidos e materializa o pai da personagem. O passado é retomado em forma de travessuras infantis, lembranças de seus entes queridos e já falecidos, traquinagens linguísticas. O Pantanal, além de cenário memorialístico, encontra-se em fusão com a criança liberta. Sendo assim, trabalhamos a memória, neste contexto, como elemento basilar na construção da identidade, pessoal e/ou ficcional transposta nas linhas discursivas manoelina.

Palavras-chave: Memória, Manoel de Barros, Poética

.....

Nome: Wânia Cristiane Beloni

Instituição: Unioeste

Professor Orientador: Sanimar Busse

Trabalho: MANUTENÇÃO E INOVAÇÃO NO TALIAN FALADO POR DESCENDENTES ITALIANOS DE CASCAVEL

Resumo: As pesquisas que se dedicam ao estudo dos fenômenos de variação linguística, especialmente a Dialetoлогия e a Sociolinguística, registram, por meio da descrição da fala, a história dos grupos, a dispersão dos falantes pelo espaço geográfico, a frequência, a estrutura e a estratificação dos variantes. Neste trabalho, pretende-se discutir dados preliminares da pesquisa sobre o dialeto talian falado por descendentes italianos em Cascavel. A maioria dos italianos que se estabeleceram no Sul do Brasil imigrou do Norte da Itália. As línguas faladas por esses imigrantes que colonizaram o Sul do Brasil eram os dialetos do Norte daquele país, mas a que se tornou língua franca entre eles foi uma mistura dos dialetos da região do Vêneto, o qual sofreu influências do português, passando a ser chamado de talian. Ao deslocarem-se para Cascavel trouxeram, além da cultura, o talian. Compreender a influência italiana em Cascavel é entender como os primeiros grupos que povoaram a localidade preservaram a sua cultura e a língua. Os dados coletados oferecem pistas para um estudo dos fenômenos de manutenção e inovação linguística do talian falado por descendentes italianos de Cascavel, para a identificação e descrição das transformações ocorridas pela dinâmica do contato atual com o português.

Palavras-chave: língua; fala; dialeto talian

.....

Nome: Willyan Ronaldo Becker; Kellys Regina Rodio Saucedo; Dulce Maria Strieder ; Tatiane Staub.

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Professor Orientador: Dulce Maria Strieder

Trabalho: A EXPLICITAÇÃO DA CULTURA EM LIVROS DIDÁTICOS DIRECIONADOS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS NA EJA

Resumo: A crescente discussão sobre a cultura tem promovido alterações no perfil dos livros didáticos direcionados para a Educação Básica. Neste sentido, o presente texto aborda os resultados de uma investigação sobre a presença e a forma de apresentação da cultura nos livros didáticos utilizados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Ensino Fundamental, especificamente associada aos conteúdos do ensino de Ciências. A investigação envolveu a análise de dois livros didáticos em volume único e de duas coleções com três e quatro volumes respectivamente, os quais integram o Programa Nacional do livro Didático (PNLD), criado em 1985 pelo Ministério da Educação. Os livros didáticos analisados foram disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Cascavel e pelo Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos Professora Joaquina Mattos Branco (CEEBJA) de Cascavel. Esses fazem parte das coleções de uso cotidiano dos professores em sala de aula e, compõem também material de pesquisa e elaboração das aulas. Os resultados da investigação apontaram para necessidade de aproximar a linguagem cultural dos conteúdos de ciências, com o objetivo de ampliar o conhecimento e o respeito sobre a diversidade cultural brasileira.

Palavras-chave: Cultura; Ensino de Ciências; Livro-Didático

.....

Nome: Wagner de Souza

Instituição: UNIOESTE Campus Cascavel

Professor Orientador: Wagner de Souza

Trabalho: RELEITURA DA HISTÓRIA PELA FICÇÃO EM TERRA PAPAGALLI

Resumo: A narrativa que se objetiva estudar descreve a história de Cosme Fernandes, condenado ao degredo por ter se envolvido amorosamente com Lianor, uma jovem cristã. Na nova terra ele se torna o Bacharel da Cananéia. Assim, por meio dessa personagem, relatam-se as primeiras décadas do descobrimento do Brasil, sob o viés de um degredado. O texto aponta para os excluídos, suscitando a leitura de Le Goff e apresenta a temática da carnavalização, conforme Mikhail Bakhtin. Para leitura do romance proposto, apontar-se-á para ficção histórica e seu desenvolvimento até nossos

tempos, haja vista o processo de revisionismo e releitura da história pela ficção, preenchendo as lacunas deixadas pela historiografia.

Palavras-chave: novo romance histórico, excluídos, releitura

.....

.....

Nome: Taísa Carvalho

Instituição: MESTRANDO DE LETRAS - UNIOESTE - CVEL

Professor Orientador: Acir Dias da Silva

Trabalho: Virginia Woolf em Mrs. Dalloway.

Resumo: Utilizando-se da memória que a literatura e o cinema podem proporcionar, este artigo tem como objetivo apresentar e analisar a representação biográfica contida na obra Mrs. Dalloway de Virginia Woolf e no filme As Horas, de Stephen Daldry. O artigo mostra um panorama sobre os estudos da adaptação fílmica, apontando os principais autores e abordagens teóricas sobre o assunto, algo que se transpõe quase que diretamente do livro para o filme, sem intervenção ou transformações do cineasta. Por outro lado, existem elementos que precisam ser adaptados para se ajustar ao novo suporte, o que requer maior intervenção do diretor ou do roteirista que faz a tradução de uma obra literária para o cinema. Portanto o artigo apresenta as adaptações que não envolvem apenas um texto inicial e sua tradução, mas esses dois textos integrando um todo maior, uma rede com a qual se relaciona e que interfere diretamente na leitura e adaptação, que se caracteriza, portanto, como algo contextualizado histórica e culturalmente. Contextualização essa que influencia no modo como a obra literária se atualiza no cinema.

Palavras-chave: Literatura; Cinema e Virginia Woolf

.....

Nome: Job Lopes

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Antonio Donizeti da Cruz

Trabalho: IMAGINÁRIO POÉTICO: A IMPOSSIBILIDADE DO AMOR NAS OBRAS "PLATÔNICO" E "ETERNO AMOR" DE LÍLIA A. PEREIRA DA SILVA

Resumo: Lília A. Pereira da Silva – uma artista de extrema sensibilidade que toca a alma de que a lê com a maestria de compor palavras e cores com a sintonia de emoções que fazem de suas obras uma primavera poética. A artista publicou 103 livros nas áreas de poesia, romance, literatura infantil, Direito, Psicologia e Artes Plásticas. Analisam-se nesse artigo os poemas: Platônico e Eterno Amor onde o eu lírico busca a consumação de um sentimento existente em seu imaginário que o torna escravo desse amor levando sua condição de vida ao anulamento, dessa forma, vivenciando condicionado a esperança de concretizar o desejo sonhado ou atar passado e presente na tentativa de

reatar os laços que se romperam. Segundo Lília Silva “Não se prefere uma arte, ela é que nos escolhe”. Suas obras refletem as dores e conflitos humanos que cada ser carrega nas entrelinhas de sua travessia

Palavras-chave: Imaginário; Poesia; Melancolia.

.....

Nome: Maricélia Nunes dos Santos

Instituição: Unioeste - Cascavel

Professor Orientador: Lourdes Kaminski Alves

Trabalho: Ai a crise, ai a carestia! – estudo da avareza em Aulularia e O santo e a porca

Resumo: Este trabalho, que resulta de uma pesquisa de cunho bibliográfico, desenvolvida com base nos pressupostos da Literatura Comparada, consiste no estudo de Aulularia, de Plauto, e O santo e a porca, de Ariano Suassuna. Ao proceder a tal análise, temos como objetivo verificar a maneira como se dá a constituição da personagem avarenta em cada uma das peças, de forma a identificar as similitudes ou distanciamentos na caracterização de tal personagem tipo e a manifestação do caráter cômico da avareza tanto na comédia romana – escrita cerca de dois séculos antes de nossa era –, quanto na obra criada por um brasileiro, em 1957 – intitulada pelo autor como Imitação Nordestina de Plauto. A fim de tornar viável nosso propósito, tomamos como base os estudos de Mikhail Bakhtin (1996), para quem o cômico se caracteriza fundamentalmente pela ambivalência. Valemo-nos, ademais, de outros estudiosos que se voltaram ao assunto, tais como Bergson (1980) e Propp (1992).

Palavras-chave: Personagem avarenta, ambivalência cômica, Aulularia, O santo e a porca.

.....

Nome: Tallyssa Sirino

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Lourdes Kaminski Alves

Trabalho: As tensões entre a "erva-mate" e o "homem" na construção da personagem Isaque, de Selva Trágica (1959)

Resumo: O presente artigo tem como objetivo elucidar, na obra Selva Trágica (1959), de Hernâni Donato, as tensões entre os valores da sociedade produtora de erva-mate e os valores pessoais representados nas personagens, mais especificamente em Isaque, um capataz do erval. No mundo do mate, como é narrado na obra, os capatazes eram soberanos em seus ervais, mas, em Isaque, este poder se contrapõe à sua consciência, e suas atitudes lhe geram constante culpa. Portanto, buscar-se-á refletir sobre como os elementos externos se tornam internos na construção da personagem e da narrativa, levando em conta a concepção de Antonio Candido (2010) sobre a fusão entre

elementos externos e internos da narrativa, para refletir sobre como o conflito constante da personagem representa a fusão e a tensão entre o erval e o homem.

Palavras-chave: Selva Trágica, Hernani Donato, Representação de valores.

.....

Nome: Giancarla Bombonato; Antonio Donizeti da Cruz

Instituição: Unioeste

Professor Orientador: Antonio Donizeti da Cruz - Estudos Literários I

Trabalho: RECONSTRUÇÕES DE LEMBRANÇAS NOS CONTOS “FARPA”,
ARRIETE VILELA, E “BETSABÉ”, BERTA LUCÍA ESTRADA E.

Resumo: Resumo: A ação de recordar não acontece por acaso, pois depende do contexto em que ela aparece, o que pode desencadear lembranças doces ou amarga s. Considerando essa afirmação, pode-se perceber que nossa memória está em constante embate entre a lembrança e o esquecimento, e nossas lembranças permanecem carregadas das múltiplas vozes que nos cercam. Assim, tudo o que está na memória do indivíduo (fatos, recordações, lembranças) é repleto de emoções. Nessa perspectiva, o objetivo deste artigo é compreender, segundo Bosi (1995), como os contos “Betsabé”, de Berta Lucía Estrada E. e “Farpa”, de Arriete Vilela mostram que para algo ser guardado na memória e acionado quando recordado, deve representar para o indivíduo alguma coisa importante. Baseando-se nas discussões sobre memória, relacionados aos aportes teóricos de Bosi (1983), Halbwachs (1990) e Arendt (1995), este trabalho busca analisar o fato de que há lembranças que estão profundamente submersas na memória. Dentre as considerações finais, foi identificado que, assim como afirma Halbwachs (1990), as reconstruções das lembranças nos contos de Berta Estrada e Arriete Vilela são feitas quando os narradores, após perceberem o que ocorre a sua volta, ou seja, um espaço que lhes desperta imagens passadas, reconstroem o que pensavam estar esquecido.

Palavras-chave: “Betsabé”, “Farpa”, Memória.

.....

Nome: Kayanna Pinter

Instituição: Unioeste

Professor Orientador: Prof. Dra. Regina Coeli Machado e Silva

Trabalho: NO BECO ESCURO, MAS NA FRENTE DO REBANHO: DESEJO E
RELIGIOSIDADE EM MARCELINO FREIRE

Resumo: O regime da heterossexualidade compulsória e a divisão binária de sexo e gênero, que normatizam as manifestações da sexualidade contemporânea, impõem uma única identidade e um único sexo como a “verdade” do indivíduo, sendo que os discursos reguladores de nossa sociedade institucionalizam tal representação una do sujeito. O personagem principal do Capítulo X – Jesus te ama, da mais recente coletânea de Marcelino Freire (2010) – um padre – desnatura essa concepção unívoca de sexo/

gênero/ desejo que dita a “verdade” do sexo, e a castidade imposta ao clero, ainda no século XXI, problematizando também as relações de poder existentes entre duas grandes instituições sociais: a Igreja e o sistema penal. Demonstrar como se constroem tais representações, do padre, da (homo)ssexualidade e das manifestações do desejo, partindo de noções como as de Michel Foucault, de Judith Butler (2010) e da concepção contemporânea de performance como núcleo norteador é o objetivo principal do trabalho aqui proposto, que conta, ainda, com uma pequena introdução relativa às novas (des)estruturas trabalhadas pelo gênero conto na literatura brasileira contemporânea, modificações estas propostas principalmente por Freire, agitador cultural – e literário – que acaba por subverter não somente a representação usual de minorias sociais, mas da tradição literária que liga tema e estrutura.

Palavras-chave: Poder pastoral, homossexualidade, desejo

.....

Nome: Adenilson de Barros de Albuquerque

Instituição: UNIOESTE

Temática: LITERATURA COMPARADA

Professor Orientador: Gilmei Francisco Fleck

Trabalho: Canudos e os caminhos da representatividade em José J. Veiga e Angela Gutiérrez

Resumo: Neste trabalho, pretende-se verificar exemplos da ampla variedade de abordagens relacionadas à Guerra de Canudos nos romances *A casca da serpente* (1989), de José J. Veiga, e *Luzes de Paris e o fogo de Canudos* (2006), de Angela Gutiérrez. Estas narrativas usam de estratégias distintas e propõem leituras interessantes, somando-se à considerável gama de romances históricos que (re)visitam aquela temática. A primeira delas utiliza-se, em grande medida, de uma escrita realista fantástica. Já no texto de Gutiérrez, há artifícios suficientes para considerar-se seu aspecto total um hipertexto. Assim, na abordagem de dois romances que têm em comum o diálogo com a temática canudense, além a apresentarem-se intertextuais no desenvolvimento dos seus enredos, procurar-se-á delinear uma análise ao encontro de suas semelhanças e diferenças.

Palavras-chave: Narrativas canudenses, Representatividade, Romance Histórico,

.....

Nome: Andréia Fernanda Orlando.

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador:

Trabalho: GÊNERO E DIVERSIDADE EM ANÁLISE

Resumo: Este trabalho é parte integrante do processo avaliativo da disciplina de Seminários Avançados em Estudos Literários I, do programa de pós-graduação *Stricto Sensu* em Letras, área de concentração Linguagem e Sociedade, ofertado pela

UNIOESTE, campus de Cascavel e visa discorrer, em linhas gerais, a respeito do projeto de pesquisa a ser desenvolvido no programa, sendo que este busca refletir a respeito das representações do feminino, numa abordagem das questões de diversidade de gênero, em materiais e práticas pedagógicas. Para tanto, discorre-se sobre algumas teorias acerca da diversidade de gênero, formação de professores, material didático e identidade com base em Stuart Hall (2002), Moita Lopes (2002), Silva (2000), Auad (2006), Louro (2000) e Plaza Pinto (2004).

Palavras-chave: Seminários Avançados, diversidade de gênero, identidade social.

.....

Nome: Elisangela Redel

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Professor Orientador: Dr.^a Rita Felix Fortes

Trabalho: UMA LEITURA DO IMIGRANTE ALEMÃO NAS OBRAS CANAÃ, UM RIO IMITA O RENO E A FERRO E FOGO

Resumo: A vinda de imigrantes alemães para o Brasil, que teve início em 1824 e perdurou até a década de 1930 – embora não tenha sido das mais exploradas pela literatura brasileira – foi até então tema de algumas obras que abordam o processo de inclusão e/ou oposição dos imigrantes alemães e seus descendentes ao contexto cultural brasileiro sobre diferentes aspectos. Tendo como foco alguns destes aspectos, nos quais se vislumbra a problemática do processo de mestiçagem e de identidade no Brasil, objetiva-se nesta análise pesquisar a representação ficcional e estereotípica e o conflito identitário do imigrante alemão nas obras Canaã (1901), de Graça Aranha, Um rio imita o Reno (1973), de Vianna Moog, e A Ferro e Fogo (1972/1975), de Josué Guimarães. Para tanto, serão considerados os pressupostos teóricos de Homi K. Bhabha (2010) a respeito da dialética do Eu e do Outro, cujo espaço intersticial constitui a natureza híbrida de identidade e do funcionamento do estereótipo que, inscrito na recusa da alteridade, é analisado sob a perspectiva do conceito de ‘fetiche’.

Palavras-chave: Identidade alemã; Alteridade cultural; Literatura Comparada

.....

Nome: HELENA MARIA MEDINA MARQUES

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: ANTONIO DONIZETI DA CRUZ

Trabalho: A Lírica de Alice Ruiz S.: imagens poéticas, mito e sociedade

Resumo: Alice Ruiz S. fez parte, durante a década de 80, de um grupo de artistas marginais, a Vanguarda Paulista. Suas obras abordam temas como o feminismo, a crise existencial, o simbolismo, o concretismo, a ironia, o humor, a resistência política, dentre outros. O objetivo deste artigo é analisar as influências da sociedade, dos mitos e do simbolismo imaginário presentes na lírica de Alice Ruiz S. com base nos estudos de mitanálise e mitocrítica de Durand. As noções teórico-críticas foram embasadas em

Durand (1996, 1997, 1998), Bachelard (2001, 2002), Brunel (1988), Merleau Ponty (1971), Hollanda (1982), Nunes (1991), Mello (1986), entre outros. Desenvolver-se-á o estudo de Dois em Um que engloba 8 obras de Alice Ruiz S. escritas durante a década de 80, incluindo: Vice Versos, Minimal, Rimagens, Pelos Pelos, Paixão xama Paixão, Navalhanaliga e Até 79. Através deste estudo foi possível identificar os principais símbolos e imagens, dentro da perspectiva da mitocrítica e mitoanálise, que permitiram melhor compreensão da obra de Alice frente ao contexto sócio-cultural da época.

Palavras-chave: Alice Ruiz, poesia, mito, sociedade;

.....

Nome: Joyce Silva Fernandes

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: José Carlos Aissa

Trabalho: Análise Comparativa das Traduções do Conto “The Way up to Heaven” de Roald Dahl

Resumo: Roald Dahl foi um escritor galês renomado e reconhecido mundialmente principalmente por suas obras infantis, em especial “A Fantástica Fábrica de chocolates”. Embora seu sucesso se deva muito mais a tais obras infantis e a maioria dos estudos realizados sobre sua produção literária também estejam ligadas a essas obras, Dahl também escreveu contos adultos, providos de um teor muitas vezes macabro e sombrio e ilustrados de maneira minimalista através de detalhes do cotidiano. Este estudo tem por objetivo analisar a fidedignidade das traduções para a língua portuguesa do conto “The Way up to Heaven”, feitas por José Eduardo Mendonça e José Garcez Ghirardi, focalizando as dificuldades e soluções apresentadas pelos tradutores no ato tradutório. Obs.: Seminários Avançados em Literatura

Palavras-chave: Tradução literária; Procedimentos tradutórios; Roald Dahl.

.....

Nome: Camylla Galante

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Cascavel

Professor Orientador: Lourdes Kaminski Alves

Trabalho: Estetização e performance por meio do duplo na linguagem fotográfica e no drama de August Strindberg

Resumo: A necessidade de expressar-se, e nem sempre correspondida pela escrita, fez com que August Strindberg se tornasse um artista polivalente: quando não o romance e ou no drama, a palavra não dava conta de atender seus anseios criativos, o dramaturgo recorria a outras linguagens tais como a pintura e a fotografia, para estetizar as ideias, inquietações e angústias presentes no processo criativo. Assim como sua obra literária possui forte caráter autobiográfico, já que o autor coloca-se com frequência no lugar de suas personagens, o mesmo acontece com sua fotografia, porém em processo inverso. Constituídas sobretudo por autorretratos, as imagens de Strindberg na fotografia são

transformadas em personagens, já que o autor se coloca sob formas e situações que remetem à figuras ficcionais, e não ao próprio dramaturgo, causando um efeito contrário presente em sua obra literária. Estas imagens de Strindberg, nas fotografias transformadas em personagens, podem ser lidas como manifestações do duplo do autor, assim como as personagens de alguns de seus dramas que carregam em si as suas características. Assim posto, neste trabalho buscar-se-á compreender como o escritor escandinavo utiliza a técnica do duplo em suas obras dramáticas e iconográficas, transformando, desta maneira, suas produções em uma performance do autor, tal como trata Klinger (2001), ao abordar sobre a autoficção e performance.

Palavras-chave: duplo, Strindberg, linguagem, performance (Seminário Avançado em Literatura I)

.....

Nome: Franciely Gonçalves Cardoso

Instituição: Unioeste Cascavel

Professor Orientador: Acir Dias

Trabalho: A SOCIEDADE DISTÓPICA NAS OBRAS (BRAVE NEW WORLD) ADMIRÁVEL MUNDO NOVO E MATRIX

Resumo: Por meio deste estudo pretende-se analisar e comparar a ideia de distopia ou utopia inversa no romance de ficção científica Admirável Mundo Novo, escrito em 1932 por Aldous Huxley, e a obra cinematográfica, também de ficção-científica, Matrix, dirigida pelos irmãos Wachowski em 1999. A sociedade em que vivemos nos dias de hoje é de certa forma semelhante às sociedades apresentadas nas duas obras em questão. Muitas vezes as pessoas vivem o dia-a-dia e sem perceber se distanciam de questões relevantes ao cidadão e se tornam alienadas. Uma pesquisa bibliográfica permite que essa questão sobre a distopia nas obras seja estudada. Alguns autores como Izarra, Berlin e Calder se preocupam com as consequências de sociedades distópicas e trazem reflexões sobre elas. A forma com que a sociedade nas obras encara a realidade se relaciona diretamente ao papel social exercido por cada indivíduo e assim também sua capacidade de refletir sobre a vida.

Palavras-chave: Sociedade Distópica, Admirável Mundo Novo, Matrix.

.....

Nome: HELENA MARIA MEDINA MARQUES

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: ANTONIO DONIZETI DA CRUZ

Trabalho: A Lírica de Alice Ruiz S.: imagens poéticas, mito e sociedade

Resumo: Alice Ruiz S. fez parte, durante a década de 80, de um grupo de artistas marginais, a Vanguarda Paulista. Suas obras abordam temas como o feminismo, a crise

existencial, o simbolismo, o concretismo, a ironia, o humor, a resistência política, dentre outros. O objetivo deste artigo é analisar as influências da sociedade, dos mitos e do simbolismo imaginário presentes na lírica de Alice Ruiz S. com base nos estudos de mitanálise e mitocrítica de Durand. As noções teórico-críticas foram embasadas em Durand (1996, 1997, 1998), Bachelard (2001, 2002), Brunel (1988), Merleau Ponty (1971), Hollanda (1982), Nunes (1991), Mello (1986), entre outros. Desenvolver-se-á o estudo de Dois em Um que engloba 8 obras de Alice Ruiz S. escritas durante a década de 80, incluindo: Vice Versos, Minimal, Rimagens, Pelos Pelos, Paixão xama Paixão, Navalhanaliga e Até 79. Através deste estudo foi possível identificar os principais símbolos e imagens, dentro da perspectiva da mitocrítica e mitoanálise, que permitiram melhor compreensão da obra de Alice frente ao contexto sócio-cultural da época.

Palavras-chave: Alice Ruiz, poesia, mito, sociedade

.....

Nome: Caroline Arenhart De Bastiani

Instituição: Unioeste

Professor Orientador: Ximena Antonia Díaz Merino

Trabalho: O imaginário citadino de Manuel Puig em La traición de Rita Hayworth e The Buenos Aires Affair

Resumo: Os romances "La traición de Rita Hayworth" (1970) e "The Buenos Aires Affair" (1973), de Manuel Puig, apresentam diferentes pontos de vista vinculados às diversas etapas de sua vida. A primeira obra, por exemplo, nos coloca diante da mediocridade dos habitantes de uma cidade do interior da Argentina, que têm como referência de cidade ideal a capital Buenos Aires. A segunda obra nós faz mergulhar nos sonhos e desejos de Gladys, argentina de Buenos Aires, que almeja Nova Iorque como símbolo de cidade (ideal, perfeita, quimérica?). O olhar citadino do autor argentino merece especial atenção, pois está relacionado, entre outros fatores, ao momento político vivenciado em determinadas épocas de sua vida. As obras citadas apresentam elementos recorrentes que ajudam a configurar o imaginário citadino apresentado em seus romances: a marca cinematográfica, as artes plásticas, a música e a poesia. Portanto, esta comunicação, focará especificamente o olhar citadino puigiano, assim como a concepção imagética de cidade desenvolvida pelo autor mediante a interação entre as artes.

Palavras-chave: Olhar citadino, Olhar cinematográfico, Manuel Puig, Novo romance.

.....

Nome: Bruna Otani Ribeiro

Instituição: Unioeste

Professor Orientador: Gilmei Francisco Fleck

Trabalho: INÉS DEL ALMA MÍA (2006): UMA RELEITURA DA COLONIZAÇÃO ESPANHOLA EM TERRAS AMERICANAS

Resumo: A literatura utiliza-se frequentemente da confluência entre ficção e história, objetivando rever, recontar fatos ocorridos no passado, porém, desde o período conhecido como boom da literatura, as produções romanescas hispano-americanas intensificaram o uso dessa confluência com a finalidade de reler a união entre os povos nativos do nosso continente e os europeus que aqui chegaram. O romance *Inés del alma mia* – obra pertencente ao pós-boom da literatura hispano-americana – escrito pela autora chilena Isabel Allende e publicado em 2006, figura-se como sendo uma obra que ilustra a confluência entre história e ficção, pois reconta o período da colonização espanhola em terras chilenas. Uma das características das obras pertencentes ao boom e ao pós-boom é registrar ou recriar o passado segundo o ponto de vista dos excluídos, marginalizados sendo alguns deles: mulheres, nativos e negros. Na obra de Allende que escolhemos como objeto de estudo, quem ganha voz para contar a sua versão dos fatos sobre a conquista das terras americanas é uma mulher. Nessa narrativa a voz feminina ganha força por meio da personagem Inés Suárez que apresenta os fatos históricos sob seu ponto de vista, ou seja, sob uma perspectiva diferente do discurso historiográfico oficializado. O discurso feminino, outrora silenciado nos registros oficiais, ganha, nesta narrativa, destaque e revela uma nova visão em relação à postura da mulher do período colonial chileno.

Palavras-chave: *Inés del alma mia* (2006), ficção e história, literatura latino-americana, Isabel Allende

.....

Nome: Franciele Alves Pereira

Instituição: Unioeste

Trabalho: **ESTRATÉGIAS DE LEITURA EM LÍNGUA INGLESA:
PROPOSTAS PEDAGÓGICAS PARA O TRABALHO COM DIFERENTES
GÊNEROS TEXTUAIS**

RESUMO: *Considerando a existência da multiplicidade de gêneros textuais e/ou discursivos com os quais nos deparamos no dia-a-dia, é possível perceber que a utilização e aquisição dos mesmos são capazes de transmitir e gerar efeitos tanto sociais quanto ideológicos (PADILHA PINTO, 2002). Por outro lado, é possível perceber que o trabalho com a leitura em língua inglesa é uma dificuldade, não raras vezes, sentida pelos alunos. O aprendizado e desenvolvimento de estratégias é uma das maneiras de facilitar a leitura, tanto na língua materna quanto na L2. Portanto, a proposta com este estudo é promover um olhar mais atento ao trabalho com leitura de textos em língua inglesa pensando na diversidade de gêneros textuais, onde o aluno possa perceber a multiplicidade e características próprias de cada um, atentando também às estratégias que estes exigem para melhor compreensão.*

PALAVRAS-CHAVE: *língua inglesa, estratégias de leitura, gêneros textuais.*

.....

SEMINÁRIO AVANÇADOS EM LINGUAGEM E ENSINO I

.....

Nome: FÁBIO MASCARELLO

Instituição: MESTRANDO DE LETRAS - UNIOESTE - CVEL

Professor Orientador:

Trabalho:

Resumo:

Palavras-chave:

Tipo: ovingte SEMINÁRIOS AVANÇADOS

.....

Nome: Claudineya A. Grzeszeszyn, Gustavo Biasoli Alves

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus Cascavel

Professor Orientador: Prof. Dr. Gustavo Biasoli Alves

Trabalho: O DISCURSO PUBLICITÁRIO EM REVISTAS E A REPRESENTAÇÃO DE IDENTIDADES SOCIAIS

Resumo: Sabendo que a sociedade tal como a percebemos hoje, fez (e está fazendo) parte de um processo de desenvolvimento social, político e econômico, destacamos neste trabalho, a importância da linguagem no processo de constituição da identidade social, no qual os sujeitos estão inseridos. Seguindo o aporte teórico da Análise do Discurso Pecheutiana, procuramos compreender a influência do desenvolvimento da sociedade, no discurso publicitário impresso em revistas, no que diz respeito à representação e ao modo de vida, ou ainda, à construção da imagem desses sujeitos na atualidade. Para tanto, elegemos como corpus de análise da pesquisa, duas peças publicitárias: a propaganda dos produtos Bombril, retirada da Revista Contigo, de maio/2011, e a do produto Rexona Men, retirada da Revista Boa Forma, de abril/2012, a fim de compreender como acontece a representação da identidade social de homens e mulheres, por meio discurso publicitário. Com isso, observamos que a sociedade e os sujeitos que nela interagem, se encontram num contínuo processo de transformação social, em que o discurso da publicidade, ao fazer circular nos discursos as “novas” identidades, por vezes, retoma na materialidade discursiva, por meio do interdiscurso, ideologias ou padrões identitários que, historicamente já circulavam no meio social.

Palavras-chave: sujeito, discurso, representação

.....

Nome: Elizete Inês Paludo

Instituição: Unioeste Cascavel - PR

Professor Orientador: Profa. Dra. Aparecida Feola Sella

Trabalho: Imagético e Linguístico na Tessitura do Implícito da Propaganda

Resumo: O presente estudo procura verificar como se tecem as relações discursivas no gênero propaganda, tido como um discurso capaz de resgatar outros discursos dando a eles outra roupagem, transformando a intertextualidade num mecanismo de persuasão linguística, com efeitos de sentido sobre o agir e pensar humano. Sob o respaldo teórico de Koch (2010) e outros estudiosos no assunto, pretendeu-se demonstrar que o conceito de propaganda está atrelado ao de interação, o que levou o estudo ao patamar da leitura como forma de relacionamento com a informação. Buscou-se analisar mecanismos de uso da linguagem com artimanhas persuasivas que potencializam a manipulação. A relevância deste estudo está na verificação de como o entendimento desse gênero pode contribuir para o ensino não somente do texto escrito, de circulação em mídia impressa e internet, mas também para a reflexão sobre o funcionamento da linguagem. Esta pesquisa centrou-se no perfil do corpus, uma propaganda da Nestlé, cuja base está na persuasão. Selecionou-se um material que pudesse ser viável para constatar os intentos da equipe que elaborou o texto. Portanto, foi a partir do corpus de análise, do imagético ao linguístico, que se constituiu o dispositivo teórico, buscando perceber as relações de sentido no espaço do implícito e o funcionamento da categoria intertextualidade.

Palavras-chave: propaganda, intertextualidade, ensino.

.....

Nome: Patricia de Lara Ramos

Instituição: UNIOESTE - CASCAVEL

Professor Orientador: José Carlos Aissa

Trabalho: EMILY DICKINSON E ALPHONSUS DE GUIMARAENS: ALGUMAS COINCIDÊNCIAS E CONTRASTES SOBRE A TEMÁTICA MORTE

Resumo: Este artigo tem como objetivo promover uma análise comparativa sobre alguns poemas da poetisa norte-americana Emily Dickinson, e do poeta brasileiro Alphonsus de Guimaraens, a fim de verificar concepções de ambos acerca da temática da morte. Dickinson é conhecida por sua poesia de alta complexidade derivada de alguns recursos que caracterizam seus poemas, como linguagem espontânea, inconstâncias prosódicas, oscilações entre o concreto e o abstrato em uma poesia não filiada a uma única escola literária, além de ser apreciada por ter incorporado em seus poemas intrigantes e misteriosos fragmentos de vida que fizeram da escritora quase que em um mito da literatura norte-americana. Dickinson viveu em reclusão durante a maior parte da vida, o que nos permite interpretar alguns poemas com base neste dado biográfico, haja vista a recorrência de imagens relacionadas à questão do isolamento em sua poesia. Do mesmo modo, Alphonsus também tratou da morte com base em sua

experiência de vida, porém, diferentemente dela: Alphonsus é simbolista, oscila, assim, entre os indícios materiais da morte e a expectativa do sobrenatural. Nesse sentido, propomos a análise de alguns poemas de ambos, demonstrando os elos e as marcas que os aproximam e que, ao mesmo tempo, os distinguem.

Palavras-chave: morte, Emily Dickinson, Alphonsus de Guimaraens. Parte inferior do formulário.

.....

Nome: Marcelo dos Santos

Instituição: Unioeste – Cascavel

Professor Orientador: Alexandre Sebastião Ferrari Soares

Trabalho: VARIEDADE LINGUÍSTICA E COLOQUIALISMO: UMA ANÁLISE DO PRECONCEITO LINGUÍSTICO

Resumo: Os Estudos realizados no campo acadêmico na área da linguagem geralmente não chegam ao conhecimento da maioria da população, o que pode ser comprovado pelo continuo preconceito em relação às variedades consideradas de menor prestígio em nosso país. Desta forma, cria-se um distanciamento entre o que propõem as teorias da linguagem e a compreensão popular sobre determinados conceitos e conseqüentemente sobre o uso dos mesmos. O corpus de análise para essa reflexão teórica reuniu dados gerados através de entrevistas realizadas com professores de língua portuguesa e alunos do ensino fundamental e médio da rede pública da cidade de Foz do Iguaçu - PR. A metodologia da pesquisa consistira em qualitativo/interpretativista. Através da análise foi possível verificar de que maneira é tratada a variação linguística nos diferentes contextos, e qual a concepção do professor e aluno em relação a estas variações.

Palavras-chave: Estigmatização, Coloquial, Linguagem.

.....

Nome: Ilda de Fatima de Lourdes Oliveira

Instituição: Unioeste Cascavel

Temática: ENSINO DE LÍNGUA MATERNA

Professor Orientador: Greice da Silva Castela

Trabalho: A LEITURA EM FOCO: CONCEPÇÕES E ESTRATÉGIAS DE LEITURA NA PRÁTICA DOCENTE

Resumo: O presente estudo visa apresentar uma reflexão sobre as concepções de leitura, sendo que neste trabalho abordaremos três perspectivas de leitura: ascendente, descendente e interacional, explicitando os conceitos trazidos por cada uma delas. Considerando que o domínio da leitura seja fundamental para o desenvolvimento do educando, compreende-se que ela deva ser muito bem explorada. Assim, julgamos relevante apresentar as concepções que norteiam o seu trabalho em sala de aula, pois, muitas vezes, o professor não tem consciência de qual concepção orienta a sua prática pedagógica nem do que cada tipo de questão contribui para desenvolver e avaliar nos

alunos. A fim de colaborar nesse processo, também abordamos a questão das etapas de leitura e das estratégias de leitura, como recursos para desenvolver leitores proficientes. Para realização deste estudo, utilizaremos como referência teórica os estudos de Solé (1998), Leffa (1999), Kleiman (2003) e Castela (2009).

Palavras-chave: Leitura, Concepções de leitura, Ensino.

.....

Nome: Ilda de Fátima de Lourdes Oliveira, Greice da Silva Castela

Instituição: Unioeste

Trabalho: A leitura em foco: concepções e estratégias de leitura na prática docente

Resumo: O presente estudo visa apresentar uma reflexão sobre as concepções de leitura, sendo que neste trabalho abordaremos três perspectivas de leitura: ascendente, descendente e interacional, explicitando os conceitos trazidos por cada uma delas. Considerando que o domínio da leitura seja fundamental para o desenvolvimento do educando, compreende-se que ela deva ser muito bem explorada. Assim, julgamos relevante apresentar as concepções que norteiam o seu trabalho em sala de aula, pois, muitas vezes, o professor não tem consciência de qual concepção orienta a sua prática pedagógica nem do que cada tipo de questão contribui para desenvolver e avaliar nos alunos. A fim de colaborar nesse processo, também abordamos a questão das etapas de leitura e das estratégias de leitura, como recursos para desenvolver leitores proficientes. Para realização deste estudo, utilizaremos como referência teórica os estudos de Solé (1998), Leffa (1999), Kleiman (2003) e Castela (2009).

Palavras-chave: Leitura; Concepções de leitura; Ensino.

.....

Nome: Thiago Benitez de Melo

Instituição: Unioeste Cascavel

Professor Orientador: Maria Elena Pires Santos

Trabalho: “SÓ NÃO PODEMOS ACEITAR OS ERROS BÁRBAROS”:
GRAMÁTICAS, NORMAS E VISÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA

Resumo: É comum observar que língua, norma e gramática são tratadas como sinônimos, como conceitos chaves e primordiais para o “falar e escrever bem”. A partir dessa premissa, buscou-se averiguar as concepções de ensino de língua portuguesa que a escola toma como paradigmas e os conceitos de gramática e norma que o professor de português apreende como incontestáveis, irrefragáveis ao ensino. O corpus de análise para essa reflexão teórica reuniu dados gerados por meio de entrevistas realizadas com três professores de língua portuguesa da rede pública de ensino da cidade de Foz do Iguaçu - PR. A pesquisa em questão é de cunho qualitativo/interpretativista e orientou-se no aparato teórico da Linguística Aplicada. A partir da análise, foi possível averiguar

como a gramática normativa vem sendo trabalhada em sala de aula e qual é a (o) posição dos professores frente a fenômenos linguisticamente complexos.

Palavras-chave: Língua Portuguesa; Gramáticas; Normas.

.....

Nome: Julie Fank, Lourdes Kaminski Alves

Instituição: Unioeste - Campus Cascavel-PR

Professor Orientador: Lourdes Kaminski Alves

Trabalho: O leitor, o crítico e o livro nas redes múltiplas do texto cortazariano: estudos preliminares.

Resumo: Em torno de 1947, Cortázar produziu artigos publicados em revistas de crítica literária, reunidos no primeiro volume de sua *Obra Crítica* por Saúl Yurkievich; em comum, o trato da palavra como manifesto total do homem. Os textos, produzidos na época em que Cortázar trabalhava como secretário da Câmara Argentina do Livro questionam a unidade-livro, “fazedor de máscaras”, com fim estético e de função panfletária ou docente, que, no século XIX, serviria apenas como objeto de arte e não fruto de uma consciência. A mudança ocorre a partir da segunda metade do século XX, quando o escritor, distanciado da estética, se vê motivado a se desfazer do livro como objeto e fim de sua tarefa. Articuladas na problematização, Cortázar teoriza sobre a tradição e a evolução e preconiza outro conceito de livro, corporificado mais tarde na sua produção ficcional; combate a sua tendência centrípeta, assim como as suas representações convencionais e o caráter pedagógico que o permeava. Com base na *Teoria do Túnel*, publicada em sua obra crítica póstuma, em 2001, e em Linda Hutcheon (1991), Leyla Perrone-Moisés (1993), Zilá Bernd (1998) e Silviano Santiago (2004), pretende-se abarcar as questões problematizadas por Cortázar no que se refere ao livro e ao leitor, a partir de sua condição de crítico-escritor.

Palavras-chave: Livro; Julio Cortázar; Crítico.

.....

Nome: Dhandara Soares de Lima, José Carlos Aissa

Instituição: Unioeste

Professor Orientador: José Carlos Aissa

Trabalho: Poemas-segredos de Ana Cristina Cesar: uma poética de fragmentos e flashes

Resumo: Ana Cristina Cesar (1952-1983) é uma das principais poetisas da chamada geração mimeógrafo da literatura brasileira. Além de poeta e participante da literatura marginal das décadas de 1970 e 80, também foi uma estudiosa de literatura, tendo escrito textos críticos sobre diversos assuntos relacionados à cultura da época, tais que cinema e artes, também tendo se dedicado à tradução literária. A poesia de Ana C. (como ela assinava seus trabalhos e como convencionou-se chamá-la) é rica e

complexa. Os poemas da autora, de forma geral, são fortemente imagéticos e fragmentados, de forma a produzir uma poesia não-pessoal, remetendo, por vezes, à poética de Fernando Pessoa. Neste trabalho, serão estudadas estas características da poesia de Ana C. através da análise de alguns poemas retirados das coletâneas Inéditos e dispersos (1985) e A teus pés (1999). Para isso, o método empregado foi de revisão bibliográfica, baseando as análises dos poemas no trabalho de estudiosos de poesia, principalmente nas ideias de Alfredo Bosi (1977), Anchyses Jobim Lopes (1995), Jean Cohen (1987) e Michel Dufrenne (1969). Espera-se que, desta forma, esta pesquisa contribua para uma melhor compreensão da intrigante obra dessa importante autora brasileira. Este trabalho faz parte de uma dissertação de mestrado em andamento do Programa de Pós-Graduação em Letras, área de concentração em Linguagem e Sociedade, da UNIOESTE.

Palavras-chave: Poesia Marginal, Escrita Feminina, Literatura Comparada

Nome: Taiana Grespan

Instituição: Unioeste Cascavel

Professor Orientador: Márcia Sipavicius Seide

Trabalho: O PERFIL NOMEADOR DOS HABITANTES DE TOLEDO - DADOS INICIAIS

Resumo: O presente trabalho visa apresentar o projeto inicial que está vinculado à Linha de Pesquisa Estudos da linguagem: descrição dos fenômenos linguísticos, culturais e diversidade vinculada ao Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Letras – Nível Mestrado, com área de concentração em Linguagem e Sociedade da Unioeste. O projeto pauta-se nos estudos da Onomástica, mais precisamente na área dos Antropônimos, ramo da Linguística que se preocupa com o estudo dos nomes próprios das pessoas. A proposta é analisar através de uma pesquisa qualitativa e quantitativa os nomes dos nascidos na cidade de Toledo desde o ano de 1954 (data dos primeiros registros) até o ano de 2004. Serão coletados no Cartório de Registro Civil da cidade os 100 primeiros nomes de cada uma das décadas em questão, totalizando 600 nomes. Também será realizado um estudo histórico-social da cidade, a fim de traçar o perfil dos moradores do município. O objetivo final desta pesquisa é verificar se há alguma motivação específica (cultural, religiosa, midiática, etc), especificamente da comunidade italiana da cidade, que se repita desde os primeiros nascidos na cidade até o último ano em questão, a fim de verificar os traços culturais que permaneceram ou se alteraram ao longo do tempo.

Palavras-chave: antroponomástica, fenômenos linguísticos, identidade.

Nome: Jocielle Fernanda Rodrigues Marino

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Dra. Rita Felix Fortes

Trabalho: Um espaço para a fantasia

Resumo: Durante a década de 70, Silviano Santiago teoriza sobre as novas tendências literárias no ensaio “O entre-lugar do discurso latino-americano”, no qual, discorre sobre a relação antropofágica que transforma um leitor, devorador de livros, em escritor. Com este mesmo pensamento, Moreiras (1999) fala do “tercerespacio” e Bernd (1998) do “caminho do meio”, mas independente do nome, o principal foco era tentar estabelecer a literatura latino-americana em um espaço de enunciação próprio, contraposto ao da literatura europeia. Esta contraposição entre o “velho continente” e o “novo” adentrou inclusive na literatura fantástica. De acordo com Selma Calasans Rodrigues (1988), o fantástico na literatura europeia se preocupa em preservar o real ao mesmo tempo em que mostra algo sobrenatural, enquanto que na literatura fantástica latino-americana, não há essa preocupação. Desta maneira, este estudo tem por finalidade contextualizar a obra Cem anos de solidão, de Gabriel García Márquez, no espaço sugerido por Santiago (2000) ao mesmo tempo em que observa o fantástico stricto sensu presente e a mescla do verossímil com o inverossímil.

Palavras-chave: realismo fantástico; entre-lugar; García Márquez

.....

Nome: Douglas Corrêa da Rosa

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Terezinha da Conceição Costa-Hübes

Trabalho: A PRODUÇÃO DE TEXTO NOS ANOS INICIAIS SOB A ÓTICA DOS PROFESSORES

Resumo: Nesta pesquisa objetivamos problematizar como os professores dos anos iniciais veem o trabalho da produção de textos. Ao trabalharmos com a Língua Portuguesa, e encaixa-se aí a produção de textos, reconhecemos que a partir dos anos de 1980 uma mudança significativa nas concepções de ensino e aprendizagem da língua escrita vem ocorrendo, isso devido, principalmente, ao avanço dos estudos linguísticos. Tendo como base esse novo olhar para o ensino de língua, objetiva-se refletir sobre o trabalho de produção de textos, entendendo-o não como mera atividade mecânica, mas como prática social. Tratando-se de uma pesquisa de cunho etnográfico, traremos à tona a voz professor no que se refere à produção de textos, relacionando-a com as prescrições dos documentos oficiais que norteiam o trabalho com Língua Portuguesa e relacionando aos autores que refletem sobre textos numa perspectiva sociointeracionista. Este trabalho integra o Projeto Formação continuada para professores da Educação Básica nos anos iniciais: ações voltadas para a alfabetização em municípios com baixo IDEB da região Oeste do Paraná, ligado ao Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Letras, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Cascavel, integrando o Programa Observatório da Educação – CAPES/INEP.

Palavras-chave: Língua Portuguesa; Produção de Textos; Anos Iniciais

.....

Nome: Camila Menoncin

Instituição: Unioeste Cascavel

Professor Orientador: Clarice Nadir von Borstel

Trabalho: Competência Comunicativa: reflexões e discussões conceituais

Resumo: Este estudo busca apresentar e refletir sobre a concepção dada a competência comunicativa por diversos estudiosos da área da linguística. Quem introduziu o conceito de competência foi Chomsky (1965) e faz uma distinção entre competência e performance. Essa distinção trata a competência como o conhecimento de língua enquanto estrutura e a performance é vista como o uso dessa língua em situações ideais, sem levar em consideração o lado social. A partir de críticas sobre as lacunas existentes na teoria chomskiana de ‘competência’ e ‘desempenho’ linguísticos, Hymes (1962), acrescenta ao termo comunicativo aspecto social e concreto do ato de comunicação e traz em seus estudos outra forma de entender a competência comunicativa. Outros autores aprofundaram ainda mais o conceito de Dell Hymes dividindo essa competência em categorias. Para Canale e Swain (1980) há quatro categorias as quais são a competência gramatical, a competência sociolinguística, a competência discursiva e a competência estratégica. A primeira trata do domínio do código linguístico. A segunda gira em torno do conhecimento que o falante tem sobre o contexto social em que a língua está inserida. A terceira compete à conexão entre frases para que estas possam ter sentido dentro de um todo. E a última se refere a estratégias que possam compensar deficiências quanto ao domínio do código. Nos estudos de Bachman (1990) a competência comunicativa engloba conhecimentos específicos que são usados na comunicação e divide-os em competência linguística, competência estratégica e mecanismos fisiológicos. Recentemente o autor fez uma revisão destes conceitos e passou a chamar competência de “conhecimento” acreditando que saber usar bem uma língua consiste em saber usar os conhecimentos sobre ela para produzir e entender enunciados em diferentes contextos.

Palavras-chave: Competência Comunicativa, Conceito, Reflexão

.....

Nome: Márcia Souza

Instituição: Universidade do Oeste do Paraná - Cascavel

Professor Orientador: Clarice Nadir von Borstel

Trabalho: MULTICULTURALISMO NA ESCOLA: ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA ETNOGRÁFICA

Resumo: Considerando que a práxis ensino-aprendizagem é permeada por marcas históricas, sociais e culturais, o ensino de língua materna há muito vem lidando com variedades bastante específicas, muitas delas observadas como estereótipo. Nessa seara, as contribuições oportunizadas pela pesquisa etnográfica são incontáveis, tendendo à análise do cotidiano escolar, a partir da interpretação crítica do pesquisador, sobretudo, quanto à interação entre os envolvidos no processo de letramento. A etnografia tem apontado possíveis soluções ao arrefecimento de questões multiculturais e linguísticas, em especial às de variação linguística em detrimento à variedade padrão, em contextos de comunidades rurbanas e em regiões de fronteiras geográficas. Este trabalho, portanto,

apresenta como proposição preliminar revisar a literatura relacionada aos temas supramencionados bem como compreender como se dá a convergência entre ambos.

Palavras-chave: Multiculturalismo; Etnografia; Ensino-aprendizagem.

.....

Nome: Alexandre Verri Ribeiro; Aparecida Feolla Sella

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Professora Doutora Aparecida Feolla Sella

Trabalho: OUTRAS VOZES: ANÁLISE DA POLIFONIA NO TEXTO DE VESTIBULANDO

Resumo: O objetivo deste trabalho consiste em verificar a polifonia como recurso de argumentação no gênero discursivo Carta do Leitor, especificamente em texto produzido por vestibulando, em cumprimento a uma das propostas da prova de redação da Unioeste/2012. Tem-se como fundamentação teórica a noção de polifonia adotada por Ducrot (1987) e Koch (2009), os quais consideram necessária a explicação de manifestações linguísticas contribuintes ao processo argumentativo em texto escrito. Nesta pesquisa, pretende-se estudar as asserções polifônicas atribuídas a outros enunciadores – aos interlocutores, a terceiros ou à opinião pública em geral – as quais o locutor incorpora em seu discurso. Até o momento, foram analisadas três Cartas do Leitor e se observou que, por meio da pressuposição, da negação e da utilização de certos operadores argumentativos, houve a manifestação de outras vozes constituindo a argumentação na linguagem. Os resultados desta pesquisa, ainda inicial, confirmam que o fenômeno da polifonia é uma operação linguística utilizada pelo vestibulando como forma de manifestar pontos de vista, os quais levam a determinadas conclusões.

Palavras-chave: argumentação, polifonia, semântica

.....

Nome: Maria Roseli Castilho Garbossa (Seminários Avançados Linguagem e Ensino)

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: João Carlos Cattelan

Trabalho: INCLUSÃO: CONHECIMENTO OU SOCIALIZAÇÃO?

Resumo: Busca-se com este trabalho analisar de que maneira a revista Nova Escola, destinada a professores e estudantes da área de formação de docentes, apresenta a inclusão; se ela faz uma análise da conjuntura social reconhecendo suas deficiências ou trata o tema de forma superficial, sugerindo fórmulas ideais para que a escola aceite e resolva os problemas encontrados. Em outras palavras: dê conta de sua tarefa frente à inclusão: tolere, integre e socialize. Para a reflexão proposta selecionar-se-á reportagens que tratem do tema em questão e a partir delas serão analisadas algumas sequências discursivas para que se possa compreender de que forma, e em que, a revista se pauta para produzir e sustentar suas intencionalidades a respeito do que seja a inclusão. Para

isso, tomar-se-á a fundamentação teórica da Análise do discurso de orientação francesa.

Palavras-chave: Nova Escola; Inclusão; Produção de Sentidos

.....

Nome: Julia Cristina Granetto

Instituição: UNIOESTE

Temática: FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Professor Orientador: Beatriz Helena Dal Molin

Trabalho: REFLEXÕES SOBRE A CAPACITAÇÃO DOCENTE EM TEMPOS DE CULTURA DE CONVERGÊNCIAS

Resumo: Grande parcela de nossos alunos nasceram na “era digital”, sendo assim, é um contrassenso ficarmos alheios a presença da tecnologia, negando tais mudanças visíveis no comportamento dos estudantes no ambiente escolar em contraposição com estratégias e conteúdos que parecem ignorar esta mudança comportamental de nossos discentes. Esse artigo tem como objetivo refletir sobre a capacitação de professores na sociedade atual, tendo em vista o papel cada vez mais presente da tecnologia digital nessa. A partir de um contexto no qual se fala da cultura de convergência e de cibercultura, cabe repensar a postura que o professor atuante e os futuros professores devem ter diante das ferramentas tecnológicas, considerando esse professor como mediador do conhecimento, autor de sua práxis. Com isso, torna-se essencial capacitar professores dispostos a inovar as escolas, bem como desenvolver estratégias de ensino-aprendizagem, que reflitam sobre os limites e as possibilidades de empregar, com fins pedagógicos, o uso das Tecnologias de Comunicação Digital (TCD) de modo a desenvolver um fazer pedagógico que ultrapasse a mera reprodução de conhecimentos e passe a trabalhar de modo transvesal e rizomático do qual se originem nossos conhecimentos e não apenas um mero repasse deste.

Palavras-chave: formação de professores, cibercultura, tecnologias digitais e cultura de convergência.

.....

Nome: Dileuza Niebielski Baiocchi

Instituição: UNIOESTE (Campus Cascavel)

Temática: FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Professor Orientador: Beatriz Helena Dal Molin

Trabalho: TECNOLOGIAS, HIPERTEXTO E LETRAMENTO DIGITAL: NOVOS PARADIGMAS NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR

Resumo: O presente artigo propõe um conjunto de reflexões, realizadas por pesquisa bibliográfica, concernentes às necessidades de ressignificação dos processos educativos que se evidenciam no contexto da sociedade contemporânea, caracterizadas pela inter-relação entre cultura e tecnologias digitais e pelo impacto do advento tecnológico sobre

o homem da atualidade com relação ao seu modo de viver e relacionar-se com o mundo. Neste sentido, inicialmente são discutidos fatores que interferem diretamente no comportamento profissional dos educadores e como a cultura de convergência opera transformações sociais que influenciam a práxis pedagógica, ressaltando a consequente necessidade de atribuir a devida atenção à utilização de recursos tecnológicos no aprimoramento da formação de futuros professores, o modo como estes têm se apropriado dos avanços e dos recursos tecnológicos para o nascimento de novas estratégias e metodologias para o processo de ensino-aprendizagem e também como são apresentadas e discutidas na ambiência de sua formação. Tece considerações sobre letramento digital, hipertexto e seus reflexos na formação de futuros professores.

Palavras-chave: Hipertexto, Tecnologia, Letramento Digital, Formação de Professores

.....

Nome: Keli Adriana Vidarenko da Rosa

Instituição: Unioeste

Professor Orientador: Jorge Bidarra

Trabalho: OS PROBLEMAS TRADUTÓRIOS NUMA PERSPECTIVA TEÓRICA E PRÁTICA

Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar a problemática encontrada no ato tradutório de uma L1 a uma L2, ou vice-versa. Pretende-se mostrar que ato de traduzir não se restringe apenas a ter conhecimentos de palavras e transpô-las de uma língua para outra, se fosse apenas isso, qualquer pessoa que tivesse domínio de duas línguas estaria possibilitada a fazê-lo. Traduzir abrange muito mais, pois, além das dificuldades linguísticas, como as palavras polissêmicas e heterossemânticas, o sentido presente nas palavras não é neutro, está dentro de um contexto e varia entre as diferentes culturas. O trabalho tradutório requer, portanto, um nível considerável de conhecimento linguístico e cultural, por parte do tradutor, de ambas as línguas envolvidas na tradução e técnica para não se produzirem textos equivocados ou de difícil compreensão para o leitor

Palavras-chave: tradução, sentido, língua.

.....

Nome: Jozeane Martinha de Lima, Aparecida Feolla Sella

Instituição: UNIOESTE

Professor Orientador: Professora Doutora Aparecida Feolla Sella

Trabalho: INTERTEXTUALIDADE: RECURSO ARGUMENTATIVO EM CARTA DO LEITOR

Resumo: Neste trabalho, são apresentadas discussões ainda iniciais sobre pesquisa relacionada à intertextualidade a partir do estudo das redações elaboradas ao cumprimento da proposta do gênero Carta do Leitor, mais especificamente aquelas realizadas no vestibular 2012 da Universidade Estadual do Oeste do Paraná –

UNIOESTE. Avalia-se que a intertextualidade tem servido para a incorporação de vozes no processo de construção do texto escrito. Além disso, busca-se mapear os recursos linguísticos que servem como marcadores de polifonia e reforçam determinadas conclusões. Assim, toma-se como fundamentação teórica a Semântica Argumentativa, estudos propostos por Ducrot (1987) e discutidas por Guimarães (1987) e Koch (2009) no Brasil, nos quais os desdobramentos argumentativos visam a fundamentar o recurso de intertextualidade na escrita. Também, nessa perspectiva, enfoca-se a intertextualidade como contribuinte da construção argumentativa por meio de enunciadores que o produtor do texto recupera de forma explícita ou implícita. Até o presente momento foram analisados quatro textos, nos quais a elaboração de argumentos denuncia o porquê de o locutor usar determinada expressão à medida que demonstra preocupação em produzir sentido por meio do que o outro diz.

Palavras-chave: Argumentação, carta do leitor, intertextualidade.

.....

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior

**FUNDAÇÃO
ARAUCÁRIA**

**Apoio ao Desenvolvimento Científico
e Tecnológico do Paraná**